

REMERCIEMENTS

Tous les étudiants de la licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, remercient d'une voix unanime et d'un coeur chaleureux chacune des personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Ce dernier n'aurait pas été possible sans eux, sans leur implication, sans les échanges enrichissants qui ont rythmé nos travaux. A ce titre, nous voulons remercier tout particulièrement Alfonso Garcia, archiviste de la Compagnie Royal Asturienne des Mines. Il fut notre hôte, notre guide et notre conseiller durant notre séjour espagnol. Nous remercions aussi, la guide qui nous conduisit dans la mine et à travers le village d'Arnao. De même, nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de notre voyage dans les Asturies.

Cependant nous ne voulons pas oublier de remercier avec insistance chacun de nos professeurs et intervenants. Ils ont su nous transmettre leur savoir et parfois leur passion. Ils ont été à l'écoute de nos questions nous permettant d'avancer tant dans notre projet que dans nos réflexions. A ce titre, nous remercions respectueusement Madame Menendez, directrice de la licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti. Nous remercions avec une attention toute particulière Madame Godot, qui nous a accompagnés durant toute l'année, qui nous a conduits en Espagne, et qui de ce fait a supporté chacun d'entre nous toujours avec le sourire. Nous remercions Monsieur Moularat qui nous a apporté ses conseils sur l'état sanitaire des bâtiments. Enfin nous remercions nos lecteurs et notre jury, et nous lui souhaitons d'apprécier notre travail.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	1
SOMMAIRE	2
I - LE PROJET	13
A- Enjeux et approche	13
B- Nos premières recherches	15
1- La préparation du voyage	15
2- Le travail durant le voyage	15
3- Le retour	17
C- Nos premières idées et notre organisation	18
II - ETUDE DU TERRITOIRE : SA GÉOGRAPHIE ET SON HISTOIRE	20
A- Géographie	20
1- Localisation	20
a- Localisation d'Arnao	20
2- Démographie et économie de la région des Asturies	24
a- Démographie	24
b- Economie	26
3 - L'urbanisme	28
a- Une structure originale héritée d'un modèle économique	28
b- Législation urbanisme	29
c- Législation patrimoine	32
B- Historique du village	36
1- La découverte des mines	36
2- La création d'un site d'exploitation	37
3- Le développement de la fabrication de zinc	38
III - LES MATÉRIAUX	41
A - La brique	41
B - Le zinc	42
C - Le ciment	43
D - Le bois	44

E - Le plâtre	45
F - La pierre	46
IV - LES BÂTIMENTS	51
A - La Casona	51
1 - Législation du patrimoine	51
a-normes locales et réglementation patrimoine	51
1 - Législation urbanisme Castrillon	51
2 - Réglementation du patrimoine Loi Asturies et Catalogo Urbanistico Castrillon	52
2 - L'étude historique et architecturale	53
a - Historique	53
b - Description architecturale	56
Façade sud-ouest : bâtiment Anterior	61
Façade nord-ouest : bâtiment Anterior	62
Puente	66
Façade sud-est : bâtiment Posterior	68
3 - L'état existant	77
a - L'état sanitaire extérieur	77
b - L'état sanitaire intérieur	83
4 - Le projet de valorisation	87
a - Une structure aux services multiples	87
1- Le bâtiment Anterior	87
2- Le bâtiment Posterior	91
3- Les extérieurs	94
1- Des étoiles, un label et un logo	95
a- Un hôtel 3 étoiles	95
b- Le label « Casonas Asturianas »	96
c- Un logo, une identité	97
2 - L'accessibilité, une priorité	98
a - Les normes obligatoires	98
b- Les services supplémentaires	103
3- Les dispositions liées à la sécurité	104
a - Classement de l'établissement	104
b - Construction	108
c - Moyens de secours mis en œuvre	110
c - Un projet évolutif et durable	111
1- Un établissement ambitieux pour l'avenir	111

a- Les + de l'hôtel 4 étoiles	111
b- Un nouvel espace à l'avenir pour multiplier ses offres et renforcer ses atouts	113
2- L'environnement, naturellement au coeur de notre projet	113
3- Des exemples d'établissements de même configuration	114
a- Les Hortensias du Lac, surf lodge hotel luxe de France : un concept semblable à La Casona	114
b- La balnéothérapie, le succès de l'exception : l'hôtel Le Portail en Marais Poitevin	117
c- La Casona de la PACA - Asturies : entre tradition et modernité	118
5 - Des travaux nécessaires	120
a - Les plans	120
1 - Plans de l'état existant	120
2- Esquisses de plans	121
3- Plans de l'état projeté	125
b -Modes constructifs	128
1- Extérieur	128
a - Ravalement façade	128
2- Bois	133
a- Plancher	136
b- Restauration et restitution (balcons, "Galeria", "Punte", le porche d'entrée)	142
c- Menuiseries	151
3- Gros-oeuvre	159
a - Démolition	159
b - Création de murs	163
c - Création d'ouvertures	164
4- Plâtrerie	164
a- Plafond	164
b- Cloison	170
c- Corniches	173
5- Revêtement de sol	176
a- Parquet	176
b- Carrelage	179
c- Linoléum	183
6- Revêtement muraux	186
a- Faïence	186
b- Peinture	189
7 - Accessibilité	192
a-Escalier	192

b-Ascenseur	196
8 - Dépendance	198
6 - Estimation du coût du projet	201
7 - Mise en place du projet : planning prévisionnel	219
8 - Modélisation	221
B - La Casa del Quimico	226
1 - L'étude historique et architecturale	227
a - Historique	227
b - Description architecturale	227
1 - Extérieur	227
2 - Intérieur	229
2 - L'état existant - Etat Sanitaire	231
3 - Le projet de valorisation	238
a - Une structure aux multiples services et à destination de la population locale	238
1 - Au Rez-de-chaussée	238
2 - Au 1er étage	240
3 - Au dernier étage	241
4 - Les extérieurs et l'avenir	242
b - Des normes et réglementation à respecter	242
1 - Normes locales et réglementation patrimoine	242
1.1. Législation urbanisme Castrillon	242
1.2 Réglementation du patrimoine Loi Asturies et Catalogo Urbanistico Castrillon	243
2 - L'accessibilité, une priorité	244
2.1. Cheminement Extérieur	244
2.2. Stationnement automobile	245
3 - Accès à l'établissement	246
4 - Accueil du public	246
5 - Circulation intérieures horizontales	247
6 - Circulation intérieures verticales	247
6.1. Escalier	247
6.2. Ascenseur	248
7 - Revêtements des sols, murs et plafonds	249
8 - Portes, portiques, sas	250
9 - Locaux ouverts aux publics, aux équipement et dispositifs de commande	250
10 - Sanitaires	250
11 - Sorties	251
12 - Etablissement Recevant du Public assis	252
c - Les dispositifs liés à la sécurité	252

1 - Classement de l'établissement	252
1.1.Présentation du projet	252
1.2.Estimation de l'effectif	253
2 - Construction	255
2.1. Desserte de l'établissement	255
2.2. Isolement par rapport aux tiers	256
2.3.Résistance au feu des Structures - Couvertures - Façades	256
2.4.Distribution intérieure et Compartimentage	258
2.5. Isolement des locaux à risques	261
2.6. Réaction et résistance au feu des conduits et gaines	263
2.7.Dégagements : Escaliers et Sorties	263
3 - Désenfumage	264
4 - Chauffage et Ventilation	265
5 - Les installations électriques	265
6 - Eclairage de sécurité	265
7 - Les ascenseurs	265
8 - Les installations de cuisson destinées à la restauration	266
9 - Les moyens de secours mis en œuvre	266
9.1.Moyens d'extinction	266
9.2.Système de sécurité incendie, système d'alarme	267
9.3.Système d'alerte	267
c - Un projet évolutif et durable	267
1 - L'environnement, naturellement au coeur de notre projet	267
4 - Des travaux nécessaires	273
a - Les plans	273
1 - Plans de l'état existant	273
2- Esquisses de plans	276
3- Plans de l'état projeté	279
b -Modes constructifs	282
1- Extérieur	282
a - Ravalement façade	282
b - Bois de charpente	284
c - La Couverture	285
d - Les Menuiseries extérieures	286
e - Ferronnerie	289
f - Aménagement extérieur	290
2 - Intérieur	292
a - Gros-oeuvre	292
a - Bois	301

c - Plâtrerie	310
d - Revêtement de sol	318
e - Revêtement muraux	323
5 - Estimation du coût du projet	326
6 - Mise en place du projet : planning prévisionnel	332
C - Escuela Ave Maria	336
1 - L'étude historique et architecturale	337
a - Historique	337
b - Description architecturale	340
1 - Présentation de l'architecte, Tomas Acha Zulaica	340
2 - Implantation géographique	341
3 - Abords de l'Escuela	341
a - Les annexes au Nord	342
b - L'extension au Sud	342
4 - Description de l'Escuela	343
a - Plan au sol de l'Escuela	343
b - Les façades	344
c - Les toitures	350
d - Les aménagements intérieurs	351
e - La cour avec les éléments pédagogiques	354
f - Esthétique d'ensemble	356
2 - L'état existant	357
a - Etat sanitaire extérieur	357
b - Etat sanitaire intérieur	361
3 - Le projet de valorisation	363
a - L'approche du projet	363
1 - Les objectifs de départ	363
2 - Présentation générale du projet de réhabilitation	364
3 - Les deux fonctions du bâtiment réhabilité	365
a - Une École de la 2ème chance	365
b - Une auberge Saint Jacques	367
4 - Un projet s'inscrivant dans la réhabilitation de l'ensemble du site minier	367
b - "Escala", une marque déposée	367
1 - Le choix du nom "Escala"	368
2 - Le choix du logo	368
3 - Une marque déposée	369
c - Un projet évolutif et durable	371

d - Les normes en vigueur	372
1 - Normes de sécurité	372
2 - Normes d'accessibilité	377
3 - Charte de l'accueil des pèlerins	383
4 - Législation locale et patrimoniale	384
4 - Travaux à réaliser	387
a - Les travaux de restauration et d'entretien	387
1 - Travaux extérieurs	387
a - Les abords	387
b - Escuela	393
2 - Travaux intérieurs	407
b - Les travaux d'agencement et d'aménagement	413
1 - Travaux extérieurs	413
a - Les abords	413
2 - Travaux intérieurs	415
a - Le rez-de-chaussée	415
b - L'étage	416
5 - Estimation du coût du projet	416
6 - Mise en place du projet : cahier des charges et planning prévisionnel	425
7 - Modélisation	425
V - UNE PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS	435
A. La sécurisation de la voirie autour des bâtiments	435
1- Limiter les excès de vitesse	435
2 - Sécuriser les passages piétons	437
3 - Adapter les trottoirs à proximité des bâtiments	438
B - Liaisons améliorées entre les bâtiments	438
1 - Des éléments ponctuels d'embellissement du village	439
2 - Liaisons favorisées entre les bâtiments : par les circulations douces : zones piétonnes	440
3 - Liaisons favorisées entre les bâtiments : par les circulations douces : zones cyclables	441
VI - BUDGET DU PROJET GLOBAL	
VII - VALIDATION ET FINANCEMENT DU PROJET	444
A- Les acteurs qui interviennent dans la validation du projet	444
B- Les aides financières publiques et privées possibles	444
1- Les aides financières nationales et régionales	445

VIII - UNE PROJET D'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	448
A- Les atouts du territoire au service du projet	448
1- Une identité forte	448
a- patrimoine naturel	448
b- patrimoine culturel	448
2- Une situation géographique stratégique	448
a- La proximité des infrastructures de transport	449
b- La proximité des villes moyennes	449
3- Une région qui doit faire face aux évolutions sociétales	450
B- Un projet original et durable	450
1- Une multiplicité de services pour un public visé plus large	451
2- Des structures qui coopèrent et qui évoluent	452
3- Un projet de développement durable du territoire	453
IX - CONCLUSION	451
X - WEBOGRAPHIE	460
A- CASONA	460
B- CASA DEL QUIMICO	466
C- ESCUELA	470
XI - BIBLIOGRAPHIE	474
A- CASONA	474
B- CASA DEL QUIMICO	474
C- ESCUELA AVE MARIA	474
D- ARCHIVES DE ARNAO	474
E- BIBLIOTHEQUE D'OVIEDO	479
XII - GLOSSAIRE	480

INTRODUCTION

Dans le cadre de la licence professionnelle PMVPB (Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti) à l'Université de Cergy-Pontoise, il nous est demandé de réaliser un dossier sur la restauration et la valorisation d'un ensemble de bâtiments pour en assurer la sauvegarde de manière durable et utile pour l'avenir.

Ce projet est une mise en situation concrète, qui permet à chacun d'entre nous, en menant un travail collectif, d'appréhender les questions liées à la constitution préalable d'un projet de restauration, tout en réfléchissant à une valorisation propice aux enjeux du territoire et aux contraintes dans lequel il s'inscrit.

Cette année, Madame Beatriz Menendez Villar (responsable de la formation) nous a proposé un projet qui répond aux problématiques de préservation et de mise en valeur du patrimoine : le village industriel d'Arnao en Espagne et plus précisément autour de trois bâtiments que nous avons pu sélectionner suite à nos recherches et notre venue sur place : *La Casona*, *La Casa del Químico* et *La Escuela Ave María*.

En effet, au cours d'une semaine en octobre 2019, nous nous sommes rendus en Espagne pour pouvoir trouver des informations aux archives de la Compagnie Asturienne de Zinc d'Arnao ainsi qu'à la bibliothèque d'Oviedo. Cela nous a aussi permis de découvrir les alentours, le village d'Arnao et les 3 bâtiments concernés par notre projet, de mieux comprendre la structuration du site et de percevoir les problématiques, les enjeux et les opportunités susceptibles d'être développés.

Arnao est un village situé dans la région des Asturies en Espagne, à 30 km au nord d'Oviedo, sur la côte Atlantique.

Cette commune s'est développée à partir de la création d'une usine d'exploitation de charbon au XIX^{ème} siècle, dirigée pendant plus de deux siècles par la Compagnie Asturienne des Mines.

Issus de cet ensemble industriel, ces édifices, utiles au développement de l'usine sont aujourd'hui à l'abandon. Ils doivent être restaurés dans l'objectif de recréer une dynamique au coeur du village, perdue depuis la fermeture des mines et de l'arrêt progressif des activités de l'entreprise.

I- Le projet

Après plusieurs réunions de réflexion, nous avons décidé d'aborder la première partie tous ensemble afin de garantir une trame générale et une cohérence du projet dans sa globalité. Puis nous avons réparti le travail en créant un groupe par bâtiment, en tenant compte des parcours et des connaissances de chacun.

Compte-tenu des circonstances liées au Covid-19 qui a entraîné la fermeture des établissements universitaires, cette situation nous a obligé à revoir notre organisation en mettant en place un groupe pour communiquer en Visio sur Skype, en plus d'un groupe WhatsApp et d'un espace de travail commun sur GoogleDrive, créés dès le départ.

A- Enjeux et approche

Le patrimoine industriel est encore trop peu sauvegardé. Il soulève pourtant une riche histoire, à l'image d'une époque : celle de la révolution industrielle qui s'est exercée à des périodes différentes partout en Europe, au cours du XIXème siècle.

Dessin de la mine d'Arnao

Source : *La compagnie Royale Asturienne des Mines (1853-1935)*

Des modèles économiques et sociaux originaux se sont développés. Modèles qui disparaissent mais dont le patrimoine bâti, restant trop souvent sans nouvelle vocation, en garde les traces. C'est le cas à Arnao où les défis sont ici, nombreux.

D'une part, restaurer les bâtiments pour recréer des espaces attractifs et de rencontres dans le village d'Arnao, entre habitants, travailleurs et visiteurs. Tout en créant, d'autre part, de l'activité économique pour remplacer les pertes liées à la disparition annoncée des activités de l'usine de Zinc et espérer voir arriver de nouveaux habitants et de surcroît, d'autres nouvelles activités à moyen terme.

B- Nos premières recherches

1- La préparation du voyage

Afin d'être plus efficace durant notre voyage en Espagne, des recherches préalables ont été instituées.

D'abord, pour mieux situer le village concerné par notre projet et aborder l'histoire de la région et ses enjeux actuels.

Mais aussi, commencer à chercher quels bâtiments seraient à même d'être restaurés et valorisés et pour lesquels on trouverait suffisamment d'informations pour pouvoir concrétiser un projet global et cohérent. Très vite, nous avons remarqué 2 édifices : *La Casona et La escuela Ave María*.

Un troisième édifice nous semblait être important pour créer une synergie nouvelle à Arnao. Notre voyage en Espagne était donc indispensable pour définir lequel allions nous intégrer au projet.

2- Le travail durant le voyage

Chaque matin, durant les trois premiers jours, nous en avons profité pour chercher un maximum d'informations sur les bâtiments abandonnés du village et trouver toute source relative à l'histoire de l'usine de Zinc, du village et de la région des Asturies de manière générale.

Grâce à l'aide précieuse de monsieur Alfonso García, archiviste pour l'entreprise, notre travail a été facilité puisqu'il nous avait déjà sorti les documents les plus utiles à nos recherches.

Recherches aux archives de la mine

Source : Photographie prise par Mme Godot

Nous avons découvert durant les après-midis le village. Nous sommes entrés dans la Casona pour en connaître l'état.

Nous n'avons malheureusement pas pu entrer dans *La escuela Ave María* mais nous en avons beaucoup appris sur son histoire car de nombreux ouvrages et autres documents étaient à notre disposition. Sans compter la visite du village par une guide qui a apporté d'autres informations.

L'archiviste a pu nous ouvrir *La Casa del Químico*. Nous l'avons donc naturellement intégrée à notre projet puisque sa situation est idéale par rapport aux deux autres bâtiments et sa superficie permet de repenser ses espaces et lui attribuer une nouvelle fonction.

Visite du village : Escuela Ave Maria

Source : Photographie prise par Mme Menendez

3- Le retour

A notre retour d'Espagne, nous avons répertorié les compétences et les envies de chacun pour mieux répartir le premier de travail qui consistait à étudier les documents d'archives d'Arnao et à rechercher d'autres informations qui puissent nous aider à mieux comprendre la géographie et l'histoire du territoire des Asturies. Il fallait aussi regrouper puis trier par bâtiment, toutes les photos prises sur place afin de mieux les retrouver au moment où nous en avons eu besoin pour illustrer nos propos et établir les états sanitaires.

Nous étions alors en mesure de rédiger les deux premières parties, constituées du projet et de la présentation historique et géographique du village, avec une partie supplémentaire sur les principaux matériaux utilisés dans les trois bâtiments.

Ces premières recherches mises en commun ont permis à ceux qui n'avaient pas ou peu de notions en espagnol de connaître assez précisément l'organisation des lieux pour être plus à même d'imaginer les premières idées d'un projet, en étant capable de les étayer et démontrer leur faisabilité.

C- Nos premières idées et notre organisation

Des problématiques et des idées

Avant même d'imaginer un projet global, nous avons posé les problématiques liées à l'état actuel des bâtiments et à leur environnement :

- **Restaurer** des édifices quasi-abandonnés depuis plusieurs années, en tenant compte de leurs caractéristiques architecturales et de leur protection tout en les réintégrant naturellement et durablement dans le village.
- **Répondre** aux normes d'accessibilité, de sécurité et d'urbanisme.
- **Proposer** des idées de valorisation qui puissent être viables, finançables et rentables dans un village en perte drastique d'activités économiques.

Avec l'ensemble des éléments rassemblés, nous avons commencé à réfléchir au projet de valorisation des bâtiments en ayant toujours à l'esprit les problématiques mentionnées ci-dessus.

Nous avons pensé d'abord par créer dans la Casona un centre de thalassothérapie, une école de surf dans *La Casa del Químico* et un centre de recherche scientifique dédié aux énergies renouvelables dans *La Escuela Ave María*.

Mais ce qui a fait modifier ces idées, c'est que nous voulions surtout recréer une dynamique dans le village d'Arnao et qu'il puisse y avoir des liens qui s'opèrent entre touristes et habitants et que les lieux s'ouvrent sur l'extérieur. Hors cette première idée ne le permettait pas suffisamment.

Alors nous avons travaillé à ce que les trois bâtiments puissent interagir ensemble pour assurer un équilibre économique durable, mais surtout pour retrouver de la vie, essentielle au dynamisme du village.

Extrait de l'annexe n°1 - Organigramme de la répartition des tâches pour la première phase de travail

Source : Réalisation de Mario HERMELIN

II - Etude du territoire : Sa géographie et son histoire

A- Géographie

1- Localisation

a- Localisation d'Arnao

Situé au nord de l'Espagne sur la côte Atlantique, Arnao est un village en front de mer. Il se situe à 42.7 km d'Oviedo, la capitale des Asturies. Elle est également proche de l'aéroport de Asturias.

Le village d'Arnao est situé à 6,5 km à l'Est d'Avilés, ville portuaire depuis de XIIème siècle. Le port d'Avilés demeure un port marchand important pour la région des Asturies, El Principado de Asturias.

La région des Asturies est très vallonnée, c'est une des régions les plus montagneuses de l'Europe. Son sommet culmine à 2 648 mètres. Aussi, les axes de circulation ne sont pas toujours des plus simples. Cependant plusieurs autoroutes traversent la région: une autoroute près de la côte la traverse d'est en ouest et une autre communique avec León et le centre de l'Espagne.

Le climat de la région est très humide toute l'année avec des hivers doux et des étés moins chauds que dans le reste du pays; cette région fait partie de l'Espagne verte.

Cartographies - Localisation d'Arnao

Source : Captures d'écran depuis Google maps

b- Localisation des bâtiments

Le village d'Arnao a été construit dans la seule fin de répondre au besoin humain de l'exploitation de la mine et de l'usine de la Real Compañía Asturiana de Minas y de Zinc.

Ce village, situé face à l'Océan Atlantique, est bâti au plus proche de la mine. Il s'organise dans un plan circulaire autour de bâtiments qui participent tantôt au fonctionnement de l'usine, tantôt à la vie sociale et privée de tous les employés.

Dans le plan suivant il est notable que l'organisation de ce village est réfléchi pour permettre le fonctionnement de l'usine. La géographie est utilisée pour permettre cette organisation.

Dans la partie supérieure du village, d'un point de vue altimétrique, se trouve la Casona qui domine le village et la mer. L'espace dévolu aux ouvriers est disposé comme les corons, bâtis à la même époque en France et en Belgique. L'usine est au centre. Les routes et chemins forment des cercles qui desservent les principaux lieux du village. Il n'y a d'ailleurs peu d'entrée et de sortie de ce village. Celle-ci été sous le contrôle de la CRA.

Source : Réalisation personnelle de Grégoire FLICHY

Plan de localisation du train et des principaux bâtiments d'Arnao

Source : Réalisation personnelle de Grégoire FLICHY

2- Démographie et économie de la région des Asturies

a- Démographie

Pour commencer, la superficie totale du territoire est de 10 000 km² qui compte près d'1 028 000 d'habitants, soit une densité de 102 habitants par km².

Graphique représentant l'évolution de la population Asturienne de 1990 à aujourd'hui

Source : google public data

La majorité de la population asturienne se concentre dans la partie centrale de la principauté et en bord d'océan sur la côte Atlantique. La ville la plus peuplée est Gijón, avec 272 365 habitants, suivie de la capitale, Oviedo, avec 220 020 habitants et d'Avilés, qui compte 79 514 habitants. Ensuite, on trouve des plus petites communes d'environ 50 000 habitants qui sont Siero, Langreo et Mieres.

Les données proviennent de l'Institut national de la statistique d'Espagne (INE) et datent de 2003.

Graphique représentant l'évolution du taux de natalité, de mortalité et de croissance naturelle.

Source : Fermin Rodriguez, Rafael Menendez, *Geografía de Asturias. Ariel*, avril 2005 à Barcelone.

De plus, la population asturienne a le plus fort taux de mortalité en Espagne (12 pour mille) et le plus bas taux de natalité (6 pour mille), c'est pourquoi la population diminue depuis 1987. Néanmoins celle des grandes villes ne diminue pas. Le dépeuplement des zones minières est significatif. C'est la communauté qui a connu la plus forte baisse de population de toute l'Espagne en perdant une majorité d'habitants depuis 1978.

Carte de la Croissance par commune

Source : NE [archive] 2004-2005

Vert : croissance de la population

Rouge : diminution de la population

Par conséquent la région des Asturies est une région en perte de croissance et en manque de dynamisme. De plus la population est vieillissante mais elle peut quand même compter sur ses grandes villes et sa proximité avec l'océan pour apporter un peu d'attractivité au territoire.

b- Economie

L'économie de la région des Asturies, repose sur un secteur primaire qui est au ralenti en occupant environ 6 % de la population active avec l'agriculture, l'élevage bovin et la pêche.

Le secteur secondaire quant à lui emploie 30 % de la population active. Les domaines de la sidérurgie, de l'agroalimentaire, de l'acier, de l'armement, de la chimie, des équipements de transport sont les principaux employeurs. L'extraction du charbon qui été auparavant la première source d'économie de la région ne représente plus qu'un faible pourcentage de l'activité du secteur secondaire. En effet, il ne reste qu'une seule mine de charbon encore en activité aujourd'hui. Elle est située à Mieres, une petite ville se trouvant à une dizaine de kilomètres, au sud d'Oviedo.

Enfin, le secteur tertiaire concerne 65 % de la population active, celui-ci est le seul à avoir tendance à augmenter, cela s'explique par la concentration de la population dans les grandes villes et aussi par l'importance que prend le tourisme dans la région ces dernières années.

Néanmoins malgré une économie en perte de vitesse, le revenu par habitant ne fait qu'augmenter, jusqu'à être au-delà de la moyenne nationale puisqu'il est à 22 046 € en 2017.

Graphique représentant le secteur financier en fonction des entreprises
qui ont été les principaux employeurs

Source : Fermin Rodriguez, Rafael Menendez, Geografía de Asturias. Ariel, avril 2005 à Barcelone.

D'après le graphique ci-dessus on peut voir que c'est le secteur financier est le principal employeur tandis que le secteur de l'agriculture et industriel est en décroissance.

Taux de chômage :

D'après les données de l'INE, le taux d'activité est de 51,06 % et le taux de chômage s'élève à 13,45 %. Celui des hommes est de 13,03 % et celui des femmes de 13,90 %. De plus, au 1er janvier 2018, 40 027 étrangers vivaient dans les Asturies, soit 3,89 % de l'ensemble de la population. Ces statistiques montrent que le chômage est élevé dans la région et par conséquent que c'est loin d'être une région attractive.

3 - L'urbanisme

a- Une structure originale héritée d'un modèle économique

La mise en place de l'usine de zinc va remodeler entièrement le petit village d'Arnao qui devient une mini-ville industrielle bien organisée.

Tout cet ensemble urbain et industriel, construit à la fin du XIXème siècle, prend place dans le nouveau quartier de la Fabrica. Les patrons de l'usine ont su alors utiliser le relief géographique du village pour bien distinguer le rang social de chaque catégorie professionnelle. Ainsi, la maison du directeur prend place sur une hauteur, avec vue sur l'Atlantique. Elle comprend également une petite chapelle, le seul lieu de culte du village. Ainsi, les pouvoirs patronaux et religieux se situent donc en position élevée. Puis, sur une position moins élevée se trouvent la Maison du Chimiste et l'école Ave Maria. Et enfin, les habitations des ouvriers.

Les maisons ouvrières suivent alors le modèle utilisé à Mulhouse, en France, et qui connaît un certain succès grâce à l'Exposition universelle de Paris en 1867.

Ces maisons suivent alors une typologie particulière : à une maison correspond une famille qui possède également un petit verger. Ce modèle s'est mis en place après celui de la caserne, logement collectif, qui favorisait l'entassement des ouvriers et provoquait ainsi l'expansion de révolutions, comme ce fut le cas en 1848. Les maisons ouvrières d'Arnao sont construites à partir de 1869 et sont toutes achevées dans les années 1880. Cependant, elles ne concernent pas tous les ouvriers, bien que leur prix soit moins élevé que celui du marché. En effet, seuls les ouvriers les plus méritants et ayant un comportement exemplaire peuvent y habiter. Ainsi, l'attente d'acquérir le statut d'ouvrier avec logement a permis à tous ces travailleurs extérieurs au village de bien se comporter à l'usine.

L'urbanisme à Arnao traduit également la volonté paternaliste des différents patrons de l'usine. En effet, pour conserver leurs ouvriers en bonne santé afin que ceux-ci soient plus productifs, un hôpital est mis en place avec une salle d'opération (cf. la photo du livre sur le centenaire de la société). Un commissariat est également construit afin d'assurer la sécurité de l'usine. Enfin, afin d'instruire les enfants des ouvriers pour que ceux-ci aient une éducation morale, une école est construite en 1913, avec une pédagogie innovante axée sur l'apprentissage en plein air.

b- Législation urbanisme

- Cadastre, occupation du terrain et utilisation des bâtiments

La consultation du cadastre espagnol nous confirme que les trois bâtiments objet de ce projet, se trouvent dans un terrain urbain nommé « discontinuo », à côté d'un terrain industriel. La Casona, elle se trouve entourée d'un terrain naturel, une prairie entre le village d'Arnao et la mer.

Aperçu des parcelles où se situent les trois bâtiments, classification du terrain

Zonas industriales o comerciales	L'usine
Discontinuo	Urbain discontinu...le village d'Arnao (Casa del Químico « 2 » et les Ecoles « 3 »)
Pastizales naturales	La prairie autour de La Casona « 1 »

Source: Cadastre espagnol. Page internet "www.ideal.es"

Aperçu des parcelles où se situent les trois bâtiments

Source: Cadastre espagnol. Page internet "www.ideo.es"

L'outil informatique du cadastre espagnol nous permet aussi d'identifier les parcelles dans lesquelles se situent les trois bâtiments dont on va s'occuper.

Dans les fiches individuelles (voir l'aperçu ci-dessous d'une fiche) de chaque parcelle on trouve des informations relatives à la surface totale de la parcelle, les différentes constructions bâties à l'intérieur et surtout l'usage déclaré de ces bâtiments :

- La Casona a été déclarée comme logement « Residencial »
- Idem pour la Casa del Quimico, logement « Residencial »
- Comme attendu, l'Escuela Ave Maria est destinée à une utilisation culturelle.

Aperçu d'une fiche du cadastre espagnol, la parcelle de La Casona

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9694001TP5299S0001MW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIDAD:
BO FABRICA LA 60 49612788
33450 CASTRILLON [ASTURIAS]

USO PRINCIPAL: Residencial AÑO CONSTRUCCIÓN: 1957

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 100,000000 SUPERFICIE CONSTRUIDA (M²): 1.802

PARCELA CATASTRAL

SITUACIÓN:
BO FABRICA LA 60 BI:SG56 NND**
CASTRILLON [ASTURIAS]

SUPERFICIE CONSTRUIDA (M²): 1.802 SUPERFICIE GRANDE PARCELA (M²): 21.022 Tipo de Parcela: Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera	Planta	Puerta	Superficie m ²
RELIGIOSO	E	00	02	33
VIVIENDA	E	00	01	650
VIVIENDA	E	01	01	298
VIVIENDA	E	02	01	362
VIVIENDA	E	00	A	48
VIVIENDA	E	00	B	42
VIVIENDA	E	00	C	85
VIVIENDA	E	01	A	48
VIVIENDA	E	01	B	82
VIVIENDA	E	01	C	44
ALMACEN	E	00	01	42
ALMACEN	E	00	01	8
ALMACEN	E	00	01	27
ALMACEN	E	00	01	8
ALMACEN	E	00	01	6
ALMACEN	E	00	01	9

Continúa en ANEXO I

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2500

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Lunes, 6 de Abril de 2020

Source : Cadastre espagnol. Page internet " www.ideo.es "

- Plan d'urbanisme de Castrillon¹

Le plan général d'urbanisme de Castrillon PGOU, gère l'alimentation en eau et la gestion des eaux usées, l'alimentation en énergie électrique et l'éclairage extérieur des parcelles. Des consignes à respecter par rapport aux clôtures de parcelles, les aspects esthétiques et l'utilisation donnée aux bâtiments.

Il définit le contenu minimal des projets d'urbanisation qu'il faut rédiger et présenter à la mairie pour obtenir un permis de travaux « Licencia de obras ».

Il exige aussi de présenter un dossier pour solliciter le changement d'utilisation des bâtiments, en tenant en compte les usages déclarés actuellement et indiqués dans les fiches individuelles du cadastre espagnol. Dossier appelés « Licencia de apertura » et « Licencia de ocupacion ».

¹ Coesuria, Joaquin, Fernandez Urdangaray, Isidro : Texto refundido de la aprobacion definitiva, Revision del Plan General de Ordenacion urbana de Castrillón

Par rapport à l'usage projeté de nos bâtiments, il faudra respecter les indications de l'article relatif aux bâtiments recevant du public « Artículo 151. LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO O DE TRABAJO » ; concrètement et en relation aux sanitaires, il nous indique qu'il faut que ce type de bâtiments disposent de :

- une salle de bains et un WC pour des surfaces inférieures à 100 m²,
- une salle de bains et WC additionnel pour chaque fraction de 200 m² en plus
- et si la surface du bâtiment est supérieur à 100 m², le bâtiment recevant du public sera doté des salles de bains indépendants pour chaque sexe et accessibles à travers d'un vestibule (l'accès direct aux sanitaires est interdit)

Dans ce plan d'urbanisme se détaillent aussi d'autres articles relatifs au type de travaux autorisés et des consignes à respecter sur des bâtiments existants. Main étant donné que les trois bâtiments dont on va s'occuper font partie des bâtiments protégés par les lois de patrimoine régional et local (tous les trois sont répertoriés dans le Catalogo Urbanistico de Castrillon), il faut appliquer les indications de ce catalogue.

Néanmoins, le plan d'urbanisme de Castrillon définit aussi le niveau de protection des différents bâtiments d'intérêt particulier. La Casona et l'Escuela Ave Maria sont considérées comme bâtiments à conserver de « primera categoria » ; la Casa del Quimico, à conserver aussi, mais de « segunda categoria ».

c- Législation patrimoine

La législation du Patrimoine en Espagne se décline sur trois niveaux :

- Au niveau de l'Etat espagnol, qui s'applique surtout aux Monuments Historiques (« Bienes de interes Cultural ») mais qui impose aux mairies d'élargir la protection aux autres bâtiments de moindre importance artistique et culturelle
 - Au niveau de la région des Asturies, qui gère la protection des « Bienes de interes Cultural » à l'échelle régionale et définit un deuxième niveau de protection. Cette loi définit aussi la documentation que chaque ville doit rédiger pour mieux protéger d'autres bâtiments et biens de son territoire
 - Au niveau local de Castrillon, le Catalogo Urbanistico définit différents niveaux de protection et types de travaux autorisés ainsi que les éléments à conserver. Les consignes à respecter peuvent varier, en fonction du niveau de protection.
-

Loi 16/1985, du 25 juin, « ley del Patrimonio Histórico Español »²

C'est la loi nationale de protection du patrimoine historique espagnol. Cette loi liste les institutions responsables de la déclaration de biens protégés :

- la « Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español » : « Office de Qualification, d'Evaluation et d'Exportation des biens du Patrimoine Historique Espagnol »
- les « Reales Academias » : « Académies royales »
- les Universités espagnoles,
- et le « Consejo Superior de Investigaciones Científicas » CSIC : « Conseil Supérieur des Recherches Scientifiques »

Cette loi définit les « Bienes de Interes Cultural » BIC (le plus haut niveau de protection, similaire aux Monuments Historiques classés en France) et crée un inventaire « Inventario General de Patrimonio Historico Español » des biens d'importance spéciale, mais non déclarés comme BIC.

Parmi les « Bienes de Interes Cultural BIC » on peut distinguer : « Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos et Zonas Arqueológicas » : « Monuments, Jardins, Ensembles et Sites Historiques et Zones Archéologiques »

Tous types de travaux dans les monuments ou dans son entourage doivent être autorisés par des organismes compétents.

Les mairies sont obligées de réaliser un « Plan Especial de Proteccion », un plan de sauvegarde du monument et alentours.

Loi 01 /2001 du 6 mars, « ley de Patrimonio cultural de Asturias »³

C'est la loi régionale des Asturies de protection du patrimoine.

Elle définit trois niveaux de protection :

- « Bienes de interes cultural BIC (Monumento, Conjunto historico, Jardin historico, Sitio historico, Zona arqueologica et Via historica) », idem que la protection à niveau nationale.
- « Bienes incluidos en el inventario del patrimonio cultural de Asturias » IPCA
- « Bienes incluidos en los catálogos urbanísticos de proteccion »

La loi crée aussi le « Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias » CPCA, organisme en charge de l'analyse de dossiers présentés pour déclarer un « Bien de interes cultural ».

² <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534>

³ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-10676-consolidado.pdf>

On définit cinq institutions qui vont aider au “Consejo CPCA” à prendre les décisions (Reales Academias, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Universidad de Oviedo y otras universidades, Real Instituto de Estudios Asturianos y la Academia de la Llingua Asturiana).

La déclaration d’un BIC exige l’accord du CPCA et au moins de deux institutions citées ci-dessus.

Pour inscrire un « bien » dans l’inventaire IPCA (deuxième niveau de protection à niveau régional), il faut l’accord favorable d’une seule institution.

Ces deux niveaux, BIC et inscription au IPCA, permettent de définir une zone de protection autour du monument avec différents niveaux de contraintes.

Par rapport au troisième niveau de protection décrit par cette loi régionale, l’inscription dans les « catalogos urbanisticos de proteccion », ce sont les mairies, qui doivent décider des biens à y inscrire.

Catalogo Urbanistico de Castrillon⁴

Normes locales relatives à la protection Patrimoine de la communauté de communes de Castrillon dont Arnao en fait partie. Une traduction partielle de ces normes se trouvent dans l’annexe “ Traduction partielle normes Catalogo Urbanistico Castrillon”.

La Mairie de Castrillon a défini différents niveaux de protection pour les bâtiments qu’on retrouve dans le terme communal :

- « Integral » : le plus haut niveau de protection accordé aux bâtiments singuliers, par exemple les greniers à grains typiques des Asturies « horreos ». La Casona et l’Escuela Ave Maria ont ce niveau de protection
- « Parcial » : « partiel », la Casa del Quimico a ce niveau de protection
- « Ambiental » : « environnement »
- « Proteccion academica » : « protection académique »
- « Proteccion documental » : « protection des documents »

Dans ce document, Catalogo Urbanistico, on trouve aussi une fiche individuelle pour chaque bâtiment existant dans la commune et qui doit être protégé.

Aperçu de la fiche de la Casa del Quimico du “Catalogo Urbanistico Castrillon”

⁴ <https://www.ayto-castrillon.es/areas/urbanismo/103-catalogo-urbanistico>

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE CASTRILLÓN

página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nombre: Casa del Quinico

Dirección: C/ La Fábrica

Población: Arnao

Parroquia: Laspra

Accesos:

Coordenadas UTM: X: 250.688 Y: 4.829.435

Referencia Nomenclator: 16-02-20-29

Referencia Catastral: 9693009TP5296S

Grado Protección:
PARCIAL (P)

Cod. Postal: 33450

SITUACIÓN JURÍDICA

Clasificación Urbanística: Suelo Urbano

Calificación Urbanística: Gran Industria (GI)

Otra Protección:

Titularidad: Privada

CARACTERÍSTICAS

Tipología Original: Vivienda unifamiliar aislada

Autor: Desconocido

Estilo:

Datación: Fines XIX, principios XX

Nº de Plantas: 2 + bajocubierta

Elementos Anexos: Cuerpos adosados a la traseira de menor altura, garaje adosado en el costado oeste

Uso Actual: Residencial unifamiliar

Estado Conservación: Medio

Intervenciones y Transformaciones: Parecen haberse modificado los huecos que iluminan la caja de escalera

Elementos Discordantes: No se observan

Patologías: Desperfectos en la pintura y humedad en la carpintería.

Medidas de reparación recomendadas: Reparación de pintura y humedades. Labores de conservación y mantenimiento.

Descripción Histórico - Artística: Edificio exento de planta rectangular desarrollada en dos alturas más bajocubierta a la que se añade un pequeño pabellón de planta rectangular de dos alturas y cubierta independiente. Está realizado con caja de muros de ladrillo macizo cargado y pintado, empleándose este material visto en los arcos rebajados que rematan los vanos. Éstos se practican con regularidad, pudiendo señalar la presencia de óculos en la traseira que iluminarían la caja de la escalera. (*) Cont.

Entorno: Edificio unifamiliar exento inscrito en una finca ajardinada en una zona en pendiente entre la Casona y el área metalúrgica.

Source : Plan d'urbanisme de Castrillon. Page internet "<https://www.ayto-castrillon.es>"

D'une façon générale, ces normes nous indiquent le type de travaux qu'on peut réaliser dans chaque bâtiment en fonction de son niveau de protection. On y trouve aussi, le contenu minimal des projets ou dossiers qui doivent accompagner une demande de travaux à présenter à la Mairie de Castrillon.

B- Historique du village

1- La découverte des mines

Le village d'Arnao va se constituer au fil des siècles, face au développement de la mine et des besoins qu'elle va progressivement engendrer.

En 1591, Fray Agustin Montero, fondateur de l'exploitation minière en Espagne, trouve de la pierre noire sur les falaises d'Arnao. Dès lors, il va demander au roi Felipe II la permission d'extraire le minerai. A cette époque, quelques habitations liées à l'agriculture sont existantes.

La Mine - Arnao

Source : Musée de la mine d' Arnao (1898)

2- La création d'un site d'exploitation

En 1833, la compagnie royale Asturienne est créée par le banquier belge Nicolas Maximilian Swan avec deux autres associés Joaquín María Ferrer et Felipe Riera Rosas. Pour la première fois dans les Asturies, un puits de 80 mètres est creusé verticalement, nommé : El Abuelo.

Mines d'Arnao

Source : Guillermo Laine

Tout un réseau de galeries de plus d'un kilomètre va se mettre en place et s'étendre jusqu'à Santa Maria del Mar sous la mer. La mine d'Arnao devient alors la première mine sous-marine d'Europe.

L'usine se développe et son nombre d'employés passe de 11 en 1833 à 177 en 1836. 3 de ces employés étaient des femmes.

Avec la hausse de la production, les progrès techniques permettent la création d'une ligne de chemin de fer pour mieux relier la mine de la jetée et, de fait, d'augmenter la productivité de l'usine.

3- Le développement de la fabrication de zinc

Après plusieurs décennies d'exploitation de la mine de charbon, les rendements et la qualité diminuent. Pour maintenir une activité sur le site, il faut donc trouver un moyen d'exploiter le charbon pour une autre utilisation.

L'entreprise fait le choix de fabriquer du zinc. Le charbon est alors utilisé comme combustible pour les hauts fourneaux.

En 1853, l'entreprise développe la recherche, l'exploitation et la commercialisation de dérivés du zinc. Cette activité supplémentaire génère de l'emploi.

Très vite, la zinguerie élève la région des Asturies au rang de référence mondiale pour ce métal.

Cette nouvelle activité provoque une importante demande en main d'oeuvre. L'entreprise fait appel aux paysans des espaces ruraux alentours, qui viennent parfois même de très loin (exode rural).

Arnao vue du ciel

Source : Archives de La Compagnie Asturienne de Zinc d'Arnao

Pour faciliter leur reconversion, limiter leur fatigue causés par de longs trajets et augmenter leur productivité, l'entreprise conçoit des logements à proximité immédiate.

Mais l'entreprise va plus loin.

En proposant des logements, une école, des services hospitaliers, mais aussi des espaces verts et un bâtiment de restauration, les familles des employés s'installent. Leur confort de vie s'améliore.

Maisons ouvrières à Arnao

Source : Archives de La Compagnie Asturienne de Zinc d'Arnao

Finalement, la compagnie aura joué un véritable rôle paternaliste en développant une vie de cité autour de l'usine.

L'activité s'est poursuivie jusqu'en 1915. L'extraction a été définitivement stoppée en raison des inondations de plus en plus courantes dans la mine.

Depuis 2006, ce complexe industriel a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel des Asturies.

Pour développer l'attractivité touristique et l'intérêt du patrimoine industriel, la mairie de Castrillón a lancé un projet de restauration du chevalement (Castillette). Subventionné par les fonds européens (FEDER), un musée de la mine a été créé et les galeries souterraines ont pu être ouvertes au public.

Aujourd'hui, l'usine reste la seule activité industrielle du village, avec une production considérablement réduite par rapport à ce que l'on pouvait connaître durant le XIXème siècle.

La plupart des logements et notamment ceux qui étaient réservés au directeur et au chimiste sont en état de délabrement.

Les autres logements restent encore occupés. La partie la plus ancienne de l'école n'est plus occupée mais la deuxième partie, plus récente, est désormais transformée en habitations.

L'hôpital a également été transformé en maison d'habitation et l'Économat est fermé. Une maison de retraite et le musée de la mine, sont les principaux lieux qui participent à la vie du village.

Musée de la Mine - Arnao (2019)

Source : réalisation personnelle de Mario HERMELIN

III- Les matériaux

Les trois bâtiments possèdent des similitudes quant à l'utilisation des matériaux principaux :

A - La brique

Utilisée de façon importante dans les 3 bâtiments, la brique a très certainement été fabriquée dans la région. Lors de notre visite sur les lieux, nous en avons retrouvé plusieurs morceaux qui mentionnent le nom de l'usine où elles étaient fabriquées (région des Asturies).

La brique pleine, au teint orangé, sert la structure des édifices en raison de sa forte résistance. C'est pourquoi on la retrouve notamment sur les bandeaux, sur le chaînage d'angle et au niveau du soubassement. Mais aussi un élément de décor. Par sa couleur, elle améliore l'architecture et l'esthétique générale du bâtiment. Ce matériau bon marché est aussi apprécié pour ses qualités d'isolant.

Dans l'ordre, les briques de la "Casona", la "Casa del Quimico" et l'"escuela Ave Maria"

Source : Photographies du groupe

B - Le zinc

Il est évident que le zinc est un matériau présent sur ce site car l'usine qui aurait permis à ces bâtiments de voir le jour en produit. Elle ne pouvait donc pas se permettre de ne pas faire la vitrine de sa propre production, d'autant plus que son coût est de fait négligeable.

Le zinc est un matériau qui présente de nombreuses qualités. En effet, il a la capacité d'être assez malléable, ce qui favorise des formes d'architecture variées. Ce matériau nécessite peu d'entretien et il jouit d'une très grande longévité. Une couverture de zinc est étanche et son faible poids allège la charpente.

On le retrouve ici principalement au niveau des descentes d'eau pluviale pour les corniches, les couvertures et les fenêtres de toit.

Dans l'ordre, les toitures de la "Casona", la "Casa del Quimico" et l'"escuela Ave Maria"

Source : Photographies du groupe

C - Le ciment

Assez présent, il constitue le joint de certaines façades mais aussi l'enduit qui recouvre certains murs. La plupart des encadrements des baies sont en brique, recouvertes d'un mortier de ciment pour donner l'illusion d'avoir de la pierre de taille. On retrouve le ciment par endroits, servant ici et là à reboucher des trous ou à consolider et à rejointoyer la façade.

Dans l'ordre, les encadrements de la "Casona", l'enduit de la "Casa del Quimico" et les joints de l'"escuela Ave Maria"

Source : Photographies du groupe

D - Le bois

L'ensemble des fenêtres des bâtiments, en simple vitrage, sont en chêne recouvertes d'une peinture. Le bois est utilisé dans toutes les menuiseries intérieures, pour le parquet et certains escaliers, notamment dans *La Casona*.

Ce matériau permet de diminuer le poids sur la structure tout en améliorant son aspect imposant et son esthétique.

Dans l'ordre, les menuiseries bois de la "Casona", de la "Casa del Quimico" et de l'"escuela Ave Maria"

Source : Photographies du groupe

E - Le plâtre

Les parements intérieurs ont été enduits en plâtre peint. Ce matériau on le retrouve aussi dans des corniches décoratives, à l'intérieur dans tous les étages de la Casa del Quimico.

Ce matériau est très utilisé pour les murs intérieurs de *La Casona* et de *La Casa del Quimico*, recouverts par du papier peint, de la peinture ou encore par des carreaux de faïence. Les éléments de décor comme les corniches présents souvent dans les grandes salles ou dans les couloirs d'entrées sont aussi en plâtre. Les détériorations ont mis à jour des lattis en plâtre entre les poutres, à hauteur des planchers.

Dans l'ordre, le lattis-plâtre de la "Casona" et le plâtre de la "Casa del Quimico"

Source : Photographies du groupe

F - La pierre

Le nu du mur des façades de *La Casona* est constitué de moellons de longueur et d'assises différentes.

Les moellons de la "Casona"

Source : Photographies du groupe

IV - Les bâtiments

La structuration et la définition du projet général de valorisation

Notre projet de valorisation s'inscrit dans une démarche globale de développement touristique, économique et social du village autour des trois bâtiments qui coopèrent entre eux, créent des synergies et mutualisent lorsque c'est possible leurs équipements et leurs personnels.

Plan de situation des bâtiments

Source : Réalisation personnelle de Mario Hermelin (Annexe n°2)

Nous proposons donc dans *La Casona* (orange) la création d'un hôtel-restaurant milieu de gamme, couplé à un espace dédié à la formation de surfeurs ainsi que l'aménagement d'une salle pour l'accueil de réceptions ou de séminaires d'entreprise.

La casa del Químico (bleu) sera destinée à accueillir le café du village (bar del pueblo), agrémentée d'une salle multifonction, d'une bibliothèque et des espaces de coworking qui seront disponibles pour les professionnels et les associations mais plus largement, pour toute personne souhaitant bénéficier de ces espaces.

La *Escuela Ave Maria* (rouge) accueillera des pèlerins sur la route de Saint Jacques de Compostelle, ils pourront se restaurer et se reposer au sein de l'école.. Le bâtiment accueillera également une école de la seconde chance pour les personnes en situation de décrochage scolaire.

La répartition du travail : 3 groupes pour 3 bâtiments

On a ensuite décidé de nous répartir en trois groupes dont le nombre dans chacun des groupes est proportionnel à la charge de travail à réaliser en fonction de la taille des bâtiments. Tout le monde a pu choisir le bâtiment sur lequel il souhaitait travailler et sur quelques sujets plus exactement.

Le groupe de *La Casona* se compose de Mélanie Desnous, Enora Floquet, Théo Régereau, Rémi Chuilon et de Mario Hermelin.

Le groupe de *La Escuela Ave Maria* se compose de Coline Durranc, Damien Slavik et de Clervie Laverrière.

Le groupe de *La casa del Químico* est quant à lui composé de Grégoire Flichy, Pauline Breguin et de José Borges Alejo.

Nous avons alors établi une trame générale, adaptable en fonction de la nature du projet, afin de permettre une certaine homogénéité dans la structuration du dossier, qui est la suivante :

- La présentation des lieux
- L'historique du bâtiment
- La description architecturale
- L'état sanitaire du bâti
- Les principes du projet de restauration
- Le projet de valorisation
- Un planning prévisionnel des travaux
- Le coût financier du projet
- Présentation des plans établis

Néanmoins, des interactions et des points réguliers ont été réalisés entre chaque groupe pour bien suivre l'avancement du projet, pour pouvoir y apporter des modifications et pour que chacun puisse faire part de ses compétences en dehors du groupe dans lequel il travaillait plus particulièrement.

A cela, nous avons étudié la réglementation pour l’accessibilité des bâtiments des personnes à mobilité réduite ainsi que les normes incendie à respecter dans le cadre d’établissements recevant du public (ERP).

Ensuite, dans le dossier général nous avons voulu aborder des points supplémentaires notamment sur la question des aménagements autour des bâtiments pour rendre le village plus attrayant.

Avant de parvenir à la conclusion, nous avons expliqué les aides que peut espérer un tel projet et les différents acteurs qui pourraient intervenir. Puis, nous avons établi un récapitulatif du coût global de l’opération et démontré enfin, que ce projet est facteur d’attractivité du territoire.

Le regroupement des travaux et des documents des groupes sur la plateforme Google Drive a ainsi pu faciliter la mise en page du dossier par la suite.

Extrait de l’annexe n°3 - Organigramme de la répartition des tâches pour la première phase de travail

Source : Réalisation de Mario HERMELIN

La Casona

Vue depuis l'usine de la Casona dans les années 50

Source : Page facebook "amigos de la playa de arnao (fotos)"

A - La Casona

Présentation des lieux:

La Casona se situe sur les hauteurs d'Arnao. Imposante, elle surplombe tout le village. Divisée en deux bâtiments de même taille, reliés par une passerelle, le premier bâtiment donne côté rue et l'autre jouit d'une vue imprenable sur la mer.

Elle est principalement constituée de briques rouges et de moellons avec une couverture en zinc et des menuiseries en bois recouvertes d'une peinture.

Comme indiqué précédemment, *La Casona* est protégée par la réglementation du Patrimoine de Castrillon, au niveau de protection le plus élevé à l'échelle locale "protection intégrale". Elle n'est pas classée comme Monument Historique au niveau national (Bien de interes Cultural) ni inscrite dans l'inventaire régional du Patrimoine des Asturies "inventario del patrimonio cultural de Asturias IPCA".

1 - Législation du patrimoine

a-normes locales et réglementation patrimoine

1 - Législation urbanisme Castrillon

La Casona a été déclaré au cadastre espagnol comme logement. En application des normes du plan d'urbanisme de Castrillon , on va compléter toute la documentation requise pour demander l'autorisation de changement d'activité, les dossiers nommés « Licencia de apertura » et « Licencia de ocupacion ».

D'autres contraintes issues de cette normative (alimentation en eau et électricité, urbanisation des rues) ne font pas l'objet de ce projet.

Par contre on va appliquer cette législation locale dans la définition du nombre de sanitaires qui vont être projetés dans les différents étages de notre bâtiment (voir plans état projeté).

Le type de travaux autorisés et des consignes relatives à la conservation des éléments des bâtiments existants font partie des indications de la législation d'urbanisme mais comme indiqué précédemment et compte tenu du niveau de protection de La Casona, les normes de la législation du Patrimoine locale de Castrillon s'appliquent en priorité.

2 - Réglementation du patrimoine Loi Asturies et Catalogo Urbanistico Castrillon

La Casona est protégée au niveau « Integral » d'accord au Catalogo Urbanistico de Castrillon. Comme conséquence (selon l'article 16 des normes), le bâtiment « *doit être conservé dans l'état : aucun travail de modification (intérieur ni extérieur) n'est pas autorisé, seulement les travaux nécessaires pour sa conservation et mise en valeur pourront être développés* ». Par contre, compte tenu de son état de conservation de nombreux travaux sont nécessaires.

En plus selon l'article 30, paragraphe e, la Casona peut être soumis à des travaux définis par la norme comme « Reestructuración parcial » si le but est l'adaptation du bâtiment aux normes actuelles de protection incendie, accessibilité aux personnes de mobilité réduite et autres normes.

Sous la définition de « Reestructuración parcial », la norme décrit des travaux d'adaptation intérieure du bâtiment par modification partielle de la disposition structurelle et de sa typologie d'origine (portails, noyaux d'escalier, patios, distances entre les planchers). Nous devons maintenir au moins, 75% des éléments de structure verticaux et horizontaux et dans tous les cas nous devons conserver les éléments de fermeture- les façades- qui définissent l'enveloppe extérieure du bâtiment.

Une analyse des autres normes indiquées dans le Catalogo Urbanistico de Castrillon et leurs impacts sur les travaux que nous envisageons réaliser sur la Casona est indiquée à continuation:

- Les façades et les éléments constructifs et décoratifs y existants vont être conservés dans le cas où leur état de conservation nous le permet. Les nouvelles fenêtres seront fabriquées en suivant le même style et en conservant ses dimensions ; dans la mesure du possible, les mêmes matériaux seront utilisés.
- Après les travaux, l'état de la toiture sera identique à l'actuel. Aucun nouvel élément (climatisation, antennes ou autre), possible source de contamination visuelle, sera ajouté.
- La clôture existant sera nettoyée, remise à niveau et conservé dans l'état

Une traduction partielle des normes locales a été réalisée et est disponible, voir l'annexe n°5 de ce mémoire.

2 - L'étude historique et architecturale

a - Historique

Le développement de la ville d'Arnao a lieu au XIXe siècle, avec le développement de l'industrialisation aux Asturies autour de ses ressources naturelles.

A cette même époque le mouvement du paternalisme se propage, avec l'idée d'abord de créer des habitations pour les ouvriers afin d'augmenter la productivité, en améliorant leurs conditions de vie. Puis dans un second temps des espaces de loisirs afin de fidéliser les ouvriers. Ce programme social tourne autour de la création d'une école, d'un économa, d'un hôpital, et d'une cantine.

A cela, un bâtiment se distingue. Il s'agit de la Casona, grand bâtiment avec tous les comforts modernes, qui fut la demeure du directeur de l'usine. La Casona surplombe la ville. Le directeur peut ainsi, de chez lui dominer et surveiller ses ouvriers. Un vaste terrain lui est consacré, ce qui permet aux résidents de profiter pleinement de la vue sur l'océan.

La Casona a été construite pour la famille du directeur de la mine, appartenant à la Compagnie Royale des Mines des Asturies.

Constituée de deux bâtiments, elle a été construite en deux temps.

Tout d'abord, un premier bâtiment se constitue face à la route, en 1880. Puis, vient un second bâtiment qui prend place derrière le premier et est relié par une passerelle, en 1903. Elle a été habitée par la famille Sitges.

Vue aérienne de la Casona dans les années 50

Source : Page facebook "amigos de la playa de arnao (fotos)"

En 1977, la compagnie royale des mines des Asturies a été rachetée par la société Asturiana de Zinc, ainsi la propriété de la Casona leur a été automatiquement attribuée.

De style néo-Renaissance, le bâtiment situé à l'arrière est construit avec des matériaux plus modestes et plus populaires alors que le bâtiment à l'avant est constitué de matériaux plus nobles. Elle est composée de trois étages. Les principaux matériaux utilisés sont le bois et le zinc. L'utilisation du zinc est assez présent dans la construction de ce bâtiment, en étroite connexion avec la production de l'usine.

Suite à la décroissance de l'activité de l'usine, la Casona n'était plus utilisée dans sa fonction initiale. Elle a donc été achetée par la famille Loya, entrepreneure dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Leur projet était de transformer la Casona en complexe hôtelier.

Le plan général de ce projet comprenait la restauration et la conservation de la structure de la Casona et la réhabilitation de l'intérieur. Pour ce faire, une majeure partie des décorations intérieures ont été enlevées mais des traces de leur existence restent visibles.

Les travaux ont débuté avec la restauration des couvertures en zinc des deux bâtiments. Suite à deux décès survenus dans la famille Loya et à l'apogée de la crise économique, le chantier est resté à l'arrêt depuis.

La Casona lors des travaux

Source : Page facebook "amigos de la playa de arnao (fotos)"

Aujourd'hui, le bâtiment est désaffecté. Après son abandon par la famille Loya, il a été squatté et détérioré. Des départs de feu ont eu lieu, des planchers et escaliers se sont écroulés.

Croquis réalisés sur site lors du voyage en octobre 2019

Sources: Réalisations personnelles de Clervie LAVERRIERE et Mélyny DESNOUS

b - Description architecturale

Lorsque l'on s'attache au plan au sol de la Casona, nous pouvons constater qu'elle est composée de deux bâtiments rectangulaires reliés par une passerelle nommée "puente".

De même proportion, les bâtiments sont quasiment identiques, à l'exception des extensions. Pour le bâtiment Anterior (côté rue), il y en a deux sur la façade sud-ouest, qui correspondent à une toiture-terrasse et une chapelle. Pour le bâtiment Posterior (côté océan), il y en a une sur la façade nord-est, qui correspond à une galerie.

Plan de masse de la Casona

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

L'entrée principale donne sur le bâtiment Anterior (côté rue). Mais il y a également deux entrées dans le bâtiment Posterior (côté océan), qui s'effectuent par des escaliers menant au premier étage, car dans ce bâtiment, le rez-de-chaussée est à demi-souterrain.

Vue aérienne de la Casona dans les années 50

Source : Page facebook "amigos de la playa de arnao (fotos)"

De façon générale en terme de teinte, les façades sont blanches pour les niveaux inférieurs des bâtiments. En revanche, le dernier niveau est de coloris brique, ainsi que les encadrements des ouvertures, les bandeaux et les chaînages d'angle. Les corniches, la toiture et le clocher sont en gris.

Façade sud-est : bâtiment Antérieur

Nous accédons à la propriété par un escalier à double emmarchement droit qui s'oppose. Cela nous conduit tout droit à la façade sud-est du bâtiment Antérieur. Celui-ci possède trois niveaux et la façade est composée de trois travées. Les étages sont délimités par un bandeau simple. Une corniche de motif simple se décompose de la manière suivante : filet + quart de rond + filet + quart de rond + filet. Le toit est à pente, à deux pans.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Les deux travées situées aux extrémités opposées de la façade sont composées de deux niveaux de fenêtres, au nombre de trois par étage, ainsi qu'un deuxième étage dépourvu de fenêtres. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont composées d'arcs en plein cintre et les ouvertures du premier étage sont quant à elles composées d'arcs surbaissés.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

La travée centrale est plus complexe. En effet, elle est composée d'une grande lucarne pendante et elle a quatre niveaux d'ouvertures.

Au rez-de-chaussée, l'ouverture centrale avec un arc en plein cintre est plus grande, due à sa fonction de porte d'entrée. Les deux ouvertures l'entourant sont des fenêtres identiques avec un arc en plein cintre de même dimension que les autres fenêtres du rez-de-chaussée.

Au premier étage, l'ouverture centrale avec un arc surbaissé est plus grande due à sa fonction de porte d'accès au balcon. Les deux ouvertures l'entourant sont des fenêtres identiques avec un arc surbaissé de même dimension que les autres fenêtres du premier étage. Le balcon est filant sur ces trois ouvertures de la travée principale. De plus, il y a deux arcs reliant le balcon au bâtiment, ils sont situés entre les ouvertures.

Au deuxième étage, il y a deux niveaux d'ouverture. Le premier niveau est composé de trois portes, chacune menant sur son balcon individuel. La porte centrale a un fronton et deux colonnes, quant aux deux autres portes l'entourant, elles sont composées d'une plate-bande ainsi que de deux colonnes. Au deuxième niveau d'ouverture du deuxième étage, il y a un oculus centré.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Cette façade est symétrique à un détail près. En effet le bâtiment possède deux extensions sur sa façade sud-ouest, chacune d'elles sont délimitées visuellement par un chaînage d'angle.

La première extension est dans la continuité du bâtiment, de même largeur, mais pas de la même hauteur. Elle est composée de seulement deux niveaux et d'une terrasse au niveau de la toiture. La terrasse possède les mêmes motifs pour les garde-corps que les balcons.

La seconde extension correspond à une chapelle intégrée à la maison, elle n'a pas les mêmes proportions que la façade. En effet, elle n'est composée que d'un rez-de-chaussée et sa largeur est égale à la moitié de celle du reste du bâtiment. Son toit est à pente, composé de deux pans. Sur la façade de la chapelle, il y a 4 ouvertures, la première située à droite est une porte avec un arc en plein cintre mouluré à voussures. Puis à gauche il y a un ensemble de trois fenêtres, un triplet, formant des sortes d'arcades avec des arcs en plein cintre moulurés à voussures. L'ouverture centrale étant plus large et haute que les deux qui l'entourent. Entre cet ensemble de fenêtres et la porte, il semblerait y avoir un pilier dont il reste peu de traces, qu'il est difficile d'identifier sur les photos d'archives.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Façade sud-ouest : bâtiment Anterior

Cette façade se décompose en trois parties.

La première partie correspond au niveau le plus bas, seulement un rez-de-chaussée pour la chapelle. La largeur de la chapelle fait la moitié du bâtiment principal, elle est située dans l'alignement gauche de la façade. Le pignon de la chapelle est composé de deux parties : la première est un carré entouré du chaînage d'angle et d'un bandeau. Et la deuxième partie située au-dessus du bandeau et sous la toiture est un bout du pignon triangulaire.

Sur la toiture de la chapelle, il y a un clocher-mur composé d'une unique cloche. La structure accueillant la cloche forme un fronton avec une imitation de chapiteau en haut du jambage. Elle est surplombée d'une croix.

La deuxième partie correspond au niveau intermédiaire, c'est la première extension avec la toiture-terrasse. Elle est de même largeur que le bâtiment Anterior et sa hauteur correspond au premier étage. Ce mur est assez simple, avec les chaînages d'angle de chaque côté. Sur la partie située à droite, il y a un bandeau à l'emplacement du plancher bas du premier étage. Le toit de cette extension est plat car il accueille une terrasse avec des garde-corps.

La troisième partie correspondant au niveau le plus haut, est le pignon du bâtiment principal. Il existe trois ouvertures : les deux premières sont sur le même alignement supérieur. A gauche il y a une fenêtre avec un arc surbaissé et à droite une porte avec un arc surbaissé menant à la terrasse. La troisième ouverture située au-dessus, centrée sur le faîtage de la toiture est un oculus rond. De plus il y a une corniche de même profil que celle des murs de façade. Elle suit la forme triangulaire de la toiture. De plus, il y a le retour des corniches des murs de façade, donnant l'impression d'un chapiteau au-dessus du chaînage d'angle.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Façade nord-ouest : bâtiment Anterior

Cette façade possède trois niveaux et est composée de cinq travées. Sur la façade extérieure, les étages sont délimités par un bandeau simple. En ce qui concerne la délimitation entre la façade et le toit, une corniche de motif simple se décompose de la manière suivante : filet + quart de rond + filet + quart de rond + filet. Le toit est à pente, à deux pans. Les extrémités des bâtiments sont délimitées par un chaînage vertical.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Les travées sont organisées de la manière suivante, en partant de la gauche pour aller à droite.

La première, la quatrième et la cinquième travée sont composées de deux niveaux de fenêtres au nombre de deux par étage, ainsi qu'un deuxième étage dépourvu de fenêtres. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont composées d'arc en plein cintre et les ouvertures du premier étage sont quant à elles composées d'arc surbaissé.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

La deuxième travée est composée de deux fenêtres avec des arcs surbaissés. Celles-ci sont disposées l'une au-dessus de l'autre, entre les niveaux. Elles coupent ainsi les bandeaux. De plus, au niveau de la toiture il y a une lucarne jacobine composée de trois fenêtres rectangulaires.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

La troisième travée est composée de la passerelle couverte, nommée Puente, reliant les deux bâtiments. Sous la passerelle, il y a une porte avec un arc en plein cintre.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Cette façade est symétrique à un détail près.

En effet, le bâtiment possède deux extensions, chacune d'elles sont délimitées visuellement par un chaînage d'angle.

La première extension est dans la continuité du bâtiment. De même largeur mais pas de même hauteur, elle est composée de seulement deux niveaux et d'une terrasse au niveau de la toiture. La terrasse possède les mêmes motifs pour les garde-corps que les balcons. Il y a une ouverture au premier étage, c'est une fenêtre avec un arc surbaissé, elle est dans le même alignement que les autres fenêtres du premier étage.

La seconde extension correspond à une chapelle intégrée à la maison, elle n'a pas les mêmes proportions que la façade car elle n'est composée que d'un rez-de-chaussée. Son toit est à pente, composé de deux pans.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Façade nord-est : bâtiment Anterior

Ce pignon est symétrique et il possède trois niveaux. Les étages sont délimités par un bandeau simple, ainsi, il y a deux bandeaux, un au niveau du plancher bas du premier étage et un au deuxième étage.

Il existe trois ouvertures au niveau du deuxième étage, les deux premières sont sur le même alignement supérieur; ce sont des fenêtres avec un arc surbaissé et à droite une porte avec un arc surbaissé. La troisième ouverture située au-dessus, centrée sur le faîtage de la toiture est un oculus rond.

Enfin, il y a une corniche du même profil que celle des murs de façade soit (filet + quart de rond + filet + quart de rond + filet), elle suit la forme triangulaire de la toiture. De plus, il y a le retour des corniches des murs de façade, donnant l'impression d'un chapiteau au-dessus des chaînages d'angle présents aux extrémités droite et gauche du pignon.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Puente

Il s'agit d'une passerelle couverte reliant les premiers étages des bâtiments Anterior et Posterior. Elle est composée de quatre ouvertures rectangulaires de chaque côté et d'une toiture à pente, à deux pans.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Poutrelles
métalliques

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Fenêtre
rectangulaire

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Façade sud-est : bâtiment Posterior

Ce bâtiment possède trois niveaux et la façade est composée de quatre travées ainsi qu'une extension. Les étages sont délimités par un bandeau simple, ainsi, il y a deux bandeaux, un au niveau du plancher bas du premier étage et un au deuxième étage. Aux deux extrémités du bâtiment, il y a un chaînage d'angle. En ce qui concerne la délimitation entre la façade et le toit, il y a une corniche de motif simple qui se décompose de la manière suivante : filet + quart de rond + filet + quart de rond + filet. Le toit est un toit à pente, à deux pans. Sur le toit, il y a 7 lucarnes dites œil-de-bœuf dans le même axe que les ouvertures du premier étage.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Les travées sont organisées de la manière suivante, en partant de la gauche pour aller à droite.

La première, la deuxième et la quatrième travées sont composées de deux niveaux d'ouvertures au nombre de deux par étage, ainsi qu'un deuxième étage dépourvu de fenêtres sur la façade. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont rondes avec à l'intérieur un motif de barre de navire en ferronnerie. Les ouvertures du premier étage sont composées d'arc surbaissé.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

La troisième travée est composée de la passerelle couverte reliant les deux bâtiments nommé « puente ».

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

L'extension, qui est en réalité une galerie, a une élévation carrée correspondant au rez-de-chaussée, ensuite il y a un bandeau simple. Puis il y a la galerie à proprement parlé composée de 4 ouvertures rectangulaires de tailles identiques. Et enfin, il y a la toiture à deux pans avec croupe.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Fenêtre
rectangulaire

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Façade sud-ouest : bâtiment Posterior

Ce pignon est symétrique et il possède trois niveaux. Les étages sont délimités par un bandeau simple. Ainsi, il y a deux bandeaux, un au niveau du plancher bas du premier étage et un au deuxième étage.

Au premier étage, il y a un escalier central. Celui-ci mène à un palier recouvert d'un porche d'entrée rectangulaire, il y a ensuite une porte d'entrée rectangulaire.

Au niveau du rez-de-chaussée, il existe une ouverture, c'est une porte située à droite de l'escalier avec un arc surbaissé.

Il existe trois ouvertures au niveau du deuxième étage, les deux premières sont sur le même alignement, ce sont des fenêtres avec un arc surbaissé et à droite une porte avec un arc surbaissé. La troisième ouverture située au-dessus, centrée sur le faîtage de la toiture est un oculus rond.

Et enfin, il y a une corniche du même profil que celle des murs de façade soit (filet + quart de rond + filet + quart de rond + filet), elle suit la forme triangulaire de la toiture, de plus, il y a le retour des corniches des murs de façade, donnant l'impression d'un chapiteau au-dessus des chaînages d'angle présents aux extrémités droite et gauche du pignon.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Façade nord-ouest : bâtiment Posterior

Ce bâtiment possède trois niveaux et la façade est composée de quatre travées ainsi qu'une extension. Les étages sont délimités par un bandeau simple, ainsi, il y a deux bandeaux, un au niveau du plancher bas du premier étage et un au deuxième étage. De plus, aux deux extrémités du bâtiment, il y a un chaînage d'angle. En ce qui concerne la délimitation entre la façade et le toit, une corniche de motif simple se décompose de la manière suivante : filet + quart de rond + filet + quart de rond + filet. Le toit est à pente, à deux pans. Sur le toit, il y a 7 lucarnes dites œil-de-bœuf dans l'axe des ouvertures du premier étage.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Les travées sont organisées de la manière suivante, en partant de la droite pour aller à gauche.

La première, la deuxième et la quatrième travées sont composées de deux niveaux d'ouvertures au nombre de deux par étage, ainsi qu'un deuxième étage dépourvu de fenêtres sur la façade. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont rondes avec à l'intérieur un motif de barre de navire en ferronnerie. Les ouvertures du premier étage sont composées d'arc surbaissé.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

La troisième travée est composée d'un escalier menant au premier étage. Celui-ci mène à un palier recouvert d'un porche d'entrée rectangulaire, il y a ensuite une porte d'entrée rectangulaire. Le palier est recouvert de carreaux couleur brique et blanc composé d'une alternance de losanges plus petits et plus grands.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

L'extension, qui est en réalité une galerie a une base rectangulaire correspond au rez-de-chaussée, ensuite il y a un bandeau simple. Puis, il y a la galerie à proprement parlé composé de quatre ouvertures rectangulaires de tailles identiques. Et enfin, il y a la toiture à deux pans, avec croupe.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Façade nord-est : bâtiment Posterior

Cette façade se décompose en deux parties.

La première partie correspond à l'extension, la galerie. Il y a une base rectangulaire correspondant au rez-de-chaussée, et ensuite un bandeau simple. Puis, il y a la galerie à proprement parlé, composé de dix ouvertures rectangulaires de tailles identiques. Et enfin, il y a la toiture à deux pans, avec croupe.

La deuxième partie correspond au pignon du bâtiment, il y a une corniche du même profil que celle des murs de façade soit (filet + quart de rond + filet + quart de rond + filet), elle suit la forme triangulaire de la toiture. De plus, il y a le retour des corniches des murs de façade. La toiture est surplombée d'une cheminée simple centrée sur le faîtage.

Extrait de l'annexe n°9 - Casona - Fiches d'analyse architecturale

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Tous ces éléments, ou du moins la majorité, nous conduit à indiquer que ce bâtiment appartient au style d'architecture néo-Renaissance.

Vous trouverez en annexe n°9 des fiches d'analyse architecturale qui reprendront graphiquement l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus. Ce document se présente sous la forme suivante.

Extrait du document analyse architecturale en annexe n°9

	Arnao (Espagne) Casona ANALYSE ARCHITECTURALE	
<p>I. Bâtiment « antérieur » B. Façade Sud-ouest</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="367 672 614 896"> </div> <div data-bbox="654 593 766 929"> </div> <div data-bbox="798 672 1045 896"> </div> <div data-bbox="1085 593 1236 929"> </div> </div>		
<p>Plan de masse</p>	<p>« Antérieur »</p> <ol style="list-style-type: none"> Deuxième extension : Pignon de la chapelle (chainage d'angle) Bandeau Clocher mur (avec une fronton) avec une croix Première extension : toiture-terrasse (chainage d'angle) Bandeau Toiture-terrasse (toit plat) avec des gardes corps Pignon Ouvertures (1 fenêtre arc surbaissé + 1 porte arc surbaissé + oculus) Corniche 	

7

	Arnao (Espagne) Casona ANALYSE ARCHITECTURALE	
<p>III. Bâtiment « postérieur » A. Façade Sud-est</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="367 1310 574 1590"> </div> <div data-bbox="582 1310 853 1590"> </div> <div data-bbox="861 1310 1069 1590"> </div> <div data-bbox="1077 1310 1236 1590"> </div> </div>		
<p>Plan de masse</p>	<p>« Postérieur »</p> <ol style="list-style-type: none"> et 2. et 4. Travées simples Travée centrale, coupée par le « puente » Extension : galerie 	

14

Source : réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

3 - L'état existant

a - L'état sanitaire extérieur

La Casona présente de nombreuses altérations sur ses extérieurs comme dans ses intérieurs. L'ensemble de ces altérations sont inventoriées et illustrées au sein d'un carnet photo fourni en annexe du présent document.

Présentation des altérations relevées à l'extérieur du bâtiment "Anterior" :

Extrait de l'Annexe n°10 - Casona - Fiches d'état sanitaire extérieur

<p>Extérieur - Façade Sud-Est</p>	
	<p>Les façades sont constitués de moellons qui permet au bâti des respirer. Cependant puisque le ravalement n'a pas été entretenu durant plusieurs années, la pierre a été attaquée par l'humidité et la pollution ce qui a entraîné des changements de couleur et des lacunes, formation de boursoufflure sur la couche de finition de l'enduit.</p> <p>L'épaisseur de l'enduit devait être faible car celle-ci semble s'écailler comme de la peinture à certains endroits.</p> <p>L'enduit s'effrite aussi au dernier niveau ce qui nous permet de voir que celui-ci est fait de brique.</p> <p>On constate de nombreuses dégradations des parois par causes humaines notamment des graffitis.</p> <p>Pertes de matières au niveau des bandeaux, corniches et des appuis de fenêtres.</p>
<p style="text-align: right;">4</p>	

Source: Réalisation personnelle de Théo REGEREAU

- Les pierres de construction des façades du bâtiment Anterior sont majoritairement en bon état et bien en place.

- Les principales dégradations extérieures de ce bâtiment proviennent essentiellement des ouvertures. En effet, celles-ci n'ont plus aucun vitraux et les menuiseries sont très endommagées par l'humidité. De plus, le ruissellement des eaux de pluie sur les façades a engendré de nombreuses desquamations notamment sur les appuis de fenêtres, les bandeaux ainsi qu'une dégradation de l'enduit au point d'apercevoir la pierre sur certaines parties du bâtiment.

Extrait de l'Annexe n°10 - Casona - Fiches d'état sanitaire extérieur

Extérieur - Façade Sud-Est—LES OUVERTURES	
	<p>Les ouvertures ont été bouchées de différentes manières afin d'éviter l'infrance des personnes non-autorisé à aller sur le site et de protéger des intempéries :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - maçonneries en pierre 2 - planche en bois 3 - plus récemment en béton cellulaire au niveau du rez de chaussée. 4 - Les ouvertures non bouché sont en mauvais état, il ne reste plus que la menuiserie, il n'y a plus aucun vitraux. Un grillage a été mis en place sur certaines, toujours dans le but d'éviter l'accès au bâtiment.
	<p style="text-align: right;">6</p>

Source: Réalisation personnelle de Théo REGEREAU

- Plusieurs dégradations de causes humaines avec la présence de nombreux graffitis.
- La toiture a été refaite à certains endroits, notamment celle de la chapelle. Les différents balcons ne sont pas en sécurité puisqu'il n'y a plus de garde-corps.

Extrait de l'Annexe n°10 - Casona - Fiches d'état sanitaire extérieur

<p>CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ</p>	<p>Arnao (Espagne) La Casosa Fiches d'état sanitaire</p>	<p>PMVPB</p>
<p>Extérieur - Chapelle</p>		
	<p>A gauche de la Casosa, on trouve une petite chapelle ou pouvaient se recueillir les mineurs :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Les murs porteurs sont visuellement stables. 2 - La cloche n'est plus sur place puisqu'elle a été déposée et se trouve actuellement aux archives. 3 - Les briques au niveau du tympan ne sont plus en place. 4 - Dégradations des parois par des graffitis. 5 - Les ouvertures ont été fermés par du béton. 6 La végétation repousse le long de la parois. 7 - La toiture en zinc est en bon état, celle-ci a été faite plus récemment. 	
		<p>10</p>

Extérieur - Façade Sud-Est—LES BALCONS

Source: Réalisation personnelle de Théo REGEREAU

- La passerelle ne permet pas à ce jour de passer d'un bâtiment à l'autre en toute sécurité puisqu'on ne sait pas si les deux poutres en acier ainsi que le plancher sont capables de supporter une charge importante.

Extrait de l'Annexe n°10 - Casona - Fiches d'état sanitaire extérieur

<p>CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ</p>	<p>Arnao (Espagne) La Casona Fiches d'état sanitaire</p>	<p>PMVPB</p>
<p>Extérieur passerelle</p>		
	<p>Les deux bâtiments sont reliés par une passerelle comme on peut le voir celle-ci est en très mauvais état :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Les deux poutres IPN soutenant la charge de la passerelle est rouillé donc risque d'effondrement. 2 - Les vitraux des ouvertures ont disparus, en conséquence l'humidité attaque le bois des menuiseries ainsi que le plancher. 3 - Ecaillage de la peinture rouge, il faudrait mettre une peinture anticorrosion adapté. 4 - Des débris provenant de la passerelle se trouvent au sol. 	
		<p>11</p>

Source: Réalisation personnelle de Théo REGEREAU

Présentation des altérations relevées à l'extérieur du bâtiment "Posterior" :

Le bâtiment "Posterior" présente des pathologies similaires au bâtiment "Anterior".

- Pierres des façades relativement en bon état et plus aucune menuiserie.
- Les baies sont soit bouchées soit béantes.

Extrait de l'Annexe 10 - Casona - Fiches d'état sanitaire extérieur

Source : Réalisation personnelle de Rémi CHUILON

- De nombreuses traces présentes sur les murs des façades, à cause du ruissellement des eaux de pluie.
- L'enduit a disparu à de nombreux endroits sur les murs.
- Des appuis de fenêtres sont altérés, briques cassées ou briques manquantes.
- Desquamation visible sur le bâtiment.
- Plusieurs dégradations de causes humaines avec la présence de nombreux graffitis.
- Les gardes-corps ont totalement disparu.
- La toiture en zinc présente de nombreuses dégradations : infiltrations d'eau, végétation à certains endroits, plaques de zinc abîmées, soulevées, joints défectueux.

Extrait de l'Annexe 10- Casona - Fiches d'état sanitaire extérieur

Réalisation personnelle de Rémi CHUILON

- Les gouttières et descentes EP sont manquantes.
- La véranda en bois a son ossature très endommagée.

Extrait de l'Annexe 10 - Casona - Fiches d'état sanitaire extérieur

Source : Réalisation personnelle de Rémi CHUILON

b - L'état sanitaire intérieur

Altérations relevées à l'intérieur des bâtiments "Anterior" et "posterior" :

Extrait de l'Annexe n°11 - Casona - Fiches d'état sanitaire intérieur

<p>Intérieur - Rez-de-chaussée - Planta baja Anterior</p>		
<p>PLANTA BAJA ANTERIOR</p>	<p>Altar</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ensemble de la pièce est encombrée par des débris des différents sols supérieurs. - Plafond lacunaire jusqu'au support en lattis de bois, laissant apparaître la structure du plancher. - Les cloisons et les murs porteurs remplissent encore leurs fonctions. Présence d'humidité et léger décollement de la surface de pierre. <p>Dormitorio 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ensemble de la pièce est encombrée par des débris des différents sols supérieurs. - (2) Le plafond lacunaire, voire inexistant - (1) Les cloisons remplissent encore leurs fonctions. Présence d'humidité et léger décollement de la surface de pierre. Couche picturale très lacunaire jusqu'au support. 	
<p>4</p>		

Source : réalisation personnelle de Mélyny DESNOUS

L'ensemble de la Casona est victime d'altérations majeures.

- L'une des plus importantes est causée par l'humidité constante.

Extrait de l'Annexe n°11 - Casona - Fiches d'état sanitaire intérieur

Source: réalisation personnelle de Mélyny DESNOUS

- Plusieurs dégradations sont de cause humaine. En effet, la Casona étant abandonnée depuis de longues années elle est soumise à de nombreuses intrusions illégales ce qui a contribué à l'accélération de ces dégradations (Graffitis, destructions).

Extrait de l'Annexe n°11 - Casona - Fiches d'état sanitaire intérieur

Source : Réalisation personnelle de Mélyny DESNOUS

- L'intérieur est à l'état de ruine, la majorité des pièces sont très détériorées mais toujours accessibles à la visite.

Extrait de l'Annexe n°11 - Casona - Fiches d'état sanitaire intérieur

Source : Réalisation personnelle de Mélang DESNOUS

- Des pièces sont aujourd'hui inaccessibles.

Extrait de l'Annexe n°11 - Casona - Fiches d'état sanitaire intérieur

Source: réalisation personnelle de Mélang DESNOUS

- L'ensemble des plafonds et des sols sont lacunaires.

Extrait de l'Annexe n°11 - Casona - Fiches d'état sanitaire intérieur

Source : Réalisation personnelle de Mélyny DESNOUS

- Les cloisons et les murs porteurs répondent toujours à leurs fonctions bien que quelques-uns soit endommagés.

Extrait de l'Annexe n°11 - Casona - Fiches d'état sanitaire intérieur

Source : Réalisation personnelle de Mélyny DESNOUS

4 - Le projet de valorisation

a - Une structure aux services multiples

1- Le bâtiment Anterior

Le bâtiment Anterior accueillera l'hôtel ainsi que l'espace surfeurs. Le personnel sera polyvalent et il pourra au moment de périodes plus creuses, être redirigé vers d'autres activités comme le restaurant. Le rez-de-chaussée s'ouvrira sur l'espace d'accueil. La chapelle retrouvera toute sa splendeur et sera pleinement intégrée à l'hôtel. Quant aux deux étages supérieurs, ils seront réservés exclusivement aux chambres de l'hôtel.

Ainsi, le premier niveau sera dédié à l'accueil du public et à leur prise en charge pour les questions de réservations de chambres.

Un salon d'accueil sera à disposition des clients où ils pourront se procurer de la documentation sur les incontournables de la région. Des toilettes, accessibles pour les personnes à mobilité réduite seront également prévus. (voir précisions en annexe).

La Chapelle sera restaurée en portant une attention particulière à ce qu'elle ressemble à ce à quoi elle pouvait être au cours du XIXème siècle. Un panneau viendra rappeler son rôle de cohésion sociale qu'elle a joué lorsque les enfants des dirigeants de la Compagnie côtoyaient ceux des ouvriers pour la prière.

Des petites expositions pourront avoir lieu, en partenariat avec des institutions culturelles de la région, pour promouvoir la culture asturienne et venir rythmer l'uniformité des murs.

Chapelle de La Casona

Source : Archives de La Compagnie Asturienne de Zinc à Arnao

La seconde moitié du premier niveau sera réservée à l'accueil des clients surfeurs.

Des formations pourront être dispensées par un professeur de surf pour les clients de l'hôtel avec un petit supplément; elles seront ouvertes aux non-clients à un tarif plus élevé. Des forfaits package formation + restaurant pour inciter les clients à profiter d'autres services seront développés.

Un accès différencié de l'hôtel, réservé aux surfeurs, a été pensé avec une ouverture en direction de la plage. Des vestiaires Homme et Femme contenant des douches et des WC seront aménagés pour optimiser leur confort.

En outre, une espace commun pour stocker le matériel et avoir de quoi se réunir si besoin, a été prévu. Sans oublier, un bureau pour l'administration qui aura l'avantage de pouvoir communiquer avec l'hôtel.

Le surf, un sport présent à Arnao depuis longtemps

Source : Page facebook "amigos de la playa de arnao (fotos)"

Le second niveau sera composé de 6 chambres. Relativement spacieuses, trois d'entre elles seront pourvues de salles de bain tandis que les trois autres seront équipées de salles d'eau.

Une chambre accessible pour les personnes à mobilité réduite est prévue puisque la loi oblige à ce que les établissements hôteliers de moins de 21 chambres en possèdent au moins une. Comptant 11 chambres, notre établissement entre donc dans cette catégorie.

Un local technique dans lequel sera entreposé le matériel de nettoyage et où un accès au système de chauffage, d'eau et d'électricité (chaudière à granulés bois) et même vers la trappe de l'ascenseur pour accéder à l'entretien, sera prévu.

Exemple de chaudière à granulés bois

Source :Page internet " Je Veux Sauver La Planète.fr"

Tout comme le premier étage, le dernier étage sera desservi par l'escalier ou par l'ascenseur. Cinq chambres constituent la surface de cet étage. Toutes plus grandes que celles du niveau inférieur, elles seront aussi toutes plus cossues, bien que certaines ne soient dotées que de salles d'eau.

Chacune des chambres suivantes auront des atouts et un univers dédié :

- Une chambre (sud-est) sera accommodée d'une grande fenêtre débouchant sur une vue imprenable vers l'horizon, gagné par l'océan.
- Deux chambres profiteront d'un ou deux balcons avec une vue, non pas vers l'océan, mais sur le village d'Arnao.
- Les deux plus belles chambres (sud-ouest) disposeront d'une salle de bain avec douche à jets, d'une terrasse et d'un jacuzzi.

Une pièce de stockage suffisamment importante sera nécessaire pour déposer le matériel de nettoyage et l'ensemble du linge substantiel pour la remise en ordre efficace et rapide des chambres après le séjour des clients. Un local technique est aussi envisagé; un accès vers les système de chauffage, d'eau et d'électricité est envisagé.

La passerelle couverte est accessible depuis le premier étage de ce bâtiment et relie le bâtiment Posterior (côté mer) au niveau de la salle de restaurant. Il s'agira donc d'un accès privilégié pour les résidents de l'hôtel qui pourront, depuis leur chambre, se rendre directement dans la salle de restaurant pour prendre le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, sans passer par l'extérieur.

2- Le bâtiment Posterior

Le bâtiment Posterior accueillerait, sur les deux premiers niveaux, un restaurant avec tous les équipements qu'un tel projet entraîne. Le dernier étage serait réservé à un espace de réceptions avec, là encore, les moyens de pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions.

D'abord, le rez-de-chaussée, que l'on peut définir plutôt comme étant un sous-sol puisque la moitié de sa hauteur est situé sous le niveau du sol, sera réservé à toute la partie technique et au vestiaire du personnel du restaurant.

En effet, le personnel, utile au fonctionnement du restaurant doit pouvoir travailler dans des circonstances agréables pour assurer une qualité de service remarquable auprès de ses clients. C'est pourquoi, une salle de pause, dotée d'une buanderie et d'une laverie pour le nettoyage des habits de travail et des nappes et serviettes de table ainsi que des vestiaires leur seront affectés.

Exemple de lingerie dans un hôtel

Source : Page internet " L'hôtellerie-restauration.fr"

C'est aussi à ce niveau que l'on trouvera toutes les pièces de stockage, aussi bien pour l'alimentaire que pour le rangement divers.

Un autre espace de stockage pour le matériel divers sera également nécessaire. Une terrasse, durant la pleine saison, sera disposée autour du restaurant. Ce matériel devra, par conséquent, être entreposé dans cet espace de stockage durant la saison hivernale. Une chambre froide pour les denrées périssables sera indispensable pour permettre d'avoir de la nourriture en abondance et, ainsi, faire face aux périodes plus creuses ou plus intenses.

Une cave à vin, encore visible actuellement, sera remise aux normes pour s'adapter aux contraintes des vins et proposer aux clients une large gamme provenant de producteurs locaux, nationaux, voire internationaux. Un lieu de stockage pour les denrées non périssables est aussi prévu.

Au-dessus, la salle de restaurant prendra place à l'est, dans lequel s'ajoutera la terrasse couverte de bois et de zinc pour que les clients puissent profiter sans réserve du jardin et de la vue sur l'océan.

Le restaurant ne sera pas seulement réservé à la clientèle de l'hôtel, il sera ouvert à tous, non seulement pour augmenter l'offre sur le territoire mais surtout pour disposer d'un plus grand nombre de clients durant toute l'année et ainsi, compléter le chiffre d'affaire de l'établissement. Une entrée distincte de celle de l'hôtel sera donc conçue avec tout un cheminement piétonnier depuis le parking. Des sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite seront aménagés.

Enfin, l'extrême ouest sera réservé à la cuisine. Avec près de 70 mètres carrés, les cuisiniers bénéficieront d'un espace au même niveau que la salle de restaurant pour améliorer les conditions de travail des serveurs. Une issue de secours est prévue en cas d'incendie ou de tous autres incidents susceptibles d'entraîner l'évacuation du personnel.

Un ascenseur sera installé pour accéder à la salle de réception. En plus de servir aux personnes en situation de handicap, il pourra servir à monter plus facilement du matériel de sonorisation, d'éclairage ou pour apporter des décors, tables et chaises ou de la nourriture, utile à la préparation de buffets ou de repas plus importants.

Tout au long de l'année, le dernier étage du bâtiment Anterior sera en capacité d'accueillir séminaires, événements privés ou des soirées d'entreprise.

Des WC, dont un sera équipé pour les personnes à mobilité réduite et des vestiaires seront disponibles.

Une cuisine, pour des besoins restreints, sera également à la disposition des locataires de la salle.

La salle sera modulable en fonction des besoins et des attentes du client. L'estrade pourra par exemple, être installée ou démontée si une entreprise souhaite libérer l'espace pour en faire un lieu de réunion.

L'ensemble du site pourra être privatisé durant la période hivernale avec la possibilité de bénéficier de formations de surf ou de pratiquer d'autres activités comme le paddle, la planche à voile ou le bateau.

Un petit bâtiment de briques, sans aucune couverture actuellement, près de la chapelle, sera restauré pour accueillir un local pour les véhicules deux roues des clients. Une plateforme jouxtant ce local sera aussi aménagée. L'hôtel proposera à ses clients et visiteurs de passage la location de vélos tous terrains (VTT) et vélos électriques pour parcourir les endroits pittoresques des alentours et longer la côte littorale.

3- Les extérieurs

L'ensemble des extérieurs sera repensé.

Une terrasse verra le jour pendant la saison estivale, autour du restaurant. Tables, chaises et parasols logeront dans un espace verdoyant. Un soin particulier sera accordé aux cheminements piétonniers et à leurs abords. Ces chemins seront reliés entre eux et ils auront pour point de départ le parking (voir croquis ci-dessous).

Croquis des aménagements extérieurs de *La Casona*

Source : Réalisation personnelle de Grégoire FLICHY

En outre, les allées du jardin, effacées au fil du temps, seront redessinées et des massifs seront créés et agrémentés de plantes résistantes à la situation géographique et à la dureté du sol. En journée, les clients pourront se détendre au soleil sur des transats et profiter du bruit des vagues aux coins des allées. En soirée, la mise en lumière des jardins et de certaines allées, viendra parfaire cet écrin exceptionnel.

La majeure partie du site gardera son état sauvage pour favoriser la biodiversité mais de l'entretien sera de rigueur pour lutter contre l'apparition et la propagation d'espèces végétales ou animales envahissantes.

Le portail d'entrée pour les véhicules sera changé et électrifié et toute la clôture sera dévégétalisée et reprise pour lutter contre les intrusions.

b - Des normes à respecter

1- Des étoiles, un label et un logo

a- Un hôtel 3 étoiles

Le classement des hôtels (non obligatoire) comporte cinq catégories allant de 1 à 5 étoiles. Le nombre de critères augmente en fonction du nombre d'étoiles que l'on désire obtenir.

Le futur exploitant de l'hôtel devra alors se faire connaître auprès de l'organisme en charge de l'attribution de ces étoiles. En Espagne, ce sont les gouvernements régionaux qui disposent d'une grille de critères avec un tronc commun minimal et qui se prononcent dans le classement des établissements d'hébergements touristique, alors qu'en France l'unique organisme de référence en matière d'accréditation des étoiles est le COFRAC (comité français d'accréditation), missionné par Atout France, l'Agence de développement touristique de la France.

Pour mieux assurer la compréhension du projet et pour déterminer au mieux les contraintes que suppose un classement, nous avons décidé d'utiliser les critères français d'attribution des étoiles.

Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle grille s'applique avec quelques modifications. Le nombre de points de critères à atteindre diminue pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles tandis que pour les 1 et 2 étoiles, il augmente.

Pour atteindre 3 étoiles, de nombreux critères sont obligatoires mais certains d'entre eux peuvent être compensables par d'autres critères (« critères à la carte ».)

Cependant certains critères ne peuvent être compensables et sont totalement obligatoires. D'autres critères doivent faire l'objet d'une justification lors de l'inspection.

Pour les 4 et 5 étoiles certains critères sont obligatoires et doivent être présentés dans le cadre d'une visite mystère.

Pour ce projet, nous avons fait le choix d'aménager l'hôtel afin qu'il puisse répondre, dès son ouverture, au classement 3 étoiles.

L'aménagement de l'hôtel assure par exemple une superficie minimale pour les chambres de plus de 14 mètres carrés (sanitaires compris) alors que pour bénéficier des 3 étoiles les chambres doivent avoir une superficie d'au moins 13,5 mètres carrés (sanitaires compris).

La plupart des critères qui doivent être atteints pour bénéficier d'un classement de ce niveau relèvent de la qualité et du nombre de services proposés aux clients.

Au-delà de ces critères obligatoires, nous avons fait le choix d'ajouter un certain nombre de « critères à la carte » (détaillés en annexe n° 12 avec la grille complète de critères) pour augmenter l'offre de services.

b- Le label « Casonas Asturianas »

Le label " Casonas Asturianas"

Source : Casonas Asturianas

En 1994, la Principauté des Asturies créa la marque *Casonas Asturianas* pour mieux promouvoir le tourisme au nord de l'Espagne.

La marque met en valeur et garantie la qualité de plusieurs hôtels de charme des territoires ruraux de petite et moyenne taille de la région des Asturies.

Les hôtels figurant dans le Club Qualité Casonas Asturianas sont soumis à des contrôles stricts assez récurrents pour s'assurer du respect des critères qualité du label.

Pour bénéficier de ce label, l'établissement se doit de répondre à quatre caractéristiques principales:

- La beauté et la tranquillité de l'environnement
- La singularité architecturale
- Des équipements de qualité
- Un excellent service et une gestion professionnelle

Appartenir à ce club serait un gage de qualité supplémentaire, un moyen de valoriser et d'étendre la visibilité de notre structure.

c- Un logo, une identité

Extrait de l'annexe n°13 - Casona - Logo de *La Casona*

Source : Réalisation personnelle de Mario HERMELIN

Le logo d'une entreprise représentant son identité et sa marque signature visuelle. Il doit être un élément fort pour servir la communication et le marketing. Chaque élément qui compose le logo a un sens et véhicule des valeurs.

Ici, l'usage du blanc et du noir témoigne de la sobriété et de la qualité haut de gamme des services de l'établissement.

Tout en haut le slogan accrocheur "La excelencia no es un lujo" (l'excellence n'est pas un luxe) explique que bien que les services soient excellents, il est nécessaire de relayer la satisfaction du client.

Au centre, le C de Casona forme le rayonnement et la visibilité de cet établissement d'abord vis-à-vis du village, en raison de sa position haute liée à la topographie, mais bien au-delà, puisque sa notoriété sera reconnue à l'échelle régionale.

Le A de Arnao forme quant à lui, de façon abstraite, le bâti et son ouverture vers la mer avec les activités nautiques qu'il propose (surf) mais aussi par les interactions qu'il exercera avec le reste du village.

Les trois étoiles indiquent le classement de l'hôtel en tant qu'hôtel de tourisme.

Les majuscules ont été utilisées pour mettre en valeur le nom de l'établissement et pour le visualiser au premier coup d'oeil.

Dans une autre police de caractère les services de l'établissement sont indiqués en dessous : Hotel - restaurante - surf - recepción soit en français : Hôtel - restaurant - surf - réception.

Par ailleurs, ce logo pourra être utilisé pour l'enseigne de l'établissement et il pourra être décliné pour la signalisation intérieure et extérieure.

2 - L'accessibilité, une priorité

a - Les normes obligatoires

Conformément aux normes en vigueur, il est indispensable de porter une attention particulière en direction de l'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR).

Afin d'établir au mieux le besoin en accessibilité de notre établissement, nous nous appuyons sur le document suivant : "Guide Illustré, Accessibilité des Établissements Recevants du Public et Installations ouvertes au public existants". Ce document est soutenu par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Ce guide des ministères en charge de la construction a été élaboré avec la collaboration du CEREMA et des DDT de l'Ain, de l'Isère, du Maine-et-Loire et de l'Essonne.

Ce guide a pour objectif de commenter les dispositions prévues par les textes afin d'en faciliter la compréhension et permettre une application pragmatique de la politique d'accessibilité sur le terrain. Il est à destination de tout acteur souhaitant se renseigner sur les questions d'accessibilité, qu'il s'agisse d'un professionnel du bâtiment, d'un gestionnaire d'établissement ou d'un agent de l'État en charge de l'instruction des dossiers ou de la mise en accessibilité du patrimoine de l'État.

De nombreux aménagements seront conduits pour assurer les déplacements des personnes en situation de handicap dans de très bonnes conditions, au sein de l'établissement, malgré les contraintes structurelles et topographiques. Depuis les parkings, jusque dans la douche, tous les moyens seront mis en oeuvre.

Les extérieurs :

Une place de parking sera réservée et elle sera située le plus proche de l'entrée.
Cette place de stationnement devra respecter les dimensions suivantes selon l'article 3 du 8 décembre 2014 sur les dispositions relatives au stationnement automobile :

Extrait de l'annexe n°6 - Schéma de la place de stationnement pour les PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Soit :

- 6.20 mètres de long
- 3.30 mètres de large

Cet emplacement adapté sera signalé par un marquage au sol et par une signalisation verticale.

Un cheminement lisse avec une pente quasi nulle sera réalisé en enrobé végétal. Ce cheminement sera accompagné de bandes d'aide à l'orientation et de balises sonores. Il desservira l'entrée de l'hôtel, le restaurant et le local à vélo. Les végétaux seront plantés suffisamment loin pour ne pas avoir d'incidence sur le parcours (feuilles et branches d'arbres...). Un éclairage spécifique adapté mettra en valeur et sécurisera l'ensemble des allées principales du parc.

L'intérieur :

Le personnel de l'hôtel aura une vue sur l'extérieur. Il sera donc en mesure d'accueillir convenablement une personne en situation de handicap sans avoir à installer des systèmes de visualisation de l'extérieur.

L'accueil de l'hôtel sera équipé d'une boucle magnétique qui permettra une meilleure communication entre le personnel et les personnes sourdes ou malentendantes.

La banque d'accueil devra être utilisable pour une personne en position "assis" comme en position "debout" et permettre la communication visuelle de face en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel entre les usagers et le personnel.

Le guichet doit répondre aux caractéristiques bien précises de l'article 5 de l'arrêté du 8 décembre 2014 sur les dispositions relatives à l'accueil du public :

- Une hauteur maximale de 0,80 mètres
- Un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 mètres de profondeur, 0,60 mètres de largeur et 0,70 mètres de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

Un éclairage puissant à LEDS sera installé au-dessus du guichet.

Extrait de l'annexe n°6 - Schéma du guichet d'accueil adapté PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

De plus, selon l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 sur les dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales :

- Les allées structurantes qui permettent d'accéder aux prestations essentielles de l'établissement (chambres, accueil, restaurant...) respecteront une largeur d'1,20 mètres et les autres allées auront une largeur d'au moins 1,05 mètres au sol et de 0,90 mètres au minimum à partir d'une hauteur de 0,20 mètres par rapport au sol".
- Des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour seront positionnés tous les 6 mètres au maximum ainsi qu'au croisement entre deux allées.
- Dans le restaurant, les autres allées auront une largeur au moins égale à 0,60 mètres.

Pour répondre aux dispositions relatives intérieures des circulations de l'article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 :

- Une signalétique sera installée pour repérer à l'avance l'itinéraire à prendre pour optimiser les déplacements des personnes.
- Une main courante de chaque côté de l'escalier sera aussi installée.
- La largeur entre les deux parois de l'escalier seront au minimum égales à 1,20 mètres.
- L'ensemble des autres exigences concernant les escaliers seront respectées (voir en annexe).

Chaque bâtiment aura son propre ascenseur et sa taille aura la capacité de contenir un fauteuil roulant. Il répondra aux normes minimales européennes. La circulation d'un bâtiment à l'autre sera donc possible en passant par la passerelle.

A noter, qu'une rampe non fixe pourra être installée pour accueillir des personnes en fauteuil roulant au restaurant mais qui ne sont pas clients de l'hôtel.

Les toilettes du rez-de-chaussée, du premier étage du bâtiment Anterior et dans tous les étages du bâtiment Posterior auront été aménagés de sorte qu'ils puissent accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR). Ils respecteront les dispositions relatives aux sanitaires de l'article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014.

Extrait de l'annexe n°6 - Schéma des caractéristiques dimensionnelles des sanitaires adaptés PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Une chambre située au premier étage tiendra compte de toutes les dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement de l'article 17 de l'arrêté du 8 décembre 2014.

Extrait de l'annexe n°6 - Schéma de l'organisation de la chambre PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Elle respectera les contraintes de distance autour du lit et les espaces de manoeuvre (1,50 mètres) pour le fauteuil roulant.

Dans la salle d'eau des barres d'appui seront prévues pour les toilettes et pour la douche. L'espace de manoeuvre est également de rigueur dans cette pièce et les équipements (sèche mains, savons) doivent être à faible hauteur pour pouvoir être accessibles. La douche n'aura pas de ressaut et un siège permettra à la personne de s'asseoir.

Extrait de l'annexe n°6 - Schéma de l'organisation de la salle d'eau de la chambre PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

b- Les services supplémentaires

L'hôtel aura une politique renforcée quant à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toutes ces dispositions seront communiquées sur le site web du site internet et sur des supports papier.

Le personnel sera sensibilisé et formé à l'accueil et aux spécificités d'accueil des publics en situation de handicap.

De plus, plusieurs outils d'amélioration du confort de ces personnes seront à leur disposition:

- une télécommande de télévision et un téléphone à grosses touches
- un réveil lumineux
- un fauteuil roulant
- Cartes clés avec repères tactiles

Enfin, les couloirs les plus empruntés seront équipés de mains courantes.

3- Les dispositions liées à la sécurité

a - Classement de l'établissement

Présentation du projet

Le bâtiment autrefois destiné à l'habitation, se transforme donc en Établissement Recevant du Public (ERP). Du fait de la variété des activités envisagé à l'intérieur, il est difficile de le classer dans un seul profil d'établissement défini par l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. Dans le cas où l'établissement comporte des locaux différents, il est possible de traiter chacun d'eux suivant les mesures rattachées aux types d'établissements s'y rapportant (art.GN5). C'est pourquoi, nous tiendrons compte des dispositions particulières pour 3 types d'établissements :

- O : Hôtels et pensions de famille
- M : Magasins de vente, centres commerciaux
- L : salles d'auditions, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- N : Restaurant et débits de boisson
- V : Etablissement de culte

L'hôtel suivra les dispositions applicables aux établissements de type O.

Le magasin de surf suivront les dispositions applicables aux établissements de type M.

La salle de réception suivra les dispositions applicables aux établissements de type L.

Le restaurant s'appuiera sur les dispositions applicables aux établissements de type N.

Et la chapelle devra suivre les mêmes dispositions que les établissements de type V.

Estimation de l'effectif

Le classement d'un Établissement Recevant du Public dépend également de sa capacité d'accueil, c'est pourquoi il faut déterminer le nombre de personnes maximal pouvant se trouver simultanément dans le bâtiment.

La réglementation spécifique pour chaque type d'établissement, le calcul de l'effectif approprié.

Pour les locaux assimilés au type O:

- « Nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage. Dans le cas où une salle est aménagée dans le même établissement pour servir des petits déjeuners, il n'y a pas lieu de cumuler son effectif avec celui des chambres»

Pour les bureaux et accueils :

- « Aménagements intérieurs prévus : une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés. »

Pour les locaux assimilés au type M:

- « 2 personnes par m² sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public. »

Pour les locaux assimilés au type L :

- Salle de réception : « un minimum d'une personne/2m² de la surface totale de la salle » ;

Pour les locaux assimilés au type N :

- Restaurant : « zones à restauration assise : 1 personnes/m² » et « zones à restauration debout : 2 personnes/m² »

Et pour les locaux assimilés au type V :

- Etablissement de culte : « deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles. »
-

Bâtiment Anterior :

Niveau	Pièce	Surface	Effectif maximum
Rdc	Chapelle	30.82m ²	60 pers
	Publico	50.05m ² => 21.20m ² + 9.62m ²	
	Zone accueil	70.48m ² => 35.24m ² + 35.24m ²	7 pers
	Salle d'attente	35.24	4 pers
	WC	7.60m ²	
	Couloir	23.60m ²	
	Ascenseur	2.75m ²	
	Bureau surf	16.95m ²	2 pers
	Magasin surf	30.74m ²	60 pers
Vestiaire	23.94m ²		
R+1	Chambre 1	21.20m ²	2 pers
	Salle de bain 1	9.45m ²	
	Chambre 2	25.40m ²	2 pers
	Salle de bain 2	9.45m ²	
	Chambre 3	13.88m ²	2 pers
	Salle de bain 3	3.29m ²	
	Chambre 4	21.45m ²	2 pers
	Salle de bain 4	7.43m ²	
	Chambre 5	20.81m ²	2 pers
	Salle de bain 5	4.00m ²	
	Chambre 6	24.00m ²	2 pers
	Salle de bain 6	6.00m ²	
	Couloir	33.99m ²	
	Local technique	16.95m ²	
Ascenseur	2.75m ²		
R+2	Terrasse 1	11.25m ²	
	Chambre 1	21.73m ²	2 pers
	Salle de bain 1	6.93m ²	
	Terrasse 2	11.25m ²	
	Chambre 2	31.47m ²	2 pers
	Salle de bain 2	6.93m ²	
	Chambre 3	26.91m ²	2 pers
	Salle de bain 3	4.00m ²	
	Chambre 4	21.87m ²	2 pers
	Salle de bain 4	3.29m ²	
	Chambre 5	24.00m ²	2 pers
	Salle de bain 5	6.00m ²	

	Couloir	22.25m ²	
	Local technique	17.73m ²	
	Ascenseur	2.75m ²	
	Salle de stock	11.25m ²	
Effectif total			155 pers

Bâtiment Posterior :

Niveau	Pièce	Surface	Effectif maximum
Rdc	Salle de pose	21.72m ²	21 pers
	WC	8.74m ²	
	Buanderie/Laverie	31.20m ²	
	Stockage alimentaire	37.54m ²	
	Ascenseur	2.54m ²	
	Couloir	39.09m ²	
	Vestiaire femme	13.37m ²	
	Cave à vin	18.30m ²	
	Stockage divers	38.22m ²	
Vestiaire homme	8.23m ²		
R+1	Cuisine	66.64m ²	
	Ascenseur	2.54m ²	
	Espace d'accueil	23.45m ²	2 pers
	Couloir	39.94m ²	
	WC	8.74m ²	
	Salle restaurant	60.76m ²	61 pers
	Terrasse	39.20m ²	
R+2	Estrade	71.30m ²	35 pers
	Salle de réception	83.14m ²	41 pers
	Cuisine/bar	18.00m ²	9 pers
	Vestiaire	19.30m ²	
	Couloir	8.32m ²	
	Ascenseur	2.54m ²	
Local technique	3.50m ²		
Effectif total			169 pers

La capacité d'accueil de l'établissement est de **324 personnes**. Cet effectif correspond aux Établissement Recevant du Public de 4^{ème} Catégorie (art. R123-19).

b - Construction

Desserte de l'établissement

La desserte de l'établissement doit faciliter l'évacuation des occupants, ainsi que l'arrivée des secours.

La Casona n'offre qu'une façade en bordure de voies, sur 3 niveaux accessibles au public dont les dernier est à moins de 8m du sol et d'espaces libres, tous faciles d'accès aux secours.

L'établissement bénéficie de deux espaces de parkings à proximité, vers le haut de la ville et vers le bas, tous deux desservis par la route principale.

On trouve aussi des chemins qui mènent à la Casona, cependant les voies utilisables pour les engins de secours doivent avoir « une largeur minimale de 8 mètres » réglementaire (art.CO 2). Ces chemins d'accès à la Casona ne respecte pas cette dimension, c'est pourquoi nous ne tiendrons compte que de la route principale.

Localisation des voies d'accès au secours à proximité de La Casona

Source : Extrait de la Parcela Catastral

Isolement par rapport aux tiers

L'isolement par rapport aux constructions environnantes doit permettre d'éviter la propagation d'incendie entre elles.

La Casona n'a pas de bâtiment voisin, il y a donc moins de contraintes.

Pour les habitations, le fait que des locaux soient réservés au sommeil, il est exigé que la façade d'un des bâtiments soit Coupe-Feu (CF) 1h.

Résistance au feu des Structures - Couvertures - Façades

La stabilité du bâtiment lors d'un incendie est un autre critère très important à prendre en compte, pas réellement pour préserver la construction, mais pour laisser le temps aux occupants d'être tous évacués. Pour cela, il faut que les matériaux aient une bonne réaction au feu, ainsi qu'une résistance suffisamment longue.

Éléments	Matériaux utilisés	Réaction et résistance au feu
Structure	Maçonnerie en brique	Réaction : M0 (incombustible) Résistance : Stable au Feu 1/2h
Planchers	Bois massif	Réaction : M3 (moyennement inflammable) Résistance : Coupe-Feu 1h30
Charpente	Supposé en bois massif	Réaction : M3 (moyennement inflammable) Résistance : SF 1/2h
Couvertures	Zinc	Réaction : M0 (incombustible) Résistance : SF 1/2h

Pour rappel, l'établissement sera de 4^{ème} Catégorie, entièrement exploité et bénéficie au dernier niveau d'un plancher bas situé à moins de 8 mètres du sol. D'après la réglementation pour ces ERP, la résistance au feu attendue pour la structure est une Stabilité au feu d'1/2h et pour les planchers un degré Coupe-feu d'1/2h (art. C012). Les principaux éléments de structure du bâtiment sont donc conformes.

Il y tout de même des précisions à apporter lorsque les façades et les couvertures possèdent des composants tels que des ouvertures et/ou un revêtement.

Pour les façades :

- « Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiseries et leurs remplissages, les fermetures et les éléments d'occultations des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ». « Toutefois, lorsque la règle de l'article C0 21 §3 (règle C+D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 » (art. C020).

Éléments	Matériaux utilisés	Réaction au feu
Revêtements	Enduit (chaux)	Réaction : M0 (incombustible)
Menuiseries	Bois ignifugé	Réaction : M1 (non inflammable)
Quincailleries (fermetures...)	Acier	Réaction : M0 (incombustible)
Garde-corps	Acier	Réaction : M0 (incombustible)

L'ensemble des façades du bâtiment sont pourvus de fenêtres et de portes, seule la façade Sud-Est disposent de balcons. La règle C+D doit donc être appliquée.

La réaction des matériaux utilisés au niveau des ouvertures est meilleure que celle exigée, cependant certains sont détériorés, il faudra donc les restaurer pour qu'ils gardent leurs performances.

Et pour les couvertures :

- « Si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale » de toiture, le matériau requis doit être de catégorie M3 (art. C018 §1).
 Dans le cas présent la somme des surfaces de ventilation, est inférieure à ce pourcentage. Elles sont toutes faites du même matériau que la couverture, du zinc, de catégorie M0, conforme à la réglementation.

c - Moyens de secours mis en œuvre

Le moyens de secours prévus par la réglementation sont multiples (art. MS 1) :

- des moyens d'extinction ;
- des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers ;
- un service de sécurité incendie ;
- un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre :
 - un système de détection automatique d'incendie ;
 - un système de mise en sécurité incendie ;
 - un système d'alarme ;
- un système d'alerte

Moyens d'extinction

Par rapport à l'échelle du bâtiment et pour ne pas trop dénaturer l'architecture des lieux, les équipements prévus seront des extincteurs portatifs. La répartition de ces appareils mobiles doit être faite de préférence dans les dégagements, visibles et faciles d'accès (« poignée de portage à plus de 1,20m du sol »). D'autre part il y a un minimum d'appareil requis : « pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement ». (art. MS 39 §2).

La superficie de chaque niveau en avoisine les 200m², il y aura donc un extincteur par niveau au minimum, disposer dans les parties communes. Au rez-de-chaussée il y en aura deux de plus, pour équiper la salle de restauration du Bar de Pueblo, ainsi que la cuisine.

Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les dispositions particulières de types d'établissement auquel sont assimilés les locaux, exigent que le système de sécurité incendie soit de catégorie A. Ce système permet de garantir l'automatisme de mise en marche des dispositifs tel que le désenfumage, l'éclairage de sécurité et les systèmes d'alarme (art. MS 60).

Système d'alerte

Le système d'alerte doit signaler immédiatement les secours. C'est pourquoi l'établissement sera équipé d'un téléphone urbain pour assurer la liaison avec les sapeurs-pompiers (art. MS 70)

c - Un projet évolutif et durable

1- Un établissement ambitieux pour l'avenir

a- Les + de l'hôtel 4 étoiles

A l'avenir, l'hôtel peut espérer voir sa classification passer de 3 à 4 étoiles en mettant en place quelques services supplémentaires.

En effet, l'hôtel tel qu'il est conçu, satisfait à des critères qui sont obligatoires seulement pour un hôtel 4 étoiles, sans compter le nombre important de critères "à la carte" qui s'ajoutent et qui font augmenter le nombre de points.

L'établissement bénéficiera dès son ouverture de chambres d'au moins 16 mètres carrés, d'ascenseurs ou encore d'un module de réservation en ligne.

D'autres services devront cependant être mis en oeuvre pour atteindre 4 étoiles.

Les services supplémentaires pour accéder au niveau 4 étoiles :

- Penderie avec six cintres de qualité
 - Porte-bagage pliant ou fixe
 - Miroir en pied
 - Coffre-fort
 - Climatisation
 - Confort acoustique : l'environnement de la chambre est calme
 - Matériel de correspondance
 - Nécessaire à couture
 - 3 litres de journaux d'infos
 - Accueil 12h/ jour min
 - Eléments de réservation reformulés à l'entrée
 - Client informé par son installation avec des éléments clairs et accompagné dans son installation
 - Le personnel est en mesure de renseigner sur les sorties touristiques alentours
 - Prise en charge des bagages et bagagerie sécurisée
 - Nettoyage des vêtements possible
 - Petit-déjeuner servi dans les chambres
 - Room service
-

b- Un nouvel espace à l'avenir pour multiplier ses offres et renforcer ses atouts

Il est envisagé de construire un nouveau bâtiment moderne en bois, métal et verre pour développer les espaces bien-être, accessibles pour les clients de l'hôtel, mais aussi pour les surfeurs en formation sera un atout significatif.

Ces nouveaux services permettront en effet, de toucher une nouvelle clientèle. Cette nouvelle offre sera d'autant plus attractive car elle fait partie du package "formation des surfeurs", qui pourront profiter des salles de sport et bien-être. Un forfait pourra être mis en place pour que les surfeurs puisse bénéficier de prix avantageux. Et ceci donnera lieu à une augmentation du chiffre d'affaire de l'entreprise et donc à une hausse de son potentiel de rentabilité.

2- L'environnement, naturellement au coeur de notre projet

L'établissement s'engagera à limiter son impact sur l'environnement en s'inscrivant dans une démarche éco-responsable.

Cette démarche s'exprimera par des mesures qui permettent de réduire la consommation d'eau, d'énergie et de déchets :

- L'eau du toit sera utilisée pour arroser les massifs de fleurs du parc.
- Le tri sélectif sera imposé dans tous les espaces de l'établissement.
- 100% des ampoules seront en basse consommation.
- Mise en place du dispositif "zéro pesticide"

Toutes ces actions menées seront clairement affichées pour en informer les clients. L'établissement (notamment pour l'hôtel) informera d'ailleurs les clients sur les actions qu'ils peuvent engager en matière de développement durable durant leur séjour.

Aussi, le personnel sera formé à cette gestion consciencieuse et l'usage de produits d'entretien et de produits à destination des clients seront tous respectueux de l'environnement.

3- Des exemples d'établissements de même configuration

Quelques exemples d'établissements viennent illustrer et démontrer la faisabilité de notre projet.

a- Les Hortensias du Lac, surf lodge hotel luxe de France : un concept semblable à *La Casona*

Cet établissement est situé en France à Hossegor. Il permet de montrer qu'il existe des établissements assez haut de gamme qui combinent l'hôtellerie, la restauration, l'accueil de séminaires et la proximité avec l'océan et les activités nautiques.

Vue de l'hôtel Les Hortensias du Lac

Source : Les Hortensias du Lac

Les Hortensias du Lac dispose de 25 chambres et de suites qui reprennent l'univers du surf et de l'art Déco

L'intérieur d'une chambre avec salle de bain

Source : Les Hortensias du Lac

Un restaurant largement ouvert sur le Lac d'Hossegor et essentiellement fait de bois, se prolonge sur une terrasse extérieure. Une cuisine raffinée est proposée aux clients.

Le restaurant

Source : Les Hortensias du Lac

L'hôtel dispose également d'une piscine extérieure surplombant le lac et d'une salle de fitness. d'une surface de 450 m², il offre une large gamme d'équipements : salles de massage sec, salle de massage humide, bain froid, bain à remous, bain nordique extérieur, sauna, massage, salle de repos et tisanerie.

Le SPA

Source : Les Hortensias du Lac

Une salle de réception permet d'accueillir des événements ou des séminaires privés pour pouvoir profiter du cadre et des services de l'établissement.

La salle séminaire

Source : Les Hortensias du Lac

Des vélos peuvent être loués par les clients pour visiter la région et une équipe est disponible pour organiser des activités diverses activités pour divertir le séjour des résidents.

Vélos à disposition des clients

Source : Les Hortensias du Lac

b- La balnéothérapie, le succès de l'exception : l'hôtel Le Portail en Marais Poitevin

Une des chambres de l'hôtel sera équipée d'un jacuzzi et de douches à jets. Ces équipements modernes et relaxants sont aujourd'hui très consommés par les touristes. Il existe encore assez peu d'hôtels qui disposent de tels équipements. Bien qu'assez onéreux tant dans le coût d'investissement que dans le coût pour son fonctionnement, c'est un élément supplémentaire pour attirer une certaine gamme de clients.

L'hôtel 4 étoiles *Le Portail en Marais Poitevin*, situé à une trentaine de kilomètres au nord de La Rochelle dans la commune de Moreilles, propose des chambres équipées de ce type d'appareil. Certains clients expliquent sur certains sites comme *TripAdvisor*, venir séjourner dans cet hôtel pour profiter essentiellement de ces produits.

Ces quelques photos montrent comment le jacuzzi peut s'intégrer parfaitement dans une salle de bain d'un hôtel :

Chambres avec jacuzzi

Source : *Le Portail du Marais Poitevin*

Ce type de chambre permet d'avoir des prix à la nuit qui dépassent cent euros. Des séjours à thème peuvent être imaginés avec des services supplémentaires ajoutés pour allonger la durée de séjour des clients.

c- La Casona de la PACA - Asturies : entre tradition et modernité

Cet hôtel 3 étoiles, illustre surtout l'architecture semblable à celle de La Casona à Arnao située non loin de cet établissement et parce qu'il a obtenu le label "Casonas Asturianas".

C'est donc un hôtel de charme au calme, entouré d'un parc verdoyant.

Façade de La Casona de la Paca

Source : La Casona de la Paca

Les extérieurs de La Casona de La PACA

Source : La Casona de la Paca

La dernière photo montre un bâtiment au fond à droite du jardin, en bois. Il abrite des appartements (type *Appart'hôtel*) c'est-à-dire que les clients peuvent, grâce à une cuisine équipée être indépendants des services de restauration puisqu'ils peuvent eux-mêmes se préparer à manger.

Nous n'avons pas développé ce type de concept dans *La Casona* pour ne pas alourdir les coûts financiers mais aussi parce que nous avons misé sur d'autres services qui sont font l'unicité de notre structure.

Mais ce bâtiment en partie en bois nous montre surtout qu'il s'intègre avec un environnement moins récent, plus traditionnel à la région des Asturies. Le projet de création d'un espace supplémentaire pour accueillir des équipements fitness et bien-être à dans *La Casona* à Arnao peut donc prendre place dans un bâtiment moderne qui ne jurera pas avec les bâtiments du XIX-XXème siècle.

5 - Des travaux nécessaires

a - Les plans

1 - Plans de l'état existant

Aujourd'hui, la "Casona" est encore à l'état de demeure individuelle, c'est à dire que sa conception a été pensée pour ses propriétaires et ses employés de maison. Il n'y a donc pas de trace d'espace d'accueil au niveau de l'entrée par exemple.

En effet, la "Casona" s'ouvre sur un grand couloir qui dessert les pièces du rez-de-chaussée. Néanmoins, grâce à ses nombreux espaces de nuits et la présence d'une cuisine, son cadre bâti permet de projeter plus facilement les plans d'un hôtel.

Extrait de l'annexe n°16 - Casona - Plan existant "Casona"

Source : Archives d'Arnao

2- Esquisses de plans

Au regard de l'état existant, nous avons tout d'abord réfléchi le projet par rapport aux circulations des différents hôtes, **voir annexe n°17**.

Extrait de l'annexe n°17- Casona - Esquisse des circulations dans la "Casona"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Ces schémas de circulation nous ont permis de réfléchir sur la disposition des différents espaces. Par exemple, nous voulons implanter une école de surf au sein de la Casona.

Pour que ce projet soit réalisable, nous devons permettre au pratiquant de pouvoir y accéder sans passer obligatoirement par l'accueil de l'hôtel. Dans ce même cas de figure, il fallait faire attention à ce que les entrants et les sortants ne se croisent pas, c'est pourquoi il a fallu réfléchir à une entrée et une sortie indépendante.

Puis nous avons repensé à l'attribution des pièces au regard de la fonction qu'elles avaient à l'origine mais également en respectant l'harmonie générale du projet.

Le plus gros débat a porté sur le 2eme étage au niveau du bâtiment Posterior; en effet, lors de la réalisation de nos esquisses, nous voulions réserver cet endroit pour réaliser un endroit plus studieux en proposant un espace de travail par exemple.

Extrait de l'annexe n°17- Casona - Esquisse bâtiment Rez-de-chaussée "Posterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°17- Casona - Esquisse bâtiment Rez-de-chaussée "Anterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°17- Casona - Esquisse bâtiment R+1 "Posterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°17- Casona - Esquisse bâtiment R+1 "Anterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°17- Casona - Esquisse bâtiment R+2 "Posterior"

Source : réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°17- Casona - Esquisse bâtiment R+2 "Anterior"

Source : réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

3- Plans de l'état projeté

Vous retrouverez l'ensemble des plans concernant le projet en **annexe n°18**.

Pour le bâtiment Anterior :

RDC : Cet espace sera divisé en deux parties afin d'y inclure l'école de surf et l'espace d'accueil. Nous avons décidé d'aérer l'espace pour de créer un espace d'accueil pour les touristes.

Extrait de l'annex n°18 - Casona- Plan projet "Casona" rez-de-chaussée bâtiment "Anterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

R+1 et R+2 : Ces étages seront réservés aux chambres de l'hôtel.

Extrait de l'annex n°18 - Casona- Plan projet "Casona" R+1 bâtiment "Anterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annex n°18 - Casona- Plan projet "Casona" R+2 bâtiment "Anterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Pour le bâtiment Posterior :

RDC : Les caves seront toujours des espaces de stockage pour les fournitures de l'hôtel, elles conservent donc leurs fonctions d'origine.

Extrait de l'annex n°18 - Casona- Plan projet "Casona" rez-de-chaussée bâtiment "Posterior"

Source : réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Le R+1: Après réflexion, nous avons décidé de respecter l'harmonie de base de la "Casona" en mettant la cuisine du restaurant à la place de la cuisine d'origine. Grâce à ce procédé, nous pouvons offrir aux consommateurs un espace de restauration polyvalent avec la possibilité de prendre un café ou de se restaurer par exemple.

Extrait de l'annex n°18 - Casona- Plan projet "Casona" R+1 bâtiment "Posterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

R+2: Ce niveau sera consacré à une salle de réception pour permettre à la ville ou aux particuliers d'organiser tous types d'événements.

Extrait de l'annex n°18 - Casona- Plan projet "Casona" R+2 bâtiment "Posterior"

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

b -Modes constructifs

1- Extérieur

a - Ravalement façade

- **Identification de l'existant**

Les façades constituées de brique et de moellons sont recouvertes d'un enduit. Cependant puisque le ravalement n'a pas été entretenu durant plusieurs années, l'enduit a été attaqué par l'humidité et la pollution ce qui a entraîné des changements de couleur et des lacunes. En effet, la brique et la maçonnerie sont devenues apparentes. L'objectif va donc être de refaire l'enduit car la brique et la maçonnerie ne sont pas faites pour être à l'air libre.

Voici les différentes façades de La Casona à restaurer

Bâtiment Anterior :

Façade Sud-Est

Source : Photographies du groupe

Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest

Source : Photographies du groupe

Façade Nord-Est

Source : Photographies du groupe

Bâtiment Posterior :

Façade Nord-Ouest

Façade Sud-Ouest et Sud-Est

Source : Photographies du groupe

- **Restauration de la façade**

Le processus que nous allons décrire ci-dessous sera le même pour chaque façade de La Casona. La mise en place d'un enduit couvrant permettra de protéger les moellons qui ne sont pas faits pour être exposés aux intempéries extérieures et pour masquer les irrégularités. Plusieurs phases de travaux seront mises en place afin de réduire le coût d'échafaudage et de main d'œuvre. En effet l'échafaudage sera déplacé (démonté puis remonté) en fonction de l'avancement des travaux.

- 1) Installation d'un échafaudage pour commencer à décaper à l'aide d'un produit chimique. L'échafaudage respectera les normes NFP 12810 et NFP 12811 correspondantes aux échafaudages fixes d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 24 mètres.

Le décapage consiste à nettoyer la surface d'enduit en enlevant la couche des impuretés et oxydes qui la recouvrent.

- 2) Nettoyage de la façade, en faisant attention aux taches de pollution et de végétations. Ce processus s'exécutera avec un nettoyeur haute pression à eau froide.

On appliquera un corps d'enduit à la chaux aérienne sur le support. On vérifiera la bonne tenue de notre enduit sur la façade.

En ce qui concerne l'épaisseur de l'enduit, le « nu » de l'enduit doit correspondre avec le «nu» des encadrements.

Exemple de nettoyeur haute pression eau froide

Source : Page internet "renson.fr"

3) Mise en œuvre du nouveau revêtement.

Le nouveau revêtement sera un enduit composé de plusieurs couches, qui assure à la fois l'imperméabilité, la protection et la décoration de la façade :

L'enduit aura trois couches : gobetis + sous enduit + enduit de finition.

Schéma des trois couches d'enduits

Source : Page internet "Batirama.com"

Aperçu de la teinte de l'enduit

Source : Page internet "pointp.fr"

A noter que l'enduit sera de couleur différente en ce qui concerne le dernier niveau, les contours de menuiseries et les chaînages d'angle car nous avons pu constater avec des photos anciennes que ceux-ci étaient de couleur brique.

Aperçu de l'enduit couleur brique

Source : Page internet "ravalement-de-facade-var.com"

- 4) Application de la première couche qui est le gobetis, celui-ci se posera à la main, il assurera l'accrochage du corps d'enduit de façade sur des maçonneries anciennes très irrégulières.
- 5) Application du corps d'enduit (sous enduit), Il permet d'améliorer la planéité du support et corrige les accidents de surface tels que les trous et ainsi de régler la surface d'aplomb. La façade est donc uniforme pour accueillir la couche de finition.
- 6) Application de la couche de finition, c'est celle qui sera apparente, elle décor notre façade. Cette couche sera appliquée à la truelle. Pour que l'aspect soit bien lisse est qu'il n'y ait pas de reprise, il faut réaliser la façade par panneau. Nous avons choisi une couche avec un aspect taloché et de couleur blanche comme à l'origine. Cet enduit est une chaux traditionnelle hydraulique naturelle, la fiche produit est en **Annexe n°23**.

La particularité des mortiers de chaux naturels est qu'ils sont imperméables à l'eau et perméables à l'air, cela favorise donc les échanges gazeux (L'oxygène et le gaz carbonique) entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments qui " respirent".

Aperçu de la couleur de l'enduit de La Casona à l'origine.

Source : Page facebook "amigos de la playa de arnao (fotos)"

- 7) Protection de la façade des agressions (pollutions, salissures, graffiti) avec un produit anti-graffiti (fiche technique en **Annexe n°24**). Ceci permettra d'améliorer la durée de vie de l'enduit.
-

2- Bois

Équipements :

Pour procéder à cette restauration, nous allons nous servir d'un échafaudage afin que les ouvriers puissent être au plus près des parties à traiter.

Assainissement :

Dans un premier temps, nous devons faire un état des lieux afin de repérer les zones de bois endommagées ou victimes de colonisation biologique et d'insectes xylophages. Il faudra extraire et dégager les endroits contaminés afin d'assainir les zones.

Dans un second temps, nous devons réaliser une étude stratigraphique, celle-ci consiste à gratter avec un scalpel les différentes couches de vernis afin de les identifier. Cette étude permet également de dater les différentes interventions sur les surfaces et donc de réaliser une étude plus approfondie du bâtiment.

Par la suite, toutes les traces d'anciens vernis ou peintures devront être enlevées afin d'avoir les zones les plus neutres possible. Il faudra ensuite éliminer ces produits en utilisant un décapant, puis enlever les restes avec une spatule, une brosse métallique ou en ponçant la surface. Il faut prendre en considération les différences de couche entre les différentes pièces c'est pourquoi Il est possible que le processus doive être effectué plusieurs fois.

Traitement :

Nous allons par la suite appliqué un traitement sur les éléments restants afin de les protéger efficacement des contraintes liées à la météorologie, aux non entretien des différentes parties ainsi que contre les insectes xylophages.

Contre l'humidité :

Pour bien protéger le bois, il faut l'imperméabiliser avec un produit hydrofuge afin de créer une barrière protectrice entre lui et son environnement. La région des Asturies étant très humide, cette étape est donc nécessaire à la durabilité des différentes structures.

Cependant, il est important que le bois puisse communiquer avec son environnement afin qu'il garde un taux d'humidité stable et ne supprime pas les échanges gazeux. En effet, cette transmission est nécessaire à la survie du bois, évitant qu'il ne pourrisse. Pour cela, on utilisera une finition microporeuse.

Les imperméabilisants sont toutefois différents en fonction de leur milieu (intérieur et extérieur).

En intérieur, l'hydrofugeant devra protéger le bois afin d'éviter l'apparition de taches et ralentir les agressions de la vie quotidienne.

En extérieur, l'hydrofugeant sera associé à des anti-UV afin d'éviter que le bois ne devienne gris au fil du temps et limitera les phénomènes de gonflement et retrait.

Contre les insectes xylophages :

Les insectes xylophages sont des insectes qui se nourrissent du bois des constructions humaines. Ils causent la dégradation de la structure interne du bois.

Afin de les éliminer il faut dans un premier temps réaliser un bûchage. Cette technique consiste à extraire tout le bois infesté pour ne garder que les parties dures et saines. Elle doit être cumulée avec un brossage et un dépoussiérage afin de rendre l'application du traitement plus simple.

En général lorsqu'on fait un bûchage, s'il reste que les parties saines du bois, on injecte également du produit directement dans le cœur du bois.

Dans un second temps, nous allons venir pulvériser les zones à traiter, cette étape doit être répétée plusieurs fois afin d'être sûr que le produit agit partout.

a- Plancher

- **Identification de l'existant**

Les planchers sont en partie ruinés faisant apparaître les poutres, solives et parquet.

Plancher R+1 bâtiment anterior

Planchers R+1/R+2 bâtiment anterior

Source: Photographies du groupe

Plancher R+1 bâtiment Anterior

Source : Photographie du groupe

• Vérification de l'état de conservation

L'état des planchers existant étant en trop mauvais état, nous allons devoir rénover ou mettre à neuf chaque plancher de La Casona. Ces choix ont été pris en fonction de l'état dans lequel se trouvent actuellement les planchers (Voir plan en **Annexe n°21**). En effet, on renforce et restaure tous les planchers encore existants, on trouve des planchers encore présent à chaque niveaux. Néanmoins nous allons refaire à neuf chaque plancher dans les zones où il y a eu des départs de feu et ou les planchers ont totalement disparus, ces zones se situent aux R+1 et R+2 et en particulier du côté de la chapelle.

Extrait de l'annexe n°21- Casona -Plan planchers bas de la Casona, bâtiment "posterior" RDC

Source : Réalisation personnelle par Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°21- Casona - Plan planchers bas de la Casona, bâtiment "anterior" RDC

Source : Réalisation personnelle par Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°21- Casona -Plan planchers bas de la Casona, bâtiment "posterior" R+1

Source : Réalisation personnelle par Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°21- Casona -Plan planchers bas de la Casona, bâtiment "anterior" R+1

Source : Réalisation personnelle par Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°21- Casona -Plan planchers bas de la Casona, bâtiment "posterior" R+2

Source : Réalisation personnelle par Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°21- Casona -Plan planchers bas de la Casona, bâtiment "anterior" R+2

Source : Réalisation personnelle par Enora FLOQUET

- **Restauration de la structure**

Pour cela nous allons procéder de la façon suivante :

Pour commencer nous allons devoir faire appel à un bureau d'étude pour évaluer si les planchers ont la capacité de supporter des travaux. Il évaluera la solidité et la rigidité du support. Il faudra en effet que le plancher soit apte à recevoir le poids d'un revêtement ainsi que les déformations dues aux charges qui se trouveront dans les pièces situées au-dessus.

Il faut savoir que chaque niveau d'une habitation n'a pas forcément les mêmes caractéristiques. Un plancher d'étage ne subit pas les mêmes contraintes qu'un plancher haut de sous-sol, un plancher de comble ou un plancher haut de vide sanitaire.

Schéma des différents planchers

Source : Page internet "Pointp.fr"

Rénovation des planchers avec pour choix 2 méthodes différentes :

1 ère méthode :

Pour le Rez-de-chaussée le support d'origine peut être conservé. L'objectif sera donc de rattraper la planéité en réalisant un plancher sur l'existant. L'avantage d'opter pour cette solution c'est qu'on ajoute un isolant en laine minérale et de bande résiliente au niveau du vide qui se trouvera entre l'ancien et le nouveau plancher, ceci permettra d'améliorer l'efficacité thermique et acoustique.

Pour faire notre plancher bois on posera des lambourdes sur le plancher existant en ajustant leur hauteur avec des cales. L'ensemble sera ensuite revêtu d'un platelage en bois massif. L'ajout d'une bande résiliente sur les lambourdes va permettre d'atténuer les bruits d'impact.

2ème méthode :

D'abord on déposera le plancher existant. Tous les gravats seront évacués.

Pour reconstruire le plancher nous avons opté pour un plancher en bois massif pour qu'il soit à l'identique de celui qu'il y avait avant, cela nous tient à cœur de respecter l'esthétique d'origine du bâtiment.

Le plancher en bois massif sera composé d'un plancher classique avec solivage et poutraison en bois massif.

Schéma: Détail de structure d'un plancher bois

1. Lamellé collé, 2. Poutre en bois massif, 3. Solive en bois, 4. Chevêtre

Source : Page internet "amnios.fr"

b- Restauration et restitution (balcons, “Galeria”, “Punte”, le porche d’entrée)

Nous allons d’abord étudier les balcons.

- **Identification de l’existant**

Le balcon du R+1 se caractérise par ses suspensions à l’aide d’équerres en bois. Cette technique permet de ne pas encombrer visuellement la façade principale de la Casona en évitant la mise en place de pilotis depuis le sol. Ils sont aussi maintenus par des garde corps faisant office de tirant fixés au niveau de la façade.

Photographie des balcons au R+1

Source : Photographie du groupe

Les trois balcons du R+2 sont quant à eux construits en porte à faux. En effet, aucune fixation en dessous du plancher n’est perceptible.

Photographie des balcons au R+2

Source : Photographie personnelle d’Enora FLOQUET

Cependant dans certains cas de construction les équerres sont juste des éléments décoratifs et ne dépendent pas du tout de la structure complète. C’est pourquoi il est également possible que le balcon au R+1 soit en porte-à-faux également.

- **Vérification de l'état de conservation**

La notion d'équilibre est très importante pour le fonctionnement de ceux-ci. En effet, aujourd'hui, les balcons sont fragile d'un point de vue structurel. Nous pouvons relever que le bois est totalement à nue, certaines partie liés à la structure sont également manquantes ce qui créer une fragilité structurel.

De plus, les gardes corps sculptés ont totalement disparu.

Photographie d'époque des balcons

Source : Page internet "Asturias por descubrir"

D'autres éléments servant de renforts pour les balcons du R+1 sont également manquants comme les tirants présents sur cette photographie.

Photographie d'époque des balcons

Source : page facebook "amigos de la playa de arnao (fotos)"

- **Restauration de la structure**

Une fois les zones en bois nettoyées et traitées, il faut procéder à la consolidation des structures existantes en s'appuyant sur les éléments d'archives afin de recréer la forme d'origine ainsi que leur principes techniques.

La réalisation va se concentrer en plusieurs phases:

- 1) (Pour les balcons présentant des équerres) La construction des équerre en se basant sur celles existantes :

L'idée de cette initiative est de ne pas dénoter l'architecture en ajoutant des supports de fixation plus moderne. De plus, des équerres étant toujours présentes, cela facilitera leur reconstitution pour les menuisiers.

Photographies des équerres

Sources: Page internet "Asturias por descubrir" et photographie du groupe

- 2) Pour les balcon en porte-à-faux. Il faudra également restaurer les solives au niveau du plancher et des balcon. Ce maintien est important pour garantir la solidité et la stabilité de celui-ci.
-

Schéma de principe conception d'un porte-à-faux

Source: Page internet "larenovation.ca"

Ensuite, nous allons nous concentrer sur les gardes corps qui servent également de points d'ancrage pour les balcons.

- 3) Pour la restauration des tirants, les artisans et ouvriers devront s'appuyer sur les éléments existants mais également avec les archives (photographies, plans, élévations,...)

Photographie des tirants

Sources : Photographie du groupe

- 4) Pour la restauration des gardes-corps nous allons nous appuyer sur les différentes photographies de la Casona afin de les réaliser à l'identique.

Photographie des gardes-corps

Source : Page internet "Asturias por descubrir"

- 5) Remettre neuf le plancher afin de finaliser la restauration des balcons pour cela se référer au point : **a-Plancher** et **d-parquet**

Pour la restauration et la mise à neuf de la "galeria", du "puente" et des porches d'entrées nous allons les traiter de la même façon. En effet leur structure est similaire.

- **Identification de l'existant**

La "galeria", le "puente" et des porches d'entrées sont construit en deux parties. Il y a tout d'abord les soubassements qui sont réalisés en brique enduite puis les menuiserie y sont ajoutées.

Les soubassement en brique permettent une bonne résistance, de plus elle a des qualités thermiques et hygrométriques.

Ces deux espaces sont réalisés pour avoir le plus d'apport de lumière possible. Leur architecture entièrement vitrée permet également de créer différents points de vue sur le littoral.

Photographie de la " galeria"

Source : Photographie du groupe

Photographie du “puente”

Source : Photographie du groupe

Photographie des porches d’entrées

Sources : page internet “Asturias por descubrir” et Photographie du groupe

- **Vérification de l’état de conservation**

Aujourd’hui la “galeria” et le “puente” sont hors d’usage. Les vitrages sont totalement absents ce qui expose ces endroits aux intempéries.

Nous pouvons remarquer que la couleur du bois est grise, cela signifie que le bois est dévitalisé. La solidité de ces espaces est donc remise en question.

Photographie depuis l'intérieur du "puente"

Source : Photographie du groupe

Le porche d'entrée quand à lui n'existe plus aujourd'hui. Néanmoins, nous pouvons voir certaines traces au niveau de la façade. De plus, nous avons retrouvé des archives photographiques permettant d'identifier sa structure.

Photographie du porche d'entrée façade nord-ouest

Source : Photographie du groupe

- **Restauration de la structure : "galeria" et "puente"**

La restauration de ces éléments vas s'effectuer en deux phases :

La première phase vas constituer à la consolidation des soubassements et à la restauration de leur enduits.

- 1) Purger l'ancien enduit afin d'enlever tous les éléments de moisissure par exemple.
-

- 2) Effectuer la réparation des éventuelles lacunes dans les soubassement comme des manques de colle ou des trous au niveau de la maçonnerie.
- 3) Pose du nouvel enduit nous allons nous appuyer sur la méthode expliquée précédemment : **a) Ravalement façade**
- 4) Faire attention à une certaine régularité d'épaisseurs, une pression suffisante garantissant la cohésion avec le support ainsi qu'un aspect de surface adapté à la couche.
- 5) Changer l'intégralité des menuiseries et les équiper d'un double vitrage pour permettre l'isolation thermique et phonique de la "Galeria" et du "Puente" pour la méthodologie de restauration se référer : **c-menuiserie**

Exemple avant et après restauration, le "Puente"

Sources: Photographie du groupe et montage Photoshop réalisé par Mélyne DESNOUS

- **Restitution de la structure : porches d'entrées**

Pour les porches d'entrées les seules données que nous avons sont les photographies anciennes de celui-ci.

- 1) S'appuyer sur les photographier afin de le restituer.

Photographie des porches d'entrée

Source : page internet "Asturias por descubrir"

2) Evaluation des différentes traces laissées par celui-ci aujourd'hui.

Grâce à ces traces de fixation cela va permettre aux ouvriers d'évaluer la hauteur du porche.

Photographie du porche d'entrée façade nord-ouest

Source : Photographie du groupe

- 3) Identification des moyens de fixation.
 - 4) Réalisation des soubassements.
 - 5) Mise en place des menuiseries.
-

c- Menuiseries

- **Identification de l'existant**

Dans la Casona, toutes les menuiseries sont en bois. Les menuiseries extérieures sont en très mauvais état ou ont totalement disparu. Certaines ouvertures sont bouchées. Nous avons malgré tout, pu identifier 6 types de fenêtres différents qui se retrouvent sur les différentes façades :

Fenêtre en arc plein cintre

Source : Photographie du groupe

Ce type de menuiserie se situe au niveau du rez-de-chaussés de la façade Sud-Est et Nord-Ouest du bâtiment Anterior. La fenêtre forme un arc en plein cintre.

Fenêtre en arc surbaissé

Source : Photographie du groupe

Ce type de menuiserie se situe, pour le bâtiment Anterior, au niveau du premier étage des façades Sud-Est et Nord-Ouest, du deuxième étage des façades Sud-Ouest et Nord-Est. Pour le bâtiment Posterior, ces menuiseries se retrouvent sur les façades Sud-Est et Nord-Ouest du premier étage et la façade Sud-Ouest du deuxième étage. La fenêtre forme un arc surbaissé.

Velux

Source : Photographie du groupe

Le bâtiment Posterior a plusieurs vélux situés en toiture, côté de la façade Nord-Ouest.

Fenêtre oculus

Source : Photographie du groupe

Les fenêtres oculus se trouvent, pour le bâtiment Anterior, sur les façades Sud-Est, Sud-Ouest et Nord-Est du deuxième étage. Pour le bâtiment Posterior, ce type de menuiserie est visible sur la façade Sud-Ouest du deuxième étage.

Fenêtres rondes

Source : Photographie du groupe

Les fenêtres rondes se situent, pour le bâtiment Posterior, sur les façades Sud-Est et Nord-Ouest du rez-de-chaussés.

Lucarne "oeil de boeuf "

Source : Photographie du groupe

Les lucarnes "oeil de boeuf" se situent, pour le bâtiment Posterior sur les façades Sud-Est et Nord-Ouest.

Fenêtre bouchée

Source : Photographie du groupe

Fenêtre bouchée, située dans le bâtiment Anterior au rez-de-chaussée.

Menuiseries avec volets

Source : Photographie du groupe

Porte d'entrée, située dans le bâtiment Anterior.

Portes d'entrées

Source : Photographies du groupe

Une des seules portes d'intérieur encore en place.

Porte d'intérieur

Source : Photographies du groupe

- **Comparaison avec notre projet**

Nous avons repris les emplacements de presque toutes les portes et fenêtres, mais pour la réalisation de notre projet, nous avons dû rajouter des ouvertures car nous avons changé la fonction et les dimensions de certaines pièces. Par exemple, la porte des sanitaires a été créée, pour l'intérieur, et pour l'extérieur, une ouverture pour la salle de surf a été ajoutée. Nous avons tenu à centrer l'ouverture pour la symétrie de la façade et l'architecture (voir annexe démolition).

- **Vérification de l'état de conservation**

Les menuiseries présentes dans la Casona sont dans un mauvais état de conservation ou ont totalement disparu. Les menuiseries n'ont plus de vitrage. Les petits bois sont cassés ou sont absents tout comme les meneaux et les dormants. Le bois est très abîmé, il ne peut pas être restauré. Elles seront donc toutes refaites à neuf.

Menuiseries

Source : Photographies du groupe

- **Restauration et création des menuiseries**

Voici les étapes à suivre pour créer et poser les nouvelles menuiseries :

- 1) Calepinage des différents modèles des menuiseries à partir d'archives, de photographies et de l'existant. Nous utiliserons, comme modèle, ceux en meilleur état, tout en respectant les différentes sortes de menuiseries. La porte d'entrée servira de modèle pour les différentes portes d'entrée. La porte d'intérieur servira pour les différentes portes donnant sur les pièces principales.
- 2) Première possibilité : débouchage des baies :
 - Supprimer les matériaux qui bouchent les baies
 - Restaurer la baie
- 3) Deuxième possibilité : création d'une nouvelle baie :
 - Pose des étais et d'une poutre de renfort pour stabiliser le plancher supérieur
 - Perçage du mur porteur
 - Retraits des étais et finitions
 - Pose d'un encadrement, d'un linteau et d'une allège
- 4) Démontage des menuiseries existantes
- 5) Fabrication en atelier des menuiseries
- 6) Pose des menuiseries.

Pose d'une menuiserie

Source : Page internet "sogethec.com"

3- Gros-oeuvre

a - Démolition

- **Identification des murs à démolir**

Les murs à démolir ont été identifié dans les plans de démolition qu'on peut retrouver en **Annexe n°19**.

Extrait de l'annexe n°19 - Casona - Plan de démolition bâtiment "posterior" RDC

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°19 - Casona - Plan de démolition bâtiment "anterior" RDC

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°19 - Casona - Plan de démolition bâtiment "posterior" R+1

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°19 - Casona - Plan de démolition bâtiment "anterior" R+1

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°19 - Casona - Plan de démolition bâtiment "posterior" R+2

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°19 - Casona - Plan de démolition bâtiment "anterior" R+2

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

La plupart des murs à démolir sont des cloisons non porteuses, le fait de les détruire n'ont donc aucune incidence sur la structure du bâtiment.

Néanmoins certains murs porteurs ont besoin d'être détruits, nous allons donc devoir avoir recours à différentes méthodes pour maintenir la structure.

- **Mode opératoire : démolition cloisons non porteuses**

Pour procéder à la démolition de cloisons non porteuses, on va avoir besoin de matériel comme des marteaux piqueurs et des masses.

Lorsque la surface de mur à démolir est trop importante, on prévoira un échafaudage.

De plus, nous serons équipées d'une brouette pour évacuer les gravats. On évacuera les gravats petit à petit pour éviter l'encombrement des zones de stockage.

Lorsque la cloison à démolir est située à un étage, on aménagera une trémie au niveau du plancher de la futur cage d'ascenseur pour laisser passer une goulotte qui permettra d'atteindre une benne.

Schéma goulotte

Source: Haemmerlin

Le passage de cette goulotte pourra aussi s'effectuer par la fenêtre du Rez-de-Chaussée vers une benne où un homme s'y trouvera pour répartir les gravats.

Tandis qu'au Rez-de-Chaussée, nous fabriquerons un platelage en bois pour pouvoir accéder à la benne.

- **Mode opératoire : démolition des murs porteurs**

En ce qui s'agit des murs porteurs, nous allons d'abord devoir faire appel à un bureau d'étude, celui-ci sera ensuite en mesure de nous indiquer grâce à des calculs, quels éléments de soutien viendront remplacer la portance de la partie du mur à démolir.

Après avoir consulté le bureau d'étude, on effectuera un étayage au fur et à mesure de la démolition du mur pour s'assurer que la structure soit toujours correctement maintenue, ceci permet de répartir la charge à soutenir. En effet, la démolition d'un mur porteur va nécessiter la pose d'un IPN.

b - Création de murs

- **Identification des murs à créer**

Les murs à créer ont été identifiés dans les plans de démolition qu'on peut retrouver en **Annexe n°19**.

La plupart des murs à créer sont des cloisons néanmoins certains murs sont porteurs, nous allons donc devoir procéder à différentes méthodes de construction.

- **Mode opératoire : travaux de maçonnerie**

Nous allons faire venir plusieurs palettes de briques pleines rouges et des sacs de mortier à la fenêtre des étages à l'aide d'un camion grue. Nous effectuerons le déchargement des palettes manuellement.

L'approvisionnement des zones de mise en œuvre se fera à la brouette, ou alors sur palette avec un tire-palette si cela est possible.

Les briques sont ensuite placées de manière à être alignées. On utilise le mortier pour relier les briques entre elles ; le mortier est mis en place avec une truelle. Il faut faire attention à bien remplir les vides pour éviter les pertes thermiques et acoustiques.

c - Création d'ouvertures

- **Identification des ouvertures à créer**

Les ouvertures à créer ont été identifiées dans les plans de démolition qu'on peut retrouver en **Annexe n°19**. Les ouvertures correspondent aux endroits où l'on met des poutres et linteaux de renfort.

Les ouvertures sont principalement des portes mais cela peut être aussi des fenêtres ou encore un accès à la cage d'ascenseur. La méthode de construction peut varier suivant le type d'ouvertures.

- **Mode opératoire : création de portes ou de passages**

Pour pouvoir créer une ouverture il va falloir installer un étaielement provisoire par chevalement au-dessus du futur linteau (profils métalliques au travers du mur, et posés sur tours d'étaielement).

Les différents percements nécessaires à la création d'ouverture se feront au marteau piqueur.

Il faudra mettre en place des prélintheaux en béton précontraint et reprendre les jambages par maçonnerie de briques pleines.

4- Plâtrerie

a- Plafond

- **Identification de l'existant**

L'identification des travaux à réaliser sur les plafonds sont repéré sur les plans plafond **en annexe n°20**.

Extrait de l'annexe n°20 - Casona - Plan des plafond - Bâtiment "posterior" RDC

- Corniches (neuves)
- Plafond lattis-plâtre (neuf)
- Plafond (démolition trémie ascenseur)
- Escalier (neuf)

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°20 - Casona - Plan des plafond - Bâtiment "anterior" RDC

- Corniches (neuves)
- Plafond lattis-plâtre (neuf)
- Plafond (démolition trémie ascenseur)
- Escalier (neuf)

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°20 - Casona - Plan des plafond - Bâtiment "posterior" R+1

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°20 - Casona - Plan des plafond - Bâtiment "anterior" R+1

Source : Réalisation personnelle d'Enora Floquet

Extrait de l'annexe n°20 - Casona - Plan des plafond - Bâtiment "posterior" R+2

	Corniches (neuves)
	Plafond lattis-plâtre (neuf)
	Plafond (démolition trémie ascenseur)
	Escalier (neuf)

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Extrait de l'annexe n°20 - Casona - Plan des plafond - Bâtiment "anterior" R+2

	Corniches (neuves)
	Plafond lattis-plâtre (neuf)
	Plafond (démolition trémie ascenseur)
	Escalier (neuf)

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Dans la Casona, nous avons pu identifier des plafonds en lattis de plâtre.

Détail des plafonds

Source : Photographies du groupe

- **Comparaison avec notre projet**

Afin de voir si les plafonds existants étaient adaptés à notre projet, nous avons comparé nos plans de projet (**voir Annexe 18**) avec les photos de l'existant. Nous avons ainsi constaté que le lattis plâtre était présent dans toutes les pièces. Conformément à notre projet, nous allons changer la fonction de certaines pièces, ce qui nécessite l'adaptation du plafond. Par exemple, nous allons rajouter des escaliers et des ascenseurs. Du lattis plâtre sera remis dans toutes les pièces.

- **Vérification de l'état de conservation du plafond**

Les plafonds, au sein de la Casona, sont dans un mauvais état de conservation, ils ont par endroit totalement disparu.

- **Remise à neuf des plafonds**

Tout d'abord, nous avons étudié les plafonds en lattis plâtre et constatés qu'ils étaient entièrement à restituer (réfection à l'identique).

Pour mettre en œuvre le lattis plâtre, nous allons procéder en plusieurs étapes :

- 1) Restaurations des planchers.
- 2) Pose des échafaudages pour pouvoir accéder au plafond.
- 3) Pose et fixation des lattis sur les solives.
- 4) Pose d'un isolant thermique et phonique.
- 5) Préparation du plâtre à enduire.
- 6) Fixation d'un grillage fin sur les lattis.
- 7) Enduire le lattis avec le plâtre préparé.

Détail plafond

Source : Page internet "network.com"

b- Cloison

- **Identification de l'existant**

Dans la Casona, des parois intérieures sont déjà existantes.

Photographie d'une cloison

Source : Photographies prise par le groupe

- **Comparaison avec notre projet**

Afin de voir si les cloisons existantes étaient adaptées à notre projet, nous avons comparé nos plans de projet (**voir annexe 18**) avec les photos de l'existant. Conformément à notre projet, nous allons changer la fonction de certaines pièces ainsi que leur emplacement et leurs dimensions, ce qui nécessite la modification des cloisons : certaines cloisons seront supprimées tandis que d'autres seront recréés.

- **Vérification de l'état de conservation**

Les cloisons déjà existantes sont en bon état. Celles qui seront conservées seront restaurées. Les pathologies des cloisons sont, par exemple, la présence d'humidité et la destruction (trous en plein milieu).

Photographie d'une cloison

Source : Photographies prise par le groupe

- **Restauration des cloisons**

Tout d'abord, ayant observé que l'état de conservation des cloisons était correct, nous avons décidé de les restaurer. Pour ce faire, il faut réaliser les étapes suivantes :

- 1) Supprimer le papier peint, la peinture et l'ancien enduit sur les murs intérieurs.
- 2) Nettoyer le mur.

- 3) Si nécessaire, reprise partielle des murs pour boucher les éventuels manques de matière avec un enduit de rebouchage.
- 4) Enduire le mur avec un enduit plâtre en trois couches : gobetis, corps de l'enduit et enduit de finition.

Schéma sur la pose d'enduit

Source : Page internet "biohabitat.free.fr"

● Création de cloisons

Pour mettre en œuvre ces cloisons, nous allons procéder en plusieurs étapes :

- 1) Installation de l'ossature métallique : rails, montants verticaux puis sertissant sur les rails.
- 2) Mise en place des plaques de BA13 contre l'ossature installée.
- 3) Mettre si nécessaire en place le bloc porte.
- 4) Visser le placo BA13 aux montants et rails pour monter la cloison.
- 5) Réalisation des finitions de la cloison BA13 : mettre un isolant, faire les joints entre les plaques.

Schéma d'une cloison type

Source : Page internet "souad.fr"

c- Corniches

- **Identification des différentes corniches**

Nous avons observé différents types de corniches selon les pièces.

Comparaison avec notre projet

Afin de voir si les corniches existantes étaient adaptées à notre projet, nous avons comparé nos plans de projet (**voir annexe 20**) avec les photos de l'existant. Conformément à notre projet, nous allons changer la fonction de certaines pièces ainsi que leur emplacement et leurs dimensions, ce qui nécessite la suppression des corniches dans les pièces secondaires : WC, vestiaires, cuisine, locaux techniques, etc.

Photographies des corniches

Source : Photographies du groupe

- **Vérification de l'état de conservation**

Les corniches sont dans un mauvais état de conservation. Certaines sont détruites. Les corniches existantes seront restaurées, sauf si présentes dans des pièces secondaires. Les corniches manquantes seront créées à l'aide des modèles existant dans les pièces principales : zone d'accueil, chambres, bureau surf, etc

- **Restauration des corniches**

Pour restaurer les corniches, il faut suivre les étapes suivantes :

- 1) Nettoyage de la zone de travail pour ne pas avoir de résidus gênants sur les corniches.
- 2) Préparation d'un gabarit pour reproduire fidèlement la corniche.
- 3) Application et ponçage du plâtre à modeler sur les parties manquantes.
- 4) A l'aide du gabarit, enlever le surplus de plâtre et reproduire les détails de la corniche.
- 5) Après séchage complet, ponçage de la nouvelle corniche avec du papier de verre à grain fin.

- **Remise à neuf des corniches**

Dans les pièces principales où il n'y pas ou plus de corniche, il faudra en créer une en prenant comme modèle celles qui sont existantes.

Détail d'une corniche

Source : photographie prise par le groupe

Pour créer les nouvelles corniches, nous utiliserons la méthode par staff. Pour cela il faudra suivre les étapes suivantes :

- 1) Réalisation du moule en résine à partir d'une empreinte prise sur un élément de corniche d'une autre pièce.
 - 2) Afin de faciliter le démoulage ultérieur, les différentes pièces du moule seront passées à l'huile.
 - 3) Mise en place de vis à plaques de plâtre pour assurer le maintien des joues amovibles sur la partie fixe du moule. Les zones en contact doivent être propres pour assurer l'étanchéité lors du coulage du plâtre.
 - 4) Le plâtre sera armé avec de la filasse et déployé dans tous les sens pour couvrir approximativement la surface du moule.
 - 5) Gâcher et verser le plâtre à mouler dans le moule. Lorsqu'il est rempli aux trois-quarts, vibrez le tout pour chasser les bulles d'air.
 - 6) Strier le plâtre frais pour assurer une fixation solide sur le mur et le plafond.
 - 7) Démoulage de la corniche.
 - 8) Reprendre, reboucher et masquer les éventuels défauts.
 - 9) Plaquage de la corniche sur le mur avec le mortier adhésif.
 - 10) Clouer l'élément pour le maintenir en place tant que la colle n'est pas sèche.
 - 11) Lissage des raccords.
 - 12) Passage des éventuels fils (gaines électriques, canalisations d'eau, etc...).
 - 13) Laquer les corniches et appliquer une peinture diluée en choisissant la même nuance que les corniches des autres pièces.
 - 14) Essuyer les corniches.
-

5- Revêtement de sol

a- Parquet

- **Identification de l'existant**

Dans la Casona, nous avons pu identifier que les parquets sont massifs et cloués. Il y a trois motifs de parquet différents, le parquet mosaïque, le parquet à l'anglaise et le parquet à bâtons rompus.

Parquet en mosaïque, parquet à l'anglaise et parquet à bâtons rompus

Source : Photographies du groupe

Nous avons constaté que le parquet mosaïque était présent dans des pièces « moins nobles », comme les chambre plus petites, qui étaient probablement destinées au personnel de maison.

Le parquet à l'anglaise est quant à lui présent dans les pièces principales du bâtiment « posterior », comme la salle à manger et la « galeria ».

Le parquet à bâtons rompus est présent dans les pièces principales du bâtiment « anterior », comme les chambres.

- **Comparaison avec notre projet**

Afin de voir si les revêtements existants étaient adaptés à notre projet, nous avons comparé nos plan de projet avec les photos de l'existant. Nous avons ainsi constaté que du parquet était présent dans les pièces principales, comme les chambres, les couloirs et les salles à manger. Ainsi nous ne changeons presque pas les fonctions de ces pièces, ce qui signifie que le parquet dans un état correct sera conservé et restauré à l'identique, et dans le cas où le parquet serait trop détérioré, il sera restitué.

- **Vérification de l'état de conservation**

Les parquets présent au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment « anterior » sont dans un état correct, ils seront ainsi restaurés.

En revanche, les parquets présents au niveau des premiers et seconds étages des bâtiments «anterior» et «posterior» sont trop abîmés, dans la plupart des pièces, il ne reste plus que le sous-parquet, ils seront donc restitués.

Les localisations des parquets restitués et restaurés sont sur **l'annexe n°18**.

- **Restauration du parquet**

- 1) Vérification générale de l'état du parquet
- 2) Remplacement de lames cassées ou manquantes, au début des travaux lors de l'évacuation des déchets ; les lames de bois seront soigneusement conservées afin de pouvoir les réutiliser.
- 3) Rebouchage des fissures et des trous ; pour ce faire, il faut recouvrir la surface endommagée avec de la pâte à bois.
- 4) Réalisation du ponçage afin d'uniformiser le sol et d'enlever les restes de vernis.
- 5) Traitement du bois
- 6) Réalisation des finitions, il existe trois sortes de finitions possibles : la cire, l'huile et le vernis autrement appelé vitrificateur.

- **Restitution du parquet**

- 1) Evacuation des gravats.
 - 2) Restauration du plancher (voir partie a- plancher)
 - 3) Fixation des lambourdes sur les solives avec un entraxe entre 30 et 40 centimètres. Pour ce faire, des cales sont placées entre les lambourdes et les solives afin d'homogénéiser le niveau. De plus, comme le bois est un matériau qui se dilate, il faut placer des cales aux extrémités des lambourdes, entre le mur et celle-ci.
 - 4) Pose du sous-parquet perpendiculairement aux lambourdes, avec une découpe des lames.
 - 5) Clouage du sous-parquet.
 - 6) Pose du parquet perpendiculairement au sous-parquet, avec une découpe des lames.
-

- 7) Clouage du parquet.
- 8) Réalisation des finitions : il existe trois sortes de finitions possibles, la cire, l'huile et le vernis autrement appelé vitrificateur.

Structure du parquet

Source : Dessin réalisé par Enora FLOQUET

b- Carrelage

- **Identification de l'existant**

Dans la Casona, nous avons pu identifier deux carrelages différents, le premier étant réservé aux sols dans la chapelle et le deuxième pour les salles de bains.

Dans l'ordre, le carrelage de la chapelle et le Carrelage des salles de bains

Source : Photographies du groupe

- **Comparaison avec notre projet**

Afin de voir si les revêtements existants étaient adaptés à notre projet, nous avons comparé nos plan de projet avec les photos de l'existant. Nous avons ainsi constaté que du carrelage était présent dans les salles de bains et les pièces de la chapelle. Conformément à notre projet, nous allons changer la fonction de certaines pièces, ce qui nécessite l'adaptation du sol. Par exemple, nous avons transformé ce qui était auparavant une chambre et un bureau en salle de surf avec des vestiaires et des douches. De plus, nous avons créé des salles d'eau et de bains dans les chambres.

- **Vérification de l'état de conservation**

Le sol présent dans la chapelle est dans un assez bon état de conservation, ainsi il pourra être conservé après une restauration. La restauration de carrelage concerne les pièces suivantes : publico, capilla et altar.

En revanche, le carrelage présent dans les salles de bains existantes ne peut être conservé dans cet état, il sera donc remis à neuf en concevant le modèle. De plus, nous avons changé la fonction de certaines pièces donc le carrelage ne sera pas réemployé aux mêmes endroits. La pose de carrelage neuf concerne les pièces suivantes : les salles de bains, les salles d'eau, les vestiaires, la salle de surf, les wc et la cuisine.

Les localisations précises des carrelages restitués et restaurés sont sur **l'annexe n°18**.

- **Restauration de carrelage**

Tout d'abord, nous avons observé l'état de conservation des carreaux. Etant correct, nous avons décidé de les restaurer ; pour ce faire, il faut réaliser les étapes suivantes :

- 1) Nettoyer la zone de travail pour ne pas avoir de résidus gênant sur les carreaux
 - 2) Ensuite, il y a quatre possibilités :
 - o Le carreau n'a aucune imperfection, dans ce cas, rien à faire.
 - o Le carreau a un impact ; dans ce cas, il faut combler le trou avec de l'émail et un colorant de la couleur du carreau.
 - o Le carreau se décolle ; dans ce cas, il faut enlever le carreau, réaliser un mortier et recoller le carreau.
 - o Le carreau doit être remplacé ; dans ce cas, il faut gratter les joints, enlever le carreau à l'aide d'un burin, gratter le sol pour enlever les résidus de colle ancienne, réaliser un mortier puis coller un nouveau carreau.
-

3) Refaire les joints

Toutes les pièces avec du carrelage remplacé auront le modèle de carrelage identique à l'existant, comme sur la photographie suivante. C'est-à-dire un carreau carré noir de 30cm.

Photo d'un carreau de la chapelle

Source : Photographie du groupe

Modélisation d'un assemblage de 4 carreaux

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

- **Remise à neuf du carrelage**

Tout d'abord, nous avons étudié la structure existante, nous avons constaté que c'était une structure bois constituée de poutres et de solives. Ainsi, nous avons cherché à comprendre comment mettre en œuvre ce type de revêtement sur une structure bois. Nous avons rapidement trouvé la solution sur les photos de l'existant de la Casona (voir ci-dessous).

Carrelage d'une salle de bain avec la structure

Source : Photographies du groupe

Pour mettre en œuvre le carrelage, nous allons procéder en plusieurs étapes :

- 1) Mise en œuvre de briques entre les solives, de sorte à avoir un support pour poser le carrelage.
- 2) Mise en œuvre d'un mortier de ragréage pour avoir un sol le plus plane possible.
- 3) Pose du carrelage avec un mortier.
- 4) Réalisation des joints de finitions.

Schéma de la structure sous le carrelage

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Toutes les pièces avec du carrelage auront le modèle de carrelage identique à l'existant, comme la modélisation suivante.

Photo d'un assemblage de 4 carreaux

Source : photographie du groupe

Modélisation d'un assemblage de 4 carreaux

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

c- Linoléum

- **Identification de l'existant**

Dans la "Casona", il n'y a pas de linoléum existant ; en effet c'est un matériaux assez récent qui n'existait pas lors de sa construction. Les pièces du rez-de-chaussées du bâtiment "posterior", n'ont pas de revêtements ; en effet le sol est resté brut, ainsi nous voyons le béton.

Sol existant : béton

Source : Photographie du groupe

- **Comparaison avec notre projet**

Nous avons prévu de mettre du linoléum, dans toutes les pièces du rez-de-chaussée du bâtiment "posterior". D'un part pour améliorer le côté esthétique mais également hygiénique et l'adapter au mieux avec notre projet. En effet, le linoléum est un matériau facilement lavable, économique, résistant et isolant. Il sera ainsi parfaitement adapté à la salle de pause, les vestiaires, la buanderie et les divers salles de stock dont les localisations sont repérés sur le plan projet.

La localisation précise du linoléum est sur **l'annexe n°18**.

- **Mise à neuf du linoléum en rouleau**

- 1) Choix du modèle de linoléum.
 - 2) Préparation du sol afin d'avoir un sol parfaitement plane. Si besoin, il faut réaliser un mortier de ragréage.
 - 3) Pose à blanc afin de tracer et réaliser les découpes spécifiques pour l'adapter au mieux à la pièce.
 - 4) Fixation du revêtement avec de la colle spécifique pour le linoléum.
 - 5) Réalisation des finitions avec la mise en place de plinthes.
-

Schéma de pose du linoléum

Source : Page internet "Ooreka.fr"

Concernant le choix du modèle, il y a de multiples coloris, mais il est également possible d'imiter un parquet. Dans notre cas, nous privilégierons une imitation parquet car c'est le revêtement de sol le plus représenté dans la "Casona".

Différents modèles de linoléum

Source : Ooreka.fr

Enfin, il faut savoir qu'il est également possible de poser du linoléum en lame, en les clipsant. Cependant cette seconde méthode est plus contraignante pour le nettoyage.

6- Revêtement muraux

a- Faïence

- **Identification de l'existant**

Dans la « Casona », nous avons pu identifier deux faïences différentes, la première des carrés verts d'eau avec une pose droite dans la cuisine et la deuxième des carrés blanc avec une pose à joints contrariés dans les salles de bains.

Dans l'ordre, la faïence de la cuisine et la faïence des salles de bains

Source : Photographie du groupe

- **Comparaison avec notre projet**

Afin de voir si les revêtements existants étaient adaptés à notre projet, nous avons comparé nos plan de projet **voir annexe n°18** avec les photos de l'existant. Nous avons ainsi constaté que de la faïence était présente dans les salles de bains et dans la cuisine. Conformément à notre projet, nous allons changer la fonction de certaines pièces, ce qui nécessite l'adaptation de la faïence. Par exemple, nous allons créer des salles d'eau et de bains dans des chambres, ainsi nous mettrons de la faïence sur les murs. Concernant la cuisine, nous agrandissons, ainsi, nous avons décidé de ne pas remettre de faïence pour faciliter l'entretien. En effet dans la nouvelle cuisine, il y aura de la peinture. De ce fait, nous allons conserver uniquement le modèle de faïence présent dans les salles de bains.

- **Vérification de l'état de conservation**

En vue de la conservation de la faïence présente dans les salles de bains existantes, elle sera restaurée. En effet, son état de conservation est correct.

Dans les salles de bains neuves, nous poserons de la faïence neuve que nous aurons restitué en réemployant le même modèle qu'initialement dans ce bâtiment, c'est-à-dire des carrés blancs. La pose de faïences neuves concerne les pièces suivantes : les salles de bains, les salles d'eau, et les wc.

- **Restauration de la faïence**

Tout d'abord, nous avons observé l'état de conservation de la faïence. Etant correct, nous avons décidé de la restaurer ; pour ce faire, il faut réaliser les étapes suivantes :

- 1) Nettoyage de la zone de travail pour ne pas avoir de résidus gênants sur les carreaux
 - Ensuite, il y a quatre possibilités :
 - o Le carreau n'a aucune imperfection, dans ce cas, rien à faire.
 - o Le carreau a un impact, dans ce cas, il faut combler le trou avec de l'émail et un colorant de la couleur du carreau.
 - o Le carreau se décolle, dans ce cas, il faut enlever le carreau, réaliser un mortier et recoller le carreau.
 - o Le carreau doit être remplacé, dans ce cas, il faut gratter les joints, enlever le carreau à l'aide d'un burin, gratter le sol pour enlever les résidus de colle ancienne, réaliser un mortier puis coller un nouveau carreau.
-

2) Refaire les joints

Toutes les pièces avec du carrelage restauré auront le modèle de carrelage identique à l'existant, comme sur la photographie suivante. C'est-à-dire un carreau carré blanc.

Photo d'un carreau

Source : Photographie du groupe

- **Restitution de la faïence**

Pour restituer la faïence, nous allons procéder en plusieurs étapes :

- 1) Recherche d'un modèle de faïence identique à celui déjà présent dans la « casona ».
- 2) Préparer le support avec le ponçage des murs afin de les uniformiser et d'enlever les excédents de tapisserie ou de colle restante.
- 3) Pose du carrelage à joints contrariés avec un mortier de colle.
- 4) Réalisation des joints de finitions.

Photos pose faïence

Source : Page internet "habitatpresto"

b- Peinture

- **Identification de l'existant**

Sur les murs de la "Casona", nous avons pu identifier deux types de revêtements muraux, majoritairement de la tapisserie mais également du lambris dans quelques pièces.

Dans l'ordre, du papier peint et du lambris

Source : Photographies du groupe

- **Comparaison avec notre projet**

L'état de conservation des éléments de tapisserie et de lambris étant mauvais, une restauration de ces éléments est inenvisageable. Nous avons estimé que les revêtements muraux étaient des éléments décoratifs qui évoluent au cours du temps. Nous avons donc décidé de moderniser les murs en appliquant de la peinture sur l'ensemble des murs. Le choix de la peinture nous permet d'adapter les couleurs en fonction des pièces.

Les localisations de la peinture neuve est sur **l'annexe n°18**.

- **Mise à neuf de la peinture**

- 1) Choix de la peinture.
- 2) Préparation du support, avec le ponçage du mur afin d'uniformiser le mur et d'enlever les excédents de tapisserie existante.
- 3) Rebouchage des parties abîmées, à l'aide d'un enduit de plâtre.
- 4) Application de la peinture, avec tout d'abord une sous-couche pour uniformiser la couleur de départ du mur.

Schéma mise en oeuvre peinture

Source : Page internet "Ooreka.fr"

Nous avons ainsi choisi les couleurs en fonction de l'exposition, la dimension et du type de pièce ; en effet, il est prouvé que certaines couleurs sont adaptées à chaque pièce.

Ainsi, nous allons mettre :

Des couleurs froides dans les chambres et les plafonds des salles de bains, d'eau et les sanitaires car elles créent un effet de sérénité et de repos. Cela permet également d'avoir un ambiance plus intime.

Exemple de couleurs

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

Des couleurs pâles dans les pièces de vie, comme l'accueil, le restaurant, la cuisine, l'espace de surf et la salle de réception mais aussi dans les espaces de circulation comme les couloirs, ou les escaliers. Les tons clairs donnent une impression de grandeur et ainsi permet de refléter la lumière.

Exemples de couleurs

Source : Réalisation personnelle d'Enora FLOQUET

7 - Accessibilité

a-Escalier

- **Identification de l'existant**

Dans la Casona, pour le bâtiment Posterior, nous avons pu identifier 3 escaliers extérieurs. Ceux-ci sont en brique enduite.

Escaliers extérieurs

Source : Photographies prise par le groupe

Les escaliers d'intérieur sont en bois.

Escalier intérieur

Source : Photographie du groupe

Il y a un escalier encore présent dans le bâtiment Anterior.

Tous les escaliers sont encore présents dans le bâtiment Posterior.

Escaliers du bâtiment Posterior

Source : Photographies du groupe

- **Comparaison avec notre projet**

Afin de voir si les escaliers encore présents étaient adaptés à notre projet, nous avons comparé nos plans de projet (**voir annexes 18**) avec les photos de l'existant. Nous avons décidé de garder les mêmes emplacements des escaliers et de les restituer, pour des questions techniques (la trémie est déjà présente) et pour garder la même disposition qu'à l'origine dans la maison.

- **Vérification de l'état de conservation du carrelage**

Les escaliers extérieurs sont en bon état. Ils pourront être conservés après une restauration. En revanche, les escaliers intérieurs ne peuvent pas être conservés dans cet état. Ils devront donc être remplacés par de nouveaux escaliers

- **Restauration des escaliers extérieurs**

Pour restaurer les escaliers extérieurs, il faut réaliser les étapes suivantes :

- 1) Nettoyage des marches. Supprimez les tags, les saletés et la végétation incrustées dans les marches et la base des murs.
- 2) Réparation des fissures avec du mortier lorsque c'est nécessaire.
- 3) Rejoindre les marches.
- 4) Réenduire localement.
- 5) Création en atelier des garde-corps et pose.

- **Remise à neuf des escaliers intérieurs**

Les escaliers intérieurs sont trop détériorés pour les restaurer. Ils devront être recréés d'après ceux existants, en s'appuyant sur les photos anciennes et les archives.

Pour cela, il faudra suivre les étapes suivantes :

- 1) Calepinage des différents modèles d'escalier à partir des plans d'archives, de photographie et de l'existant.
 - 2) Démontage des escaliers existants.
 - 3) Création des escaliers en atelier.
 - 4) Nettoyage de la zone de chantier.
 - 5) Protection du sol et des murs autour de la zone de chantier.
 - 6) Livraison et stockage des éléments des escaliers.
-

- 7) Fixation du tasseau de support à l'étage.
- 8) Préparation des éléments de l'escalier : traiter les différentes surfaces, puis percer les différents éléments pour pouvoir ensuite les assembler
- 9) Assemblage des escaliers : encoller, emboîter les éléments entre eux puis les clouer et les visser.
- 10) Fixer les escaliers aux murs et au sol. Pour cela, les escaliers seront chevillés et vissés sur le mur, si besoin, des pattes métalliques seront rajoutées. Ils seront fixés au sol par des équerres de blocage.
- 11) Coller les caches en bois servant à masquer les points d'assemblage.
- 12) Nettoyer l'escalier et la zone de chantier.

Escalier type en bois

Source : Page internet "woodup.fr"

b-Ascenseur

- **Identification de l'existant**

Il n'y a pas d'ascenseur en fonctionnement dans la Casona

- **Installation des ascenseurs**

Pour rendre accessible la Casona, un ascenseur sera installé par bâtiment. Voici les étapes à suivre pour installer les ascenseurs :

- 1) Etude et planification préalable. L'ascensoriste devra identifier les besoins et mettre en place un devis détaillant les différentes étapes.
 - 2) Préparation du chantier avec la livraison et le stockage du matériel mais également la protection du sol et des murs autour de la zone de chantier.
 - 3) Intervention de l'entreprise de maçonnerie pour effectuer le tracé de l'implantation et créer les trémies nécessaires, l'espace pour la machinerie ainsi que des murs porteurs qui soutiendront l'installation de l'ascenseur.
 - 4) Mise en place du compteur électrique pour alimenter la machinerie d'ascenseur (Tableau électrique selon DTU et éclairage).
 - 5) Fabrication des différents éléments des ascenseurs en atelier.
 - 6) Montage sur site des différents éléments des ascenseurs : pose du pylône, des guides et des portes palières, qui resteront fixes, suivi de l'étrier et de la cabine qui se déplaceront le long des guides.
 - 7) Finitions et raccords. Le pylône sera ensuite vitré tout comme la cabine d'ascenseur.
 - 8) Vérification et réglages des ascenseurs. Contrôle de la conformité au cahier des charges préétabli et des normes en vigueur.
 - 9) Peindre l'ascenseur pour lui donner son aspect esthétique final.
 - 10) Intervention d'un contrôleur final habilité sur le chantier pour effectuer les contrôles et faire des essais afin de déclarer l'appareil conforme à la directive en vigueur et autoriser le marquage CE.
 - 11) Les appareils seront ensuite livrés au client et utilisables par le personnel et le public.
-

Fonctionnement d'un ascenseur

Source : Page internet "energieplus-lesite.be"

Cabine d'ascenseur

Source: Page internet "fr.made-in-china.com"

8 - Dépendance

A l'ouest de la Casona se trouve une petite bâtisse qui servait sûrement de débarras auparavant. Au fil des années elle a perdu de son utilité et la nature a repris ses droits.

Le bâtiment est symbolisé par un rond rouge sur le plan de masse.

Source: Plan réalisé par Enora Floquet

- **Identification de l'existant**

Bâtisse et portique

Source: Photographies du groupe

Celle-ci est faite en brique. Afin d'éviter sa démolition nous envisageons d'en faire un local à vélo. On trouve aussi un portique qui donne directement accès à ce local.

- **Réglementation**

La loi dite ENE du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement introduit la réglementation sur le stationnement des vélos dans les bâtiments.

Dans cette loi il est dit que pour une copropriété construite avant le 1er juillet 2012, l'endroit dédié au stationnement sécurisé des cycles doit être d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher.

La loi oblige que le garage à vélos soit couvert, éclairé et accessible depuis la voie publique et les bâtiments desservis. Le guide recommande par exemple à ce qu'il soit situé à moins de 50 m de l'entrée par laquelle accède les piétons au bâtiment et que la puissance d'éclairage soit de 100 lux.

- **Processus de restauration**

Voici un aperçu ci-dessous de ce que à quoi pourrait ressembler le local à vélo de la Casona :

Source: Guipry ma ville - série patrimoine

Nous réutiliserons la brique de l'ancienne bâtisse pour faire ce local.

Le local à vélo sera sécurisé, nous ajouterons donc une porte sécurisée pour que les clients puissent ranger leurs vélos sans se soucier des vols. L'accès se fera à l'aide d'un badge que l'on donnera à la clientèle à leurs arrivées.

Pour faciliter la rentrée du vélo dans le local, l'ouverture de la porte sera de 0.9 m.

Les vélos seront rangés en bataille de la façon suivante :

Rangement en bataille

Source : Page internet "lecyclo.com"

6 - Estimation du coût du projet

Pour réaliser une estimation du coût du projet, tout d'abord, nous avons fait un inventaire des tâches à réaliser lors des travaux. A la suite de cela, nous avons réalisé un métré de toutes ces tâches à l'aide des plans du projet. Pour réaliser les prix unitaire, nous nous sommes basés sur des bases de données professionnelles ainsi que des enveloppes budgétaires.

Pour les tâches de type maçonnerie, menuiserie ou plâtrerie, nous avons pour certains d'entre nous l'habitude de travailler avec ses chiffres, ce pourquoi, nous avons décidé d'utiliser des données professionnelles pour les prix unitaires. Ce pourquoi, nous ne pouvons pas vous communiquer les détails de ses calculs. Enfin, nous avons multiplié les prix unitaires obtenues avec les quantités.

Pour les lots techniques, comme la plomberie et l'électricité, nous avons pris la décision d'utiliser une enveloppe budgétaire qui consiste à attribuer un prix unitaire à une surface de plancher.

Ainsi nous avons un budget hors taxe :

- Pour les travaux extérieurs de 557 963,90 €
- Pour les travaux intérieurs : 1 256 625,89 €
- Pour les travaux supplémentaires : 204 950,00 €
- Au total : 2 019 539,79 €

Nous appliquons a ces prix la taxe, en espagne la taxe appliquée à ce genre de travaux est de 21%, ainsi le prix total toutes taxes comprises est de 2 443 643,15 €.

En France la taxe appliqué est à 20%, ainsi le prix total toutes taxes comprises est de 2 423 447,75 €.

Vous trouverez cette estimation du coût du budget ci-après.

CHIFFRAGE CASONA						
n°	Tâches	Localisation	Unit é	Quan tité	Prix unitaire	Prix
1.	EXTÉRIEUR					
1.1	Echafaudages					
	Fixe bâtiment antérieur - location 6 mois	Extérieur bâtiment antérieur et postérieur	u	1	117400	117 400,00
	Fixe pueute - location 6 mois	Extérieur bâtiment antérieur et postérieur	u	1	13700	13 700,00
	Fixe bâtiment postérieur - location 6 mois	Extérieur bâtiment antérieur et postérieur	u	1	102400	102 400,00
1.2	Démolition					
	Evacuation des déchets avant travaux	Intérieur bâtiment antérieur et postérieur	m3	57,6	100	5 760,00
	Débouchage des baies	Bâtiment antérieur : toutes les ouvertures Bâtiment postérieur : toutes les ouvertures	u	66	150	9 900,00
	Création d'ouvertures	Bâtiment antérieur : façade nord-est Bâtiment postérieur : façade sud-est	u	2	200	400,00

1.3	Gros œuvre - Maçonnerie - Pierre de taille						
	Enduit bas - blanc	Bâtiment antérieur et postérieur	m ²	952	40	38 080,00	
	Enduit haut - tons brique	Bâtiment antérieur et postérieur	m ²	476	40	19 040,00	
	Enduit bandeaux et chaînages d'angles - tons brique	Bâtiment antérieur et postérieur	m ²	171,84	40	6 873,60	
	Enduit contours ouvertures - tons brique	Bâtiment antérieur : toutes les ouvertures Bâtiment postérieur : toutes les ouvertures	m ²	39,36	40	1 574,40	
	Restitution des colonnes	Bâtiment antérieur : façade sud-est portes du R+2	u	6	100	600,00	
	Restitution du lindeau plate bande	Bâtiment antérieur : façade sud-est portes du R+2	u	2	50	100,00	
	Restitution du fronton	Bâtiment antérieur : façade sud-est porte centrale R+2	u	1	100	100,00	
	Restauration contour triplet - voitures en pierre de taille	Bâtiment antérieur : Façade sud-est de la chapelle	u	1	300	300,00	
1.4	Etanchéité / Couverture						

	Etanchéité toiture-terrasse	Bâtiment Antérieur : extension toiture-terrasse	m ²	26,25	110	2 887,50
	Installation de la croix	Bâtiment antérieur : chapelle	u	1	400	400,00
	Remise en place de la cloche	Bâtiment antérieur : chapelle	u	1	800	800,00
1.5	Charpente					
	Inspection et traitement bois	Bâtiment antérieur et postérieur	m ²	555	50	27 750,00
1.6	Menuiserie extérieures (bois)					
	Fenêtre arc en plein cintre en neuve (double vitrage)	Bâtiment antérieur : RDC (façade sud-est ; nord-ouest)	u	15	1480	22 200,00
	Fenêtre arc surbaissé neuve (double vitrage)	Bâtiment antérieur : R+1 (façade sud-est ; nord-ouest) R+2 (sud-ouest ; nord-est) Bâtiment postérieur : R+1 (façade sud-est ; nord-ouest) R+2 (façade sud-ouest)	u	35	1480	51 800,00
	Fenêtre rectangulaire neuve (double vitrage)	Bâtiment antérieur : Toiture (façade nord-ouest)	u	3	980	2 940,00
	Porte rectangulaire neuve	Bâtiment antérieur : R+2 (façade sud-est) Bâtiment postérieur : R+1	u	5	2950	14 750,00

		(façade sud-ouest ; nord-ouest)				
	Porte arc en plein cintre neuve	Bâtiment antérieur : RDC (façade sud-est ; sud-ouest ; nord-ouest ; nord-est) Bâtiment postérieur : RDC (façade sud-est)	u	5	3450	17 250,00
	Porte arc surbaissé neuve	Bâtiment antérieur : R+1 (façade sud-est) Bâtiment postérieur : R+1 (façade sud-ouest)	u	3	3450	10 350,00
	Fenêtre oculus neuve (double vitrage)	Bâtiment antérieur : R+2 (façade sud-est ; sud-ouest ; nord-est) Bâtiment postérieur : R+2 (façade sud-ouest)	u	4	650	2 600,00
	Fenêtres rondes (double vitrage)	Bâtiment postérieur : RDC (façade sud-est ; nord-ouest)	u	12	650	7 800,00
	Lucarnes œil de bœuf (remplacement double vitrage)	Bâtiment postérieur : toiture (façade sud-est ; nord-ouest)	u	14	500	7 000,00
	Triplet arc en plein cintre (double vitrage)	Bâtiment antérieur : RDC (façade sud-est)	u	1	2940	2 940,00
	Restitution balcon filant avec garde corps	Bâtiment antérieur : R+1 (façade sud-est)	u	1	1800	1 800,00
	Restitution balcon individuel avec gardes corps	Bâtiment antérieur : R+2 (façade sud-est)	u	3	900	2 700,00
	Restitution arcs	Bâtiment antérieur : Entre les deux niveaux de	u	2	100	200,00

		balcons (façade sud-est)				
	Restitution garde-corps	Bâtiment antérieur : Extension toiture-terrasse	ml	38	80	3 040,00
	Restitution des porches d'entrée en bois sur les paliers	Bâtiment postérieur : Paliers d'entrées	u	2	8000	16 000,00
	Restauration ouvertures pueute	Pueute	u	8	1200	9 600,00
	Restauration galerie	Bâtiment posterior : Extension façade nord-est	u	1	25000	25 000,00
1.7	Peinture					
	Menuiseries	Bâtiment antérieur : toutes les ouvertures Bâtiment postérieur : toutes les ouvertures	m ²	85,28	30	2 558,40
	Gardes-corps	Bâtiment antérieur : toutes les gardes-corps	m ²	19	30	570,00
	Porches d'entrées en bois	Bâtiment postérieur : palier des escaliers menant au premier étage	m ²	44	30	1 320,00
	Galerie	Bâtiment postérieur : Extension (façade nord-est)	m ²	56	30	1 680,00
1.8	Ferronnerie					

	Barreaux en forme de barre de navire	Bâtiment postérieur : ouvertures rondes RDC (façade sud-est ; nord-ouest)	u	12	400	4 800,00
	Traitement anti-corosion	Puente : poutre métallique sous le puente	ml	20	50	1 000,00
					Total extérieur HT	557 963,90
2.	INTERIEUR					
2.1	Echafaudages					
	Roulant 6m - location 6 mois	Intérieur bâtiment antérieur et postérieur	u	2	4500	9 000,00
2.2	Démolition					
	Evacuation des déchets avant travaux	Bâtiment antérieur et postérieur	m3	753,2	100	75 320,00
	Démolition des murs	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan démolition)	m ²	44,8	70	3 136,00
	Démolition des cloisons	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan démolition)	m ²	216,16	60	12 969,60
	Création d'ouvertures dans les murs	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan démolition)	m ²	6,75	150	1 012,50

	Création d'ouvertures dans les cloisons	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan démolition)	m ²	11,25	70	787,50
	Trémie des ascenseurs	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan projet)	m ²	15,84	200	3 168,00
2.3	Gros œuvre - Maçonnerie - Pierre de taille					
	Création de murs	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan démolition)	m ²	15,96	150	2 394,00
	Restauration des enduits intérieur en plâtre	Bâtiment antérieur et postérieur (lors de créations de murs + reprise partielle sur murs endommagés)	m ²	234,96	40	9 398,40
	Restitution des cheminées	Bâtiment antérieur : RDC (salle accueil) ; R+1(chambres) ; R+2 (chambres)	u	7	3000	21 000,00
2.4	Plâtrerie - Cloisons - Isolation					
	Cloisons neuves	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan démolition)	m ²	379,96	35	13 298,60
	Plafond lattis-plâtre neuf	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan plafond)	m ²	1526	55	83 930,00

	Corniche stuc		Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan plafond)	ml	560,26	200	112 052,00
2.5	Charpente Menuiserie intérieures /						
	Réalisation de planchers neufs		Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan plancher)	m ²	165	185	30 525,00
	Restauration plancher (remplacements pièces défectueuses traitement insecticide préventif)	bois +	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan plancher)	m ²	793	85	67 405,00
	Parquets restauration	en	Bâtiment antérieur : RDC (couloir ; bureau surf ; salle d'attente ; salle accueil ; zone administration)	m ²	119,23	85	10 134,55
	Parquets neufs		Bâtiment antérieur : R+1 (chambres ; couloirs ; local technique) R+2 (chambre ; couloir ; salle de stock ; local technique) Bâtiment postérieur : R+1 (terrasse ; salle restaurant ; espace accueil ; couloir) R+2 (vestiaire ; couloir ; cuisine ; salle de réception ; local technique ; estrade)	m ²	726,56	200	145 312,00

	Réalisation d'escaliers neufs (fabrication + pose)	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan projet)	u	2	5000	10 000,00
	Portes intérieures bois simple neuves sur le modèle existant (largeur : 0,90m)	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan projet)	u	39	200	7 800,00
	Portes intérieures bois simple neuves sur le modèle existant (largeur : 1,00m)	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan projet)	u	7	220	1 540,00
	Portes intérieures bois simple neuves sur le modèle existant (largeur : 1,30m)	Bâtiment antérieur et postérieur (voir plan projet)	u	14	300	4 200,00
	Portes intérieures bois simple neuves sur le modèle existant (largeur : 1,50m)	Bâtiment postérieur (voir plan projet)	u	4	400	1 600,00
	Portes intérieures bois double neuves sur le modèle existant (largeur : 2x 0,90m)	Bâtiment postérieur (voir plan projet)	u	1	500	500,00
2.6	Ferronnerie					
	Traitement corrosion des structures métalliques	Bâtiment postérieur : RDC (plafond voûté)	ml	26	50	1 300,00

	Traitement poutres métalliques existantes	Bâtiment antérieur : R+1 (escalier et dans une des chambre) ; R+2 (escalier)	ml	20,2	50	1 010,00
	Mise en place de poutres métalliques de renfort	Bâtiment antérieur : RDC (emplacement mur porteur démolit) Bâtiment postérieur : R+1 (emplacement mur porteur démolit)	ml	14,25	95	1 353,75
	Mise en place de linteaux de renfort	Bâtiment antérieur : RDC ; R+1 Bâtiment postérieur : RDC ;	ml	6,6	95	627,00
2.7	Chauffage - Ventilation - Climatisation					
	Radiateurs	Bâtiment antérieur : dans toutes les pièces Bâtiment postérieur : dans toutes les pièces	u	67	270	18 090,00
2.8	Plomberie	Bâtiment antérieur et postérieur	m ²	1883	110	207 130,00
2.9	Electricité	Bâtiment antérieur et postérieur	m ²	1883	110	207 130,00
2.10.	Ascenseur					

	Ascenseur simple une porte sur 3 niveaux	Bâtiment antérieur et postérieur	u	2	15000	30 000,00
2.1 1.	Revêtement muraux					
	Peinture	Bâtiment antérieur : Toutes les pièces sauf wc et salle d'eau/bain Bâtiment postérieur : Toutes les pièces sauf wc et salle d'eau/bain	m ²	2990,82	20	59 816,40
	Faïence neuve	Bâtiment antérieur : Tous les wc et salle d'eau/bain Bâtiment postérieur : Tous les wc et salle d'eau/bain	m ²	566,608	80	45 328,64
2.1 2	Revêtement de sols					
	Carrelage en restauration (rejointoiement + remplacement des carreaux abîmés)	Bâtiment antérieur : RDC (chapelle : publico ; capilla ; altar)	m ²	80,87	55	4 447,85
	Carrelage intérieur neuf	Bâtiment antérieur : RDC (wc pmr/h/f ; salle surf ; vestiaires h/f ; douche h/f) R+1 (salles de bains ; salle d'eau) R+2 Bâtiment postérieur : RDC (wc ; chambre froide) R+1 (cuisine ; wc	m ²	211,07	150	31 660,50

		pmr/h/f) R+2(wc pmr/h/f)				
	Carrelage extérieur neuf	Bâtiment antérieur : R+2 (terrasse) Bâtiment postérieur : R+1 (patio entrée)	m ²	38,5	110	4 235,00
	Sols souples linoléum	Bâtiment postérieur : RDC (salle de pause ; buanderie/laverie ; salles de stockages alimentaires ; couloir ; vestiaires h/f ; cave à vin ; salle de stockage divers)	m ²	207,67	80	16 613,60
2.1 3	Sécurité					
	Extincteurs	Bâtiment antérieur : - RDC (chapelle)	u	15	40	600,00
	Dectecteur fumées SSI	1 dans chaque pièce et couloir sauf dans salles eau, de bain et wc	u	40	20	800,00
					Total Intérieur HT	1 256 625,89
					Extérieur	557 963,90
					Intérieur	1 256 625,89

					Total HT	1 814 589, 79
					TVA à 21 % (ES)	381 063,86
					Total TTC	2 195 653, 65
3.	LES PLUS					
3.1	Mobilier					
	Lit	Bâtiment antérieur : R+1 et R+2 (chambres)	u	11	500	5 500,00
	Table de nuit	Bâtiment antérieur : R+1 et R+2 (chambres)	u	22	50	1 100,00
	Armoire	Bâtiment antérieur : R+1 et R+2 (chambres)	u	11	200	2 200,00
	Dressing	Bâtiment postérieur : R+2 (vestiaire)			300	0,00
	Comptoir accueil	Bâtiment antérieur : RDC (zone d'accueil)	u	1	1000	1 000,00
	Bar	Bâtiment postérieur : R+1 (espace accueil restaurant) ; R+2 (cuisine/bar)	u	2	1000	2 000,00
	Bureau	Bâtiment antérieur : RDC (zone administration ; bureau surf) ; R+1 et R+2 (chambres)	u	14	150	2 100,00
	Fauteuil	Bâtiment antérieur : R+1 et R+2 (chambres)	u	11	200	2 200,00

Fauteuil roulant	Bâtiment antérieur : RDC (zone administrative ; zone d'accueil ; bureau surf) Bâtiment postérieur : R+1 (espace accueil restaurant)	u	7	70	490,00
Table	Bâtiment antérieur : R+1 (local technique) ; R+2 (local technique) Bâtiment postérieur : RDC (salle de pause) ; R+1 (salle restaurant ; terrasse) ; R+2 (salle de réception)	u	47	200	9 400,00
Chaise	Bâtiment antérieur : RDC (bureau surf) ; R+1 (local technique) ; R+2 (local technique) Bâtiment postérieur : RDC (salle de pause) ; R+1 (salle restaurant ; terrasse) ; R+2 (salle de réception)	u	132	60	7 920,00
Balnéo	Bâtiment antérieur : R+2 (chambre)	u	1	1500	1 500,00
WC	Bâtiment antérieur et postérieur : tout étages (wc ; sdb ; sde)	u	23	150	3 450,00
Douche	Bâtiment antérieur : RDC (douches F et H)	u	16	500	8 000,00
Baignoire	Bâtiment antérieur : R+1 et R+2 (salles de bain)	u	5	700	3 500,00
Lavabo	Bâtiment antérieur et postérieur : tout étages (wc ; sdb ; sde)	u	30	150	4 500,00

Canapé	Bâtiment antérieur : RDC (zone d'accueil ; salle surf)	u	3	500	1 500,00
Table basse	Bâtiment antérieur : RDC (zone d'accueil ; salle surf)	u	3	100	300,00
Meuble rangement	Bâtiment antérieur : RDC (bureau surf) ; R+1 (local technique) ; R+2 (local technique ; salle de stocks)	u	12	200	2 400,00
Meuble de rangement planche de surf	Bâtiment antérieur : RDC (salle surf)	u	1	300	300,00
Machine à laver ; sèche linge ; repassage	Bâtiment postérieur : RDC (buanderie)	lot	3	1500	4 500,00
Banc	Bâtiment postérieur : RDC (vestiaires)	u	4	100	400,00
Casier	Bâtiment postérieur : RDC (vestiaires)	u	20	80	1 600,00
Cuisine (plaques ; évier ; frigo ; micro-onde)	Bâtiment postérieur : RDC (salle de pause) ; R+2 (cuisine/bar)	lot	2	1000	2 000,00
Meubles stockage	Bâtiment postérieur : RDC (salles de stockages alimentaires)	u	23	250	5 750,00
Cuisine professionnel	Bâtiment postérieur : R+1 (cuisine)	u	1	12000	12 000,00
Chambre froide	Bâtiment postérieur : RDC (chambre froide)	u	1	2000	2 000,00
Salon de jardin	Bâtiment antérieur : R+2 (balcon)	lot	2	500	1 000,00

3.2	Loisirs					
	Piano, billard, baby-foot	Bâtiment antérieur : RDC (salle d'attente ; salle surf)	lot	1	1800	1 800,00
	Planches de surf	Bâtiment antérieur : RDC (salle surf)	u	30	400	12 000,00
	Vélos	Dépendance (local à vélo)	u	10	200	2 000,00
3.3	Aménagement paysager					
	Terrassement	Espace extérieur	ens	1	6000	6 000,00
	Création parking	Espace extérieur	ens	1	4000	4 000,00
	Défrichage	Espace extérieur	ens	1	5000	5 000,00
	Plantations	Espace extérieur	ens	1	3000	3 000,00
3.4	Dépendance : local à vélo					
	Restauration des murs en briques	Dépendance (local à vélo)	m ²	31,2	150	4 680,00
	Toiture neuve	Dépendance (local à vélo)	m ²	27	180	4 860,00

	Porte neuve	Dépendance (local à vélo)	u	1	1000	1 000,00
3.5	Restauration clôture terrain					
	Restauration clôture terrain	Sur toutes les limites de terrains non délimités naturellement	ml	900	80	72 000,00
					ménagement	204 950,00
					Extérieur	557 963,90
					Intérieur	1 256 625,89
					Amménagement	204 950,00
					Total HT	2 019 539,79
					TVA 21 % (ES)	424 103,36
					Total TTC	2 443 643,15

7 - Mise en place du projet : planning prévisionnel

Pour réaliser le planning, nous avons repris l'inventaire des tâches à réaliser lors des travaux, ainsi que le métré réalisé dans la partie chiffrage. A la suite de cela, nous avons réalisé les prix unitaires, pour cela, nous nous sommes basés sur des bases de données professionnelles.

Ensuite, nous avons multiplié les temps unitaires aux quantités, cela nous a donné des temps de tâche par semaines. Enfin, nous avons réalisé un enchaînement logique entre les tâches, par exemple, nous avons mis l'installation de la base vie avant que les travaux ne commencent.

Ainsi nous avons estimé qu'avec en moyenne 6 ouvriers sur le chantier, le chantier durera 6 mois.

Vous trouverez ce planning ci-après.

légende :

	Lot 11 Espace Paysagés				
	Lot 7 Plomberie				
	Lot 8 Electricité				
	Lot 9 Ascensoriste				
	Lot 10 Aménagement Interieur				

8 - Modélisation

- Hall d'accueil

Le hall d'entrée s'ouvre sur un espace lumineux et spacieux pour que tous les arrivants puissent se sentir à l'aise. L'espace prévoit une salle d'attente, ainsi qu'un grand comptoir pour favoriser l'échange entre les visiteurs. La décoration se veut sobre et élégante pour que le protagoniste puisse s'identifier et ainsi prendre ses marques rapidement au sein de l'hôtel.

Hall d'accueil

Source : Modélisation réalisé par Enora FLOQUET

- Salle du restaurant “Galeria”

La salle du restaurant se place dans un contexte plus chaleureux avec la présence d'un parquet au sol. La décoration se veut industrielle pour rappeler les origines d'apparition de la “Casona”. L'utilisation de tables rondes favorise la convivialité et le partage entre les clients.

Salle du restaurant

Source : Modélisation réalisé par Enora FLOQUET

Salle à manger

Source : Modélisation réalisé par Enora FLOQUET

- Chambre

Les chambres de l'hôtel s'accompagnent d'un univers plus intime avec l'utilisation de couleurs sombres et sobres. L'ensemble de la décoration se présentera sous des traits apaisant afin de relaxer ses occupants après leur journée de visite. Il y aura également la mise à disposition de différents rangements afin que les occupants puissent s'approprier les lieux.

Chambre

Source : Modélisation réalisé par Enora FLOQUET

Chambre

Source : Modélisation réalisé par Enora FLOQUET

- Salle de bain

Les salles de bains disposent de différents équipements selon les suites. L'utilisation de faillance et du carrelage permettront de bien différencier les espaces. De plus, ce choix de matériaux permet un rappel à l'identité de celles-ci avant la restauration.

Salle de bain

Source : Modélisation réalisé par Enora FLOQUET

Salle de bain

Source : Modélisation réalisé par Enora FLOQUET

La Casa del Quimico

Aperçu de la Casa del Quimico

Source : Photographie du groupe

B - La Casa del Quimico

Présentation des lieux:

La Casa del Quimico construite au début du siècle précédent, et qui a longtemps été la résidence du chimiste en chef de l'usine, est aujourd'hui sans destinée. Sa proximité avec la Casona, qui la surplombe, sa taille, de maison familiale, son ancienne modernité, de maison bourgeoise, lui confère suffisamment d'atouts permettant de retrouver l'usage qui lui donne vie.

De l'hôtel que sera la Casona elle sera une dépendance indépendante. Capable d'accueillir en réunion, ou en télétravail les professionnels qui séjourneront dans la « grande maison », elle sera aussi pour les pèlerins comme pour les habitants de la région, un lieu de rencontre ou de retrouvailles. Disposant d'un café bistrot, d'une bibliothèque, ainsi que d'une salle multifonctions et d'activités, les associations locales pourront y conduire leur activité près de chez eux.

Cette offre multiple vise, en effet, à être un véritable espace de rencontre où se crée l'alchimie du partage et de l'échange entre les habitants d'Arnao et leurs hôtes, entre les pèlerins et les professionnels. L'objectif est que cette ancienne maison familiale au sein d'un village ouvrier, en perte de vitesse, trouve un renouveau dans ce lien social qui a jadis animé cette cité.

Protection du bâtiment:

Comme indiqué précédemment, La Casa del Quimico est protégée par la réglementation du Patrimoine de Castrillon, au deuxième niveau de protection à niveau local "Proteccion Parcial". Elle n'est pas classée comme Monument Historique au niveau national (Bien de interes Cultural) ni inscrite dans l'Inventaire régional du Patrimoine des Asturies "inventario del patrimonio cultural de Asturias IPCA".

1 - L'étude historique et architecturale

a - Historique

La construction de La Casa del Químico, remonte à la même époque que le développement de l'industrie à Arnao, c'est-à-dire fin XIXème début XXème siècle d'après la date d'aménagement de la parcelle. Les logements pour travailleurs de l'entreprise, comme d'autres exerçant dans l'industrie, disposaient d'un confort proportionnel à leur rang dans la hiérarchie sociale.

La Casa del Químico, devait donc loger le chimiste de la Real Compania Asturiana de Minas, un poste haut gradé étant donné la situation idéale de cette résidence familiale. Elle a été construite en même temps que d'autres installations nécessaires au développement des activités liées aux mines de charbon et à l'usine de zinc, avant les équipements sociaux.

Ce bâtiment a été ajouté entre 1985 et 1987 à l'Inventaire du patrimoine industriel historique des Asturies, sous le code IPHI-610.

Aujourd'hui, le bâtiment sert de stockage pour du mobilier et des documents appartenant aux archives, installées dans un bâtiment voisin. Par conséquent il n'est plus habité et plus entretenu. L'intérieur comme l'extérieur se détériore.

b - Description architecturale

1 - Extérieur

- **La vue générale**

La Maison du Chimiste, ou Casa del Quimico, est une petite maison bourgeoise située dans le cœur d'Arnao. Elle est composée d'un bâtiment principal, sur trois niveaux, et de deux annexes attenantes. L'une ne couvre que le rez-de-chaussée, la seconde couvre aussi le 1er étage.

D'après les archives la Casa del Quimico fut l'une des premières maisons construites sur le site industriel d'Arnao au début du XXème siècle. Elle ne reprend pas les codes de l'architecture locale mais ressemble davantage aux maisons construites en France ou en Belgique (lieux d'origine des actionnaires principaux de la Compagnie Royale des Asturies).

Il ne semble pas y avoir eu beaucoup de transformations sur cette maison.

- **La toiture**

Cependant la toiture semble avoir été refaite récemment et des cheminées qui la couvraient, il n'en reste plus qu'une au Nord Est.

Une toiture à deux pans couvre le corps principal. Les deux annexes sont composées de toitures à trois pentes.

- **Les façades**

L'enduit de finition blanc qui revêt les façades de cette maison se distingue, là encore, des autres maisons du village, rendant ainsi la Casa del Quimico plus visible. Pour accroître encore le caractère de cette maison, chacun des angles de celle-ci est relevé, et forme des piles, pareilles à celle d'un temple. Les corniches présentes sur les deux annexes reprennent aussi cette allégorie antique. Nous pouvons associer ce rythme et ces références à l'Art Déco, en vogue lors de la construction de cette maison.

Le rythme des ouvertures est régulier. Leurs linteaux en briques rouge, parfois en plat cintre, sont différentes des autres maisons du village. Sur la façade Sud Est, qui est la façade principale, le rythme des fenêtres se répètent à l'identique sur les deux premiers niveaux. Toutefois une fenêtre se distingue des autres, par sa taille imposante et son linteau en anse de panier, au 1er étage. Nous verrons ensuite qu'elle éclaire la chambre principale de la maison. Pour les autres façades le rythme des ouvertures, bien que régulier est moins notable.

Les nombreux petits détails de ferronnerie présents sur cette maison participent aussi à la distinguer des autres du village. Là encore on trouvera des détails d'Art Déco dans le dessin des gardes corps et des poignées.

Il faut aussi noter dans les transformations faites dans cette maison une installation électrique assez récente remarquable par ces gaines en PVC flexible.

- **Anomalie Architecturale**

Sur les façades de la Casa del Quimico plusieurs anomalies sont notables. Par exemples, il y a de nombreux passages de câbles et gaines en PVC, d'autant que certaines sont pendantes. Des lanternes ont été ajoutées à l'entrée du bâtiment mais leur style architectural dénote beaucoup du reste du bâtiment. En toiture les gouttières sont très abîmées et par endroit éventrées. En façade un tuyau d'évacuation pluviale est plié en deux le rendant totalement inefficace. À l'entrée de la propriété il y eut un portail dont on ne voit que les gonds et le crochet.

2 - Intérieur

- **Rez-de-Chaussée**

Le rez-de-chaussée est principalement composé de salle de réception et de partie commune :

1. Situé après la porte d'entrée et faisant face à l'escalier, un véritable hall, orné de ses deux piliers aux chapiteaux à feuilles d'acanthes d'un style néo-classique indique qu'il s'agit d'une demeure d'un notable du village. L'escalier est droit à trois travées et deux paliers. Sa rampe est très simple et supportée par des balustres et ornée de motifs réguliers. L'escalier est un véritable puits de lumière dans cette maison. Les deux yeux de bœuf situés entre les deux étages le rendent très chaleureux.
 2. Ce premier salon est situé sur la gauche du hall et communique directement avec l'alcôve. Il est difficile de savoir avec précision quel fut son emploi (une salle à manger, un bureau, un salon...) mais on peut y voir des petits détails tels les corniches en stuc mais aussi un miroir encarté dans une niche.
 3. L'alcôve qui succède au salon est séparée de lui par une double porte vitrée coulissante. Les poignées des portes, dont il reste un vestige, sont le témoin d'une époque Art Déco. Les moulures du plafond sont les mêmes que dans les autres pièces du rez-de-chaussé.
 4. Ce dernier salon, situé sur la droite du Hall d'entrée, est le plus grand et la pièce principale de réception de la maison. Il est bâti dans le même style que les autres. On y retrouve aussi les moulures au plafond. Cette pièce est une de plus lumineuses de la maison en raison du nombre important de fenêtres et de son orientation. Il est possible de penser que dans cette pièce il y a eu une cheminée car les photos aériennes d'archive montrent de traces d'une souche de cheminée dans l'axe de cette pièce. Aujourd'hui il ne semble rien en rester.
 5. Situé dans l'annexe arrière attenante au bâtiment principal se trouve une grande pièce, au murs couverts de carreaux de faïences, qui semble avoir été la cuisine de cette maison. La présence de toutes ces faïences, tant au sol qu'aux murs, est en tout cas la marque d'un lieux où l'hygiène était de mise. En outre on peut voir dans un coin de la pièce les potences supportant un ancien chauffe-eau. À côté de celui-ci se trouvent les traces d'un ancien
-

conduit de cheminée qui fût bouché dans une campagne de travaux antérieur.

6. De les pièces situées entre le salon et la cuisine, il est difficile de savoir l'usage qu'il en a été fait, en raison du peu d'éléments dont nous disposons. Nous pouvons supposer un cabinet de toilette ou une arrière-cuisine.

- **1er Étage**

1. À la sortie de l'escalier et en allant vers la gauche, le cabinet de toilette présent au 1er étage est le seul de la maison. La faïence et le mobilier sont d'une même facture et d'un même coloris.
2. De même, la Salle de Bains, qui suit dans le couloir, est la seule de la maison et a été réalisée dans une unité de style.
3. Les trois chambres du 1er étage sont grandes et lumineuses. Elles ne sont pas marquées d'un style particulier. Cependant la chambre située à gauche de l'escalier est la plus décorée avec ses caissons de volet roulant et ses corniches imposantes. Dans les chambres de cet étage il est probable qu'il y a eu des cheminées. Aujourd'hui nous n'en avons plus la trace mais des photos anciennes en montrent les souches en toiture. Elles peuvent se situer dans les chambres 1, 3 et 4.

- **2ème Étage**

1. Au deuxième étage toutes les pièces sont similaires, on dirait trois appartements. L'un au centre avec deux pièces et les deux autres sur les deux côtés. Très probablement ces pièces étaient destinées au personnel de la maison. Cela explique la grande sobriété de l'aménagement et de la décoration. Dans ces chambres on ne trouve aucune trace de canalisation ou de conduits de cheminées. Cependant il est possible que dans les murs se trouvent des conduits alimentant les cheminées des étages inférieurs.
-

2 - L'état existant - Etat Sanitaire

La Casa del Quimico présente de nombreux désordres sur ses extérieurs comme dans ses intérieurs. L'ensemble de ces altérations sont inventoriées et illustrées au sein d'un carnet de fiches d'état sanitaire fourni en annexe du présent document.

Extrait de l'Annexe n°27 - Casa del Quimico - Fiches d'état sanitaire

<p>Extérieur - Façade Sud - Façade principale</p>		
	<p>L'enduit appliqué sur l'ensemble des façades, présente ici d'importantes lacunes:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) (4) Craquellement et décollement de la couche de finition avec le badigeon. (2) Descente d'eau pluviale défaillante. (3) Corps d'enduit plus clair découvert suite à la perte de la couche de finition sur une partie de la façade. (4) Tâches sombres d'humidité (5) Lacune de l'enduite jusqu'à la maçonnerie en brique. 	

4

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

Altérations relevées à l'extérieur du bâtiment :

- Enduits lacunaires à des stades plus ou moins avancés, associés parfois aux processus de craquellement et décollement de cette couche de protection ; des nuances de couleurs sont visibles en surface, par la présence de taches sombres d'humidité. Cette humidité a engendré aux endroits les plus isolés, une colonisation biologique à échelle microscopique ou macroscopique. Des traces de graffitis localisées, qui témoignent de dégradations causées par l'homme, ainsi que des rebouchages disgracieux altèrent l'enduit.

Aperçu de zones où l'enduit est altéré sur la façade Sud

Source : Photographie du group

- Le voligeage sous le débord de toit, présente des taches sombres d'humidité, rendues visibles par les lacunes de la couche picturale appliquée dessus.

Extrait de l'Annexe n°27 - Casa del Quimico - Fiches d'état sanitaire

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

- Sur l'ensemble des ouvertures, la couche de peinture appliquée sur les menuiseries et les volets intérieurs s'écaille. Certains carreaux de fenêtres manquent. Les décors en ferronnerie qui composent les garde-corps sont victimes d'un processus de corrosion très avancé. Quelques cas de désagréments de la brique ont été relevés au niveau des linteaux.

Extrait de l'Annexe n°27 - Casa del Quimico - Fiches d'état sanitaire

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

- La terrasse à l'arrière du bâtiment commence à être envahie de végétations.

Aperçu de la terrasse à l'arrière du bâtiment, envahi de végétation

Source : Photographie du groupe

Altérations observées à l'intérieur du bâtiment :

- La majorité des pièces sont encombrées par l'accumulation de mobiliers et/ou de documents empoussiérés.

Extrait de l'Annexe n°27 - Casa del Quimico - Fiches d'état sanitaire

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

- La peinture appliquée sur les parois, s'écaille, se décolle et semble boursouflée sous certains appuis de fenêtres. A proximité de ces altérations, des taches sombres apparaissent et dans les coins les plus confinés et humides, des moisissures et des champignons se développent. La déformation et le décollement des plinthes témoignent également de la forte humidité présente dans les parois.

Extrait de l'Annexe n°27 - Casa del Quimico - Fiches d'état sanitaire

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

- Les faux plafonds mis en œuvre pour masquer la structure des planchers, sont lacunaires. L'enduit de plâtre découvert lorsque la peinture se décolle, perd aussi de la matière, laissant apparaître le support en lattis. Dans les cas de détériorations les plus avancés, les lattis se décrochent et dévoilent la sous-face du plancher.

Extrait de l'Annexe n°27 - Casa del Quimico - Fiches d'état sanitaire

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

Afin d'expliquer l'apparition de certaines altérations, une réflexion de cause à effet a été menée. Cela revient aussi à faire un lien entre ce qui s'est produit à l'extérieur et à l'intérieur. L'exposition aux intempéries, notamment à l'eau est la principale cause des désordres relevés. Des recherches sur le climat de la région des Asturies ont démontré, qu'en toute saison les précipitations sont fortes. Arnao, située sur le littoral, est aussi très exposée aux vents et il semblerait qu'ils viennent en majorité du sud-ouest. Cela explique pourquoi les altérations sont plus importantes sur les façades orientées à l'ouest, notamment celles qui touchent l'enduit.

L'angle sud-ouest dans les pièces intérieures est lui aussi particulièrement altéré, par rapport au reste et spécifiquement au rez-de-chaussée. Le développement important d'un champignon a été constaté à ce niveau. Il pourrait s'agir d'un cousin de la mérule, de la famille des coniophores, plus rare puisqu'il a besoin davantage d'eau. Ces moisissures peuvent se présenter sous forme de ramifications brunes qui en vieillissant deviennent noires et progressent horizontalement. On les retrouve plus couramment dans les caves, où l'atmosphère est confinée et très humide.

Ces conditions ont dû être réunies dans le cas présent, étant donné que : les façades extérieures sont fréquemment balayées par l'eau et que ce processus s'accroît le long du chaînage d'angle puisque l'évacuation d'eau pluviale est défaillante. Ainsi l'eau traverse facilement la maçonnerie altérée, par infiltrations ou par des ouvertures créées lorsqu'il manque des carreaux de fenêtre, ce qui alimente constamment en eau les parois intérieures ; et les lieux ne sont plus entretenus et aérés comme lorsqu'ils étaient habités. C'est pourquoi les photos ci-dessous montrent un tel degré de développement du champignon.

Aperçus de l'état extérieur et intérieur au droit de l'angle sud-ouest

Source: photographies du groupe

3 - Le projet de valorisation

a - Une structure aux multiples services et à destination de la population locale

La Maison du Chimiste, ou Casa del Quimico, est une petite maison bourgeoise située dans le cœur d'Arnao. Elle est composée d'un bâtiment principal, sur trois niveaux, et de deux annexes attenantes. L'une ne couvre que le rez-de-chaussée, la seconde couvre aussi le 1er étage.

Après discussion tous ensemble et réflexion plus approfondie en petits groupes, nous avons imaginé donner une nouvelle vie à cette belle demeure. Nous avons eu des différences d'opinion mais depuis le début, nous étions tous les trois d'accord, qu'il fallait qu'on cible surtout la population locale d'Arnao, nos voisins ; sans oublier bien sûr, les touristes qui viendront à la belle saison, séjourner dans les autres bâtiments ou visiter le Musée de la Mine.

Nous avons imaginé une structure qui propose de multiples services aux voisins du village d'Arnao et autres communes voisines. Nous vous invitons à visiter avec nous la réhabilitation de la Casa del Quimico.

1 - Au Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée sera principalement composé par un Hall d'entrée, une salle multifonction, un bistro et la cuisine.

Dès que nous entrerons par la porte principale, nous accèderons au Hall d'entrée avec l'escalier d'origine en face. Les deux piliers aux chapiteaux à feuilles d'acanthes d'un style néoclassique et l'escalier nous rappelleront qu'on rentre dans une demeure d'un notable du début du XXe.

L'escalier restauré restera un véritable puits de lumière dans cette maison : les deux "œil de bœuf" situés entre les deux étages le rendent très chaleureux.

Juste après avoir franchi la porte principale, et tout suite à droite nous trouverons le nouvel ascenseur qui permettra à toute sorte de public, de pouvoir profiter aussi de tous les services proposés au premier étage.

À gauche du Hall d'entrée se trouvera une première salle multifonction, équipée des quelques fauteuils, rangements et des chaises pliables (rangées sur un côté).

À droite du Hall, on rentrera dans le salon de notre bistro : équipé de confortables tables et chaises d'un style simple et fonctionnel. Ce sera le bar du village d'Arnao, «el bar del pueblo ». Une porte située à l'est permettra de se rendre à une petite terrasse où on pourra prendre un café les matins en regardant le soleil. Entre le salon du bar et la cuisine se situeront les sanitaires accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

RdC: Détail de l'intérieur du bistrot.

Source : Réalisation personnelle Gregoire FLICHY et Jose BORGES.

La cuisine, elle, sera complètement équipée pour préparer un menu du jour fait maison pour une trentaine de personnes : des tables de cuisson, des réfrigérateur et des lave-vaisselle –professionnels-, des rangements, tables de préparation.... Dans le fond sera aménagé un petit local technique qui pourra servir aussi de vestiaire par les collaborateurs de la Casa.

RdC: A gauche plan d'une possible cuisine équipée et à droite, une vision 3D de cette cuisine.

Source : réalisation personnelle (Jose Borges) avec l'outil Ikea planner.

2 - Au 1er étage

En remontant l'escalier ou par l'ascenseur, on arrive dans un vestibule qui nous permet d'accéder à la bibliothèque à l'est et à des espaces polyvalents à l'ouest.

Dans ce vestibule du premier étage sera installé une imprimante/scanner professionnel qui pourra être utilisée par les usagers des espaces polyvalents ainsi que pour le fonctionnement de la bibliothèque. En plus on y trouvera, quelques rangements avec des journaux et livres en libre disposition aussi qu'un canapé pour s'installer lors d'une pause ou dans l'attente d'être reçu.

Les espaces polyvalents seront équipés pour accueillir un espace de coworking. Disposé en quatre bureaux, chacun équipé avec une large table en "L" (avec rangement et tiroirs) et un confortable fauteuil. Tous les équipements nécessaires (ligne téléphonique fixe, Wifi, lampe...) seront aussi à disposition des usagers.

À l'entrée de la bibliothèque on trouvera un point d'information et d'accueil. Les livres couvriront tout l'espace des murs. Quelques tables et des chaises pour que des usagers de la bibliothèque puissent s'installer et consulter des ouvrages seront aussi disponibles. Hors des horaires d'ouverture de la bibliothèque, cette salle pourrait être utilisée comme salle de réunions.

R+1 : A gauche, esquisse agencement espace coworking et vestibule, la bibliothèque à droite.

Source : Réalisation personnelle Jose BORGES

Des sanitaires homme/ femme ainsi qu'une salle de bains mixte complètent cet étage-là. La salle de bains aura une deuxième fonction, comme vestiaire femmes lors d'un cours yoga ou autre dans la salle polyvalente du deuxième étage ; la salle de bains du deuxième étage étant réservé aux hommes.

3 - Au dernier étage

Cet étage a pour vocation de devenir une salle d'activités polyvalente. Elle abrite la cage d'ascenseur et un espace de rangement (pour des chaises et tables pliables par exemple). Eventuellement, si la demande est importante, on pourrait équiper des nouveaux postes de co-working à cet étage.

R+2 : A gauche, occupation de la salle polyvalente pendant un cours de yoga et à droite, les sanitaires, salle de bain et l'espace bureau du responsable Casa del Quimico et des rangements.

Source : Réalisation personnelle Jose BORGES

À l'est du bâtiment (au-dessus de la Bibliothèque), un bureau pourra être installé pour le gestionnaire des activités de la Casa del Quimico. Avec des rangements pour des archives et une table, par exemple.

À l'ouest se trouve un grand espace (120 m²), où pourront se tenir les sessions de yoga, ou de pilates, organisées par une association locale. La salle sera équipée d'un écran et d'un projecteur vidéo fixé au plafond.

Il est aussi possible d'imaginer dans cet espace, une salle où se réuniront les associations locales pour une assemblée générale ou pour projeter un film lors d'une session.

4 - Les extérieurs et l'avenir

Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur les travaux essentiels. Remettre en forme la clôture autour de notre parcelle, arranger l'espace entre la Casa del Quimico et l'ancien bâtiment des Laboratoires (au nord) et arranger les cheminements piétonniers et l'accès au parking. Le petit bout de jardin sera aussi redessiné et arrangé.

À court terme nous envisageons de disposer d'une terrasse côté bistro, équipée de quelques tables où pouvoir prendre un verre ou même déjeuner pendant la bonne saison.

Si tout commence à fonctionner comme prévu, nous pourrions envisager l'achat du bâtiment au nord – l'ancien Laboratoire – et doubler la surface disponible pour équiper une deuxième salle multifonction ou des postes de coworking additionnels.

b - Des normes et réglementation à respecter

1 - Normes locales et réglementation patrimoine

1.1. Législation urbanisme Castrillon

La Casa del Quimico a été déclarée au cadastre espagnol comme logement. En application des normes du plan d'urbanisme de Castrillon (comme indiqué dans le point II Etude du territoire- 3 L'Urbanisme - c Législation du Patrimoine), on va compléter toute la documentation requise pour demander l'autorisation de changement d'activité, les dossiers nommés « Licencia de apertura » et « Licencia de ocupacion ».

D'autres contraintes issues de cette loi (alimentation en eau et électricité, urbanisation des rues) ne font pas l'objet de ce projet.

Par contre on va appliquer cette législation locale dans la définition du nombre de sanitaires qui vont être projetés dans les différents étages de notre bâtiment (voir plans état projeté).

Le type de travaux autorisés et les consignes relatives à la conservation des éléments des bâtiments existants, font partie des indications de la législation d'urbanisme mais comme indiqué précédemment et compte tenu du niveau de protection de La Casa del Quimico (voir paragraph ci-dessus), les normes de la législation du Patrimoine locale de Castrillon s'appliquent en priorité.

1.2 Réglementation du patrimoine Loi Asturies et Catalogo Urbanistico Castrillon

La Casa del Quimico est protégée au niveau « Parcial » selon le Catalogo Urbanistico de Castrillon comme indiqué dans l'analyse de la législation du Patrimoine de Castrillon. Comme conséquence et d'une façon générale, les travaux nécessaires pour adapter le bâtiment aux nouveaux usages indiqués précédemment, doivent être soumis à une autorisation préalable de la part de la mairie de Castrillon.

Une analyse des normes indiquées dans le Catalogo Urbanistico de Castrillon et leur impacts sur les travaux que nous envisageons réaliser sur la Casa del Quimico est indiquée à continuation:

1. Les travaux indiqués dans les pages suivantes vont respecter le volume actuel du bâtiment
2. Les façades et les éléments constructifs et décoratifs y existants vont être conservés dans le cas où leur état de conservation nous le permet. Les nouvelles fenêtres seront fabriquées en suivant le même style et en conservant ses dimensions ; dans la mesure du possible, les mêmes matériaux seront utilisés.
3. Après les travaux, l'état de la toiture sera identique à l'actuel sauf l'addition d'une cheminée qui sera recréé. Aucun nouvel élément (climatisation, antennes ou autre), possible source de contamination visuelle, sera ajouté.
4. La distribution intérieur des étages du bâtiment sera modifiée, en respectant les consignes des travaux définis dans les normes comme une « Restructuracion mayoritaria »: jusqu'au le 75% des parements intérieures seront réaménagés dans le double but d'adapter le bâtiment aux normes (sécurité incendies, PMR, électricité...) et rendre possible les nouvelles activités envisagées dans un cadre adéquat.
5. La clôture existant au sud du bâtiment sera nettoyée, remise à niveau et conservé dans l'état

Une traduction partielle des normes locales a été réalisée et est disponible parmi les annexes de ce mémoire (voir annexe numéro 5).

2 - L'accessibilité, une priorité

2.1. Cheminement Extérieur

Les aménagements de cheminement extérieurs doivent respecter « la chaîne de déplacement notamment entre le cadre bâti, la voie et les espaces publics » (art.2.I). Il faut aussi tenir compte des caractéristiques du terrain pour garantir le maintien de cette « chaîne ».

L'environnement dans lequel se situe la Casa del Quimico, facilite les voies d'accès depuis l'espace public vers l'établissement. La route de la Mina qui encercle l'îlot de construction est reliée par un chemin de traverse qui dessert depuis le bas du village, un parking puis la Casa. (vue aérienne ci-dessous).

Aperçus des accès autour de la Casa del Quimico

Source: Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

Ce chemin est en pente sur toute la longueur, son degré d'inclinaison n'est pas connu mais on suppose qu'il est régulier et dépasse la tolérance de plan incliné sans palier de repos. C'est pourquoi il faudra envisager des travaux de voirie en dehors du projet pour rendre accessible ce chemin, avec des paliers réguliers et une main courante disposée au moins sur un côté. (art. 2.I.2°)

Une allée existe déjà entre ce chemin de traverse et l'entrée du bâtiment. Un nouvel aménagement est nécessaire puisqu'elle est impraticable pour des personnes à mobilités réduites :

- Un revêtement non meublé devra remplacer les graviers actuels (art. 2.II.3°)
- Une bordure relevée de chaque côté servira de repère tactile et visuel au guidage depuis le chemin jusqu'aux entrées. (art. 2.II.1°)

- La largeur de l'allée ne sera pas inférieure à 1,50m afin d'offrir l'espace de manœuvre suffisant aux personnes circulant en fauteuil roulant. (art. 2.II.2°)

Cette allée, comme le reste du terrain, conservera l'avantage d'être de plain-pied, il ne sera pas nécessaire de prévoir d'aménagements de compensation de plan incliné à prévoir depuis le chemin de traverse.

2.2. Stationnement automobile

Le parc de stationnement à proximité de la Casa del Quimico, comme tout autre parc, comportera des places de stationnements adaptées et réservées pour les personnes handicapées.

Nous avons choisi de fixer à deux le nombre de place adaptées, au bout de chaque rangée de stationnements, le long du chemin de traverse. De cette manière elles se trouvent à proximité de l'établissement. Cela permet aussi de prévoir dans leurs configurations, un passage dans le prolongement de l'espace libre sans obliger la personne en fauteuil de contourner le véhicule. (art. 3.I)

Pour accueillir le plus grand nombre de véhicules, les dimensions d'une place ordinaire de stationnement sont de 2,50m*5m. Mais elles doivent être adaptées pour servir aux personnes à mobilités réduites : $(2,50+0,80) * 5m$, soit une place de 3,30*5m. (art.3.II.4°)

Extrait de l'annexe n°6 - Dimensions d'une place de stationnement pour PMR

Source : Image extraite du "Guide illustré sur l'accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public"

3 - Accès à l'établissement

L'architecture du bâtiment ou les matériaux employés pour les entrées doit créer une démarcation visuelle pour être facilement repérable. Celle dont dispose aujourd'hui l'établissement, se distingue suffisamment. Celle qui se sera créée à l'arrière du bâtiment se distinguera aussi et sera signalée depuis la façade principale. (art.4.II.2°)

La porte actuelle dispose d'un seuil surélevé par rapport au niveau de l'allée d'accès. Cela crée un ressaut, qui peut être toléré si la différence de hauteur n'excède pas 2cm. L'autre solution, si la hauteur atteint 4 cm, sera de mettre en place une pente ne dépassant pas 33% sur cette hauteur. (art.4.II.1°)

4 - Accueil du public

Notre projet d'aménagement inclut un poste d'accueil dans le hall d'entrée au pied de l'escalier. Le mobilier qui matérialise cet espace sera équipé de guichet adapté à tout visiteur (assis ou debout). Cela signifie l'aménagement sur une partie d'un guichet surbaissé ayant les dimensions nécessaires pour le confort des personnes en fauteuil roulant (art.5):

- Une hauteur maximale de 0,80m
- Et un vide sous le comptoir d'au moins 0,30m de profondeur sur 0,60m de largeur et 0,70 de hauteur.

5 - Circulation intérieures horizontales

Le cheminement intérieur doit permettre l'accès à l'ensemble des locaux ouverts au public de manière autonome.

Cela ne passe pas seulement par la signalisation, mais aussi en respectant des points d'attention tel que :

- l'installation d'appuis de repos répartis dans les espaces de circulation à disposition des personnes âgées ou fatiguées. Ils doivent être placés à une hauteur de 0,70m. (art.6.I)
- la possibilité de faire demi-tour à divers endroits pour les personnes en fauteuil, sauf au dernier étage qui ne sera pas accessible pour elles. (art.6.II)

Extrait de l'annexe n°6 - Schéma du guichet d'accueil adapté PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

6 - Circulation intérieures verticales

Dans l'établissement, la circulation verticale pourra se faire par un ascenseur et/ou un escalier qui lui, dessert tous les niveaux.

6.1. Escalier

Il est prévu de conserver l'escalier existant, sans travaux de modifications dimensionnelles. Dans ce cas les caractéristiques dimensionnelles initiales sont

conservées. Néanmoins, s'il s'avère qu'elles ne sont pas conformes aux dimensions requises, il sera nécessaire de le signaler (art.7.1.II.1°) :

- hauteur de marche ≤ 17 cm,
- un giron ≥ 28 cm

- un emmarchement $\leq 1,20$ m et non $1,40$ m puisque dans notre cas c'est le garde-corps qui fait office de main courante (art.7.1.II.1°)

Ces dimensions doivent aussi permettre en cas de panne d'ascenseur, aux personnes à mobilité réduite de l'emprunter ; avec un porteur s'il ne s'agit pas d'une personne en fauteuil. (art.7.1.I).

Le guidage et la signalisation autour de l'escalier seront assurés par :

- des bandes disposées au sol à 50 cm de la première et de la dernière marche de l'escalier à chaque niveau, avec un contraste visuel et tactile. (art.7.1.II.2°)
- la main courante sera continue depuis le rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, puisqu'elle est ne fait qu'un seul objet avec le garde-corps. (art.7.1.II.3°)

6.2. Ascenseur

L'ascenseur est principalement prévu pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite d'accéder au 1er étage, puisque les prestations offertes dans le dernier étage, sont aussi proposées au rez-de-chaussée.

L'espace intérieur ne permet pas d'avoir une cabine d'ascenseur trop grande, mais suffisante pour accueillir une personne en fauteuil roulant et un accompagnateur s'il y a. L'intérieur de la cabine aura donc pour dimension : $1,10 \times 1,40$ m, avec un passage d'entrée large de $0,90$ m. (art.7.2.II)

Extrait de l'annexe n°6 - Schémas des caractéristiques dimensionnelles d'un ascenseur adapté PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

En guise de signalisation, à l'intérieur de l'ascenseur comme à chaque palier, le mouvement de la cabine sera indiqué. (art.7.II.3)

7 - Revêtements des sols, murs et plafonds

Pour compléter la signalétique de l'espace et de la circulation, il est aussi d'usage de créer des contrastes de couleur entre les sols, les cloisons et les portes. La couleur foncée du parquet existant dans la majorité des locaux ouverts au public contraste déjà avec celle plus claire des parois. Concernant les portes donnant accès à ces locaux, elles seront aussi couvertes d'une couleur remarquable, plus sombre que les parois. (art.9.I)

Lorsqu'il est prévu disposer des tapis, notamment sur la pas des portes d'entrées, il faut qu'ils soient fixes, d'une dureté suffisante pour ne pas gêner le passage de fauteuil roulant et d'une épaisseur inférieure à 2cm pour ne pas créer de ressaut. (art.9.II)

8 - Portes, portiques, sas

Pour renforcer l'autonomie des personnes à mobilités réduites dans l'établissement, nous garantissons que toutes les portes ont :

- au moins « une largeur de passage utile » de 0,83m pour celle de 0,90m à un vantail
- un « passage utile » de 0,77m pour les portes à 2 vantaux (art.10.II.1°)
- et des poignées avec une prise en main et une manœuvre facile pour les personnes ayant des difficultés à saisir et/ou faire un mouvement de rotation avec leur poignet. (art.10.II.2°)

9 - Locaux ouverts aux publics, aux équipement et dispositifs de commande

Une partie des salles intérieures de la Casa del Quimico, seront équipées de mobilier destiné à la consultation de documents ou à l'utilisation de matériel informatique. Pour que ce mobilier soit adapté à tout usager, il devra être conforme aux mêmes dimensions que le guichet rabaisé (hauteur maximale de 0,80 m, un vide sous le meuble d'au moins 0,30 m de profondeur sur 0,60 m de largeur et 0,70 de hauteur). (art.11.II.2°)

10 - Sanitaires

Chaque niveau sera équipé de sanitaires, pour chaque sexe avec au moins l'un des deux accessibles aux personnes à mobilités réduites. (art.12.I)

Leurs dimensions permettent aux personnes en fauteuil roulant, de faire un demi-tour à l'intérieur. (art.12.II) Cependant il n'est pas exclu qu'un chevauchement du lavabo de 15cm sur cet espace de manœuvre soit nécessaire dans certaines cabines (du fait de l'optimisation de l'espace).

Extrait de l'annexe n°6 -Schémas des caractéristiques dimensionnelles des sanitaires adaptés PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

11 - Sorties

La signalisation des sorties et issues de sortie devra être distincte et repérable, comme elle le sera pour les entrées en extérieur. (art.13)

12 - Etablissement Recevant du Public assis

Nous avons cherché une souplesse dans l'utilisation, dans le Bar de Pueblo et dans les salles polyvalentes, où le mobilier n'est pas ancré au sol. Il sera possible de modifier l'aménagement et ainsi de dégager de l'espace lors de la venue de personnes handicapées. (art.16.I)

c - Les dispositifs liés à la sécurité

1 - Classement de l'établissement

1.1.Présentation du projet

Le projet de réhabilitation de la Casa del Quimico, s'inscrit dans un ensemble dans le but de redynamiser le village d'Arnao en attirant du public venant de tout horizon. Pour y parvenir il est prévu d'y aménager divers espaces pour divers activités réparti sur les 3 niveaux disponibles :

- Au Rez-de-chaussée : un bar de Pueblo, une salle multimédia
- Au 1er étage : une salle d'activités polyvalente, une bibliothèque
- Au 2nd étage : une espace de coworking.

Le bâtiment autrefois destiné à l'habitation, se transforme donc en Établissement Recevant du Public (ERP). Du fait de la variété des activités envisagé à l'intérieur, il est difficile de le classer dans un seul profil d'établissement défini par l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. Dans le cas où l'établissement comporte des locaux différents, il est possible de traiter chacun d'eux suivant les mesures rattachées aux types d'établissements s'y rapportant (art.GN5). C'est pourquoi, nous tiendrons compte des dispositions particulières pour 3 types d'établissements :

- L : salles d'auditions, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (Art. L1 à L85)
- N : Restaurant et débits de boisson (Art. N1 à N24)
- S : Bibliothèques, centres de documentation (S1 à S19)

La salle multimédia, la salle polyvalente et l'espace de coworking suivront les dispositions applicables aux établissements de type L

Le Bar de Pueblo s'appuiera sur les dispositions applicables aux établissements de type N.

Et la bibliothèque devra suivre les mêmes dispositions que les établissements de type S

1.2. Estimation de l'effectif

Le classement d'un Établissement Recevant du Public dépend également de sa capacité d'accueil, c'est pourquoi il faut déterminer le nombre de personnes maximal pouvant se trouver simultanément dans le bâtiment.

La réglementation spécifique pour chaque type d'établissement, le calcul de l'effectif approprié.

Pour les locaux assimilés au type L (art. L1 et L3):

- Salle multimédia et Espace de coworking : « un minimum d'une personne/2m² de la surface totale de la salle » ;
- Salle d'activité polyvalente (association, projection...) : « nombre de personnes assistant à une manifestation, à raison de 3 personnes/m² »

Pour les locaux assimilés au type N (art. N1 et N2) :

- Café-bistrot : « zones à restauration assise : 1 personnes/m² » et « zones à restauration debout : 2 personnes/m² » de surface restante après déduction du mobilier dans les deux situations, soit 30m² à partager suivant la clientèle. Le scénario envisagé pour la suite est de dédier les 2/3 de l'espace à la restauration debout et de conserver le dernier tier à la restauration assise.
 - Cuisine : estimation par la maîtrise d'oeuvre suivant la superficie de la pièce
-

Et pour les locaux assimilés au type S (art. S1 et S2) :

- Bibliothèque : « déterminer suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ». S'agissant d'un espace de détente et de lecture, nous fixons autour des 25 personnes la capacité d'accueil, pour une surface totale de 87m².

Niveau	Pièce	Surface	Effectif maximum
Rdc	Salle multimédia	55,5m ²	28 pers
	Bar de Pueblo	73,5m ² tot => 50m ² (35m ² rest. debout + 15m ² rest. assise)	33 pers (18 debout + 15 assises)
	Cuisine	50,5m ²	15 pers
R+1	Bibliothèque	87m ²	25 pers
	Salle d'activité polyvalente	55,4m ²	18 pers
R+2	Espace de coworking	149m ²	75 pers
Effectif total			194

La capacité d'accueil de l'établissement est de 194, près de 200 personnes pour arrondir. Cet effectif correspond aux Établissement Recevant du Public de 4ème Catégorie (art. R123-19).

2 - Construction

2.1. Desserte de l'établissement

La desserte de l'établissement doit faciliter l'évacuation des occupants, ainsi que l'arrivée des secours.

La Casa del Quimico n'offre que 2 façades en bordure de voies, sur 3 niveaux accessibles au public dont le dernier est à moins de 8m du sol et d'espaces libres, tous faciles d'accès aux secours.

L'établissement bénéficie de deux espaces de parkings à proximité, vers le haut de la ville et vers le bas, tous deux desservis par la route principale et un chemin traversant qui dessert le bâtiment. Cela multiplie les voies d'évacuation ou d'intervention possible.

Cependant les voies utilisables pour les engins de secours doivent avoir « une largeur minimale de 8 mètres » réglementaire (art.CO 2). Nous n'avons pas pu vérifier si les voies d'accès à la Casa respectaient cette dimension, c'est pourquoi nous ne tiendrons compte que de la route principale et non plus du chemin de traverse évoqué précédemment.

Aperçu des voies d'accès au secours à proximité de la Casa del Quimico

Source: réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

2.2. Isolement par rapport aux tiers

L'isolement par rapport aux constructions environnantes doit permettre d'éviter la propagation d'incendie entre elles.

Les bâtiments voisins de la Casa del Quimico se trouvent tous en vis-à-vis : El Laboratorio au nord et des habitations côté est.

Celui situé à l'arrière, côté nord, est séparé d'au moins 4 mètres et la première habitation à l'est doit être à au moins 8 mètres. Dans le premier cas, il est nécessaire que l'une des façades en vis-à-vis garantisse une résistance Pare Flammes (PF) 1h et que les potentielles ouvertures puissent être « obstruées par de éléments PF de degré 1/2h » (art.C08). Pour les habitations, le fait que des locaux soient réservés au sommeil, il est exigé que la façade d'un des bâtiments soit Coupe-Feu (CF) 1h.

2.3. Résistance au feu des Structures - Couvertures - Façades

La stabilité du bâtiment lors d'un incendie est un autre critère très important à prendre en compte, pas réellement pour préserver la construction, mais pour laisser le temps aux occupants d'être tous évacués. Pour cela, il faut que les matériaux aient une bonne réaction au feu, ainsi qu'une résistance suffisamment longue.

Eléments	Matériaux utilisés	Réaction et résistance au feu
Structure	Maçonnerie en brique	Réaction : M0 (incombustible) Résistance : Stable au Feu 1/2h
Planchers	Bois massif	Réaction : M3 (moyennement inflammable) Résistance : Coupe-Feu 1h30
Charpente	Supposé en bois massif	Réaction : M3 (moyennement inflammable) Résistance : SF 1/2h
Couvertures	Zinc	Réaction : M0 (incombustible) Résistance : SF 1/2h

Pour rappel, l'établissement sera de 4ème Catégorie, entièrement exploité et bénéficie au dernier niveau d'un plancher bas situé à moins de 8 mètres du sol. D'après la réglementation pour ces ERP, la résistance au feu attendue pour la structure est une Stabilité au feu d'1/2h et pour les planchers un degré Coupe-feu d'1/2h (art. CO12). Les principaux éléments de structure du bâtiment sont donc conformes.

Il y a tout de même des précisions à apporter lorsque les façades et les couvertures possèdent des composants tels que des ouvertures et/ou un revêtement.

Pour les façades :

- « Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiseries et leurs remplissages, les fermetures et les éléments d'occultations des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ». « Toutefois, lorsque la règle de l'article C0 21 §3 (règle C+D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 » (art. CO20).

Eléments	Matériaux utilisés	Réaction au feu
Revêtements	Enduit (chaux)	Réaction : M0 (incombustible)
Menuiseries	Bois ignifugé	Réaction : M1 (non inflammable)
Quincailleries (fermetures...)	Acier	Réaction : M0 (incombustible)
Garde-corps	Acier	Réaction : M0 (incombustible)

- L'ensemble des façades du bâtiment est pourvu de fenêtres et de portes, mais ne dispose d'aucun balcon. La règle C+D n'est donc pas applicable.
- La réaction des matériaux utilisés au niveau des ouvertures est meilleure que celle exigée, aucune modification n'est nécessaire.

Et pour les couvertures :

- Seule la couverture du corps principale dispose d'ouvertures. Il s'agit de dispositifs de ventilation.
- « Si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale » de toiture, le matériau requis doit être de catégorie M3 (art. C018 §1).
- Dans le cas présent la somme des surfaces d'emprises des 8 chatières de ventilation, est inférieur à ce pourcentage. Elles sont toutes faites du même matériau que la couverture, du zinc, de catégorie M0, conforme à la réglementation.

2.4. Distribution intérieure et Compartimentage

L'exigence de résistance au feu de matériau de cloisonnement est aussi attendue. Elle dissocie le cloisonnement traditionnel et le compartimentage. Ce dernier est lié aux possibilités d'accès des secours et d'évacuation.

Exigences portant sur le cloisonnement traditionnel :

- La réalisation doit suivre les conditions suivantes (art.CO 24 §1):
 - « a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil (1)	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF 1/4 h	PF 1/4 h	CF 1/4 h
1/2 h	CF 1/2 h	PF 1/2 h	CF 1/2 h
1 h	CF 1 h	PF 1/2 h	CF 1 h
1 h30	CF 1 h	PF 1/2 h	CF 1 h

(1) toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau » ;

« b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement. Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a). »

« c) Les circulations horizontales de grande longueur enclouées doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981) « munis d'un ferme-porte »

- Le bâtiment bénéficie d'une structure ayant un degré de Stabilité au feu d'1/2h. La résistance au feu pour les parois entre locaux et dégagement accessible au public devra garantir une degré CF 1/2h. Les murs structurels intérieurs qui seront conservé, sont maçonnés en brique comme la structure extérieur, ils respect déjà la réglementation.

- Les nouvelles parois verticales qui seront ajoutées, devront « être construites de plancher à plancher » (art.CO 26 §1), afin de recouper des vides. Les plafonds suspendus ne font pas exceptions, puisque lorsqu'il y a un « intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, il doit être recoupés par des éléments en matériau de catégorie M0 ou par des parois de degré 1/4h » (art. CO 26 §2).

Et pour le compartimentage :

- La résistance au feu pour la création de compartiments se limite aux parois verticales concernées en excluant les façades (art.CO 25):

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

- L'exigence de résistance au feu des parois de cloisonnement traditionnel, respect déjà un degré CF 1/2h. Il n'est pas nécessaire d'apporter de modification.

2.5. Isolement des locaux à risques

Notre établissement comporte un local technique, il est donc important de suivre la réglementation sur l'isolement des locaux à risques.

Les locaux accueillant les installations techniques sont assimilés comme des locaux à moyens risques puisqu'ils sont non accessible au public. Cependant ils doivent « être isolés des locaux et dégagements accessibles au public » par des planchers (Arrêté du 31 mai 1991) « hauts » et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte. (Arrêté du 24 janvier 1984)» (art. CO 28).

L'emplacement du local technique est prévu dans une partie de la cuisine, côté est de la pièce actuelle. De cette manière il sera non seulement à proximité de la cuisine et à portée de main pour l'ensemble des employés, tout en étant isolé du public. Trois des parois qui l'entourent, ont une résistance au feu suffisante puisqu'il s'agit des murs de façades, quant à celle qui séparera cet espace de la cuisine assurera une degré CF 1h et sera équipé d'un bloc-porte CF 1/2h.

2.6. Réaction et résistance au feu des conduits et gaines

Les réseaux de conduits et d'installations techniques existants seront remplacés. Il est prévu de mettre en place des systèmes de :

- ventilation mécanique pour aérer les locaux,
- de gaz pour certains appareils en cuisines,
- d'électricité

- et d'Eau Chaude Sanitaire qui alimentera notamment les pièces d'eau et sanitaire.

L'ensemble des conduits et gaines qui composeront ces réseaux devront :

- « soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante »
- « soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le C.E.C.M.I. »
- « pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres », aucune résistance au feu ne sera exigé. » (art.CO 31)

2.7. Dégagements : Escaliers et Sorties

D'après l'arrêté du 25 juin 1980, le nombre et la largeur des dégagements dépendent tous deux de l'effectif maximal pouvant se trouver simultanément dans l'établissement.

La capacité d'accueil de la Casa del Quimico, estimée précédemment indique un maximum de 194 compris donc entre 101 et 200 personnes. Cela implique donc de prévoir 2 sorties réglementaires, dont les dimensions doivent assurer un total de 3 Unités de Passages (art. CO 36 et CO 38) :

- La première correspond à la porte d'entrée existante, qui assure 2UP. Lors du remplacement des menuiseries il faudra inversé le sens d'ouverture, puisque dans le cas d'un établissement recevant plus d'une cinquantaine de personnes, les portes de secours « doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie » (art. CO 45 §1). Elle offre aussi l'avantage d'être en face de la descente d'escalier, limitant ainsi la distance vers la sortie lors d'une évacuation (art. CO 43 et CO 49).
- La seconde sera créé dans le Café-Bistrot, de manière à fluidifier l'évacuation en dissociant cette partie du bâtiment dédiée à la restauration du reste et notamment du public présent dans les étages. D'après les prérogatives, cette sortie ne pourra assurer qu'une unité de passage. Le passage à 2UP au moment venu n'est pas exclu, pour améliorer les conditions d'évacuations.

L'escalier actuel qui dessert les deux niveaux supérieurs depuis le rez-de-chaussée est conservé. Il est difficile de vérifier le respect des dimensions par rapport à celles exigées par la réglementation. Nous partons donc du principe qu'elles sont suffisantes. Cependant « les marches ne doivent pas être glissantes » (art. CO 51), c'est pourquoi une bande d'adhésif anti-dérapant sera déposée sur chacune d'elles.

Lorsque l'aménagement des espaces, notamment celui dédié à la restauration, le mobilier freine la circulation, une dérogation aux dispositions de l'article CO 36 §2 est possible. « Les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges. » (art. N7). Cette alternative est d'abord envisagée pour les salles de restauration mais elle sera également appliquée dans les salles meublées par des tables et des sièges (salle multimédia, bibliothèque et espace de coworking).

3 - Désenfumage

Le désenfumage d'un établissement en cas d'incendie a pour objectif d'extraire une partie des fumées et/ou des gaz afin de rendre praticable la circulation lors de l'évacuation et l'accès au secours en plus d'éviter la propagation du feu.

Dans le cas de la Casa del Quimico, le seul moyen de circulation commun et accessible depuis les étages en cas d'incendie, est l'escalier. Celui-ci n'étant pas cloisonné, mais ouvert à l'espace et communiquant directement à chaque niveau, le désenfumage n'est pas nécessaire d'après l'article DF 5.

4 - Chauffage et Ventilation

Les exigences portant sur le réseau de ventilation ont déjà été évoquées précédemment (2.6. Réaction et résistance au feu des conduits et gaines).

Concernant le chauffage, il est prévu de réutiliser les radiateurs en fonte existants, après une remise en état de fonctionnement. Le réseau de distribution, sera aussi métallique, de manière à respecter la réglementation (art. CO25 §3)

5 - Les installations électriques

Afin d'être en adéquation avec les exigences de la réglementation, les installations électriques seront « réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique », « selon la norme NF C 15-100 (décembre 2002) » (art. EL 4).

6 - Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner en tout temps, c'est pourquoi « en cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins » (art. EC 7).

7 - Les ascenseurs

Le bâtiment actuel ne bénéficie pas d'ascenseur, mais le projet oblige l'installation de ce dispositif selon les normes d'accessibilité.

Pour répondre aux exigences, il sera équipé des gaines « protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54. » (art. AS 1 §1).

Il ne desservira que le premier étage puisque les prestations du dernier sont offertes aux niveaux inférieurs. Son accès dès le hall d'entrée facilitera la circulation au même titre que l'escalier, d'autant plus que « toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans des parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même » (art. AS 1 §3).

8 - Les installations de cuisson destinées à la restauration

La cuisine qui assurera la restauration dans le café-bistrot, est située dans une annexe existante du bâtiment. La paroi de séparation entre cet espace et les autres locaux accessibles aux publics correspond au mur de façade d'une résistance au feu suffisante. L'isolement requis par la réglementation est donc naturellement respecté (art. GC 9). Une dérogation est autorisée à cette règle lorsque les portes de communication sont en va-et-vient entre la grande cuisine et les salles de restauration pour fluidifier la circulation. Ces portes « peuvent être de degré pare-flammes une 1/2 h » (art. GC 9 §1).

La cuisine professionnelle sera équipée d'appareils de cuisson. Ces « appareils de production-émission électrique ou à combustible gazeux » seront « installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH51 » (art. N10 §2).

Selon l'Arrêté du 22 novembre 2004) « Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. » (art. N10 §3). Les cheminées qui existaient auparavant dans certaines pièces vont donc pouvoir être reconstruites, notamment dans la bibliothèque.

9 - Les moyens de secours mis en œuvre

Le moyens de secours prévus par la réglementation sont multiples (art. MS 1) :

- des moyens d'extinction ;
- des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers ;
- un service de sécurité incendie ;
- un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre :
 - o un système de détection automatique d'incendie ;
 - o un système de mise en sécurité incendie ;
 - o un système d'alarme ;
- un système d'alerte

9.1.Moyens d'extinction

Par rapport à l'échelle du bâtiment et pour ne pas trop dénaturer l'architecture des lieux, les équipements prévus seront des extincteurs portatifs. La répartition de ces appareils mobiles doit être faite de préférence dans les dégagements, visibles et faciles d'accès (« poignée de portage à plus de 1,20m du sol »). D'autre part il y a un minimum d'appareil requis : « pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement ». (art. MS 39 §2).

La superficie de chaque niveau en avoisine les 200m², il y aura donc un extincteur par niveau au minimum, disposer dans les parties communes. Au rez-de-chaussée il y en aura deux de plus, pour équiper la salle de restauration du Bar de Pueblo, ainsi que la cuisine.

9.2. Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les dispositions particulières de types d'établissement auquel sont assimilés les locaux, exigent que le système de sécurité incendie soit de catégorie A. Ce système permet de garantir l'automatisme de mise en marche des dispositifs tel que le désenfumage, l'éclairage de sécurité et les systèmes d'alarme (art. MS 60).

9.3. Système d'alerte

Le système d'alerte doit signaler immédiatement les secours. C'est pourquoi l'établissement sera équipé d'un téléphone urbain pour assurer la liaison avec les sapeurs-pompiers (art. MS 70)

c - Un projet évolutif et durable

1 - L'environnement, naturellement au coeur de notre projet

Le projet que nous conduisons, au coeur d'Arnao, est par essence un projet qui est tourné vers le "Vert" en raison de sa proximité avec les espaces naturels qui l'entourent. Il y a bien entendu la mer qui est le premier élément naturel dont nous devons parler. Depuis les fenêtres hautes de la Casa del Quimico c'est l'un des éléments principaux qui est visible. Il convient donc que ce point de vue soit entretenu et respecté. En outre, tout autour d'Arnao se trouvent les terres agricoles qui doivent aussi être préservées comme paysage et comme poumon vert.

Mais outre cette considération paysagère et en ciblant plus précisément la Casa del Quimico, il faut redire qu'elle fut construite dans le respect environnemental et naturel. Chacun des matériaux employés provient de la région. Aussi il nous semble important que les matériaux employés pour les travaux proviennent eux aussi, de la région. Par exemple, les bois employés proviendront des forêts espagnoles et répondront aux normes en vigueur en termes de croissance des arbres, de séchage des bois et de taux d'humidité. Si nous préconisons dans la restauration, l'utilisation de produits à base de chaux et non de ciment comme initialement, c'est aussi dans une optique de respect environnemental. Les aménagements extérieurs seront eux aussi, composés d'espèces végétales locales et adaptées au climat océanique.

Enfin dans l'utilisation que souhaitons de ce bâtiment, elle est aussi tournée vers l'environnement en facilitant la vie locale, en créant un espace de vie commune et respectueux.

Il faut donc retenir de ce projet, qu'il est conçu comme une démarche d'écologie intégrale.

- **Un établissement ambitieux pour l'avenir et exemples de projets de même configuration**

Un bistro, « un bar de pueblo ». Un des attraits principaux de la Casa del Quimico et qui vient donner réponse à un besoin de tous les villages espagnols est le « bar del pueblo ». C'est un petit bistro qui ouvre très tôt le matin et ferme tard le soir. C'est un endroit où chacun peut prendre un café avant d'aller travailler dans la campagne, un « almuerzo » (un encas qu'on mange vers 10 heures le matin pour résister sans avoir trop faim jusqu'à 14 ou 15 heures, l'heure du déjeuner en Espagne). Au bistro du village, il est aussi possible de manger un plat du jour simple et bon marché, toujours fait maison. Puis viennent les cafés de l'après-midi et les jeux de cartes toute la soirée. Les personnes plus ou moins âgés du village, y passent une bonne partie de la journée. Parfois ils consomment seulement un café ou un verre de vin mais leur présence anime.

C'est aussi un endroit de rencontre, où il est possible d'aller juste pour discuter avec quelqu'un. Où on peut se renseigner sur la vie des autres voisins, le barman est bien informé de tout ce qui arrive dans le village et les alentours. Les colis peuvent y être livrés ou transmis de voisin à voisin. Parfois, les enfants après la sortie de l'école, attendent leurs parents en faisant ses devoirs dans une table vide d'un coin tranquille du bar.

Le bar c'est un élément basique de la vie sociale des villages espagnols. Il est difficile de comprendre l'existence d'un village sans bar. Non seulement les gens du coin aiment ces lieux de retrouvailles, mais certains touristes apprécient le rythme ralenti et l'ambiance spécial des petits bistrot des villages espagnols.

Espace coworking. La Casa del Quimico dispose de salles disponibles en journée pour être louées comme espaces de coworking. Notre offre s'inspire des exemples qui offrent une série de services inclus dans le prix de location: réception, scanner et photocopieuse, internet, salles de réunions, salles multifonction et surtout bureaux complètement équipés. Nous nous sommes inspirés des espaces coworking existants, « Espacio San Martin ⁵ » dans le centre-ville de la capital de la province de Leon ou à Oviedo⁶, dans un bâtiment classé.

⁵ <https://coworkingspain.es/espacios/coworking/leon/espacio-san-martin>

⁶ <http://www.espaciocoworker.com/espacio-cowork-oviedo-asturias/#prettyPhoto>

L'espace coworking plus proche de Arnao se trouve à Aviles, dans l'espace La Curtidora. Cet espace offre beaucoup plus de services⁷, mais on le considère moins adapté pour un petit village comme Arnao.

L'offre « coworking » de la Casa del Quimico a été conçu pour offrir les facilités d'un espace de travail déjà équipé, hors des centres villes de capital de province. Idéal pour des entrepreneurs locaux lors de leur démarrage d'activité ou des sociétés qui travaillent avec l'usine de zinc et qui ont besoin ponctuellement d'un bureau équipé à proximité. Le petit plus dans cette l'offre est la gastronomie complète à proximité, du menu du jour simple du bistro de la Casa del Quimico, à la carte bien garnie du Restaurant de La Casona. Aujourd'hui des options similaires n'existent pas à Arnao.

Photos des espaces similaires à l'offre Casa Quimico; à gauche- société Espacio San Martin, Leon (Espagne), et à droite Cowork Oviedo (Espagne)

Source : Page internet de ces deux sociétés.

⁷ <https://www.curtidora.com/la-curtidora/instalaciones/>

Photos des espaces similaires à l'offre Casa Quimico; à gauche, la salle de réunions, et à droite, une salle multifonction.

Source : site web de la société Espacio San Martin.

Pôle culturel et vie sociale

A proximité, dans le centre de Piedras Blancas, se trouve un centre culturel Centro Cultural Valey⁸ beaucoup plus grand que notre bâtiment. Ce centre propose des séances de cinéma une fois par semaine ou pièces de théâtre tous les quinze jours dans une grande salle disposant de 408 places; des expositions (dans deux salles de 194 m² et 72 m²), une salle multimédia (équipée des ordinateurs, imprimante/scanner) mais aussi des formations. Les salles d'expositions et la salle multimédia sont en location pour le public ou des sociétés.

L'offre culturelle de la Casa del Quimico, est moins ambitieuse mais plus orientée vers la population local. Cette endroit doit être accessible facilement à pied. L'offre se compose des salles multifonctionnelles plus petites que celles du Centro Cultural Valey, mais plus adaptés pour des activités organisées par des associations locales (ciné club, session de yoga ou pilates) ou en location pour des expositions des artistes locales. La Casa dispose aussi d'une petite bibliothèque.

- Locaux à disposition des associations

Pendant toute l'année et spécialement pendant la basse session, la Casa del Quimico est l'endroit idéal pour dynamiser la vie sociale du village de Arnao, des espaces adaptés pour que les associations locales puissent se réunir périodiquement ou organiser ses Assemblées Générales une fois par an ; ça sera un endroit où se réunir à côté d'un bistrot qui propose des plats à prix abordables durant toute l'année. Cette offre culturelle de proximité n'existe pas aujourd'hui à Arnao. La mairie de Castrillon met à disposition des associations, les locaux de la Casa del Encuentro^{9 10}, dans le centre-ville de Piedras

⁸ <https://www.valeycentrocultural.org/el-centro/>

⁹ <https://planinfancia.ayto-castrillon.es/index.php/cenc-apy-fam>

Blancas mais ouvert seulement en semaine jusqu'à 20 heures - et jusqu'à 14 heures en été. La Casa del Quimico offre aux associations un local ouvert tard le soir -jusqu'à 23 heures et pendant toute l'année.

Les espaces co-working qui sont occupés normalement pendant la journée, peuvent être mis à disposition des associations locales en fin de soirée- pour qu'elles puissent tenir leurs réunions périodiques.

La salle du deuxième étage peut être utilisée comme salle polyvalente où « l'Asociación de Mujeres Tadea¹¹ » pourrait organiser ses cours de Pilates ou « Bolillos » plus tard que 19 heures en semaine ou même les weekends. Idem pour l'association « Asociación de Vecinos la Xente de Arnao¹² », qui périodiquement, a besoin d'un local pour organiser un bal.

- Expositions artistes locaux

Nous nous sommes inspiré de l'espace Saint Simon de Versailles¹³. Celui-ci est une petite salle d'environ 40 m2, dans le centre-ville de Versailles et proche d'une place piétonne pleine de restaurants et d'un des cinémas de la ville. Cette salle est en location et les artistes peuvent la louer pendant une courte période (d'une à quatre semaines) ; normalement la salle ouvre les soirs, quelques jours par semaine et l'artiste en personne, reçoit son public dans un cadre intime et très agréable. Tous les mois, l'exposition se renouvelle. Le staff de la Casa del Quimico peut offrir un service un plus, faciliter les séances de vernissage ou assurer l'ouverture de l'exposition pendant toute la journée ou en weekend si l'artiste le souhaite. Les ventes peuvent aussi être assurées par ce staff.

- Bibliothèque

Nous pouvons imaginer proposer aussi une petite bibliothèque de proximité associée aux bibliothèques publiques de Piedras Blancas¹⁴ et de Salinas¹⁵. Ces deux bibliothèques déjà existants et situées dans les centres-villes de Piedras Blancas et Salinas, accueillent quelque 4000 adhérents et disposent de plus de 20000 livres, 2500 CDs et 1300 films. Toutes les deux ont une offre spécifique dédiée aux enfants aussi que des salles d'études pour les étudiants. Une collaboration permettrait de proposer quelques livres ou films en exposition dans notre bibliothèque aussi que la gestion de

¹⁰ <https://igualandorealidades.wordpress.com/la-casa/>

¹¹ <https://asociaciondemujerestadea.blogspot.com/p/que-es-tadea.html>

¹² <https://www.tueco.co/eco/asociacion-de-vecinos-la-xente-de-arnao/>

¹³ <https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/>

¹⁴ <http://www.bibliotecaspublicas.es/piedrasblancas/index.jsp>

¹⁵ <http://www.bibliotecaspublicas.es/salinas/index.jsp>

prêts de tous les éléments de ses catalogues. Cette option à moindre coût permettrait de rapprocher la culture aux voisins de Arnao.

- Offre ouverte aussi aux touristes, pèlerins et surfistes

Pendant l'été, la Casa del Quimico ouvre son offre culturelle de proximité aux pèlerins, touristes ou les fans du surf qui séjournent dans les installations de La Casona ou les écoles Ave Maria. Spécialement attractif pour les pèlerins qui vont y trouver un lien de rencontre le soir, après une longue journée de marche et où ils pourront se procurer des plats à des prix très accessibles et participer à des activités en soirée (yoga, cours de cuisine ou cineforum).

4 - Des travaux nécessaires

a - Les plans

1 - Plans de l'état existant

Nous ne disposons pas de plans de la Casa del Quimico, contrairement aux autres groupes pour leur bâtiment. Mais nous avons pu visiter l'intérieur grâce à Monsieur Alfonso GARCIA, l'archiviste d'Arnao et deux de nos camarades ont eu l'initiative de faire des croquis sur place de la distribution des espaces pour chaque étage. C'est avec ces croquis, des photos à l'appui et nos souvenirs, qu'on a pu dessiner les plans de l'état existant que vous trouverez dans l'annexe numéro 29 (Annexe n°29 : Casa del Quimico - Plan Autocad existant)..

Par ailleurs, n'ayant pas de plans, nous n'avions pas les dimensions du bâtiment pour ajuster nos plans. Nous les avons donc mesurés à l'aide de l'outil de mesure du site google maps. Les vues aériennes ont été extraites ensuite pour servir de trame de fond sur le logiciel AutoCAD. Concernant les hauteurs, nécessaires au quantitatif nous les avons estimées grâce à nos photos et nos connaissances des hauteurs types d'un niveau.

Extraits de l'Annexe n°29 - Casa del Quimico - Plans Autocad de l'état existant

Source: Réalisation personnelle de Grégoire FLICHY

2- Esquisses de plans

Les esquisses des plans qu'on a voulu présenter en annexes (Annexe n°30 : Casa del Quimico - Esquisses Autocad) sont un reflet de nos réflexions tout à long du processus de développement du projet.

Extraits de l'Annexe n°30 - Casa del Quimico - Esquisses Autocad

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN ESQUISSE (22/04/2020): R+1	Ech. : 1:80
CASA DEL QUIMICO		

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN ESQUISSE (22/04/2020): R+2	Ech. : 1:80
CASA DEL QUIMICO		

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Source: réalisation personnelle de Grégoire FLICHY

Par exemple, le plan de la toiture daté du 22 avril ne montre qu'une seule cheminée, la cheminée existante encore de nos jours. Néanmoins, une analyse de photos anciennes d'Arnao nous a permis de conclure qu'à un certain moment qu'on ne peut pas dater, il y en a eu plusieurs cheminées visibles sur la toiture. Cela nous a amené à une analyse précise des photos prises dans l'intérieur du bâtiment et on a cru identifier des traces dans la chambre 4 du premier étage. Également la cheminée montrée dans le plan du premier étage de l'état projeté, n'apparaît pas dans les esquisses du 22 avril.

Un deuxième exemple concerne l'ascenseur qu'on a décidé d'installer à l'intérieur du bâtiment. Nous y sommes obligés, au vue des normes d'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite (PMR) pour un établissement recevant du public, comme c'est le cas de la Casa del Quimico. Initialement nous avons imaginé deux possibles emplacements pour l'ascenseur, comme indiqué dans l'image suivante.

Emplacements envisagés ascenseur

Source : Réalisation personnelle Grégoire FLICHY

Les deux options possibles initialement étudiées ne nous convenaient pas. Dans les deux cas on allait être obligés de condamner une fenêtre – une source de lumière externe. En plus, l’option numéro 1 nous obligeait à « perdre » une partie de la surface de l’ancienne alcôve, car les normes de sécurité et d’accessibilité impose un accès direct à l’ascenseur depuis les espaces communs.

Dans notre première réflexion, qu’on montre dans les esquisses datées du 22 avril, on avait imaginé un ascenseur qui monte jusqu’à deuxième étage.

La réglementation locale du Patrimoine nous oblige à respecter le volume actuel du bâtiment et cette contrainte-là était incompatible avec l’installation d’une cage d’ascenseur au-dessus du deuxième étage. En plus, la réglementation PMR exigeait aussi de donner accès aux personnes à mobilité réduite à tous les étages.

Lors d’une discussion entre les membres du groupe et grâce à une meilleure lecture des normes, on s’est aperçu qu’on n’était pas obligés d’avoir la possibilité d’accéder avec l’ascenseur au deuxième étage si l’on proposait aux personnes à mobilité réduite, des activités au rez-de-chaussée ou premier étage, similaires à celles existantes au deuxième étage.

Le fruit de cette réflexion aussi que d’autres modifications sont visibles dans les plans d’état projeté. Finalement on a trouvé un meilleur emplacement pour l’ascenseur, juste à gauche de la porte d’entrée, en conséquence aucune fenêtre ne sera condamnée. En plus l’ascenseur dessert seulement le premier étage et sa cage technique se trouve au-dessus à niveau du deuxième étage.

3- Plans de l’état projeté

Les plans de l’état projeté correspondant au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, aussi qu’un plan de la toiture et un plan de masse se trouvent dans l’annexe numéro 31.

Extraits de l'Annexe n°31 - Casa del Quimico - Plans Autocad du projet

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PROJET: PLAN DE MASSE	Ech. : 1:300
CASA DEL QUIMICO		

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PROJET: RDC	Ech. : 1:80
CASA DEL QUIMICO		

Source: réalisation personnelle de Grégoir FLICHY

b -Modes constructifs

1- Extérieur

a - Ravalement façade

Les façades de la Casa del Quimico étant entièrement couvertes d'un enduit ciment délavé par le temps et parfois pulvérulent il convient de le restaurer afin que le bâtiment ne pâtissee pas des infiltration et des intempérie. Les travaux s'effectueront depuis un échafaudage, répondant aux normes NFP 12810 et NFP 12811 correspondant aux échafaudages fixes d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 24 mètres, placé sur tout le pourtour de la Casa et qui demeurera durant tout le temps des travaux extérieurs. On distingue trois phases dans ces travaux.

Façade Sud Est de la Casa del Quimico.

Source : Photographie du groupe

Etape 1 : Dépose des éléments parasites

Depuis l'échafaudage les entreprises en charges des lots Couverture et Électricité devront déposer des éléments tels que les gaines électriques et canalisations d'eau pluviale.

Etape 2 : Purge des enduits ciments.

A l'aide de moyens mécanique l'ensemble des enduits ciments de la façade seront piochés afin de laisser paraître la brique recouverte. Les déchets seront évacués en déchèterie selon.

Etape 3 : Application d'un enduit en trois couche

A ce jour ne pouvant dire si l'enduit de la Casa del Quimico est son enduit d'origine, nous prendrons le parti de ne pas le restituer en ciment mais d'y appliquer un enduit à la chaux en trois couches. Nous justifierons le choix de ce matériau par sa capacité à respirer et à éviter les infiltrations d'eau que nous connaissons aujourd'hui dans cette maison.

Avant toute application d'enduit les joints défectueux entre les briques pleines seront repris.

Cet enduit posé en trois couches vise à garantir la protection, l'imperméabilité et l'esthétique du bâtiment. Il sera appliqué manuellement en trois couches successives : gobetis + sous enduit + enduit de finition.

Schéma des trois couches d'enduits

Source : Page internet "Batirama.com"

Aperçu de la teinte de l'enduit

Source : Page internet "pointp.fr"

b - Bois de charpente

Grâce à l'échafaudage mis en place précédemment tous les bois de la charpente et de la couverture seront visités. Une analyse y sera faite pour déterminer la présence de colonisation biologique et d'insectes xylophages ou toute autres pathologie présente sur les éléments de la charpente et de la couverture.

Les éléments parasites présents en toiture y seront retirés. A la suite de cette analyse une remise en état des bois défectueux sera réalisée. Cela concerne en particulier les débords de la volige, des pannes et des chevrons saillants. Les bois changés seront de même essence et proviendront des Asturies. Leur séchage sera effectué dans les règles de l'art. Enfin tout les élément de charpentes exterieurs (voliges, pannes et chevron) seront remis en peinture.

Détail des voliges et éléments de charpentes Façade Nord Est de la Casa del Quimico

Source : Photographie du groupe

c - La Couverture

Depuis l'échafaudage une inspection complète de la couverture sera réalisée afin de détecter les éventuelles fuites ou anomalies. Le cas échéant des travaux sont à prévoir l'emploi d'un zinc similaire à celui utilisé pour la mise en oeuvre de cette couverture. De même une révision complète des corniches en zinc modelées sera réalisée. Des éléments seront à changer. Une peinture d'harmonisation est à prévoir.

Les éléments parasites présents sur la couverture (antennes, câbles, tuyaux...) sont à déposer sans conservation et à évacuer dans les zones de décharges indiqués..

Sur cette couverture seront réalisés durant le chantier deux percements: l'un pour la restitution d'un conduit de cheminée et l'autre pour la pose d'un fenêtre de toit à ouverture automatique permettant le désenfumage. La souche de cheminée sera restituée en lieux et place de l'ancienne cheminée et selon le modèle de la cheminée existante. Elle sera remontée en brique pleine jointoyée et enduite à la chaux. A charge du couvreur d'assurer l'étanchéité par la pose de bandes de zinc et d'un solin. La fenêtre de toit sera conforme aux normes incendie en vigueur.

Détail de la cheminée Façade Nord Est de la Casa del Quimico

Source : Photographie du groupe

d - Les Menuiseries extérieures

Lorsque les maçons procéderont à la purge des enduits les menuiseries déposeront les fenêtres existantes en les conservant pour en restituer le dessin. Sitôt déposées les baies seront protégés afin de maintenir le bâtiment hors d'eau, hors d'air.

Fabriqué en atelier suivant les plans des menuiseries existantes, un double vitrage soufflé et feuilleté sera posé. Les petits bois seront restitués.

Lors de la repose elles seront calées et mises d'équerre.

L'ensemble des quincailleries présentes seront déposées et conservées pour être repostées sur les nouvelles menuiseries.

L'ensemble des fenêtres sont généralement d'une même forme. On retiendra la forme suivante que nous avons pu relever au 1er étage.

Chambre 2 R+1 de la Casa del Quimico.

fenetre 1 er
étage

Source : Photographie du groupe

Cependant on trouvera aussi sur l'excroissance de la Casa del Quimico au 1er étage trois fenêtres plus particulières surmontées d'une imposte en plusieurs panneaux. Elles seront comme les autres déposées, relevées et reproduites à l'identique. Leurs gardes-corps en ferronnerie seront restaurés.

Façade Sud Est de la Casa del Quimico

Source : Photographie du groupe

Les portes donnant sur l'extérieur seront elles aussi changées et reposées à l'identique. Elles répondront aux normes de sécurité et d'incendie en vigueur.

La ferronnerie de la porte d'entrée sera reproduite car son état de corrosion avancé ne permet pas sa restauration.

Porte d'entrée avec ferronnerie

Porte de l'arrière cuisine

Petite porte

Source : Photographie du groupe

Enfin en toiture on trouve une fenêtre de toit qui sera elle aussi changée pour faciliter l'isolation et l'étanchéité. Il appartient au lot Couverture d'assurer le parfait jointoiment avec la toiture.

Détail fenêtre de toit R+2 de la Casa del Quimico

Source : Photographie du groupe

e - Ferronnerie

Depuis les façades de la Casa del Quimico on distingue plusieurs éléments de ferronnerie souvent en garde-corps. Leur état de corrosion étant souvent avancé ils seront restaurés ou restitués si la restauration est impossible. On utilisera un sablage pour décaper les fers, puis ils seront remis en peinture avec une pré-couche de peinture anti-rouille puis deux couches croisées de peinture dans un gris anthracite. Ils seront ensuite reposés et scellés dans la maçonnerie.

Il sera créé un nouveau portail à l'entrée de la propriété. Nous disposons aujourd'hui des traces d'un précédent (un battant, des gonds et un crochet). Nous nous inspirerons du dessin de l'un des portails qui se situe à l'entrée de la propriété de la Casona et qui offrira donc une homogénéité architecturale avec le muret de brique que l'on retrouve de part et d'autre. Celui-ci sera donc composé de deux battants équidistants d'une hauteur d'environ 1,80m. Chacun des battants sera barreaudé et coupé par deux frises de petit cercles placé en premier et au dernier quart. Le portail sera peint dans une teinte similaire aux autres ferronneries. Il sera aussi traité contre la rouille.

A gauche, détail du portail d'entrée dans la Casa del Quimico, et à droite le portail d'entrée de la Casona

Sources : Photographies du groupe et Google Map

f - Aménagement extérieur

Le jardin qui entoure la Casa del Quimico étant laissé en désuétude il conviendra de lui redonner vie.

Tout d'abord le lot Gros Oeuvre devra réaliser la destruction et l'évacuation des éléments de muret ainsi que le cabanon situé dans le fond du jardin.

Détail de l'appentis situé dans le fond de la Casa del Quimico

Source : Photographie du groupe

Une fois les éléments démolis il conviendra de dégager le massif de lierre présent sur tout le mur de séparation du jardin. La maçonnerie de brique pouvant être dégradée les éléments devront être rejointoyés.

Détail du mur de clôture façade Sud Est de la Casa del Quimico.

Source : Photographie du groupe

Une pelouse sera remis en forme et des massifs d'hortensia seront reposés le long du mur comme il est de coutume dans la région.

Massif d'hortensia .

Source : Photographie du groupe

2 - Intérieur

a - Gros-oeuvre

● Démolition

Les murs à démolir ont été identifiés dans les plans de démolition qu'on peut retrouver en Annexe. Ils sont autant des murs porteurs que des cloisons non porteuses. Dans le premier cas, il va devoir faire recours à différentes méthodes de maintien pour le structure, contrairement au second cas qui n'a aucune incidence sur la structure du bâtiment.

Extraits de l'Annexe n°32 - Casa del Quimico - Plans Autocad Démolition

Source: Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

Avant de procéder de la même manière pour la démolition des murs porteurs, nous allons devoir faire appel à un bureau d'étude. Il évaluera suivant ses investigations et de diagnostics de la structure du bâtiment, les dispositions nécessaires à son maintien lors de la démolition. Suivant ses prérogatives, il faudra sûrement mettre en place un système d'étalement au fur et à mesure de l'abattage des murs.

La démolition des murs porteurs, va se faire de la manière suivante :

- Montage d'un échafaudage si la paroi est trop haute
- Sécurisation des pièces de part et d'autre de la cloison à démolir
- Découpe de petites ouvertures à l'aide d'une disceuse, de faible largeur mais suffisante pour y insérer des étais entre le sol et le plafond sur des poutrelles métalliques.

Découpe à la disqueuse

Source : Page internet "loxam.ch"

Poursuite de l'étaieiment avant d'abattre les tronçons de murs restants.

- Abattage des découpes à l'aide d'une masse et d'un marteau.
- Evacuation des gravats au fur et à mesure à l'aide d'une pelle et d'une brouette, afin d'éviter l'encombrement de la zone.
- Aménagement d'une trémie depuis les ouvertures existantes pour le passage de la goulotte qui facilite le transport jusqu'à la benne, depuis les étages

Première découpe d'un mur porteur et étaieiment (à gauche) puis entièrement abattu et étayé (à droite)

Source: Caser un mur porteur: les règles à suivre. Page internet
"<https://www.travaux.com/demolition-evacuation/articles/casser-mur-porteur-les-regles-suivre>"

Remarque : l'étape d'abattage par le martèlement ne doit pas nécessiter de force dans le martèlement, pour ne pas créer trop de vibrations dans la structure du bâtiment et risquer de la fragiliser d'avantage.

Le mode opératoire de démolition de cloisons non porteuses est identique à celui de murs porteurs, à un détail près. Il ne sera pas nécessaire d'étayer petit à petit, puisqu'il n'y aura pas de charge à reprendre.

- **Restauration de murs porteurs**

Les murs porteurs et les murs extérieurs du bâtiment qui vont être conservés, conformément au projet ne sont pas tous dans un bon état de conservation. En effet, ceux qui sont côté Ouest du bâtiment sont colonisés par des champignons, en plus d'avoir la peinture et l'enduit de plâtre très altérés.

Aperçu d'une parois colonisée par des champignons au rez-de-chaussée

Source : Photographie du groupe

Il est donc nécessaire de prévoir un traitement fongicide comme les planchers, en plus d'une restauration de la paroi :

- Retrait de la peinture, de l'enduit et/ou de la faïence sur les parois concernées.
- Brossage/Ponçage de la surface et colmatage des fissures s'il y en a
- Traitement contre l'humidité et les champignons suivant les altérations relevées et le diagnostic établi avant les travaux de restauration :
 - Traitement fongicide de surface par application successive de couches jusqu'à saturation de la surface.
- Reprise des imperfections restantes par ragréage ou rebouchage à l'enduit en cas de perte de matière.
- Application d'un enduit plâtre sur la parois, en trois couches : gobetis, corps de l'enduit et enduit de finition

Remarque : Le traitement ne peut se faire que sur un support sain, bien nettoyé et après le colmatage des fissures s'il y en a. Il permet de lutter contre l'humidité causé par des infiltration d'eau, mais pas sans traitement de la source de ces infiltrations et travaux de ravalement de façades extérieures.

- **Création d'une structure alternative (poteau/poutre)**

Après la campagne de démolition, tous les murs porteurs ne seront pas remontés. Ils vont être alors remplacés par un système de poteaux/poutres : de poutres métallique qui renforcent le plancher et faciliteront la répartition des charges ensuite à travers des fils de poteaux (annexe n°35). Cette structure ne dénaturera pas les lieux normalement, puisqu'elle s'inspire d'un exemple déjà existant dans le Hall d'entrée. Cela permettra également de libérer de l'espace, au rez-de-chaussée mais également dans les étages.

Poteau porteur métallique visible dans le Hall d'entrée

Source : Photographie du groupe

Extraits de l'Annexe n°35 - Casa del Quimico - Plans Autocad Structure

Source: réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

Avant de procéder au montage de ce dispositif, il faut que celui-ci soit envisageable. Concernant les poteaux, il faudra s'assurer de la bonne descente de charge dans les fondations, pour cela des renforts seront peut-être nécessaires. Cela dépendra des préconisations données par le bureau d'étude qui évaluera suivant ses investigations et de diagnostics de la structure du bâtiment, les dispositions nécessaires à son maintien lors de la démolition, mais aussi aux renforts des fondations. Il sera nécessaire de mettre en place un système d'étaiyage au fur et à mesure de l'abattage des murs porteurs. C'est à ce moment-là que la pose de poutre métallique devra se faire :

- Pose de la poutre métallique sous le solivage du plancher de manière perpendiculaire si possible pour faciliter la répartition des charges, après en premier percement du mur.
- Etaiyement dans la percé, mais également tout le long de la poutre, dans l'attente des poteaux définitifs
- Implantation et fixation des poteaux métalliques aux emplacements préconisés, conçus en atelier sur le modèle de celui conservé dans le hall.
- Finition similaire à celle existante, après la pose des faux-plafonds, pour la partie saillante de la poutre et l'ensemble du poteau.

- **Ascenseur**

La Casa del Quimico ne bénéficie pas encore d'ascenseur, seulement d'un escalier pour accéder aux niveaux supérieurs. Pour être conforme aux normes d'accessibilité et à notre projet, l'installation d'un ascenseur est nécessaire. Il ne fera que la transition entre le rez-de-chaussée et le R+1, puisque suivant la réglementation : un ascenseur n'est nécessaire dans un ERP que si l'ensemble des prestations ne sont pas disponible au rez-de-chaussée, ici elles seront réparties entre le Rdc et le R+1, rien n'oblige donc de poursuivre son ascension jusqu'au R+2.

Les étapes d'installation de cet ascenseurs sont les suivantes :

- Préparation du chantier avec la livraison et le stockage du matériel mais également la protection du sol et des murs autour de la zone de chantier.
 - Intervention de l'entreprise de maçonnerie pour effectuer le tracé de l'implantation et créer la trémie nécessaire dans les plancher, l'espace pour la machinerie ainsi que des murs porteurs qui soutiendront l'installation de l'ascenseur.
 - Mise en place du compteur électrique pour alimenter la machinerie d'ascenseur (Tableau électrique DTU et éclairage).
 - Fabrication des différents éléments de l'ascenseur en atelier.
 - Montage sur site des différents éléments des ascenseurs : pose du pylône, des guides et des portes palières, qui resteront fixes, suivi de l'étrier et de la cabine qui se déplaceront le long des guides.
 - Finitions et raccords.
 - Vérification et réglages de l'ascenseur. Contrôle de la conformité au cahier des charges préétablis et des normes en vigueur.
 - Peindre l'ascenseur pour lui donner son aspect esthétique final.
 - Intervention d'un contrôleur final habilité sur le chantier pour effectuer les contrôles et faire des essais afin de déclarer l'appareil conforme à la directive en vigueur et autoriser le marquage CE.
 - Livraison de l'appareil.
-

Schéma de principe d'un ascenseur correspondant à celui envisagée

Source : Ascenseurs hydraulique ou électriques. Page internet
"<http://www.etsmansouri.com/french/contenu/3/7/Ascenseurs+Hydrauliques.html>"

a - Bois

Tous les éléments en bois vont être traités dans la Casa del Quimico, ceux qui seront conservés quel que soit l'état et ceux qui seront ajoutés.

Il existe plusieurs traitements aux multiples propriétés, qui protègent donc différemment, avec un objectif commun : la longévité du matériau. Voici les différents traitements qui vont être employés pour les travaux de restauration de l'intérieur du bâtiment :

- Traitement hydrofuge : imperméabilisation du bois, par une barrière protectrice face à un environnement humide (humidité extérieure engendrée par le climat pluvieux de la région et l'humidité ambiante générée par le public à l'intérieur). Par conséquent cette protection évite l'apparition de taches d'humidité.
- Traitement anti-xylophage : repousse les insectes xylophages qui se nourrissent du bois des constructions humaines et appauvrissent la structure interne du bois.
- Traitement fongicide : contrôle, repousse ou encore détruit les champignons, susceptible de se développer, en redonnant au bois ces nutriments rongés par les parasites. Il peut aussi renforcer le bois s'il présente des fissures.

Remarque : il est important que le bois puisse communiquer avec son environnement afin qu'il garde un taux d'humidité stable et ne supprime pas les échanges gazeux. En effet, cette transmission est nécessaire à la survie du bois, évitant qu'il ne pourrisse. Pour cela, on utilisera une finition microporeuse.

- **Plancher**

L'état des planchers de la Casa del Quimico semblent en bon état, mais un contrôle plus poussé est nécessaire. L'aide d'un bureau d'étude structure évaluera la capacité de portances des planchers, autant par rapport aux changements d'exploitation que pour les travaux. Mais un diagnostic de l'état de conservation de chaque élément en bois qui compose les planchers est aussi attendu. Nous avons retrouvé des colonisations biologiques qui ont pu toucher les dessous de plancher. Suivant ces deux angles d'études, des dispositions seront à prendre : traitements, simples restaurations ou mises à neuf.

Dessus de plancher visible qui semble être contaminé

Source : Photographie du groupe

Extraits de l'Annexe n°34 - Casa del Quimico - Plans Autocad Plancher haut

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

- Plancher bois (correct)
- Plancher bois (restauration)
- Plancher bois (démolition trémis ascenseur)
- Plancher bois (démolition pour conduit cheminée)
- Escalier bois (restauration)

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PLANCHER : R+1	Ech. : 1:80
CASA DEL QUIMICO		

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

- Plancher bois (correct)
- Plancher bois (restauration)
- Plancher bois (démolition trémis ascenseur)
- Plancher bois (démolition pour conduit cheminée)
- Escalier bois (restauration)

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PLANCHER : R+2	Ech. : 1:80
CASA DEL QUIMICO		

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

De plus l'installation de l'ascenseur engendre la création d'une trémie dans les planchers. Des renforts sont donc à prévoir.

Le mode opératoire de la restauration des planchers est le suivant :

- Pose des échafaudages pour pouvoir accéder d'abord au plafond.
- Sécurisation des pièces au-dessus et en-dessous du plancher à restaurer.
- Dépose des corniches et des plafonds pour accéder au-dessous de plancher
- Assainissement des zones contaminées par des insectes ou des organismes biologiques, par bûchage et/ou remplacement des éléments trop altérés et n'assurant plus leur rôle porteur.
 - les poutres et solives qui supportent le plancher pourront être totalement remplacés ou renforcés par des éléments métallique.
 - Le retrait des lames de parquet peut-être nécessaire aux remplacement des lambourdes si un simple traitement n'est pas suffisant
- Traitement du bois au Xylophène, contre les insectes xylophages et traitement fongicide contre les champignons et autres organismes biologiques.
- Rebouchage des fissures et des trous, à l'aide d'une pâte à bois.

Concernant la création d'une trémie dans chaque plancher, pour le passage de la cage d'ascenseur, les étapes sont les suivantes :

- Pose d'un échafaudage et sécurisation de la zone dans les pièces au-dessus et en-dessous du plancher à percé.
 - Traçage de l'emprise de la trémie
 - Dépose des corniches et des plafonds pour accéder au-dessous de plancher et des lames de parquet et des lambourdes pour accéder au-dessus.
 - Etalement de la zone autour la zone à percer, pour assurer le maintien du plancher et de la structure lors de l'ouverture
 - Découpe de la trémie
 - Pose d'un chevêtre métallique pour renforcer les pièces du plancher raccourcis pour assurer le maintien du plancher pendant les travaux mais aussi pour son exploitation.
-

Pose d'un chevêtre après création d'une trémie

Source : Comment réaliser une trémie. Page internet "leroymerlin.fr"

Remarque : Pour la restauration des planchers, il vaut mieux commencer par le plancher haut du rez-de-chaussée, puis celui du 1^{er} étage pour s'assurer un travail sur un sol sécurisé dans les deux cas. Pour s'assurer le même degré de sécurité, lors de la création des trémies pour l'ascenseur, il vaut mieux percer le plancher du dernier niveau, puis celui de rez-de-chaussée.

- **Escalier**

L'unique escalier de la Casa del Quimico qui contribue au charme des lieux, est conservé.

Aperçu du pied d'escalier depuis le Hall (à gauche) et aperçu de l'emmarchement et des garde-corps depuis le haut de l'escalier (à droite)

Source : Photographie du groupe

Il semble en bon état, d'un point de vue structurel, mais il nécessite une campagne de nettoyage et de traitement à cause du manque d'entretien :

- Désencombrement et nettoyage de la zone de travail
- Dépoussiérage des garde-corps et de la rampe d'escalier, même ceux présents à chaque palier
- Vérification générale de l'état de chaque élément qui compose l'escalier : marches, contre-marches, plinthes, garde-corps et rampe.
- Remplacement de lames de marches cassées ou trop endommagées par des insectes xylophages ou re fixation de celles qui sont instables
- Rebouchage des fissures et des trous, à l'aide d'une pâte à bois.
- Ponçage afin d'assurer la planéité du sol et d'enlever les restes de vernis.

- Traitement du bois au Xylophène, contre les insectes xylophages
- Réalisation des finitions : à la cire ou à l'huile de lin qui permet de protéger et de nourrir le bois.
- Pose de bandes d'adhérence à 20 cm de l'extrémité des marches (normes PMR et Sécurité ERP)
- Retouches de peinture si nécessaire au niveau des garde-corps, des plinthes le long de l'emmarchement et des contre-marches.

● Menuiseries

L'ensemble des menuiseries va être déposé, avant la démolition des murs et pour en remettre des neuves. Nous conservons uniquement celles qui permettent de fermer le salon d'alcôve : une double porte coulissante à galandage qui semble en bon état et qui sera réutilisée pour le projet, avec les poignées. L'ensemble servira de modèle pour le choix de la seconde porte qui sera mis en place au 1^{er} étage. Conformément au projet, les autres portes intérieures seront composées de simples ouvrants.

Double porte coulissante à galandage conservée ainsi que la poignée

Source : Photographie du groupe

La pose d'une porte coulissante à galandage est différente de celle d'une porte simple et plus longue, puisque le système permet à la porte de se ranger à l'intérieur de la cloison.

La mise en place des portes intérieures est réalisée lors du cloisonnement, de la manière suivante :

- Montage du châssis du bloc porte à l'emplacement souhaité dans l'ossature métallique déjà fixée (mode opératoire de cloisonnement développé à la suite)
- Installation du bâti, qui compose à la partie dormante de la porte après la fermeture de la cloison.
- Pose de l'ouvrant sur le dormant.

Le mode opératoire pour la pose de portes à galandage est quelque peu nuancé :

- Montage du système à galandage en même temps que l'ossature de la cloison, afin de laisser l'épaisseur suffisante au passage d'une porte.

Montage d'un système à galandage dans l'ossature d'une cloison

Source: Comment poser une porte coulissante à galandage. Page internet " blog-porte.eclisse.fr"

Fermeture de la cloison

- Fixation des éléments à coulisse
- Accrochage des portes à ces éléments
- Fixation de butée : un par porte
- Installation de la partie dormante, elle sert également à masquer le système à coulisse en partie haute des portes.

Remarque : Lors de la remise à neuf des portes à galandages, l'encadrement et les poignée le seront aussi, seul leur système de coulisse va être remplacé par un neuf.

c - Plâtrerie

- **Cloison**

Il existe bon nombre de cloisons non porteuses dans le bâtiment. Le changement de fonction et les dimensions de certaines pièces, qu'implique notre projet, nécessitent de repenser l'emplacement des cloisons : certaines d'entre elles vont être démolies, tandis que d'autres vont être en partie restaurées ou totalement créés, suivant nos plans (voir annexe n°32).

La plupart des cloisons existantes sont en bon état de stabilité structurelle mais sont touchées par l'humidité. Les désordres visibles sont principalement des taches d'humidité, décollement de peinture et quelques colonisations biologiques.

Aperçu de décollement de peinture dans une chambre du R+1

Source : Photographie du groupe

Pour celles qui vont être conservées mais qui nécessitent des restaurations, la méthode adoptée est la suivante :

- Retrait de la peinture, de l'enduit et/ou de la faïence sur les parois concernées.
- Brossage/Ponçage de la surface et colmatage des fissures s'il y en a
- Traitement contre l'humidité et le moisissure suivant les altérations relevées et le diagnostic établi avant les travaux de restauration :
 - Traitement hydrofuge de surface par application successive de couches jusqu'à saturation de la surface.
- Reprise des imperfections restantes par ragréage ou rebouchage à l'enduit en cas de perte de matière.
- Application d'un enduit plâtre sur la paroi, en trois couches : gobetis, corps de l'enduit et enduit de finition

Cloison type

Source : Page internet "souad.fr"

Concernant la pose de nouvelles cloisons, le procédé est le suivant :

- Traçage, installation et fixation de l'ossature métallique : rails, montants verticaux
 - Pose des blocs-portes si-nécessaire
 - Pose des plaques de plâtre cartonnée BA13 du premier parement entre montants et fixation
-

- Installation de l'isolant, de renforts métalliques traversants si nécessaire et sortie d'alimentation électrique entre autres.
- Pose des plaques de plâtre cartonées BA13 du second parement pour fermer la cloison et fixation.
- Traitement des joints entre plaques

Remarque : Suivant la destination de ces parois, restaurées ou neuves les qualités attendues varient. C'est pourquoi pour les simples cloisons de distributions seront composées de parois BA13 standards. Pour les cloisons qui desserviraient les pièces humides tels que les sanitaire, les parois BA13 auront en plus un traitement hydrofuge et celles qui serviront de gaines techniques seront renforcées en isolation acoustique et résistance au feu.

• Plafond

La structure des plafonds identifiée pour l'ensemble du bâtiment est un système de faux-plafonds avec un enduit plâtre appliqué sur des lattis fixés aux solives.

Structure du faux-plafond en enduit plâtre appliqué sur des lattis

Source : Photographie du groupe

Le contrôle de l'ensembles des dessous de plancher évoquée précédemment pour écarter ou traiter une colonisation biologique, nécessitera le retrait à certaines endroit des faux-plafonds. Conformément à notre projet (annexe n°33), nous avons décidé de conserver aux maximum les faux-plafonds existants et les restaurer ceux qui en auront besoin, pour conserver l'identité architectural des lieux.

Extraits de l'Annexe n°33 - Casa del Quimico - Plans Autocad Plafond

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PLAFOND : RDC	Ech. : 1:80
CASA DEL QUIMICO		

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PLAFOND : R+1	Ech. : 1:80
CASA DEL QUIMICO		

Source : Réalisation personnelle de Pauline BREGUIN

La structure des nouveaux éléments de faux-plafonds ne sera pas différentes de ceux d'origine, un enduit plâtre sur un support en lattes. La pose se fait de la manière suivante :

- Traitement et restauration des planchers si besoin comme expliqué précédemment.
- Pose des échafaudages pour pouvoir accéder au plafond.
- Mise en place des différents réseaux de distribution passant sous les planchers
- Pose et fixation des lattes sur les solives
- Pose d'un isolant thermique et phonique.
- Préparation du plâtre à enduire.
- Fixation d'un grillage fin sur les lattes.
- Enduire le lattes avec le plâtre préparé

Détail faux-plafond avec un enduit plâtre appliqué sur des lattes

Source : Page internet "m4d3l-network.com"

Concernant la restauration, son importance dépendra de l'état de conservation des éléments qui composent le faux-plafonds :

- Retrait de l'enduit de plâtre avec le peinture, s'il faut remplacer des lattes trop endommagés, puis poursuite du mode opératoire développé au-dessus
- Ou fixation d'un grillage d'accroche pour ensuite appliquer de l'enduit de plâtre là où il en manque.

- **Corniches**

Des corniches servent de finition aux faux-plafonds de la Casa del Quimico au rez-de-chaussée, dans ce qui était les pièces communes (le Hall d'entrée et les salons) et au premier étage dans les chambres.

Motif de corniche au Rez-de-chaussée, visible dans le hall d'entrée (à gauche) et motif de corniche différent au 1er étage, visible dans l'actuel chambre 4

Source : Photographie du groupe

Tout comme les plafonds, nous avons prévu de conserver et restaurer au maximum les corniches. Lors de la dépose des faux-plafonds, les corniches vont être les premiers éléments retirés et mis de côté pour être restitués dans les pièces où elles existent déjà, pour conserver l'identité architecturale des lieux (annexe n°33). Conformément au projet, nous allons mettre en lumière ses décors pour attirer l'œil et les mettre en valeur.

Aperçu d'une corniche équipé d'un éclairage LED tourné vers le plafond

Source: Corniche d'éclairage. Page internet "gypsumart.com"

Avant de déposer certaines corniches, celles qui ont le meilleur état de conservation vont servir à redessiner les gabarits, qui forment les nouvelles afin de rester fidèle à celles d'origine.

On choisit donc de restituer les corniches par la méthode utilisée par les staffeurs :

- Réalisation au préalable de moules en résine à partir des empreintes prises sur des éléments de corniches déposées.
 - Passage à l'huile des différentes pièces du moule pour faciliter le démoulage
 - Des vis à plaques de plâtre assureront le maintien des joues amovibles sur la partie fixe du moule. Les zones en contact doivent être propres pour assurer l'étanchéité lors du coulage du plâtre.
 - Renfort du plâtre avec de la filasse et déployé dans tous les sens pour couvrir approximativement la surface du moule.
 - Gâchage et versement du plâtre à mouler dans le moule.
 - Vibration du tout pour chasser les bulles d'air, lorsque le moule est rempli au trois-quarts.
 - Rayure du plâtre frais pour assurer une fixation solide sur le mur et le plafond.
 - Démoulage de la corniche.
 - Reprise, ragréage et camouflage des éventuels défauts.
 - Installation de l'éclairage LED à courir le long du mur en partie haute
 - Plaquage la corniche sur le mur avec le mortier adhésif, avec le retrait nécessaire au passage de l'éclairage avec le plafond.
 - Fixation de l'élément pour le maintenir en place tant que la colle n'est pas sèche.
 - Lissage des raccords.
-

- Passage des éventuels fils (gaines électriques, canalisations d'eau, etc...).
- Application d'une laque sur les corniches, puis d'une peinture diluée en choisissant la même nuance que les corniches d'origine
- Essuyage des corniches.

Le mode opératoire de restauration reprend qu'une partie des étapes de restitution :

- Nettoyer la zone de travail pour ne pas avoir de résidus gênants sur les corniches.
- Préparer un gabarit pour reproduire fidèlement la corniche.
- Dépose de la corniche pour l'installation de l'éclairage LED
- Appliquer et poncer le plâtre à modeler sur les parties manquantes.
- A l'aide du gabarit, enlever le surplus de plâtre et reproduire les détails de la corniche.
- Après séchage complet, poncer la nouvelle corniche avec du papier de verre à grain fin.
- Repose de la corniche au mur comme détaillé précédemment pour les corniches neuves, jusqu'à l'essuyage.

d - Revêtement de sol

- **Carrelage**

Dans la Casa del Quimico, nous avons retrouvé deux carrelages différents, au rez-de-chaussée :

Carrelage blanc qui compose le sol de la cuisine (à gauche) et carrelage à motif géométrique qui compose le sol du couloir et de l'arrière cuisine

Source : Photographie du groupe

Conformément à notre projet : seul le carrelage de la cuisine peut être conservé, même pour le local technique qui vient dans cette espace ; l'arrière-cuisine, elle est remplacée par des sanitaires et d'autres sont créés dans les niveaux supérieurs, donc le carrelage existant est voué à disparaître pour être remplacé par un neuf.

Le sol restant dans la cuisine et le futur local technique semble dans un assez bon état de conservation, il pourra être gardé après une restauration. Le mode opératoire pour ce faire est le suivant :

- Nettoyage la zone de travail pour ne pas avoir de résidus gênant sur les carreaux
- Ensuite, il y a quatre possibilités :
 - Le carreau n'a aucune imperfection, dans ce cas, rien à faire.
 - Le carreau a un impact, dans ce cas, il faut combler le trou avec de l'émail et un colorant de la couleur du carreau.
 - Le carreau se décolle, dans ce cas, il faut enlever le carreau, réaliser un mortier et recoller le carreau.
 - Le carreau doit être remplacé, dans ce cas, il faut gratter les joints, enlever le carreau à l'aide d'un burin, gratter le sol pour enlever les résidus de colle ancienne, réaliser un mortier puis coller un nouveau carreau.
- Rejointoiement

Les pièces concernées par la pose de nouveau carrelage, l'ensemble des sanitaires, ont pour le moment du parquet au sol ou un revêtement en linoléum à retirer.

Linoléum présent au sol de l'actuel sanitaire et salle de bain du 1er étage

Source : Photographie du groupe

Pose du carrelage :

- Retrait si besoin du linoléum s'il recouvre le parquet existant
- Ponçage du parquet pour éliminer toute trace de colle après dépose du linoléum et/ou de cire ou de vernis, notamment dans les interstices entre les lames, cela améliorera l'adhérence
- Vérification de la stabilité des lames de parquet, renforcer la fixation si besoin
- Comble des fentes entre les lames à l'aide d'un mastic comme premier dispositif d'étanchéité
- Application d'une primaire d'accrochage, à laisser sécher
- Couvrement du sol avec des treillis de verre pour désolidariser le carrelage du parquet, cela renforce l'étanchéité
- Application d'une fine couche de mortier-colle pour l'encollage les carreaux
- Finition par le jointoiment

Détail du système de pose de carrelage sur du parquet

Source : Pose Carrelage sur bois. Page internet "m4d3l-network.com"

Le carrelage posé dans les toutes les sanitaires suivra le modèle existant et restauré présent dans la cuisine et le local technique. C'est-à-dire des carreaux carrés blancs de 20cm de côté.

- **Parquet**

Le parquet massif qui couvre la majorité des pièces, mise à part la cuisine et l'arrière-cuisine au rez-de -chaussée, va être conservé. Dans certaines pièces, un autre revêtement de sol a été posé par-dessus : du linoléum dans les WC et la salle de bain du R+1 et de la moquette dans la plus grande chambre du même étage.

Moquette recouvrant le parquet massif dans la chambre 4 du 1er étage

Source : Photographie du groupe

Parquet massif présent et visible dans la majorité des pièces

Source : Photographie du groupe

Conformément au projet, dans les deux cas les revêtements vont être retirés : le linoléum va être remplacé par du carrelage, mais le parquet sous la moquette va pouvoir être remis en valeur. L'ensemble du parquet visible, est dans un bon état, pour ceux qui sont recouverts, c'est encore à contrôler. Mais quelque soit la destination de ces parquets (visibles ou recouverts), ils seront restaurés.

La procédure pour ce faire est la suivante :

- Vérification générale de l'état du parquet
- Remplacement de lames cassées ou manquantes (au début des travaux lors de l'évacuation des déchets les lames de bois seront soigneusement conservées afin de pouvoir les réutiliser)
- Rebouchage des fissures et des trous, à l'aide d'une pâte à bois.
- Ponçage afin d'assurer la planéité du sol et d'enlever les restes de vernis.
- Traitement du bois
- Réalisation des finitions, il existe trois sortes de finitions possibles, la cire, l'huile et le vernis autrement appelé vitrificateur (le choix n'est pas encore fixé)

Dans la pire situation, celle où il a fallu restaurer le plancher, suite au traitement fongicide, les étapes suivantes sont nécessaires :

- Evacuation des gravats.
 - Restauration du plancher (voir la procédure développée précédemment dans la partie concernant les planchers)
 - Fixation des lambourdes sur les solives avec un entraxe entre 30 et 40 centimètres, à l'aide de cales placés : entre les lambourdes et les solives afin d'homogénéiser le niveau et entre le mur et les lambourdes à leurs extrémités, pour permettre la dilatation naturelle du bois dans le temps.
 - Pose du sous-parquet perpendiculairement aux lambourdes, avec une découpe des lames.
 - Clouage du sous-parquet.
 - Pose du parquet perpendiculairement au sous-parquet, avec une découpe des lames.
 - Clouage du parquet.
 - Réalisation des finitions, il existe trois sortes de finitions possibles, la cire, l'huile et le vernis autrement appelé vitrificateur.
-

e - Revêtement muraux

- **Peinture**

L'ensemble des murs sont couverts de peinture, excepté dans les pièces humides, dont une partie sont revêtues de faïence. Le traitement de ses parois sera évoqué dans la partie suivante.

L'application de la peinture n'est possible que sur une surface saine, bien après les phases de restauration, pour la procédure suivante on part donc du principe ces étapes sont déjà réalisées :

- Choix de la peinture
- Vérification de la planéité du mur et retrait des reste de peintures s'il s'agit d'un mur sein non restauré, puis ponçage de la surface
- Application de la peinture en deux passes : une sous-couche pour uniformiser la couleur de départ du mur, puis application de la peinture choisie.

Remarque : Les couleurs choisis vont respecter l'esthétique des lieux actuel : du blanc cassé en majorité. Les quelques touchent de couleurs qui pourront être apportées, seront dans les tons clairs, pastelles, afin de permettre à la lumière de se diffuser et donner l'impression de grandeur.

- **Faïence**

Les faïences retrouvées dans la Casa del Quimico, recouvrent les murs de la cuisine et des salles d'eau du 1^{er} étage :

Faïence composée de carreaux blancs dans la cuisine au rez-de-chaussée (à gauche) et faïence composée de carreaux turquoise dans la salle de bain du 1er étage

Source : Photographie du groupe

Conformément à notre projet il est prévu de : ne rien changer dans la cuisine, mis à part l'aménagement du local technique qui n'a pas d'incidence sur la conservation ou non de la faïence ; la modification des dimensions des salles d'eau du premier étage pour l'aménagement de sanitaires et la création de sanitaire dans l'arrière-cuisine et au dernier étage. La faïence présente dans la cuisine va être conservé, mais celle dans la salle de bain et les WC existantes, va être entièrement retiré et remplacé par une nouvelle. Ces nouveaux carreaux de faïences seront identiques dans toutes les sanitaires du bâtiment sur le modèle de celle conservée dans la cuisine.

Pour la faïence conservée, suivant l'état des carreaux, quelques restauration pourront être nécessaire et réaliser selon les étapes suivantes :

- Nettoyage de la zone de travail pour ne pas avoir de résidus gênant sur les carreaux
- Ensuite, il y a quatre possibilités :

- o Le carreau n'a aucune imperfection, dans ce cas, rien à faire.
 - o Le carreau a un impact, dans ce cas, il faut combler le trou avec de l'émail et un colorant de la couleur du carreau.
 - o Le carreau se décolle, dans ce cas, il faut enlever le carreau, réaliser un mortier et recoller le carreau.
 - o Le carreau doit être remplacé, dans ce cas, il faut gratter les joints, enlever le carreau à l'aide d'un burin, gratter le sol pour enlever les résidus de colle ancienne, réaliser un mortier puis coller un nouveau carreau.
- Rejointoiement

En ce qui concerne la pose d'une nouvelle faïence, la procédure est la suivante :

- Recherche d'un modèle de faïence identique à celui déjà présent dans la cuisine : des carreaux carrés blancs.
 - Dépose de carreaux de faïence existants si besoin
 - Préparer le support avec le ponçage des murs afin de les uniformiser et d'enlever les excédents de tapisserie ou de colle restante.
 - Pose du carrelage à joints contrariés avec un mortier de colle.
 - Réalisation des joints de finitions.
-

5 - Estimation du coût du projet

Dans cette phase du projet, en raison du manque des informations relatives aux mesures réelles de la maison, et en raison de son implantation en Espagne, il conviendra de considérer davantage ce chiffrage comme un enveloppe à prévoir, un budget nécessaire plutôt que la stricte estimation des coûts qu'impliquerait le chantier de la Casa del Quimico.

En outre ce chiffrage ne comprend que les travaux de remise en état de la Casa del Quimico. Il exclut totalement les aménagements qui seront propre à l'occupant de ce site.

Ce budget s'élève aujourd'hui à 486 505,00€ HT..

Les prix unitaires venant des bases de données professionnelles, dont nous disposons au titre de notre apprentissage, il ne nous est pas possible de communiquer le détail pour des raisons de confidentialité. Ainsi si le projet devait avoir lieu, il nous semble indispensable, que ce chiffrage soit réévalué tant dans ces quantitatifs que dans les prix unitaires indiqués.

Chiffrages Travaux Casa del Quimico						
n°	Tâches	Localisation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix HT (€)
0.	Installation de chantier					
0.1	Installation base vie		Ens	1	5000	5 000,00 €
0.2	Dépose base vie		Ens	1	5000	5 000,00 €
1.	EXTÉRIEUR					
1.1.	Echafaudages					
	Fixe bâtiment - Location		m ²	1800	25,2	45 360,00 €
1.2.	Démolition					

	Evacuation des déchets et mobilier avant travaux		Ens	1	7000	7 000,00 €
	Evacuation des déchets pendant travaux		Ens	1	12000	12 000,00 €
1.3.	Gros œuvre - Maçonnerie - Brique					
	Piquage et reprise des enduits en façade		m ²	1845	40,00 €	73 800,00 €
	Dépose d'un appuis de fenêtre et percement d'une porte	Façade Ouest RDC	Ens	300	1,00 €	300,00 €
	Restauration des linteaux en brique		u	15	25,00 €	375,00 €
	Reprise des joints et ragréage des briques	Muret de clôture	Ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
1.4.	Etanchéité / Couverture					
	Visite et révision de la couverture en zinc		Ens	1	250,00 €	250,00 €
	Dispositifs d'évacuation d'eaux pluviales neuf		ml	125	80,00 €	10 000,00 €
	Percement pour mise en place d'une fenêtre de toit		u	1	1 200,00 €	1 200,00 €
	Restitution de cheminées y compris raccord		u	1	1 800,00 €	1 800,00 €
1.5.	Charpente					
	Visite et révision de la charpente		ens	1	250,00 €	250,00 €
	Révision du voligeage		Forfait	1	100,00 €	100,00 €
1.6.	Menuiserie extérieures					
	Fenêtre arc surbaissé neuve		u	26	1 480,00 €	38 480,00 €

	Porte arc surbaissé neuve		U	2	1 480,00 €	2 960,00 €
	Fenêtre ovale	Façade Nord	U	2	650,00 €	1 300,00 €
1.7.	Peinture					
	Voligeage, pannes et chevrons saillants		Forfait	1	750,00 €	750,00 €
	Menuiseries	Toutes les ouvertures du bâtiment	U	31	65,00 €	2 015,00 €
	Gardes-corps	Tous les gardes-corps du bâtiment	U	26	50,00 €	1 300,00 €
1.8.	Ferronnerie					
	Traitement anti-corrosion	Garde corps	U	2	20,00 €	40,00 €
	Restitution garde-corps		U	7	250,00 €	1 750,00 €
	Pose d'un portail neuf	entrée de la propriété	U	1	1 900,00 €	1 900,00 €
n°	Tâches	Localisation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix HT (€)
2.	INTÉRIEUR					
2.1	Echafaudages					
	Echafaudage roulant		Forfait	1	800,00 €	800,00 €
2.2	Démolition					
	Démolition cloisons, murs et trémies		Forfait	1	15 000,00 €	15 000,00 €
	Evacuation des déchets après démolitions		Forfait	1	5 000,00 €	5 000,00 €
2.3	Gros œuvre - Maçonnerie					
	Restitution de foyer de cheminée	Dans la cuisine et dans	U	1	1 800,00 €	1 800,00 €

		l'actuelle chb4 du R+1				
	Création d'une cage d'ascenseur	Sur 3 niveaux	Niv	3	5 500,00 €	16 500,00 €
	Mise en place de poutre métallique de renfort	En remplacement mur porteur démolit	ml	47	60,00 €	2 820,00 €
2.4	Plâtrerie - Cloisons - Isolation					
	Purge et traitement insecticide et fongicides de l'ensemble des surfaces infectées et sur 1m min autour		m ²	150	15,00 €	2 250,00 €
	Cloisons neuves	A chaque niveau	m ²	80	35,00 €	2 800,00 €
	Plafond lattis-plâtre neuf	A chaque niveau	m ²	80	55,00 €	4 400,00 €
2.5	Charpente / Menuiserie intérieures					
	Purge et traitement insecticide et fongicides de l'ensemble des poutres bois/plancher conservés		m ²	500	15,00 €	7 500,00 €
	Portes intérieurs bois simple neuves sur le modèle existant		u	10	200,00 €	2 000,00 €
	Volets intérieurs bois similaires aux existants		m ²	31	150,00 €	4 650,00 €
	Remise en état de l'embranchement et de la rampe d'escalier		u	32	20,00 €	640,00 €
2.6	Ferronnerie					
	Mise en place de poutre métallique de renfort	En remplacement	ml	47	95,00 €	4 465,00 €

		mur porteur démolit				
	Mise en place de poteaux porteur	R+1 et R+2	U	2	300,00 €	600,00 €
2.7	Chauffage Ventilation Climatisation	- -				
	Pose de nouveaux réseaux	Utilisation au maximum du plénum entre les dessous de plancher et les faux-plafond	ens	1	12 000,00 €	12 000,00 €
2.8	Plomberie		Ens	1	60 000,00 €	60 000,00 €
2.9	Electricité		Ens	1	66 000,00 €	66 000,00 €
2.10.	Accessibilité					
	Ascenseur 2 niveaux porte simple		u	1	1 500,00 €	1 500,00 €
2.11.	Revêtement muraux					
	Peinture		m ²	660	20,00 €	13 200,00 €
	Faïence neuve	Dans la cuisine et les sanitaires	m ²	270	80,00 €	21 600,00 €
2.12	Revêtement de sols					
	Parquet en restauration	Excepté dans la cuisine et les sanitaires	m ²	447,4	50,00 €	22 370,00 €
	Carrelage en restauration (rejointoiement + remplacement des carreaux abîmés)	Dans la cuisine et les sanitaires	m ²	50,5	30,00 €	1 515,00 €

	Carrelage neufs intérieur	Dans la cuisine et les sanitaires	m ²	41	35,00 €	1 435,00 €
	Extincteurs	A chaque niveau	u	7	40,00 €	280,00 €
	Détecteur fumées SSI		u	5	20,00 €	100,00 €
3.	LES PLUS					
3.1.	Mobilier					
	Comptoir		u	1	1 000,00 €	1 000,00 €
	Cuisine professionnelle		Ens	1	1 500,00 €	1 500,00 €
3.3.	Aménagement paysager					
	Défrichage		Ens	1	4 000,00 €	4 000,00 €
	Plantations		Ens	1	850,00 €	850,00 €
					TOTAL HT	486 505,00 €
		Espagne			TVA 21%	102 166,05 €
		France			TVA 20%	20 433,21 €
					TOTAL TTC Espagne	588 671,05 €
					TOTAL TTC France	506 938,21 €

6 - Mise en place du projet : planning prévisionnel

La durée du chantier de la Casa del Quimico est programmé pour une durée de 18 semaines.

Les phases intérieurs et extérieur se dérouleront en même temps pour limiter la prolongation du chantier.

Il faudra compter sur l'intervention de 11 corps d'état en lot séparé pour la réalisation de ce chantier.

Là encore, les temps unitaires utilisés pour cette estimation, proviennent des entreprises qui nous reçoivent en apprentissage et il ne nous sera pas possible d'en donner le détail.

PLANNING PREVISIONNEL DE CHANTIER Casa del Quimico

INTERIEUR		
2.2	Démolition	
	Evacuation des déchets avant travaux	
	Démolition cloisons et murs	1
	Evacuation des déchets après démolitions	
2.3	Gros œuvre - Maçonnerie	
	Restauration ou reconstruction de foyer de cheminée	2
	Mise en place d'une cage d'ascenseur	3
	Démolition de mur porteur	2
	Mise en place de poutre métallique de renfort	2
2.4	Plâtrerie - Cloisons - Isolation	
	Purge et traitement insecticide et fongicides de l'ensemble des surfaces infectées et sur 1m min autour	2
	Cloisons neuves	4
	Plafond lattis-plâtre neuf	3
2.5	Charpente / Menuiserie intérieures	
	Purge et traitement insecticide et fongicides de l'ensemble des poutres bois/plancher conservés	2
	Portes intérieures bois simple neuves sur le modèle existant	1,5
	Pose de volet intérieur	0,5
	Remise en état de l'embranchement et de la rampe d'escalier	1
2.6	Ferronnerie	
	Mise en place de poutre métallique de renfort	2
	Mise en place de poteaux porteurs R+1 - R+2	2
2.7	Chauffage - Ventilation - Climatisation	5
2.8	Plomberie	4
2.9	Electricité	4
2.10.	Accésibilité	1,5
	Ascenseur	
2.11.	Revetement muraux	5
2.12	Revetement de sols	4
3.	LES PLUS	
3.1.	Mobilier	
	pose des aménagements intérieurs	4
3.3.	Aménagement paysager	2

	Lot 11 Espace Paysagés				
	Lot 7 Plomberie				
	Lot 8 Electricité				
	Lot 9 Ascensoriste				
	Lot 10 Aménagement Interieur				

Escuela Ave Maria

Escuela Ave Maria, Façade est

Source : Photographie du groupe

C - Escuela Ave Maria

Présentation des lieux:

Blottie derrière une butte plantée de conifères, l'Escuela Ave Maria rappelle la modernité éducative du site minier d'Arnao.

Son pignon à gradins et ses ailes imposantes donnent l'illusion d'un petit palais flamand. Elle est constituée de briques de nuances orangées avec une couverture en zinc travaillée et de beaux encadrements de fenêtres.

Comme indiqué dans la partie introductive sur l'urbanisme à Arnao, l'Escuela Ave Maria est protégée par la réglementation du Patrimoine de Castrillon, au niveau de protection le plus élevé soit une "protection intégrale". Les écoles ne sont pas classées comme Monument Historique au niveau national (*Bien de interes Cultural*) ni inscrites dans l'inventaire régional du Patrimoine des Asturies "inventario del patrimonio cultural de Asturias IPCA".

Escuela Ave Maria, Façade est

Source : Photographie du groupe

1 - L'étude historique et architecturale

a - Historique

L'Escuela Ave Maria a été construite entre 1910 et 1913 par l'architecte Tomás Acha Zulueta. Elle regroupe un complexe scolaire composé d'un bâtiment principal et de deux bâtiments annexes dédiés aux classes de maternelle. Ces établissements étaient destinés aux enfants des ouvriers de l'usine, et y suivaient l'enseignement du père Manjón, le fondateur de l'école Ave Maria de Grenade.

Le père Andrés Manjon était un prêtre et un professeur espagnol né en 1846 et décédé en 1923. C'est à lui que l'on doit l'éducation des enfants du village d'Arnao, une éducation qu'il avait dédiée aux enfants marginalisés. Il est le fondateur des écoles Ave-María dans lesquelles il a investi son argent, ses efforts et son temps pour ces écoles. Il est dit aujourd'hui que celles-ci sont ses oeuvres mais également son héritage.

Il est le père d'une méthode de travail révolutionnaire avec de nouveaux outils pédagogiques.

Illustration du père Manjon

Source : Page internet "<https://bit.ly/36qKnJP>"

Sa méthode d'enseignement se fait appeler aujourd'hui la pédagogie manjonienne, qui inculque une réaction face à la passivité de l'élève. Le père Manjon étant un fidèle catholique, l'enseignement dans ses écoles était essentiellement guidé par des questionnements religieux. Cependant, il enseignait aussi d'autres notions qui étaient tout aussi importantes pour lui, tel que le patriotisme qui revient souvent dans ses livres d'éducation. Il dédiait les vacances scolaires au patriotisme à travers des fêtes, des chants et par le hissement du drapeau espagnol.

Au milieu des années 1980, l'Escuela cessera d'exercer tout enseignement et ne sera plus utilisé en tant que lieu de culture. Le manque d'entretien et l'absence de personnel technique aboutira à un abandon total du bâtiment et des ses équipements pédagogiques, notamment en extérieur.

Lors de notre visite sur place en octobre dernier, nous avons constaté que le bâtiment principal était fermé et abandonné. Les éléments pédagogiques situés à l'extérieur sont en très mauvais état et aucune activité semble être exercée à l'intérieur. Cependant, nous avons trouvé des informations indiquant que celui-ci serait aujourd'hui un centre de formation professionnelle géré par le syndicat Comisiones Obreras.

Grâce aux plans qui ont été mis à notre disposition aux archives, nous avons été en mesure d'évaluer la capacité d'accueil du bâtiment. Nous pouvons dire que l'école pouvait accueillir environ une soixantaine d'élèves, soit deux classes d'environ 30 enfants. De plus, nous pouvons également affirmer que le logement du directeur se situait à l'étage de l'école.

Ces établissements à caractère patrimonial, ont été inclus dans le catalogue de l'inventaire du patrimoine historique industriel des Asturies (1985-1987) avec le code IPHI-603 et avec l'IPAA Cast-3 dans l'inventaire du patrimoine architectural des Asturies (1977-1978).

En développant nos recherches sur des utilisations antérieures du bâtiment étudié, nous sommes tombé sur des articles qui indiquent que des projets auraient pu être mis en place, en 2017 et 2018.

En 2017, le conseil municipal et l'université d'Oviedo ont travaillé sur la création d'un musée sur l'évolution des méthodes pédagogiques, dans les locaux de l'école d'Arnao. Un peu plus tôt, l'idée d'ouvrir une salle de classe de paléontologie a été écartée.

Le conseil municipal souhaitait également récupérer les cartes pédagogiques situées à l'extérieur du bâtiment. Ces cartes nécessitaient selon eux, "une réhabilitation en profondeur, pas de petites actions séparées, mais nous n'avons pas de budget pour cela", a déclaré le maire d'Izquierda Unida, qui prétend que la Principauté parie sur la récupération du patrimoine historique à Castrillón. «Depuis le début, nous gérons toutes les dépenses, tant du château que de la mine d'Arnao car les aides régionales sont très rares. Cela ne ferait pas de mal qu'ils mettent les piles et nous aident à la récupération des écoles ou qu'ils investissent dans le château et nous pourrions ainsi travailler sur les plans de l'Ave Maria ».

En 2018, Yasmina Triguero, maire de Castrillon, estime que la récupération des plans de l'Escuela Ave Maria de Arnao coûterait un peu plus de 54 000 euros. Elle explique également " qu'il s'agit de l'un des éléments pédagogiques et patrimoniaux les plus représentatifs du bâtiment, fermé depuis des années au public. La restauration des cartes sera longue et c'est pourquoi l'investissement de cette année ne sera que la première étape".

La mairie avait démarré des négociations avec l'université d'Oviedo pour mettre en place des activités et doter les bâtiments de contenu.

Un budget de 80 000 d'euros avait été approuvé pour la restauration des cartes. La mairie comptait engager une entreprise spécialisée pour faire une première évaluation. Une fois celle-ci estimée, ce plan de redressement devait être approuvé par la Principauté. Les rapports et projets doivent être envoyés à Patrimonio pour approbation par leur commission avant de pouvoir intervenir sur le terrain.

Une deuxième phase de travaux avait été initiée, qui consistait à organiser la restauration de la fermeture périmétrique du bâtiment qui est en mauvais état. 26 000 euros avaient été réservés à cette restauration. En ce qui concerne l'intérieur du bâtiment principal, aucun travaux n'étaient prévus en raison de plusieurs travaux d'entretien des classes qui avaient récemment été effectués. Cependant, certaines fenêtres devaient être changées une fois l'installation de caméra de sécurité, afin de dissuader toute intrusion illégale.

Malheureusement nous n'avons constaté aucune restauration des cartes ou du bâtiment principal à ce jour. Nous en avons déduit que seul les travaux d'entretien avaient été effectués et nous avons donc élaboré notre projet sur cette base et autour des idées exprimées.

b - Description architecturale

Après avoir rapidement parcouru l'histoire de l'Escuela afin d'en connaître les origines, il convient maintenant d'étudier son aspect visuel à travers la description architecturale de ses extérieurs et intérieurs. L'ensemble de la description architecturale reçoit un complément illustratif au travers d'un carnet photo fourni en annexe du présent document.

1 - Présentation de l'architecte, Tomas Acha Zulaica

L'Escuela Ave Maria a été construite par l'architecte espagnol, Tomás Acha Zulaica. Il est né à Bilbao le 28 juin 1876 et est décédé en 1970 à Salinas.

Cet architecte a fait toute sa carrière dans les Asturies, de 1902 à 1960 et s'est spécialisé principalement dans des bâtiments à fonction publique comme les écoles et les hôpitaux. Ainsi, il est spécialement connu pour avoir construit le premier hôpital d'Aviles en 1920.

Tomas Acha Zulaica (1876-1970)

Source : Page internet "<https://bit.ly/3bTNon2>"

Il a également conçu de nombreuses écoles comme l'école nationale d'Aviles et l'Escuela Ave Maria d'Arnao dont il est question ici.

En effet, en 1902, année où il s'installe à Salinas avec son épouse, Tomas Acha commence sa carrière en travaillant pour la Compagnie royale asturienne. Il est alors à l'origine du célèbre chevalet de la mine de charbon d'Arnao, transformé actuellement en musée de la Mine d'Arnao. Comme l'affirme l'actuel archiviste de la Compagnie asturienne de zinc, Tomas Acha était considéré comme l'architecte attitré du site minier et industriel d'Arnao.

C'est dans ce contexte qu'il va réaliser l'Escuela Ave Maria, en 1910.

2 - Implantation géographique

L'architecte Tomas Acha Zulaica va profiter du relief du site d'Arnao pour placer sa construction sur une hauteur et sur la route qui conduit à la Casona, fastueuse Maison du Directeur de la Mine.

L'école se trouve blottie contre une grande butte où des conifères ont été plantés à la fin du XIXème siècle pour éviter un affaissement de celle-ci. Cette butte permet de circonscrire le lieu et de délimiter ainsi un espace dédié aux jeunes élèves, fils des mineurs. En effet, cela permet d'établir un espace qui sera utilisé à des fins pédagogiques avec la mise en place d'éléments pédagogiques en béton, au sol.

L'endroit semble donc idéal pour y implanter l'école qui possède alors une place symbolique importante dans le site industriel d'Arnao.

3 - Abords de l'Escuela

L'espace de l'école est délimité par une clôture en briques ouvragée qui longe la route communale "La fabrica".

L'espace où se situe l'École englobe d'autres bâtiments aux fonctions diverses mais qui ne seront pas traités dans ce projet. Une simple évocation ci-dessous permettra au lecteur de mieux cerner les abords directs de l'Escuela.

a - Les annexes au Nord

Ainsi, au Nord, se situent deux annexes aujourd'hui habitées. Il s'agit de deux autres salles de cours. Sur le plan de l'architecte daté de 1917, il s'agit des salles de classe 1, 2 et 3.

Les annexes au Nord

Source : Photographies prises par le groupe

Ces deux annexes figurent d'ailleurs sur un tableau exposé aujourd'hui dans les couloirs de l'actuel bâtiment des archives de la Mine. Ce tableau avait été réalisé lors du centenaire de la fondation de la Compagnie asturienne de Zinc, en 1953.

On peut alors noter que la volonté de l'artiste de mettre l'école Ave Maria en premier plan de son tableau indique l'importance de ce bâtiment dans la ville industrielle d'Arnao.

b - L'extension au Sud

Au Sud, se situe un nouveau bâtiment inauguré dans les années 1960 et qui a été créé pour répondre à l'accroissement du nombre d'élèves de l'Ecole. Cette nouvelle extension remplace alors un ancien préau qui avait été aménagé lors de la construction de l'Escuela en 1913 et qui permettait aux élèves de s'abriter en temps de pluie. C'est également à cet endroit que se trouvaient des mûriers dont les élèves prenaient les feuilles pour nourrir les vers à soie qu'ils cultivaient sous la houlette de leur professeur.

L'extension de l'Escuela

Source : Photographie du groupe

4 - Description de l'Escuela

L'Escuela se démarque par ses dimensions extérieures imposantes et par le confort moderne qui y règne à l'intérieur.

Ici, seront traités les deux parties de l'Escuela, à savoir le bâtiment ainsi que la cour avec les éléments pédagogiques.

a - Plan au sol de l'Escuela

Tomas Acha réalise un plan au sol relativement simple pour l'École. Il s'agit d'un bâtiment en forme de T (**en jaune** sur le schéma).

Ce bâtiment est alors constitué d'un corps central où se situe l'entrée ainsi que de deux ailes latérales qui se développent de chaque côté et en retrait de ce corps principal. A l'arrière du bâtiment et dans l'axe de l'entrée principale se met en place un arrière-corps de forme carrée.

De plus, on accède depuis la route à l'entrée de l'école grâce à un escalier imposant (**en orange** sur le schéma). L'ensemble architectural forme donc au sol comme une croix latine, ce qui rappelle l'architecture religieuse. En effet, ceci ne doit guère étonner puisque le concept de l'école était dû à un prêtre espagnol, l'abbé Manjon.

Plan au sol de l'Escuela Ave Maria

Source : Réalisation personnelle de Damien SLAVIK

b - Les façades

En ce qui concerne l'élévation du bâtiment, il importe tout d'abord de remarquer que celui-ci possède un nombre de niveaux différents selon les parties de l'Escuela. Il semble exister cependant une cave, au sous-sol, pour l'ensemble de la construction. On le remarque grâce à l'existence tout le long de la base de l'édifice de petits oculi de ventilation.

Puis, il semble qu'il n'y ait qu'un rez-de-chaussée pour les deux ailes latérales. Il reste en effet difficile d'assurer que les lucarnes signifient la présence de combles habitables. L'absence de plans intérieurs du niveau R+1 de l'Escuela a rendu l'étude des intérieurs difficile. Le corps principal et l'arrière-corps possèdent quant à eux un rez-de-chaussée ainsi qu'un étage

➤ La façade principale, côté Est

La façade principale est précédée d'un grand escalier de 14 marches et d'un grand palier qui donne sur le corps central. Il donne à l'édifice un aspect majestueux et imposant. Deux petits escaliers en retour d'angle permettent de faire le tour du bâtiment et d'accéder à la cour qui se situe derrière l'édifice.

Vue sur la façade principale de l'Escuela

Google Maps, Street view, 2020

La façade principale de l'Escuela, formée du corps principal et des deux ailes latérales, donne sur la rue. Elle est donc très soignée dans sa composition.

- Le corps central

Le corps central est constitué d'un rez-de-chaussée, d'un étage où se situaient les appartements de l'instituteur ainsi que d'un pignon à gradins.

Corps central de l'Escuela

Source : Photographie du groupe

Le rez-de-chaussée comporte une porte, l'entrée principale de l'Escuela. Le premier étage possède une grande porte-fenêtre précédée d'un garde-corps en métal. Les ouvertures de ces deux niveaux sont alignées. Les deux niveaux sont alors séparés par un bandeau saillant.

Un pignon à gradins couronne le corps central. Un oculus le décore. Il est séparé du premier étage par une série de grandes corniches moulurées, soutenues par de petites consoles, sans doute en briques et recouvertes d'un mortier ciment peint en jaune.

Corniche

Source : Photographie du groupe

Les baies sont terminées par un linteau décoratif en briques, et en mortier de ciment peint en jaune aux extrémités. Ce même linteau se trouve sur l'ensemble des fenêtres de l'école.

Linteau de l'entrée principale

Source : Photographie du groupe

- Les ailes

Les deux ailes latérales correspondent aux deux salles de classe de plan rectangulaire, d'une surface de 100 m² chacune. Les ailes sont composées d'un sous-sol percé de deux oculi de ventilation, d'un rez-de-chaussée et d'un étage sous comble, visible depuis la rue grâce à la présence de lucarnes sortant du toit en zinc.

Les deux ailes latérales sont symétriques par rapport au corps central. Chacune des ailes possède deux paires de baies tripartites alignées.

➤ Les ailes

- Les pignons des ailes

Les deux pignons des ailes ne possèdent qu'une ouverture, à savoir un oculus fermé par des lames de ventilation. Cet oculus est très ouvragé et se caractérise par une belle décoration en brique, assez peu courante et réussie.

Pignon de l'aile droite

Photo prise par le groupe

- Arrière de l'aile droite et gauche

Les arrières de l'aile droite et de l'aile gauche sont identiques. Ils sont chacun percés de deux paires de baies tripartites avec un linteau décoratif caractéristique. A noter la présence de deux oculi de ventilation en sous-sol. Une souche de cheminée se trouve également sur le toit.

Extrait de l'annexe n°37 - Escuela Ave Maria - Analyse architecturale

<p>CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ</p>	<p>Arnao (Espagne) Escuela</p>	<p>PMVPB</p>
<p>I. Façade principale B. Les ailes</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1</p> </div> </div>		
	<p>L'aile droite (1) et l'aile gauche (2) possèdent une organisation identique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un sous-sol possédant des oculi de ventilation et séparé du rez-de-chaussée par un bandeau saillant en brique. À ce niveau, se situe un petit escalier qui permet de longer la façade. • Un rez-de-chaussée percé de deux séries de fenêtres à ouvertures tripartites. • Une lucarne dans le toit, pouvant faire penser à la présence de combles habitables 	

Source : Réalisation personnelle de Damien SLAVIK

➤ Arrière-corps

Les trois côtés de l'arrière-corps possèdent un agencement particulier des ouvertures, ce qui rompt l'harmonie de l'équilibre.

Prise de vue de la façade Ouest

Source : Photographies du groupe

- Côté Nord de l'arrière-corps

Le côté Nord de l'arrière-corps ne possède que deux fenêtres géminées, l'une au rez-de-chaussée, en alignement avec celle du 1^{er} étage. Les deux niveaux sont séparés par un bandeau saillant qui fait le tour de toute l'école. L'absence d'autres ouvertures vient de la présence d'un escalier en intérieur.

- Côté Sud de l'arrière-corps

Les ouvertures du côté Sud de l'arrière-corps ne sont pas alignées entre les deux étages. Il y a comme une panoplie de fenêtres différentes : fenêtres géminées et fenêtres simples. Ce côté de l'édifice, étant caché du grand public, semble avoir été un peu négligé dans sa composition.

- Façade Ouest de l'arrière-corps

La façade Ouest de l'arrière-corps semble être de meilleure composition, par rapport aux côtés Nord et Sud de l'arrière-corps. Cette façade est divisée en deux par un bandeau saillant qui délimite les deux niveaux. Au rez-de-chaussée, un sas d'entrée en bois et en petits carreaux de fenêtre donne sur un escalier qui mène à la cour d'école. Au 1^{er} étage, une série de trois fenêtres est surmontée d'un oculus de ventilation

c - Les toitures

L'ensemble des corps de bâtiment sont recouverts d'une toiture en zinc, à deux pans et à pente douce.

On peut noter la présence de deux lucarnes de type chien-assis sur les ailes latérales. Ces lucarnes sont recouvertes de zinc et se trouvent être particulièrement ouvragées.

La lucarne possède des jambages ouvragés et est surmonté d'un fronton de forme triangulaire.

On peut également observer la présence de houteaux sur l'ensemble de la toiture. Ils ont pour fonction d'assurer l'aération de la toiture.

d - Les aménagements intérieurs

Les aménagements intérieurs se caractérisent par la présence d'un grand confort, moderne pour l'époque. Ainsi, l'Escuela possède de grandes salles de classe avec de grandes baies qui laissent passer la lumière, un chauffage à charbon, l'eau courante, des radiateurs dans toutes les salles ainsi que l'électricité qui ne fait son apparition que dans les années 1920 dans les autres habitations d'Arnao. Ces nouvelles conditions d'hygiène rentrent dans le courant hygiéniste de l'époque.

➤ Lecture architecturale du Rez-de-chaussée

Malgré l'impossibilité d'entrer dans l'Escuela, il est possible d'en connaître l'agencement intérieur grâce aux photographies et plans d'archives, même s'il se peut que celui-ci ait changé dans le temps. Il convient de noter que l'on ne possède des informations que sur le rez-de-chaussée de l'Ecole. Ainsi, la configuration des appartements du Directeur à l'étage reste pour l'heure inconnue.

Extrait de l'annexe n°41- Escuela Ave Maria - Plan du rez-de-chaussée de l'Escuela Ave Maria, non daté

Source : Archives de la Compagnie royale asturienne des Mines (site d'Arnao)

La lecture architecturale du rez-de-chaussée demeure très claire. En effet, à chaque partie correspond une fonction particulière.

Ainsi, le rez-de-chaussée du corps principal sert de vestibule. Celui-ci dessert les deux salles de classe qui se mettent en place dans les deux ailes latérales de forme rectangulaire.

Le vestibule est prolongé par le couloir de l'arrière-corps. Ce couloir dessert à droite deux salles qui comportent des urinoirs et des WC. A gauche, il dessert une buanderie et une chaufferie. Le couloir a alors pour fonction de mener les élèves à l'arrière de l'école, dans la cour où se situent les éléments pédagogiques.

➤ Les salles de classe d'après les archives

Il est intéressant de se pencher sur l'aménagement des salles de classe. En effet, dès la lecture du plan, on peut être étonné par l'agencement des tables. Au lieu d'être toutes tournées vers le tableau, il est étonnant de constater qu'il y a deux groupes de tables qui se font face. Ces deux groupes de tables sont séparées par un couloir où le professeur peut déambuler pour dispenser son cours. Cela correspond alors à la nouvelle pédagogie, voulue par le Père Manjon. Un cliché trouvé aux archives et reproduit ici éclaire davantage sur la configuration de la salle de classe. En effet, on aperçoit un professeur, en blouse blanche, qui fait la lecture d'un livre à ses élèves, sous une statue de la Sainte Vierge.

Une salle de classe

Source : Archives de la Compagnie royale asturienne des Mines (site d'Arnao)

e - La cour avec les éléments pédagogiques

Derrière le bâtiment de l'Escuela se situe un espace dédié à des cours d'une pédagogie révolutionnaire. En effet, des éléments pédagogiques, en béton moulé, servaient à la mise en place de cours en plein air, destinés à fixer l'attention et la concentration des élèves.

Il existe donc 14 éléments pédagogiques en béton qui balayent l'ensemble des matières enseignées à l'époque dans une classe de primaire. Ainsi, dans le tableau ci-dessous sont répertoriés les principaux outils pédagogiques qui traitent d'histoire, de géographie, d'espagnol et de mathématiques.

<p>Une carte du monde</p>	
<p>Une carte des Asturies</p>	
<p>Une carte d'Espagne</p>	

<p>Une horloge</p>	
<p>Une table avec des listes de dates marquantes de l'histoire d'Espagne</p>	
<p>Une table d'analyse logique</p>	
<p>Une table avec des formules mathématiques de surfaces et de volumes (carré, rectangle, cercle, etc)</p>	

f - Esthétique d'ensemble

Le bâtiment de l'Escuela appartient à un style architectural tout à fait différent de celui des Asturies. En effet, il appartient au style palatial flamand.

La présence d'un pignon à gradins est typiquement belge. On le retrouve dans les villes flamandes telles que Bruges.

La présence d'une architecture différente de celle traditionnelle des Asturies s'explique d'un point de vue historique puisque les commanditaires étaient des Belges, propriétaires de la mine d'Arnao. Ainsi que l'explique Carlos Caicoya. « Les Belges ont occupé le terrain avec des éléments d'une nouvelle esthétique qui n'était pas connue dans les Asturies et qui répond à l'esthétique appliquée en Europe. Lorsque vous vous promenez dans la région, vous dites: ce n'est pas d'ici, quelqu'un nous l'a apporté ».

Des maisons à pignons à gradins à Bruges

Source : Page internet "bit.ly/3elfXvr"

2 - L'état existant

a - Etat sanitaire extérieur

L'escuela Ave Maria présente de nombreux désordres sur ses extérieurs comme dans ses intérieurs. L'ensemble de ces altérations sont inventoriées et illustrées au sein d'un carnet photo fourni en annexe du présent document.

Pour ce bâtiment, nous n'avons pas pu visiter l'intérieur. C'est pourquoi, nous avons effectué l'état sanitaire suivant, uniquement sur l'extérieur du bâtiment et des outils pédagogiques au sol.

Les altérations relevées sur le bâtiment :

➤ Les ouvertures

- Entrée principale :

La porte principale est en bois, la peinture est craquelée. Et le linteau au-dessus en briques et mortier de ciment subit des manques dus à l'humidité et à l'air marin ambiant.

- Entrée arrière et porche avancé :

L'entrée arrière et donnant sur l'espace pédagogique est composée d'une double porte avec un sas en bois et verre et quelques marches pour accéder à la cour, Ce porche aurait été peint en blanc mais la peinture ne résiste plus, est gondolée, craquelée. Le tout est surmonté d'une plaque de zinc en bonne état.

- Fenêtres :

Les ouvertures de la façade arrière sont victimes des mêmes problèmes que celles de la façade principale ;

Les fenêtres, en verre simple vitrage, sont en bois, et en mauvaise état, elles ne sont plus du tout isolante, car elles n'ont pas été entretenues.

Les carreaux du bas (qui restent visibles) ou ceux du premier étage sont pour certains cassés, ou tombés, cela peut s'expliquer par le cycle de gel et dégel fatiguant le bois qui soutient ces carreaux et qui n'ont pas pu être soutenus bien longtemps, faute d'entretien des bois.

Extrait de l'annexe n°38 - Escuela Ave Maria - Etats sanitaires

<p>CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ</p>	<p>Arnao (Espagne) Escuela Fiches d'état sanitaire</p>	<p>PMVPB</p>
<p>Façade arrière - Façade Ouest - Corps central</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linteau de porte : <ul style="list-style-type: none"> - Peinture craquelée, taches blanches sur gouttière et taches d'oxyde de fer 2. Escalier : <ul style="list-style-type: none"> - Colonisation biologiques 3. Fenêtres : <ul style="list-style-type: none"> - Fissurations et parties manquantes 4. Espagnolette : <ul style="list-style-type: none"> - Corrosion et taches d'oxyde de fer 	

11

Source : Réalisation personnelle de Coline DURRANC et Clervie LAVERRIERE

➤ **Soubassement**

Comme vu auparavant, les soubassement sont composés de briques et recouverts d'une protection en ciment, qui à certains endroits est tombé et laisse apparaître des briques rongées par le ciment, car ce matériaux qui recouvre les briques empêche ces dernière de respirer ainsi elles s'effritent et perdent toutes leurs capacités de résistance.

Extrait de l'annexe n°38 - Escuela Ave Maria - Etats sanitaires

<p>CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ</p>	<p>Arnao (Espagne) Escuela Fiches d'état sanitaire</p>	<p>PMVPB</p>
<p>Pignons</p>		
	<p>1. Soubassement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soubassements en ciment qui empêche la respiration des briques et créé des zones humides <p>2. Toiture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charpente humide car les tôles de zinc ne sont plus perméable, perte de peinture 	

17

Source : Réalisation personnelle de Coline DURRANC et Clervie LAVERRIERE

➤ **Murs en briques**

Toutes les briques au niveau de l'école sont soumises à un problème d'humidité et une attaque du composant par le sel marin. Cela rend la brique sèche et alvéolé.

Les pignons droit et gauche de l'édifice sont identiques, de grand pan de briques subissant les mêmes traitements que décrit auparavant, avec de chaque côté en haut un œil de bœuf, qui conserve son pourtour en brique.

➤ Moulures

Les moulures et les bandeaux des différentes façades de ce bâtiments en mortier, sont à certains endroits craquelés, fissurés ou avec des manques de matière, rendant apparentes les armatures, qui avec le sel ambiant ont gonflé et se sont corrodées ce qui produit un éclatement du mortier.

➤ Toiture

- Chiens-assis :

Les fenêtres de toit sont en zinc et la monture des vitres en bois. Le bois peint, comme sur toute l'école n'est plus protégé par celle-ci et donc les fenêtres sont fragilisées et non résistantes aux intempéries.

- Tôle de Zinc :

Le Zinc de la toiture principale comme ailleurs sur l'édifice a très bien résisté et est plutôt en bon état, il est possible qu'il ait été changé au cours du temps et que cette toiture de zinc ne soit pas d'origine.

➤ Altérations relevées sur les outils pédagogiques

Les éléments dans lesquels sont moulés les cartes, les équations de mathématiques, ou encore une trame chronologique de l'histoire du pays, sont en béton. Les formes ont été réalisées pendant le séchage de celui-ci. Cette technique d'éducation très novatrice pour l'époque a cependant utilisé un matériau connu de tous permettant de réaliser de façon pérenne des cours pour les enfants.

- Nombreux craquellements et desquamations des éléments pédagogiques qui ne présentent pas de reliefs. Cela engendre la disparition partielle des outils pédagogiques.
 - Effacement ponctuel de certains outils.
 - Colonisations biologiques avec apparition de végétaux et de mousses
 - Dépigmentation des cartes en reliefs.
-

Extrait de l'annexe n°38 - Escuela Ave Maria - Etats sanitaires

<p>CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ</p>	<p>Arnao (Espagne) Escuela Fiches d'état sanitaire</p>	<p>PMVPB</p>
<p>Cours - Cartes</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Colonisations biologiques (lichen, plantes) - Fissuration des éléments en béton 	

19

Source : Réalisation personnelle de Coline DURRANC et Clervie LAVERRIERE

b - Etat sanitaire intérieur

Étant donné que nous ne sommes jamais entrés dans l'Escuela Ave Maria, nous allons faire dans cette partie, uniquement des suppositions. Celles-ci reposent sur les informations fournies par le document, "Catalogo Urbanistico del Concejo de Castrillon" en Annexe n°4. Ce dernier document indique qu'il est urgent de faire des travaux pour remédier à l'humidité, refaire la peinture et réparer les vitres cassées. Ne sachant pas de quelle année date ce document, nous admettons qu'il est possible de trouver des traces des infiltrations d'humidité à cause des vitres qui sont encore aujourd'hui cassées.

De plus, nous nous sommes également basés sur les informations trouvées pour l'étude historique, à savoir que des travaux d'entretien ont été effectués en 2018, notamment concernant les peintures à l'intérieur des anciennes salles de classe. Encore une fois, les vitres étant toujours cassées, nous n'avons pas exclu la possibilité que ces travaux d'entretien aient été inutiles et qu'il y ait encore des infiltrations d'humidité.

Nous avons pris en compte tous ces facteurs et nous avons souhaité nous placer dans le cas le plus défavorable, à savoir que l'intérieur est en mauvais état, avec des infiltrations d'humidité et des colonisations biologiques. C'est pourquoi, il nous a semblé nécessaire de faire un travail important sur l'intérieur du bâtiment et sur l'ensemble des éléments qui le compose.

3 - Le projet de valorisation

Après avoir présenté l'édifice de façon générale, en parcourant son histoire, en le décrivant et en constatant son état sanitaire, il convient maintenant de proposer notre projet de valorisation afin que l'Escuela trouve une nouvelle fonction au sein du village d'Arnao et aux alentours. Nous commencerons par présenter le projet de façon global, tout en n'oubliant pas les contraintes réglementaires qui s'appliquent à une revalorisation de cette envergure.

a - L'approche du projet

1 - Les objectifs de départ

Concernant la réhabilitation de l'Escuela d'Arnao, deux objectifs bien précis ont été pris en compte durant toute la réflexion.

- Tout d'abord, il convenait de s'ancrer dans le contexte économique et social de la région. En effet le projet se devait d'être le plus réaliste et le plus adapté aux nécessités locales.
- D'autre part, il s'agissait de réinterpréter les lieux tout en respectant et en intégrant son histoire.

Ces deux impératifs se retrouvent donc dans l'ensemble du projet de réhabilitation et sont comme le fil d'Ariane de la démarche entreprise.

Ainsi, le projet part de la situation économique et sociale de la région des Asturies. Celle-ci est en réelle perte de vitesse, comme vu plus haut dans l'introduction générale du grand projet. Un des indicateurs les plus manifestes reste celui du décrochage scolaire qui a tendance à augmenter selon une étude de 2016 publiée dans le journal La Nueva Espana[1]. En effet, en l'espace de deux ans, le taux de décrochage scolaire des Asturies est passé de 13,5% en 2014 à 17,4% en 2016. Cette augmentation est donc considérable.

[1]

<https://www.lne.es/asturias/2016/05/17/tasa-abandono-escolar-sigue-alza/1927733.html>

Le projet de réhabilitation s'inscrit également dans l'histoire même de l'Escuela, fondée au début du XXème siècle. Ainsi, il convenait de réadapter les lieux, tout en ne perdant pas l'esprit et le projet d'origine, ceux d'un enseignement destiné aux milieux populaires. Pour ainsi dire, le projet actuel se devait d'être mû par une volonté d'inclusion sociale des populations délaissées des alentours d'Arnao, ville autrefois industrielle.

2 - Présentation générale du projet de réhabilitation

C'est pourquoi, après mûres réflexions, il a semblé opportun de proposer la création d'une école réservée aux adultes de 18 à 24 ans, en décrochage scolaire, en s'inspirant partiellement du modèle français d' « Ecole de la 2^{ème} chance ». Cette école aura pour but de délivrer un enseignement adaptatif à ce public en échec scolaire avec la volonté de lui réapprendre les bases élémentaires avec des visées pratiques ainsi qu'un métier par la mise en place de l'alternance. Une alternance dans l'hôtellerie et la restauration sera alors privilégiée, ce qui sera traité dans la suite du propos. Le but de cette école sera alors l'insertion rapide de ces jeunes ou « volontaires stagiaires » dans le marché du travail.

De plus, pour donner davantage de sens à ce projet, l'ancienne Escuela d'Arnao accueillera également dans ses locaux une auberge des pèlerins de Saint Jacques. En effet, le chemin de Saint Jacques de Compostelle passe à deux kilomètres d'Arnao. Les pèlerins pourront alors faire un petit détour à l'auberge d'Arnao, comme il arrive souvent sur des marches de cette envergure. De plus, les volontaires stagiaires, destinés à travailler dans la restauration et l'hôtellerie pourront être affectés à cette charge d'accueil des pèlerins. Et comme une auberge de pèlerins ne peut recevoir légalement qu'un nombre limité de personnes, la partie accueil ne devrait pas occuper trop les locaux de cette Ecole de la 2^{ème} chance. En outre, elle permettrait de donner un but concret et réaliste aux jeunes ainsi qu'une satisfaction rapide de leurs efforts car ils verraient au quotidien, l'importance de leur formation professionnelle théorique et apprendraient les bases de leur métier avec des pèlerins qui, la plupart, sont plutôt des personnes bienveillantes.

Cette union de deux fonctions différentes attribuées à l'ancienne Escuela gardera tout sens puisqu'elle permettra la rencontre de personnes de milieux différents et favorisera l'inclusion sociale.

Il semble maintenant indispensable de présenter le projet en profondeur.

3 - Les deux fonctions du bâtiment réhabilité

a - Une École de la 2^{ème} chance

Selon le site « service-public.fr »[1], une école de la deuxième chance se définit de la façon suivante :

« (1) L'école de la 2^e chance a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire et d'accompagner les personnes sans diplôme et sans qualification. Ceci afin de leur permettre de s'insérer professionnellement et socialement. Elle leur offre également un accompagnement dans leurs projets d'accès à l'autonomie et à l'insertion dans la vie active.

(2) Un cursus personnalisé est proposé sur le principe de l'alternance en entreprise et sur l'individualisation des apprentissages. Le jeune, qu'on appellera stagiaire, participe à l'élaboration de son projet de formation et d'insertion sociale et professionnelle.

(3) La formation comprend une remise à niveau des savoirs de base (mathématiques, français, informatique).

(4) Les stages en entreprise permettent de découvrir des métiers et de construire un projet professionnel. »

Et c'est à travers les quatre points de cette définition que le projet de réhabilitation de l'Escuela en école de la 2^{ème} chance prend tout son sens.

- (1) En effet, comme vu plus haut, cette nouvelle école s'adressera tout particulièrement aux jeunes de 18 à 24 ans en décrochage scolaire
 - (2) D'autre part, cette école comprendra un petit groupe de volontaires. Ainsi, cela permettra un contact personnel avec les encadrants et favorisera un suivi individualisé. L'internat leur permettra également de réapprendre le lien social et la vie en communauté.
-

- (3) La formation comprendra également une remise à niveau scolaire succincte et surtout axée sur l'essentiel ayant une portée pratique. Une attention particulière sera mise sur l'apprentissage des opérations élémentaires de mathématiques (les quatre opérations, les pourcentages, etc) ainsi que sur les bases de l'apprentissage de la langue espagnole (comprendre, lire un texte, développer son sens critique). A cet effet, les éléments pédagogiques en béton moulé seront utilisés par les encadrants comme supports pédagogiques car ils sont simples et accessibles à tous. Cette remise à niveau scolaire se fera alors dans un cadre naturel agréable, idéal pour « réapprendre à apprendre ». En effet, Arnao présente ce réel avantage d'être au bord de la mer et d'être dans un écrin de nature, encore relativement préservé.

- (4) Les stagiaires pourront également apprendre plusieurs métiers dont celui de l'hôtellerie et de la restauration. Cette formation par alternance leur permettra d'acquérir des compétences professionnelles complètes en peu de temps. En effet, l'école se déroulera sur 8 mois.

[1] <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2039>

b - Une auberge Saint Jacques

Les stagiaires auront alors pour mission de bien accueillir les pèlerins de Saint Jacques qui feront un petit détour par Arnao pour passer la nuit avant de reprendre leur pérégrination. Cette mission d'accueil sera donc l'une de leurs principales tâches pour lesquelles ils seront évalués.

Les pèlerins pourraient alors échanger avec les stagiaires et cela créerait un véritable climat de convivialité. Les pèlerins seraient alors intéressés de faire ce détour par Arnao afin de profiter de la belle vue sur la mer, et peut-être visiter le matin de leur départ le Musée de la Mine d'Arnao.

4 - Un projet s'inscrivant dans la réhabilitation de l'ensemble du site minier

Le projet de réhabilitation de l'Escuela en Ecole de la 2^{ème} chance et en auberge de pèlerins, s'inscrira alors dans la revalorisation de la Casona et de la Casa del Chimico.

En effet, les stagiaires pourront profiter de l'Ecole de surfs située dans la Casona. Ceci leur permettra de profiter pleinement de la mer. En plus de visiter le Musée de la Mine d'Arnao, les stagiaires pourront s'instruire et se divertir dans la bibliothèque de la Casa del Chimico.

Enfin, une convention sera établie entre l'Hôtel 3* de la Casona et l'Ecole de la 2^{ème} chance. En effet, les meilleurs stagiaires en restauration hôtellerie seront embauchés par l'hôtel. Ceci créera alors une saine émulation entre les stagiaires.

b - "Escala", une marque déposée

Pour faire revivre ce bâtiment, nous avons dû également lui trouver un nom et un logo afin de les déposer légalement ultérieurement.

1 - Le choix du nom “Escala”

Donner un nom à un lieu, c’est donner du sens à celui-là.

Ainsi, le bâtiment réhabilité de l’ancienne Escuela d’Arnao prendra le nom d’Escala (Escale, en français).

Ce choix est motivé pour diverses raisons.

- Tout d’abord, le mot d’Escala ressemble beaucoup au mot Escuela, ce qui permet de relier notre projet à la tradition scolaire du lieu par l’entremise d’un jeu de mots.
- D’autre part, le mot Escala aura du sens pour les deux publics visés, à savoir les stagiaires et les pèlerins.

En effet, du côté des stagiaires, le lieu sera pensé comme une escale pour les jeunes sur le long chemin de la vie. Cette « escale » durerait alors plusieurs mois, le temps de leur formation, et leur permettrait de repartir d’un bon pied, parfois même de se (re)construire dans une atmosphère bienveillante et sécurisée.

D’autre part, ce lieu serait aussi une escale pour les pèlerins de Saint Jacques qui, avant de repartir pour leur long périple pédestre, trouveraient un lieu vivant, animé par des jeunes désireux d’échanger et de découvrir.

2 - Le choix du logo

Extrait de l’annexe n°39 - Escuela Ave Maria - Logo de l’Escala

Source : Réalisation personnelle de Damien Slavik

Le choix du logo découle donc de l'ensemble des réalités présentées ci-dessus.

Sur le cercle noir est inscrit en lettres blanches le nom de cette nouvelle institution, à savoir « Escala » ou « Escale » en français.

A l'intérieur du cercle noir sont représentés trois éléments caractéristiques de cette réhabilitation :

- En position haute se situe une coquille Saint Jacques qui rappelle la vocation d'accueil des pèlerins
- En partie médiane est représentée l'ancienne Escuela, avec son architecture caractérisée par son pignon en pattes de moineaux ou à gradins.
- En partie basse sont dessinées deux mains serrées qui représentent la solidarité qui doit régner dans le projet d' « école de la 2^{ème} chance ».

Les couleurs utilisées sont le noir et le blanc, deux couleurs neutres, à caractère institutionnel. Elles rappellent également que c'est un projet pilote pour la région des Asturies.

3 - Une marque déposée

Le projet de réhabilitation fera l'objet d'une protection juridique car il se veut original en alliant le concept d'auberge de pèlerins ainsi que d' « Ecole de la 2^{ème} chance ». Cette marque pourra alors se retrouver sur les produits fabriqués par les jeunes volontaires stagiaires, comme signalé dans les perspectives futures du projet.

Pour comprendre comment déposer une marque, il sera préférable ici de prendre exemple sur la norme française[1]. Voici les différentes étapes de la démarche faite auprès de l'Institut national de la Protection industrielle ou INPI et qui a lieu en deux temps : celui d'avant le dépôt puis le temps de l'enregistrement :

Avant le dépôt :

- **1^{ère} étape** : déterminer les services couverts par le dépôt.

Il convient alors d'indiquer, selon la classification internationale dite « classification de Nice », les classes auxquelles appartiennent les services que l'on veut protéger.

Ici, deux classes seront choisies : la classe 41 (dédiée entre autres à « l'éducation ») concernant l'Ecole de la 2^{ème} chance ainsi que la classe 43 (dédiée entre autres à « l'hébergement temporaire ») concernant l'auberge des pèlerins.

- **2^{ème} étape** : vérifier la disponibilité de la marque

Comme l'indique le site de l'INPI, « une marque est disponible quand elle ne reproduit ou n'imité pas un signe qui bénéficie d'un droit antérieur pour des produits ou des services, ou des activités qui seraient identiques ou similaires aux vôtres ».

- **3^{ème} étape** : déposer la marque

Il faut déposer la marque en ligne.

- **4^{ème} étape** : l'INPI accuse réception et attribue une date et un numéro national
- **5^{ème} étape** : l'INPI publie le dépôt de la marque au BOPI, le bulletin officiel de la propriété industrielle
- **6^{ème} étape** : l'INPI analyse le dossier et peut émettre des objections. Des oppositions de la part de tiers peuvent être émises pendant une durée de deux mois

L'enregistrement

- **1^{ère} étape** : Possibilité pour celui qui dépose la marque de répondre aux objections
- **2^{ème} étape** : l'INPI publie l'enregistrement de la marque au BOPI.
- **3^{ème} étape** : l'INPI envoie le certificat d'enregistrement

Pour conclure, la marque « Escala » fera donc l'objet d'une protection juridique de son nom et de son logo.

[1]

<https://www.inpi.fr/fr/protéger-vos-creations/protéger-votre-marque/les-etapes-cles-d-u-depot-de-marque>

c - Un projet évolutif et durable

Le projet de l'Escuela qui sera transformée en centre de formation dans le but d'une réinsertion professionnelle, est dans un premier temps conçue pour accueillir les pèlerins. Mais l'objectif étant de diversifier les activités et les formations proposées pour permettre aux futurs élèves de réellement choisir une filière qui leur plaît tout en restant si possible dans le développement des activités locales.

➤ Développement de l'apprentissage :

L'apprentissage et la formation des élève seront autant techniques que pratiques, ainsi nous allons créé un réel partenariat avec l'hôtel pour des formations de cuisine gastronomique ou le service en salle, pour permettre de favoriser dans la durée les emplois de locaux.

L'utilisation des éléments pédagogiques rénovés présents dans la cour de l'école pour l'apprentissage des élèves, pourra à terme permettre aux enfants de d'autres écoles de venir en profiter, la mise en place d'échange entre les écoles de la région pourra ainsi être mis en place.

➤ Développement des activités professionnalisantes :

Outre le développement d'un partenariat aux niveau d'une formation d'hôtellerie, les activités proposées par l'Escala pourront se développer. Par exemple la création d'un atelier pour la fabrication d'objets pour les pèlerins (bâtons de marche, gourdes peintes...) pour développer une branche créative et favoriser le commerce d'objets locaux (en vente à l'entrée dans une potentielle "boutique souvenir" et qui pourrait développer un partenariat avec les petits commerces de proximité). Les bénéfices servant à soutenir l'action de l'auberge sur le plan de l'insertion professionnelle.

Si l'on utilise l'hôtel pour créer un partenariat nous pourrions également développer une formation avec l'EHPAD, voisin proche de l'Escala pour permettre l'accompagnement des personnes âgées, le travail en milieu hospitalier, et ainsi former des élèves à un métier concret pour leur avenir.

➤ **Développement de l'école :**

Bien que l'objectif de cette école, soit de garder un principe familial avec un petit effectif pour un réel accompagnement personnalisé, les annexes et l'extension mentionnées dans la description architecturale de l'Escuela, pourraient à terme rejoindre le projet pour en agrandir les effectifs ou les possibilités, ainsi le projet n'est pas figé et est en capacité de se développer selon les besoins.

➤ **Les exemples de projets de même configuration**

Le projet de réhabilitation de l'ancienne Escuela s'inspire d'autres projets qui fonctionnent bien et qui se situent en France. Tel est le cas de la Grange de la Saule, située à Saint-Nicolas-lès-Citeaux, en Bourgogne. Ce projet de réhabilitation de la première grange cistercienne d'Europe et existant depuis le XIIème siècle, est l'occasion de faire venir différents publics. Ainsi, la Grange accueille des scolaires pour des activités culturelles ainsi que des pèlerins de Saint Jacques puisque le Chemin y passe pas loin. Cette réhabilitation a bien fonctionné et est même soutenue par la Fondation du Patrimoine et l'Association Rempart. Elle permet de faire venir des publics similaires à notre projet de réhabilitation de l'Escuela.

d - Les normes en vigueur

Le projet de réhabilitation devra également respecter certaines normes en vigueur.

1 - Normes de sécurité

Le bâtiment recevait auparavant de nombreux élèves et était donc déjà classé comme étant un Établissement Recevant du Public (ERP). En développant ces nouvelles activités, nous changeons pas la classification de celui-ci, par conséquent, il reste un ERP et les normes ne changent pas. Cependant, du fait de la variété des activités proposées, il ne nous est possible de le classer dans un seul profil d'établissement défini en Annexe... Dans le cas où l'établissement comporte des locaux différents, il est possible de traiter chacun d'eux suivant les mesures rattachées aux types d'établissements s'y rapportant (art.GN5). C'est pourquoi, nous tiendrons compte des dispositions particulières pour 3 types d'établissements :

- **L** : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- **N** : Restaurants et débits de boisson
- **O** : Hôtels et pensions de famille

Il sera appliqué à la salle de classe les dispositions applicables aux établissements de type L.

Nous nous appuyerons sur les dispositions applicables pour les établissements de type N pour la salle de restauration. Enfin, il sera appliqué aux chambres et dortoirs les dispositions applicables aux établissements de type O.

Estimation des effectifs

Le classement d'un Établissement Recevant du Public dépend également de sa capacité d'accueil, c'est pourquoi il faut déterminer le nombre de personnes maximal pouvant se trouver simultanément dans le bâtiment.

La réglementation spécifique pour chaque type d'établissement, le calcul de l'effectif approprié.

Pour les locaux assimilés au type L (art.L1 et L3):

- Salle multimédia et Espace de coworking : « un minimum d'une personne/2m² de la surface totale de la salle » ;

Pour les locaux assimilés au type N (art. N1 et N2) :

- Salle de restauration : zones à restauration assise : 1 personnes/m²

Pour les locaux assimilés au type O (art.)

“L'effectif maximal du public admis est déterminé par le nombre de personnes pouvant occuper les chambres ou les appartements, soit dans les conditions d'occupation déclarées par le chef d'établissement, soit dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage. “

Dans notre cas, nous nous baserons sur le nombre de chambre pouvant être occupées.

Niveau	Pièce	Surface	Effectif maximum
RdC	Chambres / dortoirs	78.66 m ²	20 personnes
	Salle de restauration / détente	66.48 m ²	30 pers pour partie restauration et 15 personnes pour espace détente
	Cuisine	33.54 m ²	4 personnes
	Accueil	32 m ²	2 personnes
	Sanitaire / salle d'eau	21.26 m ²	
R+1	Salle de classe	55.28 m ²	6 personnes
	Studio	45.97 m ²	1 personne
Effectif total			27 personnes

Pour le première année, on peut espérer accueillir au maximum 27 personnes au plus fort de l'année.

Desserte de l'établissement

La desserte de l'établissement doit faciliter l'évacuation des occupants, ainsi que l'arrivée des services de secours.

L'Escuela n'offre qu'une façade en bordure de voies, sur 2 niveaux accessibles au public. De plus, l'établissement à l'avantage d'avoir juste en face un grand espace de stationnement donnant sur la route principale. Par ailleurs, le bâtiment possède plusieurs issues et une grande cour pour faciliter l'évacuation des occupants. Cela multiplie les voies d'évacuation ou d'intervention.

Extrait de l'annexe n°36 - Escuela Ave Maria -Localisation des voies d'accès à proximité de l'Escuela Ave Maria

Source : Page internet "cadastre.gouv.fr"

Isolement par rapport au tiers

L'escuela est un bâtiment isolé et n'est pas mitoyen avec d'autre bâtiment. C'est pourquoi, en cas de départ de feu, il n'est pas nécessaire d'appliquer un traitement particulier à l'une des façades pour éviter une propagation sur un autre bâtiment.

Résistance au feu des Structures - Couverture - Façades

Il est nécessaire de prendre quelques facteurs important afin de permettre aux occupants d'évacuer en toutes sécurité le bâtiment. Pour se faire, il faut que les matériaux aient une bonne réaction au feu et une résistance suffisamment longue.

Eléments	Matériaux utilisés	Réaction et résistance au feu
Structure	Maçonnerie en brique	Réaction : M0 (incombustible) Résistance : Stable au Feu 1/2h
Planchers	Supposé en bois	Réaction : M3 (moyennement inflammable) Résistance : Coupe-Feu 1h30
Charpente	Supposé en bois	Réaction : M3 (moyennement inflammable) Résistance : SF 1/2h
Couvertures	Zinc	Réaction : M0 (incombustible) Résistance : SF 1/2h

Pour les façades :

« Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baies situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiseries et leurs remplissages, les fermetures et les éléments d'occultations des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ». « Toutefois, lorsque la règle de l'article C0 21 §3 (règle C+D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 » (art. C020).

Eléments	Matériaux utilisés	Réaction au feu
Revêtements	Aucun	
Menuiseries	Bois ignifugé	Réaction : M1 (non inflammable)
Quincailleries (fermetures...)	Acier	Réaction : M0 (incombustible)
Garde-corps	Acier	Réaction : M0 (incombustible)

Et pour les couvertures :

4 dispositifs de ventilation et 2 fenêtres de toit sont présentes sur les ailes du bâtiment. « Si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale » de toiture, le matériau requis doit être de catégorie M3 (art. C018 §1).

Dans le cas présent la somme des surfaces d'emprises des 4 chatières de ventilation et des 2 fenêtres de toitures, est inférieur à ce pourcentage. Elles sont toutes faites du même matériau que la couverture, du zinc, de catégorie M0, conforme à la réglementation.

Moyens de secours mis en oeuvre

Le moyens de secours prévus par la réglementation sont multiples (art. MS 1) :

- Des moyens d'extinction ;
- Des dispositions visant à faciliter l'action des services de secours ;
- Un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre :
 - un système de détection automatique d'incendie ;
 - un système de mise en sécurité incendie ;
 - un système d'alarme ;
- Une signalétique visant à faciliter l'évacuation
- Un plan d'évacuation des lieux

Moyens d'extinction

Au vue de l'espace important que comprend le bâtiment et à des fins esthétiques et de ne pas dénaturer l'architecture des lieux, les équipements que nous avons souhaité mettre en place prévus seront des extincteurs portatifs. La répartition de ces appareils mobiles doit être faite de préférence dans les dégagements, visibles et faciles d'accès (« poignée de portage à plus de 1,20m du sol »). D'autre part il y a un minimum d'appareil requis : « pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement ». (art. MS 39 §2).

La superficie au rez-de-chaussé est de 315 m² et de 109 m² à l'étage. Il y aura donc deux extincteurs au rez-de-chaussée, un dans les parties communes de restauration et un second au niveau des espaces de couchages, et un au R+1, de préférence disposé entre la salle de cour et le studio.

Système de sécurité / alarme

Notre établissement, accueillant des activités diverses et variées, est assimilé à différents types. En ce sens, il est exigé que le système de sécurité incendie soit de catégorie A. Celui-ci permet de garantir l'automatisme de mise en fonctionnement des dispositifs tels que le système d'éclairage de sécurité et les systèmes d'alarmes.

Système d'alerte

Le système d'alerte doit alerter immédiatement les services de secours. C'est pourquoi l'établissement sera équipé d'un téléphone urbain pour assurer la liaison avec les sapeurs-pompiers. (art. MS 70)

2 - Normes d'accessibilité

Afin d'établir au mieux le besoin en accessibilité de notre établissement, nous nous sommes appuyé sur le document suivant : "Guide Illustré, Accessibilité des Établissement Recevants du Public et Installations ouvertes au publics existants". Ce document est soutenu par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Ce guide des ministères en charge de la construction a été élaboré avec la collaboration du CEREMA et des DDT de l'Ain, de l'Isère, du Maine-et-Loire et de l'Essonne.

Ces guides ont pour objectif de commenter les dispositions prévues par les textes afin d'en faciliter la compréhension et permettre une application pragmatique de la politique d'accessibilité sur le terrain. Il est à destination de tout acteur souhaitant se renseigner sur les questions d'accessibilité, qu'il s'agisse d'un professionnel du bâtiment, d'un gestionnaire d'établissement ou d'un agent de l'État en charge de l'instruction des dossiers ou de la mise en accessibilité du patrimoine de l'État.

➤ **Cheminement extérieur**
○ **Stationnement**

Conformément aux normes en vigueur, il nous est indispensable de mettre en place un espace de stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR). L'espace de stationnement déjà présent à l'extérieur de l'établissement n'est pas adapté pour recevoir correctement ce type de population. C'est pourquoi nous avons fait le choix de délimiter l'une de ces places et de mettre en place une signalétique afin de bien préciser qu'il s'agit d'une place réservée. De plus, il est important que cette place ne soit pas trop éloignée de la future rampe qui sera mise en place, dans le but de limiter le déplacement.

La place de stationnement devra respecter les dimensions suivantes :

Extrait de l'annexe n°6 - Schéma de la place de stationnement pour les PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Soit :

- 6.20 mètres de long
- 3.30 mètres de large

Nous souhaitons donc mettre un balisage au sol et également un panneau de signalisation.

○ **Accès à l'établissement**

“Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m
- jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.”

Extrait de l’arrêté du 8 décembre 2014, Article 2

“Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe 2.”

Extrait de l’arrêté du 8 décembre 2014, Article 2

Il est recommandé de prévoir un palier de repos tous les 10 m dès qu’une pente supérieure à 2 % est aménagée sur une longue distance, sans attendre le seuil réglementaire de 5 %.

Afin d’accéder facilement et en toute sécurité au bâtiment, nous allons mettre en place une rampe en deux parties. Une première partie qui permettra de passer de la voie de circulation à la cour de l’école et une seconde partie qui permettra de passer de la cour à l’intérieur du bâtiment.

De plus, nous nous sommes positionné sur le côté où il nous semblait le plus simple de mettre en place la rampe. En effet, en raison de la trop grande proximité de l’escalier principale avec la voie de circulation et de sa hauteur trop importante, nous ne pouvons pas y mettre en place une rampe. C’est pourquoi, nous avons pris la décision de mettre en place une rampe sur l’un des côtés du bâtiment. Nous avons choisi le côté droit du bâtiment car la différence de hauteur entre la voie de circulation et la cour d’école y est moins importante. De plus, aucun éléments naturels tels que des arbres ne nous gênent sur cette partie, ce qui n’est pas le cas du côté gauche.

Bien sûr, ce nouvel aménagement changera considérablement l’aspect extérieur du bâtiment et impactera son côté patrimonial. Mais il nous est nécessaire de faire cet aménagement afin de garantir l’accessibilité à tous.

➤ **Circulation intérieure**

○ **Portes**

“En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90°. La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90° et le bord intérieur de l’huissierie, poignée non comprise. Elle est égale 0,83 m pour une porte de 0,90 m. Si par exception une porte ne peut pas s’ouvrir à 90°, le passage utile (déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de la porte) doit présenter cette largeur de passage minimale. Dans le cas d’une porte avec au moins 2 vantaux, le vantail couramment utilisé doit mesurer au moins 0,77 m de largeur. Dans le cas d’une porte coupe feu, la largeur devra être de 0,80 / 0,90 m (passage d’une zone à l’autre).”

Extrait de l’arrêté du 8 décembre 2014, Article 10

Afin de respecter cette réglementation, nous en place à l’entrée, une nouvelle porte à deux vantaux avec une largeur d’au moins 1.4m mètre de large. Cette réglementation est déjà respecté car à l’aide des plans, nous savons la largeur pour la porte principale est de 1.50 mètres.

De plus, nous équiperons une des chambre qui sera réservé PMR d’une porte d’entrée de 90 cm de large.

Extrait de l’annexe n°6 - Schéma des normes de passages pour les ouvertures PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

○ **Chambres**

“Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m : un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2; un passage d’au moins 0,90 m sur au moins un grand côté du lit. Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m. Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol”

“Cet espace libre peut se chevaucher en partie avec un ou plusieurs des passages situés sur les côtés du lit. L’objectif recherché est de permettre l’usage de la chambre à une personne en fauteuil roulant, et notamment de lui permettre d’accéder aux 3 côtés libres d’un lit de 1,40 m x 1,90 m. Pour des raisons de gain de place, le lit de 1,40 m x 1,90 m peut, par un de ses grands côtés, être accolé à un mur.”

Extrait de l’arrêté du 8 décembre 2014, Article 17

Nous adapterons l’une des chambres en respectant les dimensions suivante et dans l’une des configuration qui suit :

Extrait de l’annexe n°6 - Schéma des normes pour une chambre PMR

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

○ **Sanitaires et salle d'eau**

“Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage comporte : une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée : de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ; d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout » ; d’un espace d’usage tel que défini à l’annexe 2 placé latéralement à l’équipement permettant de s’asseoir. en dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2”

Extrait de l’arrêté du 8 décembre 2014, Article 17

Nous ferons également de même pour les sanitaires et la salle d’eau. Nous ferons en sorte que la largeur des porte soit de 90 cm, d’y faire passer un cercle de diamètre 1.5 mètre, respecter la hauteur de la barre d’appui, du lavabo et également aucun ressaut pour la douche.

Extrait de l’annexe n°6 - Schéma des normes de passages pour les ouvertures

Source : Réalisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

3 - Charte de l'accueil des pèlerins

Il existe une charte qui expose quelques règles de bases que les hébergeurs et les hébergés se doivent de respecter pour veiller au bon fonctionnement du refuge.

Tout d'abord, il faut savoir que notre établissement se bases sur le bénévolat. C'est pourquoi ce sont les étudiants de l'école qui seront tenus de consacrer un peu de leur temps pour accueillir, et assurer certain services auprès des pèlerins.

Concernant les quelques règles à respecter :

- Si l'accueil ne peut se faire physiquement, il sera obligatoire de laisser des indications sur l'horaire d'ouverture et des coordonnées.
- Un cachet spécifique avec le logo de l'Escala devra être fournis au gérant de l'établissement afin d'attester que les pèlerins sont bien passer pas cette étape.
- Le séjour des pèlerins ne pourra pas être supérieur à une nuit, sauf en cas de maladie et de blessure.
- La possibilité de se restaurer pour le petit-déjeuner et le dîner sera également proposé aux voyageurs. Ce service sera proposé sous forme de formule que les pèlerins seront libre de prendre ou non.
- Une buanderie avec tout le nécessaire de nettoyage sera mis à la disposition des pèlerins.
- Sera également mis en place un livret de passage afin que les voyageurs y notifient leurs datent de passage.
- Enfin, sera également proposé aux pèlerins, de contribuer aux frais en eau, électricité et nettoyage, induit par leur passage.

Nous comptons beaucoup sur la solidarité et sur l'échange que peut créer ce lieux entre les voyageurs et les étudiants qui réaliseraient ces tâches bénévolement, dans le cadre de leur réinsertion professionnelle.

4 - Législation locale et patrimoniale

Il faut également rendre le projet de réhabilitation conforme à la législation en vigueur, concernant l'urbanisme local et les lois patrimoniales des Asturies.

➤ **Législation concernant l'urbanisme de Castrillon**

L'utilisation principale du bâtiment de l'école « Escuela Ave Maria » a été déclarée au cadastre espagnol comme « usage culturel ». En application des normes du plan d'urbanisme de Castrillon (comme indiqué dans le point 3b du corps principal de ce mémoire), nous allons compléter toute la documentation requise pour demander l'autorisation de changement d'activité, les dossiers nommés « Licencia de apertura » et « Licencia de ocupacion ».

Les normes d'urbanisme de Castrillon définissent le type de travaux autorisés et des consignes relatives à la conservation des bâtiments protégés. Mais comme indiqué précédemment et compte tenu du niveau de protection de La Escuela Ave Maria, les normes de la législation du Patrimoine locale de Castrillon s'appliquent en priorité (voir point suivant).

➤ **Législation patrimoniale "Loi Asturies" et "Catalogo Urbanistico Castrillon"**

La Escuela Ave Maria est protégée au niveau « Integral » d'accord au Catalogo Urbanistico de Castrillon comme indiqué dans le point 3c du corps principal de ce mémoire. Comme conséquence (selon l'article 16 des normes), le bâtiment « *doit être conservé dans l'état : aucun travail de modification (intérieur ni extérieur) n'est pas autorisé, seulement les travaux nécessaires pour sa conservation et mise en valeur pourront être développés* ».

En plus selon l'article 30, paragraphe e, l'école peut être soumis à des travaux définis par la norme comme « Reestructuración parcial » si le but est l'adaptation du bâtiment aux normes actuelles de protection incendie, accessibilité aux personnes de mobilité réduite et autres normes d'application obligatoire.

Sous la définition de « Reestructuración parcial », la norme décrit des travaux d'adaptation intérieure du bâtiment par modification partielle de la disposition structurelle et de sa typologie d'origine (portails, noyaux d'escalier, patios, distances entre les planchers). Nous devons maintenir au moins, 75% des éléments de structure verticaux et horizontaux et dans tous les cas nous devons conserver les éléments de fermeture- les façades- qui définissent l'enveloppe extérieure du bâtiment.

Comme indiqué, nous n'avons pas pu rentrer à l'intérieur du bâtiment. Par contre, nous avons des indices comme la constatation que l'état de conservation du bâtiment est relativement correct. C'est pour cela que nous considérons pouvoir respecter ces contraintes.

Une analyse des autres normes indiquées dans le Catalogo Urbanistico de Castrillon et leurs impacts sur les travaux que nous envisageons réaliser sur La Escuela est indiquée à continuation:

- Les façades et les éléments constructifs et décoratifs y existant vont être conservés dans le cas où leur état de conservation nous le permet.
- Les nouvelles fenêtres seront fabriquées en suivant le même style et en conservant ses dimensions ; dans la mesure du possible, les mêmes matériaux seront utilisés.
- Après les travaux, l'état de la toiture sera identique à l'actuelle. Aucun nouvel élément (climatisation, antennes ou autre), possible source de contamination visuelle, sera ajouté.
- La clôture existante sera nettoyée, remise à niveau et conservée dans l'état

Une traduction partielle des normes locales a été réalisée et est disponible parmi les annexes de ce mémoire.

4 - Travaux à réaliser

Après avoir présenté le projet global de réhabilitation du bâtiment, il semble important d'en présenter la mise en place concrète en considérant les espaces intérieurs et extérieurs qu'offre l'Escuela. Nous avons décidé de diviser notre propos en deux, en distinguant les travaux de restauration et ceux du nouvel agencement.

Plusieurs décisions ont marqué le choix de ce projet de restauration et d'aménagement. Elles seront amplement justifiées et argumentées au cours de la démonstration.

a - Les travaux de restauration et d'entretien

Concernant les travaux de restauration, nous avons suivi la législation en vigueur étudiée plus haut et stipulant la restauration à l'identique du bâti et de ses abords. Nous avons divisé notre propos en voyant d'abord les travaux de restauration des extérieurs puis ceux des intérieurs.

1 - Travaux extérieurs

a - Les abords

➤ **Escalier principal**

Etat actuel de l'escalier :

Grâce à l'état sanitaire effectué précédemment, nous avons pu constater que l'escalier principal n'est plus en excellent état. En effet, certaines arêtes sont endommagées et manquantes et on constate également l'apparition de colonisations biologiques et de mauvaises herbes. Il y a également des tags sur la maçonnerie qui encadre l'escalier et des pertes d'enduits.

Escalier

Source : Photographies du groupe

Procédés de restaurations :

Afin de remettre en état, dans un premier temps la maçonnerie qui encadre l'escalier, il conviendra de réaliser certains travaux, notamment :

- Nettoyer les tags

Pour ce faire nous privilégierons un nettoyage haute pression à l'eau. Cette technique est couramment utilisée par les municipalités pour nettoyer les parties poreuses ou enduites. Celle-ci n'endommage pas le support et le nettoie correctement. Par ailleurs, aucun produits chimiques ni détergent polluant ne sera utilisé et cette méthode n'aura aucun impact sur l'environnement.

De plus, nous profiterons de ce procédé de nettoyage pour également effectuer un premier nettoyage de tout l'escalier.

Ce même système de nettoyage sera également appliqué sur l'escalier à l'arrière du bâtiment, sur la façade ouest.

- Refaire l'enduit

Une fois ce nettoyage effectué, il nous a semblé important de refaire l'enduit sur cette maçonnerie, afin de le protéger des éléments extérieurs mais également pour une harmonisation des couleurs et une esthétique plus agréable. Pour cet enduit, nous privilégierons un enduit à la chaux de couleur blanc, comme la couleur initiale.

L'enduit sera composé de trois couches à savoir, le gobetis, le corps d'enduit et l'enduit de finition.

Il y aura tout d'abord l'application de la première couche qui est le gobetis. Il sera posé à la main, il assurera l'accrochage du corps d'enduit sur la maçonnerie irrégulière et endommagée.

Ensuite il y aura l'application du corps d'enduit. Il permet d'assurer la planéité du support et permet de corriger les accidents de surface tels que les trous.

Enfin il y aura l'application de la couche de finition.

L'enduit sera également réalisé de la même manière pour l'escalier à l'arrière du bâtiment, sur la façade ouest.

Dans un second temps, il conviendra de faire de même pour les marches de l'escalier. Il conviendra de réaliser certains travaux tels que :

- Retirer les colonisations biologiques

En raison du manque d'entretien du l'établissement et des ses abords, nous avons pu constater le développement de colonisation biologique et de mauvaises herbes. Il convient de les retirer pour des questions d'hygiène, de santé et d'esthétique.

Pour se faire, nous préconisons une micro abrasion pour les colonisation biologiques. Nous conseillons également de retirer les mousses simplement avec un brossage. Enfin lorsqu'il y a des mauvaises herbes, le mieux est d'arracher celles-ci. Nous ne conseillons pas les désherbants qui ne sont pas toujours efficaces et très mauvais pour l'environnement.

Le même traitement sera appliqué pour l'escalier de la façade ouest.

- **Restaurer le nez des marches endommagées**

Étant donné que la plupart des marches sont en bon état de conservation, nous avons souhaité reconstituer le nez des marches endommagés à l'aide d'une pièce rapportée. Cette méthode sera moins coûteuse que de remplacer entièrement la pierre.

Pour se faire il faudra d'abord relever les dimensions de la partie à restaurer et recréer celles-ci sur une nouvelle pierre. Il faudra ensuite découper autour de la partie endommagée afin d'avoir un support lisse pour le nouveau morceau de pierre. Des tiges filetées seront ensuite insérées dans la marche et un mortier sera appliqué pour assurer la bonne tenue du nouveau nez. Celui-ci sera assemblé sur la marche et l'excédent de mortier sera lissé.

- **Rejointoyer les marches**

Une fois les marches restaurer, il convient de les rejointoyer afin d'éviter les infiltrations d'eau et donc de permettre de protéger les marches et d'assurer leur pérennité. Pour se faire il faudra retirer l'ancien joint et en appliquer un nouveaux dans les mêmes tons que les marches, soit gris. Un joint à base de chaux sera à privilégier.

➤ **La clôture**

La clôture sera restaurée à l'identique. La méthode de restauration suivra celle mise en place pour la façade en briques (cf. travaux de restauration de reprise des éléments de maçonnerie, cités plus bas). L'accent sera mis sur la restitution, là où ils manquent, des motifs en croisillons. Les briques endommagées seront remplacées.

Le mur en béton qui supporte la clôture sera quant à lui nettoyé afin de supprimer les colonisations biologiques et herbes folles qui s'y développent.

➤ **La cour**

- **Les éléments pédagogiques**

Au niveau des éléments pédagogiques, sachant que nous allons les utiliser selon leur fonction première, nous avons besoin d'une réelle remise en état. Selon cette idée nous avons prévu tout d'abord le nettoyage des colonisations biologiques, des plantes et également les croûtes de lichen, et une reprise des morceaux manquants ou fissurés. Enfin nous pouvons retrouver des éléments de colorations, essentiellement sur les cartes. Ainsi nous prévoyons une remise de la peinture après une étude de l'ancienne peinture.

Élément pédagogique - Carte du monde

Source : Photographie du groupe

Présence d'une ancienne coloration des éléments pédagogiques

Source : Photographie du groupe

- **Mur de soutènement de la butte**

Aujourd'hui le mur de soutènement est complètement terni par le temps et la végétation, le but de cette restauration est donc de lui redonner son visage d'antan. ainsi le nettoyage des colonisations biologiques, essentiellement de la mousse et des croûtes de lichen est indispensable. Et une réfection des joints (en recherche selon les pertes) pour assurer la bonne tenue des pierres.

Mur de soutènement de la butte

Source : Photographie du groupe

- Escalier extérieur, sur la butte

Nous avons très peu de documentation ou de photos concernant l'escalier présent au fond à droite de la cour, mais selon nos souvenirs personnels son état était quelque peu dégradé. Ainsi les réparations de l'escalier seront essentiellement un rescelllement des pierres et changement de celles-ci selon leurs états, et un rejointoiment en recherche selon les besoins.

b - Escuela

Après avoir vu la restauration des abords de l'Escuela, nous allons voir les travaux de restauration de l'extérieur de l'Escuela.

➤ Menuiseries

État actuel des menuiseries :

Comme cela l'a été démontré et expliqué précédemment dans l'étude historique et l'état sanitaire, la quasi totalité des menuiseries sont en mauvais état. La majorité des vitres sont cassées, les encadrements des fenêtres sont abîmés et la peinture est vétuste, les deux portes extérieures sont également abîmées et ont leur peinture écaillées. Par ailleurs, nous avons également remarqué qu'il manquait une porte avant la porte de l'entrée principale puisque l'on peut voir les fiches de la porte manquante. De plus, nous pensons que les fenêtres actuelles sont du simple vitrage puisque nous n'avons aucune preuves que celles-ci ait été changé par le passé.

En faisant le tour du bâtiment, nous avons pu identifier plusieurs types de menuiseries :

Menuiseries de l'escuela Ave Maria

Source : Page internet "Paisajes Mineros de España, mineriaypaisaje.com" et photographies du groupe

- Il y a d'abord, ce groupement de trois vitrages que l'on retrouve au rez-de-chaussée, sur les deux ailes du bâtiment, côté ouest et est. Ces fenêtres sont plutôt classiques, elles sont de formes rectangulaires et à double battants. L'encadrement est en bois et peint en blanc pour les fenêtres de la façade est et en rouge pour les fenêtres de la façade ouest.
- Nous pouvons également retrouver ces fenêtres de toit. Très classique également, elles sont à double battants et de formes rectangulaires avec un encadrement en bois peint en blanc. Nous pouvons voir qu'il y a également des panneaux sculptés qui l'entoure et un petit fronton juste au-dessus de la fenêtre. Ces derniers éléments sont recouverts de zinc, comme le reste de la toiture.

Fenêtre de toit

Source : Photographie du groupe

- Il y a aussi ce type de fenêtre, que l'on retrouve au premier étage au niveau du corps centrale côté ouest. Il s'agit d'une porte fenêtre de forme rectangulaire à double battants, avec une partie vitrée en partie supérieure et une partie inférieure en bois plein. L'encadrement et le bois plein sont en bois peint blanc.
-

Fenêtre à double battants

Source : Photographie du groupe

- Nous retrouvons également des fenêtres à doubles battants au premier étage du corps central, sur les façades ouest et nord. Elles sont toutes à double battants et de forme rectangulaire. L'encadrement est en bois peint en rouge pour la façade ouest et blanc pour la façade nord.

Fenêtres à doubles battants

Source : Photographie du groupe

- Il y a également des menuiseries, dissimulées par des panneaux de bois et dont nous n'avons pas retrouvé de photos plus anciennes que les nôtres. Il nous est donc difficile d'affirmer avec certitude comment sont ces fenêtres. Cependant nous pouvons supposer qu'elles sont très similaires aux autres fenêtres que l'on retrouve sur l'école. Nous pouvons donc penser que les fenêtres plus petites fixes situées au rez-de-chaussée sur la façade nord sont rectangulaire, composées de 4 carreaux de verre et avec un encadrement en bois peint en blanc.

Menuiseries dissimulées par des panneaux de bois

Source : Photographie du groupe

- Nous avons également remarqué qu'il y avait des fenêtres au niveau du porche de la façade ouest. Ce sont de grandes fenêtres à double battants, de forme rectangulaire et l'encadrement est en bois et peint en blanc. De plus, ce sont les seules fenêtres pour lesquelles nous avons pu constater l'état des fiches des ouvrants, de l'espagnolette et également affirmer qu'il s'agit bien de simple vitrage. Les fiches et l'espagnolette sont rouillées et présentent des taches d'oxyde de fer.
-

Fenêtres à doubles battants dans le porche

Source : Photographies du groupe

- Enfin, nous avons relevé la présence de deux portes extérieures, sur la façade ouest et est. La porte de la façade principale est en bois plein à double battants. La peinture est décolorée et écaillée par endroit. On constate également sur cette même façade, la présence de deux carreaux qui étaient l'imposte de la porte manquante et qui était placée devant la porte que l'on voit actuellement. Pour la porte de la façade ouest, celle-ci est également en bois pleins, à double battants. La peinture semble en meilleur état et moins décolorée que celle de la façade est, très probablement parce qu'elle est protégée par le porche de l'eau et du soleil.

À droite porte de la façade est et à gauche porte de la façade ouest

Source : Photographies du groupe

Remplacement et restauration des menuiseries :

Pour l'usage que nous souhaitons donner à cet établissement, il convient de remplacer toutes les fenêtres et de les remplacer par des fenêtres en double vitrage. Ce double vitrage permettra de limiter les pertes d'énergies et les transferts thermiques. En revanche, il ne semble pas nécessaire mettre en place du double vitrage pour les fenêtres du porches que nous souhaitons conserver. En effet, mettre du double vitrage à cet endroit n'aurait aucun intérêt thermique et de surcroît sera augmenter les dépenses.

Pour l'encadrement de ces fenêtres, nous souhaitons retrouver l'esthétique d'antan à savoir que ces encadrements étaient tous en blanc. Nous privilégierons donc un choix de fenêtres avec des encadrements en bois blanc. Cela rétablira aussi l'harmonie du bâtiment puisque les encadrements des fenêtres n'étaient pas tous de la même couleur.

Il convient également d'effectuer un travail de restauration sur les fiches des ouvrants et sur les espagnolettes, composé d'un nettoyage et un lustrage.

Pour récapituler nous ferons le choix de fenêtres en double vitrage et avec un encadrement en bois blanc pour l'ensemble de celles-ci.

Pour ce qui est des portes, nous souhaitons les conserver et les restaurer. C'est pourquoi, nous conseillons d'effectuer un traitement sur les portes. Ce traitement sera composé d'un ponçage et d'un nettoyage. Il convient ensuite de les réparer si elles présentent des défauts minimes et enfin, d'appliquer une lasure ou une peinture pour la protection et l'esthétique des portes.

Il nous semblait également important de remplacer la porte manquante à l'entrée principale sur la façade est. n'ayant aucune preuve de son esthétique, nous avons supposé que celle-ci était en bois plein blanc, similaire à celle que l'on peut voir actuellement. C'est pourquoi nous choisiront une porte qui s'en rapproche le plus.

Les occultations :

Enfin, dans cette dernière partie concernant les menuiseries, nous nous intéresserons aux occultations pour les fenêtres. En effet, nous n'avons pas constaté la présence de volet, qu'ils soient roulants ou à battants, à l'extérieur du bâtiment, hormis pour la porte-fenêtre du premier étage pour laquelle nous avons constaté la présence de volets. Cependant, avec l'usage que nous souhaitons donner à l'école avec les chambres, il convient de mettre en place des occultations.

Afin de ne pas dénaturer le charme de cette école, nous avons fait le choix de pas mettre en place des occultations mécaniques ou à battant à l'extérieur du bâtiment. C'est pourquoi la seule solution qui s'offre à nous pour ne pas dénaturer le charme du bâtiment est de mettre en place des occultations sous forme de rideaux qui seront à l'intérieur des chambres. Cela sera moins coûteux, prendra moins de place et ne changera pas l'aspect extérieur de l'école.

➤ Reprise des éléments de maçonnerie

Etat de la façade en brique :

Comme on a pu le constater sur les photos de l'état sanitaire, la façade en briques a souffert des restaurations antérieures.

Trois constats peuvent être posés à ce jour. Chaque constat est illustré par un cercle de couleur différente :

- [1] La peau de la brique n'est plus lisse. A certains endroits, elle est creusée, fissurée ou épaufrée
- [2] Les reprises de joints semblent avoir été réalisées au ciment. En effet, on voit une différence de teinte marquée entre l'état initial qui se trouve sur la partie gauche du cercle et la restauration qui se trouve sur la partie droite du cercle rouge.
- [3] Le joint de finition a été mal appliqué et parfois, du fait de sa trop grande épaisseur ou de son application sans soin, il porte atteinte à l'esthétique de la façade.

Le joint de finition

Sources : Photographie du groupe, réalisation personnelle de Damien Slavik

C'est donc à partir de ce triple constat, et pour éviter une plus grande dégradation de la façade, qu'une méthode de restauration adaptée doit être employée.

Utilisation de guides de restauration spécifiques :

Pour proposer des conseils avisés sur la restauration de la façade, il a semblé judicieux d'utiliser des guides de la restauration des façades en briques du Nord de la France. En effet, l'architecture de l'Escuela correspond tout à fait à celle des maisons du Nord de la France et de la Belgique. Deux guides ont donc été d'une grande utilité pour cerner les pathologies de la façade et les procédés utiles de restauration.

En voici les titres :

- **Guide pour la rénovation de votre façade**, Valenciennes métropole, 38p., accessible en ligne [consulté le 13 mai 2020]
https://www.valenciennes-metropole.fr/app/uploads/2017/06/Guide_re%CC%81novation_facade.pdf

Ce guide présente de façon pédagogique et à travers le support de nombreuses photographies, les méthodes de restauration des différents éléments de la façade en brique.

- **Réhabiliter les maisons ordinaires de l'époque industrielle**, DRAC Nord-Pas-de-Calais, septembre 2012, 109 p., accessible en ligne, [consulté le 13 mai 2020]

Ce guide présente de façon plus détaillée les différentes étapes de restauration d'une maison en brique du Nord de la France. Cela part des caractéristiques techniques, passe par la restauration des différentes parties de la maison, pour aller jusqu'à l'amélioration de l'aspect thermique de la construction.

Ces deux guides se sont donc montrés d'une grande utilité.

Utilisation de procédés de restauration adaptés

➤ La façade en brique de l'Escuela

Pour assurer la bonne conservation de la façade, il conviendra de réaliser un certain nombre de travaux. Le protocole des travaux sera établi avec l'entreprise en question.

- **Retirer les joints ciment de la façade.**

En effet, ils ont tendance à empêcher les murs de respirer, particulièrement ceux en briques. Le ciment enferme l'humidité et provoque l'altération des maçonneries. Il conviendra alors de rejointoyer avec un mortier de chaux composé avec du sable local.

- **Retirer les briques si nécessaire**

Il convient ensuite de retirer les briques qui sont trop endommagées et les remplacer par de nouvelles. L'accent sera mis sur le choix de briques similaires, surtout en ce qui concerne le choix de la teinte qui devra respecter le nuancier de couleurs, la taille ainsi que la texture. Il faudra porter une attention particulière à ne pas enlever des briques qui sont encore en relativement bon état.

- **Nettoyer la façade avec de l'eau claire.**

Pour ce faire, la méthode du nettoyage à l'eau claire et à la brosse douce en nylon ou chiendent sera privilégiée. En effet, la peau des briques de la façade est, à certains endroits, bien abîmée. C'est pourquoi, il convient d'utiliser une méthode qui ne soit pas trop agressive vis-à-vis de la maçonnerie. Les méthodes à l'aide de solutions chimiques ou d'hydro gommage sont donc à proscrire car elles attaquent la brique. D'ailleurs, la méthode du brossage à l'eau claire s'avère non seulement être la moins agressive mais aussi la moins onéreuse. Elle évite également l'élargissement artificiel des joints.

- **Mise en place d'un joint de finition**

La couleur du joint de finition devra respecter les teintes de la façade. Ici, dans le cadre de l'Escuela, il conviendra de prendre un mortier au ton sombre car un mortier de ton clair empêcherait la bonne lecture de la façade et de ses modénatures. Les joints devront être tirés au fer en léger retrait du nu de la brique. Les joints saillants et en creux sont donc absolument proscrits.

- **Les modénatures**

Comme vu dans la description architecturale, différentes modénatures rythment la façade :

Les bandeaux saillants

Ils indiquent la position des planchers intérieurs et ont pour fonction de protéger la façade du ruissellement des eaux pluviales. Ils sont réalisés en béton moulé et s'accrochent sur une structure en brique. Ils sont ensuite recouverts de peinture colorée. Grâce au détachement d'une partie du bandeau saillant du rez-de-chaussée, il est possible de comprendre la structure de ce dernier. Il conviendra donc de restaurer ces bandeaux saillants en réalisant un petit coffrage de béton afin que celui-ci épouse la forme du bandeau.

Concernant la partie du bandeau qui se situe sur l'aile latérale gauche, il est à constater que le tuyau de descente d'eau pluviale passait dans le bandeau. Des travaux seront entrepris pour que, grâce au système de coudes, le tuyau ne passe plus par là. Le morceau de bandeau détaché sera reconstitué pour rétablir l'harmonie de cette partie de la façade.

- **Les linteaux des ouvertures**

Les linteaux des fenêtres et de la porte sont composés de brique et de blocs ouvragés de béton moulé (cercle bleu) recouverts de peinture jaune et se situant à l'extrémité des linteaux.

Pour restaurer les linteaux à l'identique, il conviendra de repeindre les blocs de béton à l'aide de peinture jaune.

- **La corniche supérieure**

Il est à supposer que la corniche supérieure possède la même structure que le bandeau saillant. Ainsi, il conviendra de réaliser les travaux en trois temps :

Suppression des colonisations biologiques

Restauration des arêtes de la corniche

Peindre en jaune la corniche

- **Les gradins du pignon**

Les gradins moulurés qui recouvrent le pignon, et qui sont de couleur jaune seront également restaurés en reconstituant leurs arêtes.

➤ **Eaux, électricité et téléphonie**

Téléphonie et éclairage extérieur :

Afin de retrouver l'aspect extérieur originel du bâtiment nous préconisons de retirer les câbles et ce qui semble être un boîtier de téléphonie. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, les fils qui sont raccordés aux éclairages extérieurs viennent directement de la rue et par les airs. De plus, ces fils parcourent l'ensemble de la façade est, juste au dessus des linteaux de fenêtres. Ceux-ci sont grossiers et certainement hors d'usage. C'est pourquoi, nous souhaitons également retirer ces lampadaires qui sont encombrants et surannés.

Ainsi, il n'y aura plus aucun fil qui viendra ternir la façade principale de l'école. En revanche, nous devons conserver une arrivée de câbles pour la téléphonie et nous souhaitons rétablir un éclairage extérieur plus discret, qui viendra assurer la visibilité de nuit du bâtiment tout en le mettant en valeur. Tous ces réseaux électriques et de téléphonie passeront sous le sol et à travers le bâtiment, comme dans les bâtiments plus récents.

Ici entouré en rouge, les câbles électriques et de téléphonie, Façade est

Source : Photographie du groupe, illustration par Coline DURRANC

Vérification des EP (Eaux Pluviales) :

Afin d'assurer la protection du bâtiment et éviter les infiltration d'eau et les problèmes d'humidité, nous avons prévu un travail de vérification et de remplacement des éléments obsolètes.

Cela consiste tout d'abord de nettoyage des gouttière et vérifier le bon écoulement des différentes évacuation. Si besoin, nous prévoyons le changement de certaines parties de gouttière trop abîmée, soit rouillé ou percé.

Toiture :

Au niveau des toitures, il est important de les maintenir en bon état pour éviter une dégradation rapide du bâtiment par des infiltrations d'eau dans les structures. Pour commencer, nous prévoyons un nettoyage des colonisations biologiques des dessous de toiture, essentiellement aux niveaux des débords, puis une protection du bois avec l'application d'une lasure d'extérieur. Au niveau du dessus de la toiture il est important de réaliser une vérification du bon écoulement des pentes de toit et une recherche des zones humides, qui pourraient présenter une infiltration au niveau des tôles, ou des raccords qui dans ce cas seraient à remplacer.

Toiture

Source : Photographie du groupe

Soubassement :

Pour les soubassements, qui présentent quelques désordres et une perte chromatique nous avons prévu de réaliser un nettoyage à l'eau claire du ciment et un enlèvement des peintures trop abîmées puis une repeinte du support avec la même couleur, soit un bleu-gris.

Soubassement

Source : Photographie du groupe

Sous - sol :

Selon nos supposition, il y aurait un sous- sol, car des ouvertures sont visible de l'extérieur dans les soubassements. Ainsi, si l'accès est possible de l'intérieur, un nettoyage du sous-sol et une vérification de l'humidité est indispensable.

Oculus donnant sur le sous-sol

Source : Photographie du groupe

2 - Travaux intérieurs

Pour cette partie qui traite de l'intérieur du bâtiment qui n'a pas été visité, nous nous sommes placés dans le cas le plus défavorable. Nous supposons que l'intérieur est en mauvais état, avec des infiltrations d'humidité et des colonisations biologiques et autres. C'est pourquoi, il nous a semblé nécessaire de faire un travail important sur l'intérieur du bâtiment et sur des éléments importants qui le compose.

➤ Isolation thermique

Le bâtiment n'étant pas à l'origine destiné à de l'habitation, et au vue des plans que nous avons recueillis aux archives, nous n'avons pas décelé la présence d'un isolant thermique. Néanmoins, il est très peu courant de trouver des murs aussi épais, 30 cm, uniquement composé de brique sans aucun isolant. Il est donc possible qu'il y ai environ 10 cm d'isolant, qu'il faudra changer. Avec les nouvelles fonctions que nous souhaitons donner à cet établissement et pour le respect des normes européennes, nous sommes dans l'obligation de mettre en place une nouvelle isolation thermique. Pour une question d'esthétique, il semble évident que le choix se portera sur une isolation thermique intérieure. Cette technique est dans la plupart des cas utilisé pour des bâtiments existants qui doivent être mis aux normes, ou pour que les propriétaires aient un meilleur confort et moins de dépenses.

Afin de choisir au mieux ce nouvel isolant, il est important que les frais ne soient pas trop importants, qu'il ait une bonne résistance thermique et que l'impact écologique soit également pris en compte.

Avec nos connaissances personnelles acquises et avec l'aide de la base INIES, qui est la base environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment, nous avons choisis d'utiliser la laine de bois. C'est une excellente alternative à la laine de verre qui est le plus souvent utilisé dans les constructions neuves grâce à son prix attractif et sa bonne résistance thermique mais à son impact écologique très important. La laine de bois est composé de bois recyclé et est recyclable. En plus d'être un bon isolant thermique, celui-ci est également un bon isolant phonique. il sera donc idéal pour isoler thermiquement et acoustiquement les pièces. Par ailleurs, cet isolant devra également être mis en place au niveaux des plafonds, des combles pour éviter les déperditions thermiques et au niveaux du plancher entre le rez-de-chaussée et le R+1. Idéalement, cet isolant devrait être mis en place également au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée. Mais n'ayant pu visiter l'intérieur et ne sachant pas si les sols sont à reprendre ou non, nous avons fait le choix de ne pas mettre d'isolant à cet endroit.

La laine de bois se présente sous forme de panneaux souples ou rigides en fonction des besoins et l'épaisseur la plus classique est de 12 cm d'épaisseur.

Exemple panneaux de fibres de bois rigide

Source : Page internet "<https://bit.ly/3dZ4lxH>"

Exemple panneau isolant laine de bois

Source : Page internet "<https://bit.ly/2ZijTnv>"

Il convient de mettre des panneaux souples dans les murs, les cloisons et les combles et des panneaux rigides dans les planchers.

Le dessin ci-après est une coupe de mur en brique qui représente le gros oeuvre. Nous aurons donc environ 20 cm de briques, 12 cm de laine de bois et 1,3 cm de plaque de plâtre BA13.

De gauche à droite, 20 cm de brique, 12 cm de laine de bois et 1,3 cm de BA13

Source : Réalisation personnelle, par Coline DURRANC

➤ Les nouvelles cloisons

Pour l'usage que nous souhaitons mettre en place dans ce projet, nous devons mettre en oeuvre de nouvelles cloisons pour créer des espaces dédiés aux chambres et délimiter les espaces à l'étage.

Ainsi, nous avons au rez-de-chaussée la création de sept espaces de couchage délimité par ces nouvelles cloisons.

Extrait de l'annexe n°43 - Escuela Ave Maria - Plan des sanitaires

Source : Réalisation personnelle par Coline DURRANC

Celles-ci seront composées de deux plaques de BA13 qui emprisonnent un isolant thermique de 5 cm d'épaisseur.

De gauche à droite, 1.3 cm de BA13, 5 cm de laine de bois et 1. cm de BA13

Source : Réalisation personnelle par Coline DURRANC

➤ **Les revêtements muraux**

Concernant les revêtements des murs, ils seront différents selon les fonctions des pièces.

Ainsi, trois types de revêtement mural peuvent être identifiés :

- **Le carrelage mural dans la cuisine**

En effet, dans la cuisine qui se trouvera dans l'aile gauche de l'Escala et qui servira aux stagiaires étudiant l'hôtellerie et la restauration, un carrelage bien spécifique sera utilisé. Celui-ci respectera les normes strictes de l' HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*, en anglais et qui signifie en français "Analyse des risques et maîtrise des points critiques"). Ce carrelage devra respecter deux grandes conditions d'hygiène : imputrescibilité et le lavage aisé.

Or, ce sont les joints qui sont les grands facteurs d'une mauvaise hygiène d'une cuisine car ils ont tendance à stocker les bactéries qui s'y développent. C'est pourquoi, il faudra opter pour des carreaux de grandes dimensions afin de limiter le nombre de joints. Les joints seront réalisés en résine époxy qui s'avère être plus hygiénique car permettant la moins grande prolifération de bactéries.

Concernant la teinte du carrelage, il conviendra de prendre une couleur neutre, dans les tons gris-blanc et la possibilité d'une autre teinte plus foncée qui serve de frise décorative.

Exemple de carrelage mural pour la cuisine

Source : Page internet "<https://bit.ly/2AP0iFZ>"

- **Le carrelage mural dans la pièce des sanitaires et des douches**

L'ancienne salle d'eau et des sanitaires gardera sa vocation première. Des douches y seront cependant adjointes. Il nous est impossible de connaître l'état du carrelage qui doit s'y trouver. Cependant, pour respecter les normes d'hygiène, l'ancien carrelage sera retiré et laissera la place à un nouveau carrelage mural.

- la fibre de verre dans le reste des pièces

Dans toutes les pièces, une toile en fibre de verre sera posée sur les murs. Ce choix est motivé par les propriétés de cette toile. En effet, celle-ci est très résistante aux chocs et est isolante. Or, l'Escuela sera un endroit où beaucoup de monde cohabitera et où il y aura un fort passage. Il convient donc que les murs ne soient pas trop fragiles.

De plus, la toile en fibre de verre peut être peinte de différentes couleurs car elle est de couleur blanche initialement. Ainsi, diverses ambiances pourront être mises en place grâce aux différents coloris de peinture qui y seront appliqués.

➤ Les revêtements de sols

Deux revêtements au sol seront utilisés :

- le parquet

Si le parquet est conservé à l'intérieur de l'Escuela, il sera gardé au maximum et restauré. Pour assurer sa bonne tenue, il conviendra de l'entretenir souvent, notamment avec de la lasure.

- le carrelage antidérapant

Un carrelage antidérapant sera posé dans la cuisine ainsi que dans les espaces de sanitaires.

➤ Les plafonds

Nous avons estimé que les isolations du bâtiment étaient très sommaires sachant que l'utilisation était scolaire et non d'habitation ainsi nous ajouterons à l'isolation expliquée ci-dessus des faux plafonds pour une bonne isolation de l'intérieur pour la température ambiante du bâtiment. Et pour certaines pièces une isolation phonique plus précisément le réfectoire et également la salle de classe qui au vu de leurs tailles seraient trop bruyant. Le faux plafond permet également une intégration de l'éclairage.

Exemple d'isolation phonique au plafond

Source : Page internet "<https://www.monequerre.fr/>"

➤ **Les nouvelles dessertes d'eau et électricité**

Selon nos aménagements intérieurs le rajout des dessertes d'eaux se fera au niveau de la cuisine et des salles d'eau et sanitaire pour le rez de chaussée, ainsi que dans le logement du personnel à l'étage.

Ensuite les mise en place des dessertes électrique pour toutes les pièces dans les murs sous les planchers et dans les faux plafond pour l'éclairage. Les équipement de la cuisine seront également électrique.

b - Les travaux d'agencement et d'aménagement

Après avoir vu les travaux de restauration de l'ancien, nous allons maintenant voir les travaux d'agencement nouveau à effectuer, en voyant d'abord les extérieurs puis les inté

1 - Travaux extérieurs

a - Les abords

➤ **Signalétique**

Dans notre projet, la signalétique est très importante surtout vis à vis de la localisation éloignée du site. Cette signalétique est à destination des locaux et des pèlerins sur les chemins de Saint Jacques.

Au premier niveau, le plus proche de l'Escuela, l'installation d'une signalétique d'enseigne sur le bâtiment lui-même, avec une enseigne et le logo "gîtes de pèlerin".

L'enseigne est simple et dans le respect des normes du patrimoine car elle n'obstrue pas la bonne lecture du bâtiment en cachant le moins possible celui-ci.

Ensuite la mise en place de mâts à drapeau pour signaler le site dans tout le village, avec le drapeau aux couleur de l'Espagne et un autre avec le logo de L'escala.

Un peu plus loin, dans les villes avoisinantes ou les routes, l'installation d'une ou plusieurs pancartes pour annoncer le site en amont.

Et pour finir, nous avons prévu de créer un balisage sur les chemins de Saint Jacques à l'attention des pèlerins, avec l'annonce d'une auberge.

➤ La cour

Un aménagement extérieur de détente est prévu dans nos travaux au niveau de la butte derrière la cour, avec la mise en place d'un garde-corps sur le dessus du mur de soutènement et la mise en place d'un entretien paysager pour rendre le lieu plus accessible.

Mise en situation de l'enseigne sur la façade

Source : Réalisation personnelle de Clervie LAVERRIERE

➤ Mise en place d'un talus paysagé

Pour mettre en valeur la façade de l'Escala, un espace paysager sera mis en place sur le talus qui se trouve de part et d'autre de l'escalier monumental.

Il convient de rappeler qu'un talus paysagé doit respecter certaines règles, dues à sa structure particulière. En effet, un tel espace est plus souvent exposé aux aléas climatiques. Cette sorte d'espace paysager est composée de trois parties différentes :

- Le sommet qui est d'une culture plus aisée. Cependant, cette partie se draine plus vite
- La pente qui est la plus soumise à l'érosion

- La zone du bas qui reçoit la totalité des eaux de pluie

Ainsi, les plantes et arbustes seront choisis en fonction de ces trois parties.

Pour la partie haute, des plantes et arbustes qui résistent bien à la sécheresse seront choisis tels que fusain panaché, le genêt, les teucriums et les céanothes bleus

Au centre, dans la zone de pente, il conviendra de prendre des plantes dont les racines sont robustes afin de retenir la terre, comme l'iris Germanica, la pervenche, les géraniums vivaces ou le millepertuis.

La zone du bas accueillera quant à elle différents genres de plantes, que ce soit des annuelles ou des vivaces.

Concernant la mise en œuvre, deux règles seront respectées :

- Lorsque débiteront les travaux, il faudra planter avec une certaine logique, en commençant par planter en partie haute afin de ne pas abîmer les autres plantations.
- Pour que la terre du talus demeure stable, une toile hors sol verte sera mise en place. Elle aura pour fonction d'empêcher l'apparition de mauvaises herbes.

2 - Travaux intérieurs

L'agencement de l'intérieur de l'ancienne Escuela Ave Maria sera repensé afin d'accueillir l'auberge de pèlerins et l'école de réinsertion professionnelle. Une description de cette nouvelle organisation intérieure semble donc indispensable, le tout illustré par des plans réalisés sur Autocad. A noter que les séparations initiales qui semblent être des murs porteurs ont été conservés afin de ne pas menacer la stabilité de l'édifice. Seules des cloisons supplémentaires ont été rajoutées au grand volume présent dans les ailes et dû à la fonction initiale de salles de classe.

a - Le rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée donnera sur le vestibule qui servira de pôle d'accueil des pèlerins. Ce vestibule desservira l'aile gauche qui accueillera une salle de restauration doublée d'un petit coin détente. Au fond de cette salle, une cuisine équipée sera séparée du reste de l'aile gauche par une cloison et desservie par une porte va-et-vient. La cuisine, de 33 m² servira de lieu d'apprentissage aux stagiaires apprenant l'hôtellerie et la restauration. L'agencement des baies a été respecté et l'accent a été mis sur la meilleure utilisation de celles-ci. Ainsi, la cloison séparant la cuisine de la salle de restauration s'arrête à l'un des meneaux en brique d'une fenêtre tripartite. Cela permet d'utiliser au mieux l'éclairage naturel, présent grâce au nombre assez important de fenêtres au rez-de-chaussée. Pour conclure, le rez-de-chaussée de l'aile gauche aura pour principale fonction d'être le lieu de restauration et de détente des pèlerins et des stagiaires.

Le vestibule donne également sur l'aile droite qui sera réservé au couchage des pèlerins et à l'internat des stagiaires. L'accent a été mis sur le mélange de ces deux publics. On accède aux 7 chambres par un couloir qui les dessert, de part et d'autre. Une chambre PMR a été prévue afin de répondre aux normes d'accueil de personnes souffrant de handicap. D'une surface de 15 m², elle dispose d'une salle de bains privative. Les autres chambres posséderont des lits superposés pour les plus grandes et des lits simples pour les plus petites.

Le vestibule donne enfin sur l'arrière-corps dont les pièces ont, dans leur globalité, conservé leur fonction première. Ainsi, à droite se situe les trois toilettes, leurs lavabos ainsi que trois douches individuelles. L'ensemble est accessible à une personne en situation de handicap. Quant à gauche, se trouveront l'espace de buanderie, de chaufferie ainsi qu'un local technique pour le tableau d'électricité. Le grand escalier qui reste inchangé mènera à l'étage.

b - L'étage

L'étage aura deux fonctions particulières. L'étage de l'arrière-corps servira de salle de cours pour les stagiaires. Ceux-ci y apprendront les rudiments théoriques de leur futur métier. Il y aura également des postes de travail avec connection internet. Cette grande salle de classe sera conçue non pas comme un espace de cours habituels mais plutôt comme un espace d'échanges interactifs entre le sachant et l'apprenant. Cette grande salle de classe sera séparée par une grande cloison qui délimitera le studio du surveillant des stagiaires. Ce grand studio sera pourvue d'une salle de bains ainsi que d'une kitchenette.

Ce studio ne comportera pas de cloisons de compartimentation pour laisser passer la vaste lumière provenant de la grande porte-fenêtre qui se trouve au fond de la pièce.

5 - Estimation du coût du projet

Pour réaliser une estimation du coût du projet, tout d'abord, nous avons fait un inventaire des tâches à réaliser lors des travaux. A la suite de cela, nous avons réalisé un métré de toutes ces tâches à l'aide des plans du projet. Pour réaliser les prix unitaires, nous nous sommes basés sur des bases de données professionnelles ainsi que des enveloppes budgétaires.

Pour les tâches de type maçonnerie, menuiserie ou plâtrerie, nous avons pour certains d'entre nous l'habitude de travailler avec ces chiffres, ce pourquoi, nous avons décidé d'utiliser des données professionnelles pour les prix unitaires. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas vous communiquer les détails de ses calculs. Enfin, nous avons multiplié les prix unitaires obtenus avec les quantités.

Pour les lots techniques, comme la plomberie et l'électricité, nous avons pris la décision d'utiliser une enveloppe budgétaire qui consiste à attribuer un prix unitaire à une surface de plancher.

CHIFFRAGE ESCUELA AVE MARIA

n°	Tâches	Localisation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix
1.	EXTÉRIEUR					
1.1.	Echafaudages					
	Fixe batiment		m ²	432	25,20 €	10 885,27 €
1.2.	Démolition					
	Démontage des fenêtres		u	39	100,00 €	3 900,00 €
1.3.	Gros oeuvre - Maçonnerie - Briques					
	Changement des briques endommagées	Façade et clôture	m ²	100	800,00 €	80 000,00 €
	Restitution des éléments en mortier de décors de façade	Escalier principal	u	50	25,00 €	1 250,00 €
1.3.	Etanchéité / Couverture					0,00 €
	Vérification étanchéité toiture et EP		Ens	1	250,00 €	250,00 €

	Enlèvement des éléments obsolète		Ens	1	100,00 €	100,00 €
1.4.	Charpente					
	Inspection et traitement bois		Ens	1	250,00 €	250,00 €
						0,00 €
1.5.	Menuiserie et ferronnerie					0,00 €
	Pose des nouvelles fenêtres		u	39	200,00 €	7 800,00 €
	Pose des nouvelles portes		u	3	300,00 €	900,00 €
	Lucarnes		u	2	200,00 €	400,00 €
	Réflexion du garde-corps en fonte		u	1	20,00 €	20,00 €
1.6	Peinture					
	Menuiseries		u	39	65,00 €	2 535,00 €
	Garde-corps		u	1	50,00 €	50,00 €
	Galerie					0,00 €
					Total extérieur HT	97 455,00 €
2.	INTERIEUR					

2.1.	Démolition					
	Évacuation des déchets avant travaux		m ³	100	100,00 €	10 000,00 €
2.2.	Gros oeuvre - Maçonnerie - Briques					
	Restauration des enduits intérieurs		m ²	40,6	40,00 €	1 624,00 €
2.3.	Plâtrerie - Cloisons - Isolation					
	Isolation intérieure		m ²	372,55	20,00 €	7 451,00 €
	Cloisons neuves		m ²	176,25	35,00 €	6 168,75 €
	Faux Plafond et plafond isolation phonique		m ²	421,59	30,00 €	12 647,70 €
2.4.	Charpente / Menuiserie intérieures					
	Vérification de l'état de la charpente		m ²	303,48	15,00 €	4 552,20 €
	Restauration de l'escalier existant		Ens	1	500,00 €	500,00 €
	Portes intérieures		u	16	150,00 €	2 400,00 €

2.5.	Chauffage - Ventilation - Climatisation					
	Radiateurs		u	14	270,00 €	3 780,00 €
2.6.	Plomberie		m ²	424,63	110,00 €	46 709,30 €
2.7.	Electricité		m ²	424,63	110,00 €	46 709,30 €
2.8.	Revêtements muraux					
	Peinture		m ²	475,25	20,00 €	9 505,00 €
	Carrelage mural	Dans la cuisine et les sanitaires	m ²	73,55	80,00 €	5 884,00 €
2.9.	Revêtements de sol					
	Restauration et/ou pose du plancher		m ²	334,7	50,00€	16 735,00 €
	Pose du carrelage	Dans la cuisine et les sanitaires	m ²	86,65	35,00€	3 032,75 €
2.10.	Sécurité					
	Extincteurs		u	3	40,00 €	120,00 €

	Détecteurs fumées SSI	1 dans chaque pièce et couloirs sauf dans sanitaire	u	13	20,00 €	260,00 €
					Total Intérieur HT	178 079,00 €
					Extérieur	97 455,00€
					Intérieur	178 079,00 €
					Total HT	275 534,00 €
					TVA	55 106,80 €
					Total TTC	330 640,80€
3.	LES PLUS					
3.1.	Mobilier					
	Lit		u	11	500,00 €	5 500,00 €
	Table de nuit		u	12	50,00 €	600,00 €
	Armoire		u	9	200,00 €	1 800,00 €
	Comptoir accueil		u	1	1 000,00 €	1 000,00 €

	Bureau		u	5	150,00 €	750,00 €
	Fauteuil		u	2	200,00 €	400,00 €
	Table		u	10	200,00 €	2 000,00 €
	Chaise		u	40	60,00 €	2 400,00 €
	WC		u	5	150,00 €	750,00 €
	Douche		u	4	500,00 €	2 000,00 €
	Lavabo		u	7	150,00 €	1 050,00 €
	Canapé		u	2	500,00 €	1 000,00 €
	Table basse		u	3	100,00 €	300,00 €
	Machine à laver ; sèche linge ; repassage		lot	1	1 500,00 €	1 500,00 €
	Casier		u	10	80,00 €	800,00 €
	Cuisine (plaques ; évier ; frigo ; micro-onde)		lot	1	1 000,00 €	1 000,00 €
	Meubles stockage		u	2	250,00 €	500,00 €
	Cuisine professionnel		u	1	12 000,00 €	12 000,00 €
	Chambre froide		u	1	2 000,00 €	2 000,00 €
	Salon de jardin		lot	1	500,00 €	500,00 €
3.2.	Aménagement paysagé					
	Terrassement		ens.	1	6 000,00 €	6 000,00 €

Défrichage		ens.	1	5 000,00 €	5 000,00 €
Plantations		ens.	1	3 000,00 €	3 000,00 €
				Total plus HT	51 850,00 €
				Extérieur	97 455,00 €
				Intérieur	178 079,00 €
				Plus	51 850,00 €
				Total HT	327 384,00 €
				TVA	65 476,80 €
				Total TTC	392 860,80 €

Ainsi nous avons un budget hors taxe :

- Pour les travaux extérieurs de 97 455,00€
- Pour les travaux intérieurs : 178 079,00€
- Pour les travaux supplémentaires : 51 850,00 €
- Au total : 327 384,00 €

Nous appliquons a ces prix la taxe qui est à 20%, ainsi le prix total toutes taxes comprises est de 392 860,80€.

n°	Tâches	Temps prévisionnel en Semaine	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13
			LES PLUS												
3.1.	Mobilier	1													
3.3.	Aménagement paysager														
	Terrassement	1													
	Défrichage	1													
	Plantations	1													
3.5.	Restauration clôture terrain														
	Restauration clôture terrain	2													

légende :

	Lot 11 Espace Paysagés				
	Lot 7 Plomberie				
	Lot 8 Electricité				
	Lot 9 Ascensoriste				
	Lot 10 Aménagement Interieur				

7 - Modélisation

Extrait de l'annexe n°43 - Escuela Ave Maria - Plan Projet Escuela, rez-de-chaussée

Source : Réalisation personnelle de Coline DURRANC

Extrait de l'annexe n°43 - Escuela Ave Maria -Détail dimensions des pièces, rez-de-chaussée

Source : Réalisation personnelle de Coline DURRANC

Récapitulatif des dimensions des pièces du rez-de-chaussée:

- Entrée et accueil : 32 m²
- Salle de restauration et de détente : 66.43 m²
- Cuisine : 33.54 m²
- Chambre PMR + SdB : 15.65 m²
- Chambre 1 : 12.4 m²
- Chambre 2 : 10.5 m²
- Chambre 3 : 10.15 m²
- Chambre 4 et 5 : 9 m²
- Chambre 6 : 11.96 m²
- Vuanderie : 9.63 m²
- SdB et sanitaires : 21.26 m²

Extrait de l'annexe n°43 - Escuela Ave Maria - Plan Projet Escuela, R+1

Réalisation personnelle sur Autocad, par Coline DURRANC

Récapitulatif des dimensions des pièces au R+1 :

- Salle de cour : 56.78 m²
- Studio : 45.97 m²
- SdB du studio : 3.65 m²

Aménagement intérieur, rez-de-chaussée

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PROJET : RDC	Ech. : 1: 80
ESCUELA AVE MARIA		...Downloads\Capture.PNG

Sources : Réalisations personnelles de Coline DURRANC et de Clervie LAVERRIERE

Aménagement intérieur, R+1

PROJET DE VALORISATION D'ARNAO	PLAN PROJET : R+1	Ech. : 1: 80
ESCUELA AVE MARIA		...Downloads\Capture.PNG

Sources : Réalisations personnelles de Coline DURRANC et de Clervie LAVERRIERE

Immersion dans la salle de restauration et détente

Source : *Esquisse personnelle de Clervie LAVERRIERE*

Immersion dans la cuisine

Source : *Esquisse personnelle de Clervie LAVERRIERE*

Immersion dans une chambre

Source : *Esquisse personnelle de Clervie LAVERRIERE*

Proposition d'aménagement paysager

Source : Esquisse personnelle de Clervie LAVERRIERE

V - Un programme d'aménagement des espaces publics

Un grand programme "Aménagement coeur de village" serait nécessaire pour améliorer l'harmonie et l'embellissement d'Arnao.

Mais nous nous sommes surtout préoccupés des aménagements qui devront être entrepris aux abords des bâtiments et avons proposé des liaisons qui puissent favoriser les liens entre ces bâtiments en toute sécurité.

A. La sécurisation de la voirie autour des bâtiments

1- Limiter les excès de vitesse

La création de nouvelles activités dans le village entraînera une hausse des flux de circulation. Pour favoriser le développement des déplacements à pied ou à vélo, des aménagements pour réduire la vitesse des automobilistes s'impose.

Pour ce faire, une "zone 30" pourra être aménagée, partant de *La Casona* et jusque devant *La Escuela Ave Maria*.

On définit une "zone 30" comme un périmètre urbain dans lequel non seulement la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h mais où les aménagements sont tels qu'ils favorisent la cohabitation pacifique de tous les usagers.

Pour s'assurer de l'opportunité de cette proposition, quelques éléments sont à prendre en considération :

- La zone 30 doit faire partie d'un ensemble de rues hiérarchiquement équivalentes et homogènes.
 - Elle doit s'inscrire dans un contexte bâti résidentiel.
 - la route doit assurer une fonction de desserte locale et ne doit pas supporter un trafic de transit par rapport à la zone.
 - Ces voies concernées ne doivent pas supporter plus de 2000 véhicules par jour en milieu rural.
-

Une fois ces considérations validées, la matérialisation de cette zone doit suivre des critères particuliers:

- Un panneau "30" doit être placé à l'entrée de la zone.
- La signalisation et l'aménagement doivent permettre aux automobilistes de comprendre la nécessité de respecter la limite de vitesse
- L'utilisation de mobilier urbain, de chicanes, de passages surélevés, de revêtements, de couleurs est obligatoire aux entrées de la zone

Dans notre cas, des passages surélevés pourront être créés devant *La Casona* et devant *La Escuela Ave Maria*.

Exemple de passage surélevé

Source : S.E.C.T

Schéma de localisation des zones 30 et des passages surélevés - Arnao

Légende

 Passages surélevés

Source : Réalisation personnelle de Mario Hermelin

2 - Sécuriser les passages piétons

Les passages piétons existants pourront être sécurisés pour mieux les identifier.

Deux d'entre eux pourront être situés sur les passages surélevés pour desservir *La Casona* et *La Escuela Ave Maria*.

L'implantation de bandes d'éveil de vigilance, dispositifs podotactiles destinés à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent lors de leurs déplacements pédestres à l'extérieur, comme les traversées de chaussée, les bordures de quai ferroviaire ou des escaliers, doivent être posées parallèlement à la bordure du trottoir et positionnées à 500 mm du nez de la bordure de trottoir par rapport à la première ligne de plots.

Pour sécuriser le cheminement sur la voie publique, il est possible de compléter cette installation avec des potelets de voirie. Ils doivent mesurer au moins 1,20 m de hauteur avec un diamètre de 6 cm.

Ces potelets doivent être facilement repérables par les personnes malvoyantes. Le pommeau doit présenter un contraste visuel important par rapport à la couleur du tube.

La même procédure devra être appliquée sur les autres trottoirs.

3 - Adapter les trottoirs à proximité des bâtiments

Le trottoir devant *La Escuela Ave Maria* est actuellement enherbé. Il pourra donc être repris avec de l'enrobé noir. Le trottoir devant *La Casona* sera également repris de la même manière que celui de *La Escuela Ave Maria*.

Ces deux trottoirs pourront être à la même hauteur que la route puisque ces portions seront situées sur les parties surélevées.

La partie surélevée devant *La Casona*, moins large que sur l'ensemble de la rue, pourra être en circulation alternée pour laisser de l'espace à la bande cyclable et dégager l'escalier conduisant à l'entrée du futur hôtel. Il permettra en outre de réduire la vitesse des automobilistes.

B - Liaisons améliorées entre les bâtiments

1 - Des éléments ponctuels d'embellissement du village

Afin de limiter des coûts et un entretien trop important, l'embellissement du village et notamment autour des bâtiments se traduira par des touches ponctuelles d'ajouts de massifs fleuris dans les zones enherbées et par la mise en place de bacs contenant des plantes rustiques et peu consommatrices d'eau, notamment dans la rue piétonne située devant La Casa del Químico.

Exemple de bac à plantes

Source : techni-contact

2 - Liaisons favorisées entre les bâtiments : par les circulations douces : zones piétonnes

Un trottoir sera aménagé le long de *La Casona* car la conception actuelle ne permet pas de relier en toute sécurité La Escuela Ave María. Le passage piéton qui sera situé devant *La Casona* permettra de relier la zone piétonne réaménagée et embellie qui mène à *La Casa del Químico*.

Schéma de localisation des zones piétonnes - Arnao

Légende :

Zones piétonnes créées / réaménagées

Source : Réalisation personnelle de Mario HERMELIN

3 - Liaisons favorisées entre les bâtiments : par les circulations douces : zones cyclables

Contrairement aux pistes cyclables, les bandes cyclables se trouvent sur la chaussée.

Elles sont signalées par un marquage au sol, une ligne continue ou discontinue, et un pictogramme de vélo permet de voir qu'il s'agit de voies réservées aux cyclistes et adaptées à leur mode de circulation.

Il arrive que ces bandes cyclables soient installées en contresens par rapport au sens de circulation normal de la chaussée.

La taille de la route n'étant pas suffisamment large, les pistes cyclables ne peuvent pas être aménagées si la route n'est pas élargie.

Pour que ces bandes cyclables soient utiles et cohérentes, elles devront être déployées depuis l'entrée du village, jusqu'à la sortie.

Elles seront donc présentes entre *La Casa del Quimico* et *La Casona*, puis entre *La Casona* et *La Escuela Ave Maria*.

Les voies qui leurs sont réservées devront être signalées par des marquages au sol et d'un sens de circulation. Des panneaux de signalisation verticaux permettront également de repérer les zones réservées aux cyclistes.

Modèle de bande cyclable

Source : Véloroutes et voies vertes -sud

Schéma de localisation des bandes cyclables - Arnao

Légende :

— Bande cyclable

Source : Réalisation personnelle de Mario HERMELIN

VI- Budget du projet global

Nous avons réalisé trois études de prix, une par bâtiment.

L'étude de prix pour chacun de ces bâtiments est composé de trois parties principales, une pour les travaux extérieurs, une pour les travaux intérieur et une pour les travaux supplémentaires.

Ainsi nous avons un budget hors taxe pour la casona :

- Pour les travaux extérieurs de 557 963,90 €
- Pour les travaux intérieurs : 1 256 625,89 €
- Pour les travaux supplémentaires : 204 950,00 €
- Au total : 2 019 539,79 €

Ainsi nous avons un budget hors taxe pour la casa del quimico :

- Au total : 486 505,00 €

Ainsi nous avons un budget hors taxe pour escuela ave maria :

- Pour les travaux extérieurs de 97 455,00€
- Pour les travaux intérieurs : 178 079,00€
- Pour les travaux supplémentaires : 51 850,00 €
- Au total : 327 384,00 €

L'ensemble du projet avec la mise en valeur des trois bâtiment a un coût total hors taxe de 2 833 428,79€.

Nous appliquons à ce prix la taxe, en Espagne la taxe appliquée à ce genre de travaux est de 21%, ainsi le prix total toutes taxes comprises est de **3 428 448,84€**.

En France la taxe appliqué est à 20%, ainsi le prix total toutes taxes comprises est de 3 400 114,55 €.

VII- Validation et financement du projet

A- Les acteurs qui interviennent dans la validation du projet

Dans la région des Asturies, la responsabilité sur les décisions concernant le Patrimoine d'une façon globale incombe à "la CONSEJERIA DE CULTURA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y TURISMO", et plus concrètement au service "Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural".

Cet organisme au niveau régional, participe aussi à l'analyse des demandes d'autorisation de travaux des bâtiments avec le plus haut niveau de protection local : toute demande de travaux concernant *La Casona* et de *La escuela Ave María* doit être aussi validée par le « Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural ».

Sinon, pour les demandes concernant des immeubles qui bénéficient d'autres niveaux de protection, comme pour *La Casa del Químico*, c'est la mairie de Castrillon qui analyse et valide les travaux proposés.

La présentation de dossiers se réalise via les sites internet «<https://sede.asturias.es> » à niveau régionale, et «<https://sac.ayto-castrillon.es> », au niveau local. Dans le cas où le service régional doit se prononcer, le dossier dématérialisé, en plus du projet technique défini par le Catalogo Urbanistico, doit aussi inclure les preuves que les personnes responsables de la rédaction du projet et le maître d'œuvre responsable du suivi des travaux ont les diplômes et les compétences nécessaires.

B- Les aides financières publiques et privées possibles

1- Les aides financières nationales et régionales

Le gouvernement espagnol, à travers le « Ministerio de Fomento » (responsable des travaux publics) a créé en 2014 un fond nommé "Programa 1,5% Cultural". Ce fond se finance avec un pourcentage de ressources allouées pour tous les travaux publics réalisés en Espagne et met à disposition des aides permettant de financer des travaux de conservation et de mise en valeur des biens du patrimoine espagnol mais à condition que les biens soient de propriété publique.

Depuis la création de ce fond, tous les ans, on peut demander des aides dont les conditions varient légèrement. Le dernier appel aux aides date de fin décembre 2019 « Orden de 30 de diciembre de 2019 ».

Au niveau régional, les Asturies proposent aussi des financements¹⁶ pour restaurer des Monuments classés « Bien Interés Cultural » (protection similaire à la classification Monument Historique en France) et des immeubles inscrits dans l'Inventaire Patrimoine de la région des Asturies. En conséquence, nous ne pourrions pas bénéficier de cet outil de financement pour les bâtiments de notre projet d'Arnao. Le dernier appel aux aides date de fin octobre 2019 et la demande de subvention est dématérialisée via le site web « <https://sede.asturias.es> ».

Aussi au niveau régional, il existe des aides¹⁷ spécifiques pour les travaux concernant les auberges de pèlerins du « Camino Santiago de Compostela ». Dans le dernier appel à subventions ouvert jusqu'à fin octobre 2019, on pouvait demander des subventions jusqu'à 5000 € pour financer des travaux réalisés pendant l'année 2019 (travaux d'entretien, travaux d'amélioration thermique ou acoustique ou autres).

¹⁶ Subvenciones para restauración de elementos BIC o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural

¹⁷ Subvenciones para mantenimiento, conservación y mejora de albergues de peregrinos del Camino de Santiago

Par contre, on peut accéder à ces aides seulement si le propriétaire de l'auberge est la commune; donc pas accessible aux auberges de propriété privée.

En Espagne il existe aussi des fondations créées par de grandes sociétés qui financent des travaux de conservation du Patrimoine. Par exemple la "Fundacion Iberdrola España"¹⁸ ou la "Fundacion Banco Santander"¹⁹. Cette dernière fondation, décerne en 2020, un prix pour les meilleurs projets de conservation du patrimoine conçus dans le but d'aider au développement économique et sociale « PREMIOS HISPANIA NOSTRA A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ».

2-Les aides financières européennes

A l'échelle européenne, il existe plusieurs aides publiques possibles.

Le fonds européen de développement régional (FEDER) intervient dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Il a pour vocation de renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions.

La région des Asturies étant une région avec de forts déséquilibres économiques et sociaux, notamment à Arnao, ce projet pourrait bénéficier de ces aides, puisqu'il s'inscrit dans cette idée de rééquilibrage du village.

Le fonds social européen (FSE) intervient dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Il a pour vocation d'aider les personnes à trouver des emplois de meilleure qualité et d'offrir des perspectives professionnelles plus équitables à tous les citoyens de l'Union européenne. Notre projet peut aussi bénéficier de ce fond parce qu'il est créateur d'emploi de qualité et générateur de formations pour les citoyens d'Arnao et de ses environs.

¹⁸

<https://www.fundacioniberdrolaespana.org/artes-y-cultura/proyectos-restauracion/otros-proyectos>

¹⁹

<https://www.fundacionbancosantander.com/es/convocatoria-premios-hispania-nostra-2020>

L'Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ) est l'une des principales ressources financières de l'Union européenne pour mettre en œuvre cette garantie pour la jeunesse. L'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) est spécifiquement destinée aux jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement, ni formation. Elle permet de financer des apprentissages, des stages, des dispositifs d'accompagnement à la recherche d'emploi et des formations qualifiantes dans les régions européennes où le taux de chômage des jeunes excède les 25%.

Au travers de l'école de la seconde chance, le projet pourra disposer de cette financière car cette école permet à des jeunes de les guider vers un emploi et de profiter de stages et d'apprentissages.

VIII- Un projet d'attractivité du territoire

A- Les atouts du territoire au service du projet

1- Une identité forte

a-patrimoine naturel

La région des Asturies, comme toutes les régions qui bordent le littoral, peut s'enorgueillir de son accès aux plages qui est un point fort pour son développement touristique. La nature est donc très présente dans les Asturies, il faut alors participer à sa préservation mais aussi la promouvoir et valoriser le "tourisme de nature".

De nombreux circuits de randonnées pédestres sont proposés aux visiteurs pour leur permettre de parcourir les sentiers méconnus et les coins oubliés de la région.

b- patrimoine culturel

La région des Asturies est traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chemin primitif se divise en sept tronçons, qui peuvent se diviser autant de fois que le pèlerins le désire. Ces chemins traversent des hauts-lieux du patrimoine historique et industriel de la région.

Les sites préromans ainsi que la cathédrale San salvador à Oviedo témoignent de cette richesse patrimoniale remarquable.

Il y a le patrimoine industriel qui occupe une grande place dans le paysage et le territoire de la Principauté des Asturies.

Le site minier d'Arnao est un des exemples les plus remarquables mais il en existe des dizaines tout au long de la côte et à l'intérieur des terres.

2- Une situation géographique stratégique

a- La proximité des infrastructures de transport

- L'autoroute A8 de Cantábrico reliant les principales villes de la région est reliée à la route Nationale N-632 qui traverse les Asturies d'est en ouest et qui dont sa sortie est localisée à trois kilomètres d'Arnao.
- L'aéroport des Asturies est aussi très proche (7 kilomètres) d'Arnao. Cet aéroport propose de nombreux vols intérieurs mais aussi un certain nombre de vols en direction de l'Europe.
- RENFE est l'entreprise de transport ferroviaire de passagers et de marchandises qui relie les Asturies au reste des villes espagnoles et européennes. Des lignes intermédiaires permettent également de se déplacer facilement dans la province qui relie les villes de plus petites tailles entre elles. La gare la plus proche d'Arnao se situe à Salinas, à seulement quelques kilomètres au sud.
- Le Port d'El Musel, à l'entrée de la ville de Gijón est à moins de trente kilomètres d'Arnao. Des navires de lignes régulières et bateaux de croisières accostent dans ce port.
- Le bus est aussi un moyen pour venir jusqu'à Arnao même si ses dessertes restent rares.

Finalement, l'accès à ce village est relativement varié. Cet atout est donc à mettre en évidence dans la communication et la promotion du village.

b- La proximité des villes moyennes

Lorsqu'une commune est située à proximité de grandes villes, une plus grande part de population est susceptible de se rendre vers les espaces ruraux pour les découvrir.

Arnao est d'ailleurs située aux frontières du "système métropolitain" qui regroupe cinq villes : Gijón, Avilés, Oviedo, Mieres et Sama. 80% de la population de la région des Asturies y est localisée.

Les communes du triangle industriel, coeur économique des Asturies

Source : d'après *Geografía de España*, t. IV, Planeta, 1990, p. 443.

Source : *Geografía de España t. IV, Planeta, 1990, p.443*

Située en zone périurbaine et sur la côte littorale, à proximité de grands axes de transport, Arnao peut donc se développer si elle bénéficie d'aides importantes pour relancer son économie.

3- Une région qui doit faire face aux évolutions sociétales

Pendant très longtemps l'économie des Asturies a reposé sur deux grands secteurs d'activité : la sidérurgie et les mines de charbon, mais depuis plusieurs décennies ces activités sont en nette décroissance.

La question de la reconversion des sites industriels pose alors question. Les sites miniers sont démantelés les uns après les autres.

Des plans de développement économique sont lancés par l'Europe et par l'action publique régionale mais leurs effets sont mitigés. la prise de conscience trop tardive de la crise par la classe politique et la baisse du nombre d'habitants ont contribué à limiter l'implantation de nouvelles entreprises.

Notre projet s'insère donc dans une région aux atouts nombreux, qui démontre son intérêt. Mais cette région doit se réinventer, promouvoir son cadre de vie et accompagner les porteurs de projets innovants pour accroître son attractivité.

B- Un projet original et durable

1- Une multiplicité de services pour un public visé plus large

La combinaison de plusieurs activités dans un même établissement permet d'une part, de mieux rentabiliser celle-ci au moment où certaines activités peuvent être davantage plébiscitées que d'autres, notamment en raison de la saison.

Dans *La Casona*, la partie hôtel est certainement amenée à moins fonctionner durant la saison basse. C'est donc pour cela que nous avons développé la formation "surf", qui permet d'avoir une activité puisque même durant l'hiver, ce sport est pratiqué.

Cette activité peut, en outre faire progresser le nombre de nuités si le client souhaite bénéficier d'une formation "surf" plus complète.

Mais *La Casona*, c'est aussi un restaurant qui fonctionne toute l'année et qui est ouvert à tous. L'activité "surf" contribuera certainement à augmenter le nombre de couverts, et en partie grâce aux clients qui auront fait le choix du forfait comprenant les repas, la formation et plusieurs nuits à l'hôtel.

Et en proposant la location d'une salle pour les réceptions, les séminaires ou autres, ce sont des clients potentiels supplémentaires qui alimenteront les autres services.

Il en va de même pour *La Casa del Químico* puisque si les espaces bibliothèque, coworking et salle de réunions ne permettent pas d'apporter une viabilité économique suffisante, bien qu'ouverts tout au long de l'année, l'ajout du *cafe del pueblo*, élément phare pour la redynamisation du village, pourra jouer le rôle d'équilibre financier pour préserver son avenir.

Pour *La escuela Ave María* le concept est un peu différent mais l'idée de combiner deux activités pour atteindre un projet économique viable est bien présente. Ici, la mise en place de la réinsertion et les valeurs qu'elle communique (entraide et partage) est un moyen d'accueillir les pèlerins sans demander une participation financière trop onéreuse de leur part.

Outre cela, cette alliance de fonctions dans un même bâtiment permet d'augmenter la diversité des publics et les flux à l'intérieur du village tout en favorisant les liens sociaux entre autochtones et allochtones.

Bien sûr, notre projet ne s'adresse pas à tous les publics, mais la façon dont nous l'avons imaginé englobe un nombre non négligeable de personnes.

Ce public ciblé est potentiellement :

- Des consommateurs locaux et touristes
- Des personnes en détresse sociale
- Des professionnels locaux utilisateurs des espaces de coworking

Ce public appartient à diverses catégories :

- Le sexe : des hommes et des femmes
- L'âge : des adultes de 18 à 70 ans
- Le niveau social : faible, moyen ou élevé

Ce public est d'origine :

- locale
- régionale
- nationale, voire internationale

De fait, nos différents services s'adressent plus particulièrement aux :

- Touristes
- Habitants du village et des environs
- Pèlerins
- Passionnés de sport nautique
- Associations locales
- Entreprises locales existantes ou en création
- Jeunes en situation de réinsertion

Il est essentiel d'avoir une bonne connaissance des attentes des clients potentiels et de leur profil persona afin de développer des stratégies qui s'adaptent à la situation.

2- Des structures qui coopèrent et qui évoluent

La coopération des 3 structures est une des originalités du projet. Elle favorise les échanges et développent des synergies qui permettent d'améliorer la performance de celles-ci.

L'école de la seconde chance et *La Casona* pourront proposer aux personnes en réinsertion la possibilité d'être formé aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et à l'enseignement des sports nautiques.

De plus, des "pass avantage" pour les jeunes en réinsertion seront créés pour qu'ils puissent avoir accès plus facilement aux outils numériques et à la bibliothèque de La Casa del Químico.

Les projets d'avenir de chacun des bâtiments permettront de consolider ces liens et de renforcer leur attractivité et leur rentabilité.

3- Un projet de développement durable du territoire

Ce projet n'est seulement un projet qui se suffit à lui-même. Par les activités qu'il développe, il permet de créer une dynamique économique et sociale durable forte au coeur du village.

Il est basé autour des trois piliers :

Le pilier économique : la création d'activités commerciales innovantes (auberge, hôtel, restaurant, coworking, café, surf...) va engendrer la création d'emplois et le développement de l'attractivité du village.

Le pilier social : l'école de la seconde chance reflète parfaitement l'idée d'améliorer les conditions de vie de tous en luttant contre l'exclusion d'une catégorie de personnes de la société en raison de la perte de son emploi.

le café del pueblo et les services qu'il propose est aussi un lieu qui favorise le lien social en redonnant la possibilité aux habitants de se retrouver pour passer des moments conviviaux.

Le pilier environnemental : les trois établissements s'engagent à avoir un impact limité sur l'environnement. Cela passe par la lutte contre le gaspillage des énergies et des déchets, la protection des espèces végétales et animales en laissant certains espaces sans activités humaines.

La cohérence de ce projet et sa durabilité tient donc à la multiplicité des services proposés dans chacun des bâtiments et à leur coopération qui assure un public large mais aussi grâce au développement d'innovations qui prennent en compte l'aspect social et environnemental.

IX- Conclusion

Afin de conclure ce projet qui a rythmé toute l'année de la promotion 2019 - 2020 de la Licence Professionnelle Préservation Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, il convient de redire nos remerciements à nos lecteurs et à notre jury pour son attention particulière.

Par ce projet, qui nous a conduit à Arnao, en Principauté d'Asturies, en Espagne, nous avons découvert l'histoire d'un village oublié, une région jadis florissante, en reconversion et un questionnement international sur la conservation et la transmission du patrimoine.

Ce projet fut aussi l'occasion d'expérimenter le travail d'équipe dans la pluridisciplinarité de nos compétences qui ont su se compléter. Il a aussi été l'occasion de mettre à profit les acquis qui ont été apportés par nos professeurs et intervenants tout au long de l'année, tant dans l'expertise des pathologies que dans l'appréhension technique des modes constructifs. En outre, grâce à ce projet nous avons pu travailler sur plusieurs phases du projet ce qui arrive rarement d'un point de vue professionnel.

Enfin, cette expérience a aussi été l'occasion d'aller au delà de nos acquis notamment avec la confrontation à une langue, qui pour beaucoup était étrangère. Cela est passé aussi par un travail rendu plus complexe à distance lorsque survint la pandémie du COVID-19 et des inégalités de temps de travail, avec le chômage partiel et le télétravail inégalement réparti entre les groupes. Également un manque de données concernant tous les bâtiments qui figurent dans ce projet, qui a considérablement impacté notre travail. N'ayant effectué qu'une seule et courte visite dans chacun des lieux, n'étant pas entré dans l'Escuela, sans plans ni côtes de la Casa del Quimico, une large partie de notre raisonnement repose sur un savoir empirique et sur les échanges de nos retours d'expériences.

De plus, ayant réalisé ce voyage dès la fin du mois d'octobre il nous a été très difficile de collecter les informations nécessaires à la réalisation de ce projet car nous n'avions pas réellement conscience des besoins que susciterait celui-ci.

Nous invitons donc le lecteur à suivre notre démarche, comme à la lecture d'un programme, comme un plan donnant un cap, car les données quantitatives ne peuvent pas être considérées comme absolument fiables.

En outre, si ce type d'expérience venait à se reproduire, nous inviterions les organisateurs et formateurs de la licence à effectuer ce voyage d'étude plus tard dans l'année.

Pour qu'un projet soit viable nous avons voulu qu'il soit global et avons décidé pour cela de lier les trois bâtiments. Cela nous a poussé à davantage de recherche afin d'assurer la cohérence et la pérennité de notre projet. Pour terminer, il convient de redire que ce projet n'a pas pour seul but la restauration de bâtiments en périls, il vise aussi à penser la redynamisation d'un village qui avait perdu son attractivité. Ainsi ce village, marqué par son histoire organisée autour de l'usine, tend à devenir un lieu de rencontre, où grâce à un patrimoine mis en valeur, une mixité sociale pourra émerger. C'est certainement l'une des seules occasions que ce village pourra rencontrer pour répondre au défi auquel il fait face, sa désertification.

X - Webographie

José González Lasala, *Memoria sobre las minas de carbón de piedra de Arnao* (Asturias, 1847), <https://web.unican.es/departamentos/geourb/Documents/2.%20Mina%20de%200carbón%20de%20piedra%20de%20Arnao.pdf> (page consultée le 1er avril 2020)

Paisajes mineros de España, paisajes mineros, *Conjunto histórico industrial de Arnao* :
<http://mineriaypaisaje.com/paisajes-mineros/> (page consultée le 31 mars 2020).

Museo de la mina de Arnao, *archivo minero* :
<http://museominadearnao.es/archivo-minero/> (page consultée le 2 février 2020).

Asturias, paraíso natural, *La mine d'Arnao et son usine de Zinc* :
<https://www.turismoasturias.es/fr/descubre/cultura/museos-y-espacios-culturales/otros-espacios/museo-de-la-mina-de-arna0> (page consultée le 31 mars 2020).

Conocimiento histórico del entorno 2013-2014, *Arnao y Avilés, 14 diciembre*
http://www.iesaramo.es/files/ARNAO_AVILES.pdf (page consultée le 15 mai 2020).

François TAULELLE *Grandes entreprises et crise, reconversion et fonds européens: le cas de la Principauté des Asturies*,
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_2001_num_110_617_1801 (page consultée le 18 mai 2020).

Fonds européens
<https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/trouver-une-aide> (page consultée le 18 mai 2020).

Présentation de l'Espagne - union européenne
<https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain-es> (page consultée le 18 mai 2020).

Coussins et plateaux : des outils pour modérer la vitesse
<https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/02/coussins-et-plateaux-art-technicite.pdf> (page consultée le 18 mai 2020).

Société d'Etudes et de Contrôle de Travaux - passage surélevé

<http://www.sect-vrd.fr/references/ville-luzarches/> (page consultée le 19 mai 2020).

La zone 30 - mise en place

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dgmr/Documents_techniques/Signalisation/Directive_mise_en_place_zone_30.pdf (page consultée le 19 mai 2020).

La création d'une zone 30

http://www.seban-associés.avocat.fr/wp-content/uploads/2016/06/La_creation_d_une_zone_30.pdf (page consultée le 19 mai 2020).

Les piliers du développement durable

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_2001_num_110_617_1801 (page consultée le 18 mai 2020).

Bandes cyclables

<http://www.vvv-sud.org/psp-barrieresvoiesvertes.html> (page consultée le 20 mai 2020).

Pistes cyclables

<https://www.ornikar.com/code/cours/route/reservee-usagers/piste-cyclable> (page consultée le 20 mai 2020).

Bacs à fleurs

<https://www.techni-contact.com/produits/1830-383148-bac-a-fleurs-horizon.html> (page consultée le 21 mai 2020).

Normes locales et patrimoine (Espagne)

<https://www.asturias.es> (page consultée le 6 Mai 2020).

<https://www.ayto-castrillon.es> (page consultée le 28 Avril 2020).

<https://www.boe.es> (page consulté le 28 Avril 2020).

<http://www.ideo.es/visualizador> (page consultée le 6 Avril 2020).

Financement conservation patrimoine (Espagne)

<https://www.asturias.es/portal/site/webasturias> (page consultée le 20 mai 2020).

<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/portada.html> (page consultée le 20 mai 2020).

<https://sede.fomento.gob.es/SEDE ELECTRONICA/LANG CASTELLANO/OFICINAS SECTORIALES/VIVIENDA/ARQCTRA/1 5CULTURAL/> (page consultée le 20 mai 2020).

<https://www.fundacioniberdrolaespana.org/arte-y-cultura/proyectos-restauracion/otros-proyectos> (page consultée le 21 mai 2020).

<https://www.fundacionbancosantander.com/es/convocatoria-premios-hispania-nostra-2020> (page consultée le 21 mai 2020).

A- CASONA

Historique Casona

<https://asturiaspordescubrir.com/articulos/la-casona-de-arnao/> (page consultée le 9 février 2020)

<https://www.lne.es/aviles/1731/propietarios-casona-arnao-iniciaran-dias-rehabilitacion/548707.html> (page consultée le 9 février 2020)

<https://www.elcomercio.es/gijon/20071104/aviles/arnao-recupera-protagonismo-20071104.html&prev=search>

EURES. Espagne - Principado de Asturias [en ligne].

<https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=454&acro=lmi&lang=fr&countryId=ES®ionId=ES1&nuts2Code=ES12&nuts3Code=null®ionName=Principado%20de%20Asturias>
(page consultée le 14/02/2020)

Rénovation des planchers

<https://www.guide-toiture.com/travaux-annexes-toiture/plancher/> (page consultée le 2 mai 2020).

<https://www.pointp.fr/conseils-experts/renovation-d-un-plancher-comment-bien-aborder-le-chantier> (page consultée le 2 mai 2020).

<https://www.lamaisonsaintgobain.fr/guides-travaux/renovation-logement/renover-plancher-maison> (page consultée le 3 mai 2020).

Enduits

<https://www.toutbricoler.com/enduits/> (page consultée le 27 mars 2020).

Local à vélo

<https://www.lecyclo.com/outils/obligations-copropriete-amenager-local-a-velos.html> (page consultée le 20 mai 2020).

Local à vélo

<http://guipry-ma-ville.over-blog.com/article-dans-la-serie-patrimoine-laille-gare-sncf-et-son-abri-voyageurs-80334173.html> (page consultée le 20 mai 2020).

Enduit

<http://www.c-e-s-a.fr/> (page consultée le 28 mars 2020).

Plancher bois

http://www.amnios.fr/maison_bois/plancher_bois.php (page consultée le 2 mai 2020).

Ravalement de façade

<https://ravalement-de-facade-var.com/nuanciers-couleurs.php> (page consultée le 20 mars 2020).

Le Portail en Marais Poitevin

<https://www.portail-marais-poitevin.com/chambre-avec-jacuzzi/suite-famille-ostence/>

La Casona de la Paca

<http://casonadelapaca.com/web/> (page consultée le 10 mai 2020).

L'hôtel Les Hortensias du Lac

<https://www.hortensias-du-lac.com/fr> (page consultée le 10 mai 2020).

Le classement des hôtels

<https://etoiles-de-france.fr/classement-des-hotels-de-1-a-5-etoiles/> (page consultée le 20 avril 2020).

Normes et procédure de classement des hôtels de tourisme

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021530180> (page consultée le 20 avril 2020).

Accessibilité des établissements recevant du public

<https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public#e2> (page consultée le 25 avril 2020).

Casonas Asturianas - le label

<https://www.casonasasturianas.com/club-casonas/> (page consultée le 29 avril 2020).

Atout France - l'opérateur national de tourisme

<http://www.atout-france.fr/content/atout-france-operateur-national-du-tourisme> (page consultée le 29 avril 2020).

Le Cofrac - Qui sommes-nous ?

<https://www.cofrac.fr/qui-sommes-nous/> (page consultée le 29 avril 2020).

Des hébergements pour tous les goûts

https://www.spain.info/fr/reportajes/alojamientos_para_todos_los_gustos.html (page consultée le 29 avril 2020).

Guide illustré : accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/guide_erp-ipo-e_e_xe2_150dpi_version_mise%20en%20ligne-min.pdf (page consultée le 30 avril 2020).

Site officiel de l'office de tourisme des Asturies

<https://www.turismoasturias.es/fr> (page consultée le 18 mai 2020).

Traitement du bois

<http://anabf.org/pierredangle/dossiers/construire-dans-l-existant/restaurer-les-menuiseries-preserver-le-patrimoine-et-les-savoir-faire> (page consultée le 22 avril 2020)

<https://www.blatem.com/fr/actualite/actualites/conseils-et-recommandations-pour-restaurer-le-bois> (page consultée le 22 avril 2020)

<https://www.hubstairs.com/fr-FR/magazine-deco/renover-les-poutres-dun-salon/> (page consultée le 23 avril 2020)

<https://www.oleobois.com/fr/content/35-comment-impermeabiliser-bois> (page consultée le 26 avril 2020)

<https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/se-debarrasser-insectes-xylophages.5034.html> (page consultée le 27 avril 2020)

Pose des menuiseries

<https://sogethec.com/les-poses-de-fenetres/> (page consultée le 10 mai 2020)

Plancher bois

[https://m4d3l-network.com/63759 renovation plancher bois ancien/63808 renovation pl
ancher bois ancien renovation plancher bois ancien/](https://m4d3l-network.com/63759-renovation-plancher-bois-ancien/63808-renovation-plancher-bois-ancien-renovation-plancher-bois-ancien/) (page consultée le 10 mai 2020)

Restauration des balcons, de la "Galeria", du "Punte", porche d'entrée

<https://www.frizbiz.com/fr/articles/comment-restaurer-mur-interieur-brique> (page consultée le 13 mai 2020)

Les enduits

<http://biohabitat.free.fr/dossiers/materiaux/enduits/enduits.htm> (page consultée le 10 mai 2020)

Cloisons

<https://www.souad.fr/comment-isoler-une-piece-du-bruit.html> (page consultée le 10 mai 2020)

Peinture

<https://www.peinturement.fr/combien-temps-peindre-maison-100m2.html> (page consultée le 6 mai 2020)

Parquet

<https://parquet.ooreka.fr/comprendre/renovation-parquet> (page consultée le 8 mai 2020)

<https://lafabriqueabois.com/espace-conseil/pose-parquet-cloue/> (page consultée le 8 mai 2020)

Escalier en bois

<https://www.woodup.fr/escalier-traditionnel/196-466-fontbruno-rampe-puech.html> (page consultée le 10 mai 2020)

Types d'ascenseurs

<https://energieplus-lesite.be/techniques/ascenseurs7/types-d-ascenseurs/> (page consultée le 10 mai 2020)

Cabines d'ascenseur

https://fr.made-in-china.com/co_syney-elevator/product_Wooden-Cabin-Passenger-Elevator-with-Competitive-Price_hruioygey.html (page consultée le 10 mai 2020)

Comment choisir de la lingerie

<https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/equipement-materiel/2012-10/comment-choisir-de-la-lingerie-buanderie-vestiaires.htm> (page consultée le 22 mai 2020).

La chaudière à granulés de bois

<https://www.jeuxsauverlaplanete.fr/index.php/articles-ecolos/energies-renouvelables/148-en-2018-je-teste-pour-vous-la-chaudiere-a-granules-de-bois> (page consultée le 23 mai 2020).

Le chiffrage

<https://www.travaux.com/> (page consulté le 27 avril 2020)

<https://www.prix-travaux-m2.com/> (page consulté le 28 avril 2020)

Chiffrage electricité

<https://www.monequerre.fr/exemple-devis-electricite/> (page consulté le 4 mai 2020)

B- CASA DEL QUIMICO

Histoire :

[AMIGOS DE LA PLAYA DE ARNAO\(FOTOS\) - Home:](#)

<https://www.facebook.com/AMIGOS-DE-LA-PLAYA-DE-ARNAOFOTOS-108183425866107/> (page consultée le 27 mars 2020).

Etude sanitaire

https://planificateur.a-contresens.net/europe/espagne/principaute_des_asturies/arnao/3129480.html (page consultée le 30 mars 2020).

<https://fr.climate-data.org/europe/espagne/principaute-des-asturies-255/> (page consultée le 30 mars 2020).

<https://www.climatsetvoyages.com/climat/espagne/asturies> (page consultée le 30 mars 2020).

<http://www.lrmh.fr/-Poles-scientifiques-.html> (page consultée le 30 mars 2020).

<http://www.lrmh.fr/IMG/pdf/mon-2008-2-104.pdf> (page consultée le 30 mars 2020).

[http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/\(offset\)/80](http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/(offset)/80) (page consultée le 30 mars 2020).

<http://www.chl-est.com/services/entreprise-traitement-de-bois-saint-avold/merule-champignons> (page consultée le 30 mars 2020).

<http://www.btr29.com/merule-champignon-lignivore/> (page consultée le 30 mars 2020).

<http://www.merule-expert.com/champignons-insolites.ws> (page consultée le 30 mars 2020).

<https://www.ecosystem-humidite.fr/champignons-lignivores-fleau-habitations/> (page consultée le 30 mars 2020).

<http://www.btr29.com/merule-champignon-lignivore/coniophore-des-caves/> (page consultée le 30 mars 2020).

<https://www.anticimex.com/fr-be/traitement-humidite-et-merule/merule/traitement-merule-de-cave/> (page consultée le 15 avril 2020).

<https://www.protector.be/fr/les-champignons/coniophore-des-caves> (page consultée le 15 avril 2020).

<https://www.isosec.fr/moisissures-salpetre/les-causes-dapparition-salpetre-moisissure-merule-champignons-sur-vos-murs> (page consultée le 15 avril 2020).

<https://www.isosec.fr/moisissures-salpetre/consequences-salpetre-moisissure-merule-champignons-sur-votre-maison> (page consultée le 15 avril 2020).

<https://www.isosec.fr/moisissures-salpetre/diagnostiquer-salpetre-moisissure-merule-champignons-sur-vos-murs> (page consultée le 15 avril 2020).

<http://www.lrmh.fr/IMG/pdf/mon-2008-2-35.pdf> (page consultée le 16 avril 2020).

Exemples projets similaires et idées valorisation Casa del Quimico :

<https://coworkingspain.es/espacios/coworking/leon/espacio-san-martin> (page consultée le 5 Mai 2020).

<https://www.curtidora.com/la-curtidora/instalaciones/> (page consultée le 5 Mai 2020).

<http://www.espaciocoworker.com/espacio-cowork-oviedo-asturias/#prettyPhoto> (page consultée le 5 Mai 2020).

<https://asociaciondemujerestadea.blogspot.com/p/que-es-tadea.html> (page consultée le 6 Mai 2020)

<https://disancor.blogspot.com/2012/01/jugando-las-cartas.html> (page consultée le 6 Mai 2020)

<https://igualandorealidades.wordpress.com/la-casa/> (page consultée le 6 Mai 2020)

<https://planinfancia.ayto-castrillon.es/index.php/cenc-apy-fam> (page consultée le 6 Mai 2020)

<http://www.bibliotecaspublicas.es/piedrasblancas/index.jsp> (page consultée le 6 Mai 2020)

<http://www.bibliotecaspublicas.es/salinas/index.jsp> (page consultée le 6 Mai 2020)

<https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/> (page consultée le 6 Mai 2020).

<https://www.tueco.co/eco/asociacion-de-vecinos-la-xente-de-arnao/> (page consultée le 6 Mai 2020).

<https://www.valeycentrocultural.org/el-centro/> (page consultée le 6 Mai 2020).

<https://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/17/leon/1303070641.html> (page consultée le 12 Mai 2020).

Normes accessibilités et sécurité incendie :

<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684> (page consultée le 27 avril 2020).

<https://protecflam.com/reglementation-batiment/> (page consultée le 27 avril 2020).

https://www.sitesecurite.com/contenu/portail/ad_erp/erp_02.php?id=top (consultée le 30 avril 2020).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3F0829E15933B672B9B4EA9F4B451613.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000020303852&cidTexte=LEGITEXT00020303557&dateTexte=20090812 (consultée le 30 avril 2020).

<https://www.preventionniste.com/actualites/pourquoi-rediger-une-notice-de-securite-incendie-> (page consultée le 30 avril 2020).

<https://www.placo.fr/Reglementation/Protection-incendie/Reaction-au-feu> (page consultée le 30 avril 2020).

http://www.sdis76.fr/images/conseil_et_prevention/Guide_securite_incendie_ERP.pdf (page consultée le 30 avril 2020).

http://www.sdis56.fr/documents/notice_erp.pdf (page consultée le 30 avril 2020).

https://www.actimodul.fr/photos_site/GaleriePDF/Normes-et-reglementations/Classesments-feu-Reflex-60-euroclasses.pdf (page consultée le 2 mai 2020).

Travaux :

<http://www.btc-traitement-charpente-isolation.com/trait-champignons.html> (page consultée le 15 avril 2020).

<https://www.anovabois.com/insecticides/1193-traitement-insecticide-et-fongicide-wood-bliss-high-c.html> (page consultée le 15 avril 2020).

<https://www.artisan-du-parquet.fr/> (page consultée le 16 avril 2020).

<https://www.parexlanko.com/fr/comment-poser-un-carrelage-sur-un-ancien-parquet-colle-ou-sur-lambourdes> (page consultée le 14 mai 2020).

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-poser-du-carrelage-sur-du-carrelage-ou-un-parquet-l1502422633> (page consultée le 14 mai 2020).

<https://www.maisonentravaux.fr/couts-travaux/traitement-escalier/> (page consultée le 15 mai 2020).

<https://www.oleobois.com/fr/content/36-comment-nettoyer-bois> (page consultée le 15 mai 2020).

<http://www.onypense.com/articles/view/les-planchers-dans-les-immeubles-anciens> (page consultée le 15 mai 2020).

<https://www.travaux.com/demolition-evacuation/articles/casser-mur-porteur-les-regles-suivre> (page consultée le 16 mai 2020).

https://www.loxam.ch/fr/location/Decoupage_Sciage/Decoupeuse-murale/ (page consultée le 16 mai 2020).

<https://peinture.ooreka.fr/fiche/voir/708597/renover-un-mur-interieur> (page consultée le 17 mai 2020).

<https://humidite.ooreka.fr/comprendre/mur-humide> (page consultée le 17 mai 2020).

https://humidite.ooreka.fr/comprendre/traitements_de_surface (page consultée le 17 mai 2020).

https://humidite.ooreka.fr/comprendre/hydrofuge_de_surface (page consultée le 17 mai 2020).

<https://humidite.ooreka.fr/comprendre/moisissure-murs> (page consultée le 17 mai 2020).

<http://www.assechmur.be/> (page consultée le 17 mai 2020).

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-realiser-une-tremie-l1401175659>
(page consultée le 19 mai 2020).

<http://www.etsmansouri.com/french/contenu/3/7/Ascenseurs+Hydrauliques.html>
(page consultée le 19 mai 2020).

C- ESCUELA

Asturias Paraiso Natural, *Etapa 7 Avilés-Muros* [en ligne]

<https://www.turismoasturias.es/fr/descubre/cultura/itinerarios-culturales/camino-de-santiago/camino-costa/aviles-muros-de-nalon> (page consultée le 5 février 2020)

Gonzalez, S. *La recuperación de los mapas de las Escuelas de Arnao costará 54.000 euros*, El comercio, [en ligne]

<https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/recuperacion-mapas-escuelas-20180217002543-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F> (page consulté le 10 mars 2020)

Spanish immigrants in the United States, *Las escuelas del Ave Maria de Arnao*

<https://spanishimmigrantsintheus7.wordpress.com/2013/11/03/las-escuelas-del-ave-maria-de-arnao-asturias/>

Conjunto histórico industrial de Arnao, *Paisajes Mineros de España*, [en ligne]

<http://mineriaypaisaje.com/arnao/> (page consultée le 15 décembre 2019)

Museo de la MINA DE ARNAO....UN POCO DE HISTORIA [en ligne]

<http://juegodecompases.blogspot.com/2015/04/museo-de-la-mina-de-arnaoun-poco-de.html> (page consultée le 15 décembre 2019)

Una industria, dos tipos de desarrollo urbano. Parte I: Arnao [en ligne]

<http://lostesorosdelparaiso.blogspot.com/2014/06/una-industria-dos-tipos-de-desarrollo.html> (page consultée le 12 décembre 2019)

El Ayuntamiento recupera el uso de las escuelas Ave María de Arnao [en ligne]

<https://www.elcomercio.es/v/20120806/castrillon/ayuntamiento-recupera-escuelas-maria-20120806.html> (page consultée le 12 décembre 2019)

González, S. *Las escuelas del Ave María de Arnao albergarán un museo pedagógico*, El Comercio [en ligne]

<https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201702/21/escuelas-maria-arnao-albergaran-20170221001521-v.html> (page consultée le 10 décembre 2019)

Legazpi, A. *Tomás Acha Zulaica, arquitecto de escuelas, hospital, casas y cosas* El Comercio, [en ligne]
<https://blogs.elcomercio.es/episodios-avilesinos/2013/04/28/tomas-acha-zulaica-arquitecto-de-escuelas-hospital-casas-y-cosas/> (page consultée le 20 mars 2020)

Vickery, D., 1985, Normes et standards des constructions scolaires, 222p [en ligne]
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000070131_fre (page consulté le 10 mai 2020)

Arnao / Hitos, *Paisajes Mineros de España*, [en ligne]
<http://mineriaypaisaje.com/arnao-hitos/> (page consultée le 17 mai 2020)

Asturias Paraiso Natural, *Auberges de pèlerins* [en ligne]
<https://www.turismoasturias.es/fr/camino-de-santiago/albergues-de-peregrinos> (page consultée le 12 février 2020)

L'hébergement pèlerin, *Amis et pèlerins de Saint Jacques de la Voie de Vézelay* [en ligne]
<http://www.vezelay-compostelle.eu/standard.php?p=m1d> (page consultée le 14 mai 2020)

Charte de l'accueil pèlerin, *Les amis des chemins de Compostelle en Vienne* [en ligne]
<https://compostelle-vienne.jimdo.com/chemin/charte-de-l-accueil/> (page consultée le 13 mai 2020)

Les gîtes d'étape se dotent d'une charte, *Sud Ouest*, [en ligne]
<https://www.sudouest.fr/2016/05/13/les-gites-d-etape-se-dotent-d-une-chartre-2361401-4385.php> (page consultée le 13 mai 2020)

Prix Travaux m², *Tous les prix des travaux au m²*, [en ligne],
<https://www.prix-travaux-m2.com/> (page consultée le 23 mai 2020)

Monéquerre.fr, *Exemple de devis électricité : tout savoir !* [en ligne].
<https://www.monequerre.fr/exemple-devis-electricite/> (page consultée le 23 mai 2020)

Travaux.com [en ligne].
<https://www.travaux.com/> (page consultée le 23 mai 2020)

EnChantier.com, *Exemple de devis électricité*, [en ligne].

<https://www.enchantier.com/exemple-devis/electricite.php> (page consultée le 23 mai 2020)

XI - Bibliographie

- Fermin Rodriguez, Rafael Menendez, *Geografia de Asturias*. Ariel, avril 2005 à Barcelone.

A- CASONA

Luis Adaro Ruiz, *Jovellanos y la mineria en Asturias*, Graficas Apel, 2003, 470p

B- CASA DEL QUIMICO

Álvarez Junco, José y Schubert, Adrien, *Nueva historia de la España Contemporánea (1808-2018)*, Galaxia Gutenberg, S.L. Barcelone, Juin 2018

Compagnie Royale Asturienne des Mines, *La Compagnie Royale Asturienne des Mines: 1853-1953*, Paris, 1954.

Coresuria, Joaquin, Fernandez Urdangaray, Isidro, *Texto refundido de la aprobacion definitiva, Revision del Plan General de Ordenacion urbana de Castrillón*

García López, José Ramón, Daniel Peribáñez y Alejandro Daroca, *Asturiana de Zinc: una historia a través de tres siglos*, Madrid, Asturiana de Zinc, 2004

Muñiz Sanchez, Jorge, *Del pozo a casa, Genealogías del paternalismo minero contemporáneo en Asturias*, Edicione Trea, Gijon 2007

C- ESCUELA AVE MARIA

Benassar, B. (sous le direction de) *L'Espagne, de l'immobilisme à l'essor*, Paris, Presses du CNRS, 1989, 224 p.

Garcia Lopez, M.E., *Las Escuelas del Ave Maria de Arnao*, 2004, 259 p.

D- ARCHIVES DE ARNAO

Ouvrages:

RAMÓN GARCÍA LÓPEZ José, PERIBÁÑEZ CAVEDA Daniel, DAROCA BRUÑO Alejandro, *Una Historia a través de tres siglos*, ed.Asturiana de Zinc, S.A.,2004

La Renaissance de Brest, ed.PAUL-MARTIAL

CHAMBRE SYNDICAL DU ZINC, *La Couverture en Zinc*, Paris, PAUL-MARTIAL

Industrielle et Commerciale de la Campagne Royale Asturienne des Mines et de ses Filiales,Siège Social de Bruxelles

VAN DER HEYDEN Jules, *La Compagnie Royale Asturienne des Mines (1853-1935)*, n° d'ex. 945
ROZA CANDÁS Maximino, *Los Balnearios Marítimos en Asturias (1840-1935)* , Gijón, ed. Fundación Alvargonzález, 1955

MUÑIZ SÁNCHEZ Jorge, *Del pozo a casa (Genealogías del paternalismo minero contemporáneo en Asturias)* , Espagne, ed.TREA, S.L., 2007

LE BRETON H., *Pour La Fonderie d'Alliages Légers*, Paris, ed. DUNOD, 1955

LABEYE J.-L., *Cours de Zinguerie Théorique et Pratique*, Liège, ed. Maison d'édition A. DE BOECK/Librairie de Paris DESFORGES, février 1952

V. GENT Ernest, *The Zinc Industry*, New-York, ed.The American Zinc Institute Inc., 1940

CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS DE COUVERTURE, PLOMBERIE, EAU, GAZ, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE DE LA VILLE DE PARIS ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA SEINE, *Mémento du Couvreur - Zingueur*, Paris, ed. Chambre Syndicale des entrepreneurs de couverture, plomberie, eau, gaz, assainissement et Hygiène de la ville de Paris et du développement de la Seine, 1954

CHAMBRE SYNDICAL DU ZINC ET DU CADMIUM, *Mémento du Couvreur - Zingueur*, Paris, ed. Chambre Syndical du Zinc, 1972, n° d'ed. 8ème

DUCHAUSSOY Jacques, *Le Zinc*, ed. Presses Universitaires de France, 1965, n° ed. 28357

HERAUSGEGEBEN, *Zink Tranchen Huch*, Halle (SAALE), ed. Verlag Wilhelm Knapp, 1942

The Plumber's Handbook, London, ed. Lead Development Association, 1968 (1ère ed. en sept 1950), n° ed. 2nde

REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS, *Canalones y tubos de zinc*, Avilès, ed. Real Compañía Asturiana de Minas, 1912

REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS, *Real Compañía Asturiana de Minas*, ed. Real Compañía Asturiana de Minas, (1912)

REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS, *El Zinc Laminado y sus Principales Aplicaciones*, Madrid, ed. Real Compañía Asturiana de Minas, 1927

BENSIMON Raymond, *Metalización (El Zinc Contra la Corrosión)*, Avilès, ed. Real Compañía Asturiana de Minas, 1966

CAUCHETIER J., TRAGNAN J., *La Metalización con Zinc por proyección conjugada con las pinturas*, Avilès, ed. Real Compañía Asturiana de Minas, 1965

CHAMBRE SYNDICAL DU ZINC ET DU CADMIUM, *La Couverture en Zinc par Éléments Préfabriqués*, Paris, ed. PAUL-MARTIAL

VON FLOTOW Paschen, *Construcciones Escolares ZINC*, France, ed. Comité Europeo "Zinc y Arquitectura", ed espagnol. 1962-1963

REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS, *Real Compañía Asturiana de Minas S.A.*, ed. Real Compañía Asturiana de Minas, 1970

COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES, *AUBY*, Belgique, ed. EPS Editeurs-Conseils par l'Industrie

COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES, *Le Tirage du Zinc (Mines et Fonderies de Zinc et le Plomb)*, Paris, ed. Les Ateliers A.B.C.

CLOUZOT Henri, *Le Zinc dans la Décoration*, ed. Compagnie Royale Asturienne des Mines

REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS, *El Zinc Laminado y sus Principales Aplicaciones (I)*, Madrid, 1927

DE LA MADRID Juan Carlos, GARCÍA Rodríguez, *El fotógrafo que nunca existió (José ZAMORA 1874-1953)*, ed. TREA, S.L., 2019

DE LA MADRID Juan Carlos, *Fotografía, industria y trabajo (José ZAMORA 1874-1953)*, ed. TREA, S.L., 2019

ÁLVAREZ ARECES Miguel Ángel, *Arqueología Industrial, Patrimonio y Turismo Cultural*, Gijón, ed. INCUNA Asociación de la Arqueología Industrial, 2001, coll. Los ojos de la Memoria, n° coll. 1

ÁLVAREZ ARECES Miguel Ángel, *Patrimonio Industrial : Lugares de la Memoria (Proyectos de reutilización en Industrias Culturales, Turismo y Museos*, Gijón, ed. INCUNA Asociación de la Arqueología Industrial, 2002, coll. Los ojos de la Memoria, n° coll. 2

ÁLVAREZ ARECES Miguel Ángel, *Estructuras y Paisajes Industriales (Proyectos socioculturales y turismo industrial*, Gijón, ed. INCUNA Asociación de la Arqueología Industrial, 2003, coll. Los ojos de la Memoria, n° coll. 3

ÁLVAREZ ARECES Miguel Ángel, *Rutas Culturales y Turísticos del Patrimonia Industrial*, Gijón, ed. INCUNA Asociación de la Arqueología Industrial, 2004, coll. Los ojos de la Memoria, n° coll. 4

ÁLVAREZ ARECES Miguel Ángel, *Patrimonio Industrial E Historia Militar : nuevos usos en el urbanismo y la cultura*, Gijón, ed. INCUNA Asociación de la Arqueología Industrial, 2006, coll. Los ojos de la Memoria, n° coll. 6

ALOI Roberto, *Mercati E Negozi*, Milan, ed. ULRICO HOEPLI EDITOR, 1959

Plans:

Planta (Plan de l'école), ech. 1/200e, 1959, ref. 2/3/2002

Plano de la concesión minera de Arnao y de la propiedad territorial de la Real Compañía Asturiana de Minas , ech. 1/20e

Plano general, Real Compania Asturiana, ech. 1/5000e, ref. 2/3/2001

Casa para Obreros (Respapio), Arnao, ech. 1/50e, 1905

Fabrica de Arnao, Real compania Asturiana de Minas, ech. 1/500e, ref. 03/00/06 A

Cuartos de baño para la Casona de Arnao, ech. 1/50e, ref. 02/05/01h6

Perfil a - b » « Perfil c - d - e - f, ech. 1/200e

Arquitectura Casona Barandilla , escalera jardin, ech. 1/10e, 12/11/56, ref. 02/01/34h2

Arquitectura Casona Barandilla , escalera jardin, ech. 1/10e et 1/2, ref. 02/01/34h3

Casona de Arnao, Puertas de Hierro para la escalera principal, Real Compañía Asturiana de Minas Cco de Arnao (Asturias), ech. 1/10e, 22/2/47, ref. 02/01/35

Casas, Detalle de la cocina de la Casona, ech. 1/50e, 7/4/54, ref. 02/05/01h7

La Casona, Arnao, (Plan + Calque du plan), ech. 1/100e

Trazado de los cimientos para la ampliación de la Casona, ech. 1/50e, ref. 02/05/01h3

Dependencia de Asturias (Arnao), ech. Multiples, ref. 02/05/01h4

Pasarela y escaleros de comunicación entre la Casona y sus jardines, Arnao, ech. 1/50e, 25/10/1946, ref. 02/05/01h5

Proyecto de Calefacción por vapor sin presión, Casa de la real Compañía Asturiana en Arnao, ech. 1/50e

Vista de frente en el arranque del muro inferior, ech. 1/25e

La Casona, Arnao – Plantas – Distribución, Enero 1986, ech. 1/100e, Enero 1986

Casona y sus jardines, ech. 1/500e, ref. 02/03/40

Planta, Perfil A1, A2, A3, ref. 02/03/02

Arquitectura Casona Barandilla, ech. 1/20e, 6/XI/56, ref. 02/01/34h1

E-BIBLIOTHEQUE D'OVIEDO

RUIZ David, *Asturias Contemporánea*, 1808 - 1975

SÍNTESIS HISTÓRICA, *Textos y documentos*, Espagne, 1981

MENÉNDEZ SOLAR Belén, *Gira completa de Todas LAS PLAYAS DE ASTURIAS*, ed. El Cohete Ediciones, n° ed. 2nde, ref biblio. HG 914.612 MÈNE

GARCÍA FERNÁNDEZ Jesús, *Sociedad y Organización Tradicional del ESPACIO EN ASTURIAS*, ref biblio. HG 914.612 GARC

ANES ALVAREZ Rafael, SAN MIGUEL CELA Jose-Luis, OJEDA GUTIERREZ German, NADAL OLLER Jordi, *Historia de Asturia (EDAD CONTEMPORÁNEA II) (ECONOMÍA Y SOCIEDAD 5 SIGLOS XIX-XX)*, Gijón, ed. AYALGA EDICIONES, 1977

ÁLVAREZ JUNCO José, SCHUBERT Adrien, *Nueva historia de la España Contemporánea (1808-2018)*, Barcelone, ed. Galaxia Gutenberg, S.L., juin 2018 (1er ed. mai 2018)

RODRÍGUEZ Fermín, MENÉNDEZ Rafael, *Geografía de Asturias*, Barcelone, ed. Ariel, S.A., avr-05

ERICE Francisco, *La Burguesia Industrial Asturiana (1885-1920)*, Espagne, ed. Silverio Canada, 1980

XII- Glossaire

A - ETAT SANITAIRE

Altération chromatique: Modification d'un ou plusieurs des paramètres caractérisant la couleur du matériau : teinte, clarté, saturation. Teinte : correspond à la caractéristique la plus marquante de la couleur (bleu, rouge, jaune, orange etc.).

Alvéolisation: Formation, à la surface de la pierre, de cavités (alvéoles) variables en forme et taille (souvent centimétrique, parfois métrique), et qui peuvent être interconnectées.

Assombrissement du à l'humidité/ tache sombre d'humidité: est considérée comme une **altération chromatique** (baisse de saturation).

Boursouffure: Détachement d'une couche superficielle du matériau sous forme d'un bombement creux plus ou moins fissuré, et de forme sub-hémisphérique.

Carbonatation: dépôts de sel par l'eau à l'intérieur des fins canaux de la porosité de la pierre

Colonisation biologique/microbiologique: L'expression colonisation biologique s'applique surtout aux plantes et aux microorganismes tels que bactéries, cyanobactéries, algues, **moisissures** et lichens (symbioses des trois derniers). Il s'applique aussi aux structures fabriquées par des animaux, tels que des nids.

Corrosion: La corrosion est le résultat de l'action qu'exerce un réactif liquide ou gazeux sur un métal ou un alliage. Sa forme la plus connue est la rouille du fer exposé à l'air humide.

Couche picturale: synonyme d'une couche de finition **polychrome** (enduit, peinture..)

Craquellement/ faïençage: Réseau de fissures peu ouvertes. Le terme faïençage n'est pas approprié pour la pierre : il décrit un réseau de fissures affectant un émail, un enduit.

Creusement : s'applique à la formation d'une seule **alvéole** affectant la surface de la pierre à partir de ses arêtes.

Décollement: soulèvement de matière et écartement par rapport au support (peinture, enduit).

Déformation: Changement de forme conduisant à la courbure (convexe ou concave), au bombement ou à la torsion du matériau.

Dépôts: Accumulation superficielle de matériaux exogènes formant une couche peu cohérente et d'épaisseur variable. Exemples de dépôts : éclaboussures de peinture ou de mortier, sels provenant d'aérosols marins, poussières, restes de matériaux de conservation comme compresses cellulose, poudres de sablage etc. **Dépôt superficiel.** Un empoussièrement correspond à un dépôt de particules atmosphériques très fines et très légères.

Désagrégation / effritement: Détachement de grains individuels ou d'agrégats de grains. Les particules du matériau ne sont plus liées.

Desquamation: Détachement d'écailles de pierre individuelles ou en paquets indépendamment de toute structure orientée préexistante. La desquamation se développe parallèlement à la surface ou en écailles de poisson. L'épaisseur des écailles est négligeable par rapport à leur extension.

Dilatation: augmentation de volume d'un corps quand sa température augmente. Cette dilatation s'explique par l'augmentation de l'agitation thermique des particules qui constituent le corps.

Écaillage: détachement de fragments plats ou incurvés organisés en écailles de poisson et d'épaisseur submillimétrique à millimétrique.

Éclatement: Perte locale de matière en surface de la pierre, due à des pressions internes, se manifestant habituellement sous la forme d'un cratère à bords irréguliers.

Efflorescence: Amas de cristaux habituellement blancs, d'aspect poudreux, aciculaire (en forme d'aiguilles) ou filamenteux, localisés en surface de la pierre. En général, les efflorescences sont peu cohérentes et constituées de sels solubles.

Encrassement: Dépôt très fin de particules exogènes (par ex. poussières, suies) donnant un aspect sale à la surface du matériau

Érosion: Disparition de la surface originelle de la pierre, conduisant à des contours émoussés.

Graffiti: Forme d'altération superficielle résultant d'une incision, rayure ou application de peinture, encre ou matériau assimilé.

Lacune: synonyme de perte de matière.

Moisissure: Une moisissure est un champignon microscopique. La croissance d'une moisissure peut atteindre des dimensions visibles à l'œil nu sous la forme d'une pellicule duveteuse de diverses couleurs (blanc, gris, noir surtout) ou de filaments croissant depuis un centre (de façon centripète) et formant ainsi un réseau de structures en étoiles, ayant un diamètre de 2 à 10 mm.

Partie manquante: Absence de tout ou partie du matériau. Cette figure d'altération affecte fréquemment les éléments proéminents et particulièrement exposés des sculptures

Pathologie: Étude des maladies, de leurs origines, de leurs symptômes, etc. en médecine mais aussi applicable aux matériaux

Perforation: Poinçonnement, percement, simple ou multiple, de taille milli- à centimétrique. Une perforation est plus profonde que large.

Polychromie: Procédé qui consiste à appliquer des couleurs variées sur un monument, un meuble, une sculpture, ou à utiliser des matériaux diversement colorés pour son exécution

Ramification: Fait ou manière de se ramifier, de se diviser en éléments secondaires

B - MODES CONSTRUCTIFS

Bande résiliente : Bande en liège ou en feutre destinée à assurer une liaison souple entre la cloison en carreaux de plâtre et les ouvrages adjacents (murs, plafonds).

Béton précontraint: Matériau de construction composite dans lequel ont été préalablement introduites des tensions opposées à celles qu'il devra subir une fois mis en œuvre.

Chambranle: encadrement d'une porte, d'une baie...

Chevalement : Assemblage de madriers et de poutres qui soutiennent une construction et peut supporter des appareils (poulies, etc.).

Dormants : L'ensemble des parties fixes d'une menuiserie qui porte les parties mobiles de la fermeture.

Etalement: Combinaison d'étais, pour soutenir une construction.

Goulotte : Conduit incliné dans lequel passent différents matériaux.

Hygrométrie : Qui a rapport à l'hygrométrie, au degré d'humidité de l'atmosphère.

Hydrofuge : Qui préserve de l'eau, de l'humidité.

Insectes xylophages : Les organismes xylophages, que ce soient des bactéries, des champignons ou des insectes, se nourrissent de la cellulose ou de la lignine du bois vivant ou mort. Ce sont donc des décomposeurs.

IPN: Poutrelle métallique en acier utilisée dans la fabrication de structure d'édifice.

Jambage : Système de renforcement.

Laine minérale : Matériau de consistance laineuse, fait de fibres minérales amorphes (fibres de silicates vitreuses artificielles).

Lambourdes : Poutre supportant un parquet.

Lattis : Assemblage de lattes supportant les ardoises ou les tuiles et qui forment le support de couverture ou de plafond.

Linteaux : Pièce horizontale (de bois, pierre, métal) qui forme la partie supérieure d'une ouverture et soutient la maçonnerie.

Madrier: Planche très épaisse.

Meneau : Montant qui divise la baie d'une fenêtre.

Platelage : Plan de travail réalisé par des planches juxtaposées.

Portance: Capacité d'un sol à supporter une charge.

Poutraison : Ensemble de poutres, ou bien de poutrelles, d'un plancher de bâtiment ou d'une charpente.

Solive : Pièce de bois de type madrier composant une charpente ou un plancher.

Tirant métallique : Barre d'acier soumise à la traction de deux poussées divergentes, qu'on utilise notamment en maçonnerie pour retenir des murs qui déversent.

Trémis : Une trémie est un espace réservé dans un plancher pour laisser passer un escalier, un ascenseur, une cheminée

Volige : Latte sur laquelle sont fixées les ardoises, les tuiles d'un toit.

XIII - Annexes

En annexe, nous avons fourni le document officiel illustré publié par l'Etat sur *l'accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public, existants*.

En nous référant à ce guide, nous expliquons d'ailleurs dans le rapport et pour chaque bâtiment quelles sont les mesures que nous devons mettre en place par rapport aux différentes contraintes liées à la configuration de notre projet et à celle du bâti existant. Ceci nous a de fait conduit à adapter le dimensionnement des ouvertures et des cheminements, à prévoir des ascenseurs pour garantir la circulation normale de ces personnes aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment.

En outre, nous avons transmis une notice incendie pour chaque bâtiment. Cette notice, réalisée par le maître d'oeuvre, est indispensable puisqu'elle encadre le projet dans une catégorie de bâtiment et une famille en fonction de sa destination, par rapport à son activité et du nombre d'occupants estimé et de la surface accessible au public. Ces informations déterminent donc les restrictions et les exigences pour ensuite attester de la sécurité du bâtiment. Ces exigences concernent notamment les résistances des parois des locaux du projet, les distances maximales de cheminement vers un espace sécurisé en cas d'incendie, les dispositifs lumineux d'évacuation ou encore la disposition des extincteurs et leur nombre. Le document répond aussi aux questions concernant le cheminement des véhicules d'intervention et de secours.

D'autres éléments utiles à la conception du projet viennent compléter ces documents en annexe. C'est le cas du document d'urbanisme qui permet d'identifier les consignes à respecter lors de travaux. Le document sur législation du patrimoine permet quand à lui de savoir le niveau de protection ou non du bâtiment et ainsi, de fixer les interventions et les modifications possibles face à ces règles.

- Tous documents présents dans le rapport

- Annexe n°1 : Organigramme de répartition du travail 1ère phase
 - Annexe n°2 : Plan situation bâtiment
 - Annexe n°3 : Organigramme de répartition du travail 2ème phase
 - Annexe n°4 : Catalogo urbanistico : Fiches immeubles Casona, Casa del Quimico et Escuela Ave Maria
 - Annexe n°5 : Catalogo urbanistico Traduction Partielle normes
-

- Annexe n°6 : Notice PMR générale
- Annexe n°7 : Notice sécurité générale
- Annexe n°8 : Casona - Cadastre
- Annexe n°9 : Casona - Analyse architecturale
- Annexe n°10 : Casona - Etats sanitaires : extérieur
- Annexe n°11 : Casona - Etats sanitaires : intérieur
- Annexe n°12 : Casona - Dossier classement hôtel

Critères à la carte qui seront pris en compte dans notre projet : Parc et jardin - terrasse privée - extérieurs éclairés - mise en valeur des bâtiments par de la végétation - climatisation dans le restaurant - accès au wifi dans les parties communes - radio et chaînes internationales dans les chambres.

Présence de lits de grandes tailles -peignoirs en quantité suffisante - prise de courant supplémentaire près de lit et près du bureau - interrupteur éclairage central près du lit - présence de fauteuil ou banquette dans la chambre.

Corbeille à papier dans la chambre - accès internet par un réseau local sans fil - double vitrage dans les chambres - guide de services présentant les services et tarifs de l'hôtel en 1 langue étrangère.

Sèche-cheveux dans les chambres - existence d'un radiateur porte-serviette dans la salle de bain.

existence d'un parking privatif - existence d'un local à vélos - salle de réunion (réception) - ascenseurs - module de réservation en ligne est disponible sur le site internet - site internet « web adaptatif ».

Présence d'un site internet en deux langues étrangères, mise en place d'un questionnaire de satisfaction.

Personnel pratiquant deux langues étrangères dont l'anglais - les équipes sont engagées dans une démarche qualité : Qualité Tourisme - utilisation régulière d'au moins deux produits régionaux ou de commerce équitable ou agriculture biologique présence d'un restaurant - bar avec service de boissons toutes catégories.

Tous les critères seront respectés aussi bien pour l'accessibilité du public que les normes liées à l'environnement.

- Annexe n°13 : Casona - Logo
 - Annexe n°14 : Casona - Croquis aménagements extérieurs
 - Annexe n°15 : Casona - Notice sécurité
 - Annexe n°16 : Casona - Plan existant archives
 - Annexe n°17 : Casona - Esquisse plan
 - Annexe n°18 : Casona - Plan Autocad Projet
 - Annexe n°19 : Casona - Plan Autocad Démolition
-

- Annexe n°20 : Casona - Plan Autocad Plafond
 - Annexe n°21 : Casona - Plan Autocad Plancher bas
 - Annexe n°22 : Casona - Plan Autocad Structure
 - Annexe n°23 : Casona - Fiche produit : chaux hydraulique
 - Annexe n°24 : Casona - Fiche produit : protection enduit
 - Annexe n°25 : Casa del Quimico - Cadastre
 - Annexe n°26 : Casa del Quimico - Analyse architecturale
 - Annexe n°27 : Casa del Quimico - Etats sanitaires
 - Annexe n°28 : Casa del Quimico - Notice sécurité
 - Annexe n°29 : Casa del Quimico - Plan Autocad existant
 - Annexe n°30 : Casa del Quimico - Esquisses Autocad
 - Annexe n°31 : Casa del Quimico - Plan Autocad Projet
 - Annexe n°32 : Casa del Quimico - Plan Autocad Démolition
 - Annexe n°33 : Casa del Quimico - Plan Autocad Plafond
 - Annexe n°34 : Casa del Quimico - Plan Autocad Plancher haut
 - Annexe n°35 : Casa del Quimico - Plan Autocad Structure
 - Annexe n°36 : Escuela Ave Maria - Cadastre
 - Annexe n°37 : Escuela Ave Maria - Analyse architecturale
 - Annexe n°38 : Escuela Ave Maria - Etats sanitaires
 - Annexe n°39 : Escuela Ave Maria - Logo
 - Annexe n°40 : Escuela Ave Maria - Notice sécurité
 - Annexe n°41 : Escuela Ave Maria - Plan existant archives
 - Annexe n°42 : Escuela Ave Maria - Esquisse plan
 - Annexe n°43 : Escuela Ave Maria - Plan Autocad Projet
 - Annexe n°44 : Escuela Ave Maria - Esquisses aménagements intérieurs 2D
 - Annexe n°45 : Escuela Ave Maria - Esquisses aménagements intérieurs 3D
 - Annexe n°46 : Escuela Ave Maria - Esquisses aménagements paysagers
-

